

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 1 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Safety ArtISt – Método para a Garantia de Segurança Crítica (Safety) de Sistemas com Inteligência Artificial: Desenvolvimento e Análise de Estudos de Caso

Relatório Técnico de Pesquisa

Desenvolvimento do Estudo de Caso de Sistema de Detecção de Arritmias Cardíacas por Aprendizado Supervisionado Profundo

Autor: Antonio Vieira da Silva Neto

Revisor: Paulo Sérgio Cugnasca

Revisão 3 – 12/06/2023

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 2 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Desenvolvimento do Estudo de Caso de Sistema de Detecção de Arritmias Cardíacas por Aprendizado Supervisionado Profundo

1	INTRODUÇÃO	5
1.1	Siglas e Abreviações	5
2	DESCRIÇÃO DO SISTEMA DO ESTUDO DE CASO	8
3	EXECUÇÃO DO MÉTODO SAFETY ARTIST	10
3.1	Etapa 1: Especificação de Requisitos e Definição Preliminar da Arquitetura	10
3.1.1	Atividade 1-A – Elicitação de Requisitos	10
3.1.2	Atividade 1-B – Definição da Arquitetura do Sistema	11
3.1.3	Atividade 1-C – Refinamento dos Requisitos de Segurança	11
3.2	Etapa 2: Seleção e Análise de Bases de Dados de Entrada	11
3.2.1	Atividade 2-A – Análise da Origem dos Dados de Entrada	11
3.2.2	Atividade 2-B – Seleção e Análise de Segurança de Ferramentas para Análise de Dados	26
3.2.3	Atividade 2-C – Análise de Dados Faltantes ou Incompletos	29
3.2.4	Atividade 2-D – Análise de Representatividade de Cenários Relevantes para a Segurança nos Dados de Entrada	43
3.2.5	Atividade 2-E – Testes Estatísticos dos Dados	65
3.2.6	Atividade 2-F – Pré-Processamento dos Dados	79
3.2.7	Atividade 2-G – Atualização dos Testes Estatísticos dos Dados Após Pré-Processamento	82
3.2.8	Atividade 2-H – Definição de Estratégia para Utilização dos Dados em Configuração, Treinamento e Validação da IA	82
3.2.9	Atividade 2-I – Identificação de Incertezas dos Dados	83
3.2.10	Atividade 2-J – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	85
3.3	Etapa 3: Projeto Preliminar da IA	91
3.3.1	Atividade 3-A – Definição de Componentes de Hardware e Software Críticos em Relação à Segurança e Refinamento da Arquitetura do Sistema	91
3.3.2	Atividade 3-B – Definição de Ferramentas e Configurações de Suporte ao Projeto Detalhado	110
3.3.3	Atividade 3-C – Definição da Estratégia de Projeto dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança	111
3.3.4	Atividade 3-D – Definição de Técnicas de Projeto Defensivo dos Componentes de IA Críticos em Relação à Segurança	111
3.3.5	Atividade 3-E – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	112
3.4	Etapa 4: Projeto dos Modelos Base e das Instâncias de IA	123
3.4.1	Atividade 4-A – Implementação dos Modelos Base de IA	123
3.4.2	Atividade 4-B – Decisões e Justificativas sobre Hiperparâmetros e Hiperfunções das Instâncias dos Modelos Base de IA	126
3.4.3	Atividade 4-C – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado por Reforço	127
3.4.4	Atividade 4-D – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado Supervisionado ou Semissupervisionado	127
3.4.5	Atividade 4-E – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em IA Explicável	127
3.4.6	Atividade 4-F – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado <i>Online</i>	127
3.4.7	Atividade 4-G – Definição e Projeto de Características do <i>Log</i> de Processamento da IA	127
3.4.8	Atividade 4-H – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	129
3.5	Etapa 5: Treinamento e V&V Preliminar da IA	134
3.5.1	Atividade 5-A – Análise por Amostragem de Adequação Funcional e de Tolerância a Falhas dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança	135
3.5.2	Atividade 5-B – Definição de Bases de Dados para Treinamento e Validação de Instâncias de IA com Aprendizado Supervisionado ou Semissupervisionado	252

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 3 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3.5.3	Atividade 5-C – Análise de Resultados das Instâncias de IA Críticas em Relação à Segurança	253
3.5.4	Atividade 5-D – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	315
3.5.5	Atividade 5-E – Análise de Problemas de Segurança Crítica e Causas Raiz.....	334
3.6	Etapa 6: V&V Avançada da IA	335
3.6.1	Atividade 6-A – Análise de Segurança dos Modelos Base e Instâncias de IA Críticas em Relação à Segurança 335	
3.6.2	Atividade 6-B – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	425
3.6.3	Atividade 6-C – Análise de Problemas de Segurança Crítica e Causas Raiz.....	426
3.7	Etapa 7: Monitoramento durante Operação e Manutenção	452
4	CONCLUSÕES	453
4.1	Discussão dos Benefícios Presumidos do Método Safety ArtISt no Estudo de Caso	453
4.2	Panorama das Conclusões do Estudo de Caso.....	456
4.3	Restrições do Estudo de Caso e Sugestões para Trabalhos Futuros	458
5	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	460
	APÊNDICE A – MÉTODO PARA ANÁLISE DE RISCO E DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS QUANTITATIVOS DE SEGURANÇA	464
	APÊNDICE B – LISTA DE VERIFICAÇÃO (CHECKLIST) DE SOFTWARE PARA AS FUNCIONALIDADES CRÍTICAS EM RELAÇÃO À SEGURANÇA DO SISTEMA DO ESTUDO DE CASO.....	467

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 4 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

CONTROLE DE REVISÕES DO RELATÓRIO

Revisão	Data	Autor da Revisão	Descrição da Revisão
1	28/04/2022	Antonio V. da S. Neto	Versão inicial contemplando a descrição do estudo de caso e os resultados da atividade 1-A do método Safety ArtISt.
2	26/12/2022	Antonio V. da S. Neto	Atualização do capítulo 3 com a aplicação do método Safety ArtISt sobre o estudo de caso.
2.1	26/12/2022	Antonio V. da S. Neto	Atualização do capítulo 4 com as conclusões da aplicação do método Safety ArtISt sobre o estudo de caso.
3	12/06/2023	Antonio V. da S. Neto	Correção de falha de digitação no único parágrafo da seção 3.6.3.4.
			Atualização do texto do requisito de segurança RS1.4 e revisão completa do modelo quantitativo de segurança e das conclusões a ele correlatas.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 5 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório técnico de pesquisa é apresentar a evolução e os resultados do “Estudo de Caso 1 – Sistema de Detecção de Arritmias Cardíacas por Aprendizado Supervisionado Profundo”, pertencente ao escopo da tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto, intitulada “Safety ArtISt: Um Método para a Garantia de Segurança de Sistemas Críticos com Inteligência Artificial”. O conteúdo deste relatório técnico de pesquisa tem como finalidade embasar os resultados correlatos ao referido estudo de caso na tese de Doutorado.

Para tanto, este documento está estruturado com base nos seguintes capítulos:

- a) No capítulo 2, expõe-se um breve panorama do sistema considerado no estudo de caso, contemplando a sua descrição funcional e as referências utilizadas em sua concepção;
- b) No capítulo 3 apresenta-se a evolução do estudo de caso com a aplicação do método Safety ArtISt (*Artificial Intelligence Structure*). Cada capítulo compreende informações como decisões técnicas justificadas e resultados obtidos em cada uma das etapas, atividades e subatividades pertencentes ao método;
- c) No capítulo 4, exploram-se as conclusões do estudo de caso;
- d) Por fim, no capítulo 5, listam-se as referências bibliográficas citadas ao longo deste relatório.

Salienta-se que as etapas, atividades e subatividades do método Safety ArtISt, incluindo as notações utilizadas neste relatório para representa-las, estão presentes na tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto. Dessa forma, recomenda-se ao leitor consultá-la para mais informações acerca desse tema.

1.1 SIGLAS E ABREVIACÕES

As siglas e abreviações utilizadas na elaboração deste documento são apresentadas a seguir.

ArtISt	<i>Artificial Intelligence Structure</i> (Estrutura para Inteligência Artificial)
At	Atividade
CC	<i>Connectors and Cabling</i> (Conectores e Cabeamento)
CENELEC	Comitê Europeu de Normalização Electrotécnica (<i>Comité Européen de Normalisation Électrotechnique</i>)

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 6 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

CPU	<i>Central Processing Unit</i> (Unidade de Processamento Centralizado)
csv	<i>Comma-Separated Value</i>
DoD	Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (<i>Department of Defense</i>)
DNN	<i>Deep Neural Network</i> (Rede Neural Profunda)
ECG	Eletrocardiograma
FMECA	<i>Failure Modes, Effects and Criticality Analysis</i> (Análise de Modos de Falha, Efeitos e Criticidade)
GAN	<i>Generative Adversarial Network</i> (Rede Neural Adversária Generativa)
GAS	Grupo de Análise de Segurança
HDBK	Manual (<i>Handbook</i>)
IA	Inteligência Artificial
ID	Identificação
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i> (Comissão Eletrotécnica Internacional)
MOS	Semicondutor de Metal-Óxido (<i>Metal-Oxide Semiconductor</i>)
MTBF	<i>Mean Time Between Failures</i> (Tempo Médio entre Falhas)
MTTF	<i>Mean Time to Failure</i> (Tempo Médio para Falha)
MTTR	<i>Mean Time to Repair</i> (Tempo Médio para Reparo)
MS	Microsoft
NA	Não Aplicável
NOK	Não OK
OK-R	OK com Ressalvas
PCS	Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais
PDSU	<i>Permanent Data Storage Unit</i> (Unidade de Armazenamento de Dados Permanente)
Poli-USP	Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
RAM	<i>Random Access Memory</i> (Memória de Acesso Aleatório)
ResNet	<i>Residual Neural Network</i> (Rede Neural Residual)
RIAC	<i>Reliability Information Analysis Center</i> (Centro de Análise de Informações de Confiabilidade)
RS	Requisito de Segurança
Sa	Subatividade
SI	<i>Safety Issue</i> (Problema de Segurança)

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 7 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

SIL	<i>Safety Integrity Level</i> (Nível de Integridade de Segurança)
S.M.A.R.T.	<i>Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology</i> (Tecnologia de Automonitoramento, Análise e Comunicação)
SMOTE	<i>Synthetic Minority Oversampling Technique</i> (Técnica de Sobreamostragem Sintética de Minoria)
STL	<i>Season and Trend Decomposition using Loess</i> (Decomposição de Sazonalidade e Tendência pelo Algoritmo de Loess)
SW	Software
UMCE	<i>Undersampled Majority Class Ensemble</i> (Comitê de Classes Majoritárias Subamostradas)
V&V	Verificação e Validação

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 8 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DO ESTUDO DE CASO

O estudo de caso abordado neste relatório prevê a avaliação da segurança do sistema desenvolvido na pesquisa de Kozal e Ksieniewicz (2019a) para detectar potenciais arritmias cardíacas mediante análise de eletrocardiogramas (ECGs). O sistema desenvolvido como parte da pesquisa dos autores está publicamente disponível em um repositório da plataforma GitHub (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019b), e os dados de referência para o desenvolvimento e o ensaio de tal sistema estão publicamente disponíveis na página do repositório PhysioNet (GOLDBERGER et al., 2000; MOODY; MARK, 2005).

Considera-se que o sistema desenvolvido na pesquisa de Kozal e Ksieniewicz (2019a) possua uma única função crítica em relação à segurança – detectar arritmias cardíacas em ECGs. Ademais, também foram assumidas as seguintes características sobre a operação do sistema, tácitas na publicação de Kozal e Ksieniewicz (2019a):

- a) Considera-se que o sistema não seja executado continuamente, mas sob demanda à medida que novos ECGs são capturados. Assume-se que tal perfil de uso enquadre-se na categoria de “alta demanda” da norma IEC61508:2010 por se assumir que o sistema é acionado mais de uma vez por ano para exercer suas funcionalidades;
- b) Considera-se que o sistema sirva como um meio para suporte à tomada de decisões médicas, mas sem excluir um profissional humano qualificado para complementar o diagnóstico dos respectivos pacientes.

Sob o ponto de vista das características físicas e lógicas do sistema, verifica-se que ele compreende um conjunto de componentes de software desenvolvidos na linguagem Python (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019b) e que é destinado ao uso em computadores pessoais convencionais, sem a necessidade de hardware ou sistemas operacionais próprios para aplicações críticas em relação à segurança. Por esse motivo, a arquitetura apresentada na Figura 1 será empregada como referência para o estudo de caso.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 9 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 1 – Arquitetura de Alto Nível de Abstração do Sistema de Análise de Arritmias Cardíacas em ECGs

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 10 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3 EXECUÇÃO DO MÉTODO SAFETY ARTIST

O objetivo desta seção é apresentar o processo e os resultados da aplicação do método Safety ArtISt, evidenciando as decisões e os resultados de cada uma de suas etapas, atividades e subatividades.

3.1 ETAPA 1: ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E DEFINIÇÃO PRELIMINAR DA ARQUITETURA

3.1.1 Atividade 1-A – Elicitação de Requisitos

Com base nas características funcionais e estruturais apresentadas no capítulo 2 deste relatório, os requisitos de segurança qualitativos da Tabela 1 foram definidos para o sistema de detecção de arritmias cardíacas.

Tabela 1 – Requisitos Qualitativos de Segurança do Estudo de Caso

ID	Requisito de Segurança
RS1.1	O sistema não deve deixar de detectar uma arritmia cardíaca em um ECG. Essa situação corresponde a um falso negativo.
RS1.2	O sistema não deve detectar uma arritmia cardíaca de categoria incorreta em um ECG.
RS1.3	O sistema não deve detectar uma arritmia cardíaca caso não haja nenhuma arritmia em um ECG. Essa situação corresponde a um falso positivo.

Como os três requisitos relacionam-se a uma única função do sistema – notadamente, a detecção de arritmias cardíacas em ECGs –, um único requisito quantitativo de segurança foi elicitado. Tal elicitación foi realizada aplicando-se a abordagem de análise de risco adaptada de Avelino (2012), reproduzida no Apêndice A deste relatório. O resultado do processo de elicitación é apresentado na Tabela 2. O gráfico de risco da Figura 54 (Apêndice A) foi utilizado como referência para tal finalidade.

Tabela 2 – Análise de Risco da Função de Detecção de Arritmias Cardíacas

Item	Descrição	Justificativa	
Código da Função	1.1	Não aplicável.	
Nome da Função	Detecção de arritmias cardíacas.	Não aplicável.	
Severidade (S)	S3	Considera-se que múltiplos pacientes podem estar sujeitos a fatalidades por um erro de diagnóstico do sistema.	
Fatores de Redução de	Exposição (A)	A2	Uma doença não diagnosticada leva os pacientes à exposição constante ao perigo.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 11 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Item	Descrição	Justificativa	
Risco	Probabilidade de Ocorrência (W)	W1	Exames complementares e diagnósticos médicos podem servir como barreiras para o problema.
	Defesa (G)	G2	Considera-se, de forma pessimista, que o paciente não tem conhecimento ou meios para antever uma falha de diagnóstico pelo sistema.
SIL		3	Ver Figura 54 (Apêndice A).

Portanto, com base na Tabela 2, obteve-se o requisito RS1.4, que descreve o objetivo quantitativo do sistema:

RS1.4: Os requisitos RS1.1 a RS1.3 devem, de forma combinada, ser atendidos com Nível de Integridade de Segurança (SIL – *Safety Integrity Level*) 3. Para um sistema de alta demanda segundo a norma IEC61508:2010, a taxa de falhas inseguras deve ser inferior a 10^{-7} falhas/hora.

3.1.2 Atividade 1-B – Definição da Arquitetura do Sistema

Esta atividade é considerada não aplicável porque o sistema já foi projetado com base na arquitetura apresentada na Figura 1 (seção 2) e utilizando-se aprendizado supervisionado mediante redes neurais profundas (DNNs – *Deep Neural Networks*).

3.1.3 Atividade 1-C – Refinamento dos Requisitos de Segurança

Em virtude da não aplicabilidade da atividade 1-B, os mesmos requisitos de segurança inicialmente especificados na atividade 1-A permanecem válidos.

3.2 ETAPA 2: SELEÇÃO E ANÁLISE DE BASES DE DADOS DE ENTRADA

3.2.1 Atividade 2-A – Análise da Origem dos Dados de Entrada

De acordo com informações disponíveis no arquivo “Readme.md”, disponível na raiz do repositório GitHub de Kozal e Ksieniewicz (2019b), a base de dados empregada no projeto do sistema corresponde à disponibilizada por Fazeli (2018). Esta, por sua vez, deriva da combinação das bases de dados de Bousseljot (2004) e de Moody e Mark (2005).

De acordo com informações dos respectivos autores, ambas as bases de dados combinadas por Fazeli (2018) contemplam dados extraídos de ECG reais, sejam eles coletados por meio de equipamentos de ECG digitais (BOUSSELJOT, 2004) ou digitalizados a partir de gravações analógicas (MOODY;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 12 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

MARK, 2005). Por esse motivo, apenas a subatividade 2-A.i é aplicável ao estudo de caso.

3.2.1.1 Subatividade 2-A.i – Análise da Origem de Dados de Entrada Reais

A análise apresentada nesta seção do relatório contempla três fases. Na primeira delas, é feita uma avaliação das bases de dados de Bousseljot (2004) e de Moody e Mark (2005), que serviram como referência para a base de dados efetivamente empregada no projeto do sistema. Já na segunda, trata-se da compilação realizada por Fazeli (2018) – e que serviu como entrada para o sistema de Kozal e Ksieniewicz (2019b) –, a partir das bases de Bousseljot (2004) e de Moody e Mark (2005). Por fim, a terceira fase tem como objetivo compilar as conclusões acerca da base de dados de Fazeli (2018), coletadas nas duas fases anteriores, e que são efetivamente aplicáveis para o escopo do sistema desenvolvido por Kozal e Ksieniewicz (2019a).

Fase 1.1: Descrição e Análise da Base de Dados de Moody e Mark (2005)

A base de dados de Moody e Mark (2005) é constituída de 48 exames de ECGs de duplo canal coletados entre 1974 e 1979 durante a avaliação de 47 pacientes distintos do hospital “Beth Israel”, da cidade de Boston. Cada um dos 48 exames tem duração de meia hora e foi digitalizado a uma taxa de 360 amostras por segundo com 11 bits de resolução dentro do [-5mV; +5mV) para os sinais gerados coletados por meio dos estímulos cardíacos (MOODY; MARK, 2005).

O universo dos 48 ECGs incluídos na base de dados de Moody e Mark (2005) é subdivido em dois subconjuntos, ambos coletados a partir de um mesmo conjunto universo de 4000 exames de pacientes que frequentaram o ambulatório do hospital ao longo de um dia. O primeiro subconjunto compreende de 23 ECGs coletados aleatoriamente do conjunto universo, ao passo que os 25 ECGs restantes foram selecionados de forma não aleatória para assegurar a representatividade de tipos específicos de arritmias cardíacas que seriam potencialmente subrepresentadas (ou não representadas) em uma amostra pequena de exames (MOODY; MARK, 2005).

Por fim, cada um dos cerca de 110000 batimentos cardíacos registrados nos exames da base de dados foi submetido à avaliação de uma junta de pelo menos dois cardiologistas, que determinou o tipo de fenômeno cardíaco observado (batimento normal ou categorias distintas de arritmias). Os resultados das avaliações realizadas pelo corpo de cardiologistas consistem, portanto, na classificação categorizada dos dados de cada batimento cardíaco.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 13 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

Tais classificações foram manualmente inseridas na base de dados em formato suficientemente simples para o processamento computacional da base de dados e foram geradas com base em três características, definidas no arquivo “ANNOTATORS”: comparação com batimentos de referência, ritmo cardíaco e qualidade dos sinais coletados nos ECGs (MOODY; MARK, 2005). Os principais resultados dessa avaliação e os principais fenômenos cardíacos classificados encontram-se disponíveis nas páginas HTML do diretório “mitdbdir” da base de dados.

Cada um dos ECGs é rotulado com um dos códigos de identificação da Tabela 3, sendo os códigos na faixa de 100 a 124 referentes aos 23 ECGs selecionados aleatoriamente e os códigos na faixa de 200 a 234 relacionados aos 25 ECGs selecionados pelas suas características específicas.

Tabela 3 – Lista de Identificadores dos ECGs da Base de Dados de Moody e Mark (2005)

100	108	117	201	212	222
101	109	118	202	213	223
102	111	119	203	214	228
103	112	121	205	215	230
104	113	122	207	217	231
105	114	123	208	219	232
106	115	124	209	220	233
107	116	200	210	221	234

Cada ECG, por sua vez, é representado por um conjunto de quatro arquivos, que possuem o identificador correspondente do exame conforme numeração da Tabela 3 e as quatro seguintes extensões:

- a) Extensão “.atr”: Os arquivos com essa extensão trazem as anotações realizadas pela junta de cardiologistas ao longo dos fenômenos cardiológicos observados nos ECGs;
- b) Extensão “.dat”: Os arquivos com essa extensão compreendem os dados binários correspondentes às formas de onda completas dos ECGs;
- c) Extensão “.hea”: Os arquivos com essa extensão trazem características gerais sobre os exames, como os nomes das variáveis observadas, suas escalas, bem como sobre os pacientes, com dados como idade, gênero, massa, altura e histórico médico resumido (problemas conhecidos e medicações utilizadas).
- d) Extensão “.xws”: Os arquivos com essa extensão trazem informações textuais sobre a forma de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 14 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

onda do arquivo “.dat” para que sejam exibidas em uma interface gráfica disponibilizada pela plataforma PhysioNet para a visualização de sinais.

Para os exames rotulados com os índices 102, 108, 117, 119, 203, 209, 214, 215 e 222, existem versões antigas (desatualizadas) das anotações presentes nos arquivos “.atr”. Essas versões desatualizadas são identificadas por meio de duas extensões distintas da original – “.at-” e “.at_” – e, especificamente no caso do ECG 102, por meio de uma alteração do nome do arquivo para “102-0”. Tais alterações foram realizadas entre 1998 (117) e 2018 (102).

Por fim, também consta na base de dados o arquivo denominado “SHA256SUMS.txt”, que estabelece os valores da função de *hash* SHA-256 para cada um dos arquivos associados aos 48 ECGs. As informações presentes nesse arquivo permitem ao usuário avaliar eventuais perdas de integridade decorrentes de falhas na manipulação dos arquivos (por exemplo, por corrupção de unidades de memória ou alteração manual).

Análise de Segurança: Considera-se que as informações necessárias para avaliar a aplicabilidade segura da base de dados de Moody e Mark (2005) em aplicações de diagnóstico de arritmias cardíacas puderam ser identificadas e avaliadas por meio da documentação consultada, que contempla a descrição da base de dados e seu conteúdo. As principais conclusões da análise, guiada pelas recomendações da subatividade do método Safety ArtISt, são as seguintes:

- a) Os sensores utilizados para a coleta das informações foram especificados na documentação e contemplam oito variantes de equipamentos com três sensores cada, que geram saídas elétricas no intervalo [-5mV; +5mV). Considera-se que os sensores foram instalados nos pacientes seguindo-se recomendações médicas típicas para a realização de ECGs e que eventuais imprecisões nas leituras já foram identificadas pelos especialistas que rotularam cada um dos batimentos cardíacos (categoria “U”, indicativa de ruído excessivo ou perda de sinal que comprometa a leitura de dado batimento cardíaco);
- b) O pré-processamento dos dados lidos dos sensores também é explicitado na documentação, que indica uma conversão analógico-digital de 11 bits dos dados adquiridos, de tal forma a se mapear o intervalo de tensões [-5mV; 5mV) no intervalo numérico [-1024; 1023]. Além desse pré-processamento, também são fornecidas informações sobre o julgamento especialista de pelo menos dois cardiologistas para classificar cada batimento nas categorias de relevância identificadas na documentação da base de dados.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 15 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

As seguintes pendências, no entanto, foram identificadas:

- i. Não há explicação sobre como foi garantida a integridade dos resultados da conversão analógico-digital dos ECGs, de tal forma a evitar que potenciais problemas nos conversores analógico-digitais pudessem corromper as formas de onda dos ECGs;
 - ii. Não há explicação se o julgamento especialista de cada batimento cardíaco dos ECGs foi realizado antes ou depois da conversão analógico-digital dos respectivos sinais. Caso tenha sido realizada posteriormente à conversão, eventuais problemas no item “i.” podem ser mitigados, visto que dados corrompidos poderiam ser identificados ou, mesmo em caso de não detecção, classificados corretamente pelos especialistas.
- c) As informações presentes no arquivo “SHA256SUMS.txt” servem como referência para a garantia da integridade dos registros da base de dados considerados críticos em relação à segurança (i.e., todos os arquivos dos ECGs). Isso se deve ao fato de que eventuais perdas de integridade podem ser detectadas se houver desvio entre o valor SHA-256 de cada arquivo da base de dados e os seus respectivos valores esperados, contidos no arquivo “SHA256SUMS.txt”.
- Considera-se que uma falha dupla, que gere uma corrupção simultânea de um arquivo da base de dados e do seu valor de SHA-256 referenciado no arquivo “SHA256SUMS.txt” de tal forma a ambos serem errados, mas consistentes entre si, seja suficientemente implausível dentro do contexto do uso da base de dados. Todavia, considera-se que um nível a mais de proteção pode ser obtido se houver um arquivo adicional com um valor de *checksum* do arquivo “SHA256SUMS.txt”, uma vez que tal *checksum* permite detectar eventuais perdas de integridade de “SHA256SUMS.txt”;
- d) Caso a base de dados de Moody e Mark (2005) seja utilizada como referência para a avaliação automatizada de ECGs coletados por meio de outros equipamentos, cabe a ressalva de que eventuais adaptações da escala digital dos valores da base de dados de Moody e Mark (2005) podem ser necessárias, a depender do tipo de IA utilizado, para compatibilizá-la com a escala das aplicações finais;
- e) Considera-se que a baixa frequência de batimentos cardíacos representativos de cardiopatias em comparação com batimentos cardíacos saudáveis tenha o potencial para que sistemas de classificação automatizada de batimentos cardíacos não tenham adequação funcional para

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 16 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

detectar eventuais cardiopatias pela reduzida representativa de amostras de referência. Essa situação pode prejudicar o atendimento dos requisitos de segurança RS1.1 (não detecção de cardiopatia) e RS1.2 (detecção de tipo incorreto de cardiopatia);

- f) Por fim, considera-se que, apesar da baixa frequência de exemplo de problemas cardíacos em comparação com batimentos cardíacos julgados como normais, a inserção proposital de 25 ECGs com problemas considerados “raros” em uma amostragem aleatória da população tende a minimizar cenários em que elementos de IA deixariam de detectar possíveis problemas cardíacos. Por outro lado, como os dados inseridos propositalmente na base de dados simbolizam um aumento artificial na taxa de ocorrência das referidas situações de problemas cardíacos, há a possibilidade de, a depender do tipo de IA utilizado e da forma como ela for treinada, “falsas arritmias” serem detectadas. Essas falsas arritmias tendem a prejudicar o cumprimento do requisito de segurança RS1.3, visto que um paciente pode ser induzido a iniciar o tratamento de uma doença não existente e, por intermédio dele, ter efeitos colaterais que comprometam sua saúde – incluindo potencial para óbito.

Fase 1.2: Análise da Base de Dados de Boussejot (2004)

A base de dados de Boussejot (2004) é constituída de 549 exames de ECGs coletados de 290 pacientes com idades entre 17 e 87 anos na Clínica Universitária Benjamin Franklin, em Berlim. Os exames, que possuem durações de alguns minutos, contemplam 16 canais de entrada, que geram sinais dentro do intervalo [-16mV; +16mV] e digitalizados a uma taxa de 10000 amostras por segundo com 16 bits de resolução dentro do intervalo [-16,384mV; +16,384mV] e limitação de frequências até 1kHz (BOUSSELJOT, 2004). Embora Boussejot (2004) cite que cada paciente possui de um a cinco ECGs associados, notou-se a existência de 7 ECGs para um dos pacientes, denominado “patient180”.

O universo dos 290 pacientes avaliados compreende 209 homens e 81 mulheres. Entre os 290 indivíduos, 275 tiveram suas idades registradas no momento do exame, com representatividade de indivíduos de 17 a 87 anos (BOUSSELJOT, 2004). Além disso, dos 290 pacientes, 268 deles possuem histórico detalhado sobre a saúde cardíaca conforme dados da Tabela 4.

Tabela 4 – Categorias de Saúde Cardíaca e Quantidade de Pacientes (BOUSSELJOT, 2004)

Categoria de Diagnóstico de Saúde Cardíaca	Número de Pacientes
Infarto do miocárdio	148
Cardiomiopatia / disfunção cardíaca	18

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 17 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Categoria de Diagnóstico de Saúde Cardíaca	Número de Pacientes
Bloqueio de ramo cardíaco	15
Arritmia / disritmia cardíaca	14
Hipertrofia do miocárdio	7
Doença nas válvulas cardíacas	6
Miocardite	4
Problemas diversos	4
Indivíduos saudáveis (grupo controle)	52

Estruturalmente, a base de dados está organizada com base em 290 diretórios, cada um dos quais associado a um dos 290 pacientes investigados. Apesar de os rótulos dos diretórios irem de “patient001” até “patient294” (portanto, vão quatro unidades além do limiar de 290), existem apenas 290 pacientes porque os identificadores numéricos 124, 132, 134 e 161 não foram utilizados nos registros publicados. A relação de todos os exames realizados, incluindo a associação deles a cada paciente, consta no arquivo “RECORDS”, presente na raiz da base de dados.

Dentro de cada diretório, existe pelo menos uma trinca de arquivos homônimos, com extensões “.dat”, “.hea” e “.xyz”, que caracterizam o exame realizado e o histórico do paciente no momento do exame. Para pacientes com mais de um ECG, portanto, mais de uma dessas trincas de arquivos homônimos estão dentro do seu respectivo diretório. Por exemplo, para o paciente rotulado como “patient001”, existem arquivos referentes a três exames distintos, identificados com os nomes “s0010_re”, “s0014lr” e “s0016lr”. Para cada um deles, há uma trinca de arquivos de extensões “.dat”, “.hea” e “.xyz” com o nome de cada exame.

O significado dos arquivos de cada extensão é o seguinte:

- Extensão “.dat”: Os arquivos com essa extensão compreendem os dados binários correspondentes às formas de onda completas dos ECGs coletadas por meio dos 12 sensores convencionalmente utilizados em ECGs (i, ii, iii, avr, avl, avf, v1, v2, v3, v4, v5, v6);
- Extensão “.hea”: Os arquivos com essa extensão trazem características gerais sobre os exames, como os nomes das variáveis observadas, suas escalas, bem como sobre os pacientes, com dados como idade, gênero, massa, altura e histórico médico detalhado (problemas conhecidos, medicações utilizadas e caracterização de variáveis hemodinâmicas).
- Extensão “.xyz”: Os arquivos com essa extensão compreendem os dados binários

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 18 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

correspondentes às formas de onda completas dos ECGs coletadas por meio dos 3 sensores de Frank utilizados em ECGs (vx, vy, vz).

Os indivíduos considerados saudáveis (i.e., que compõem o grupo controle) são especificados, juntamente com os seus respectivos exames, no arquivo “CONTROL”, disponível na raiz da base de dados. Os 52 pacientes pertencentes a esse grupo são os rotulados com os identificadores numéricos 104, 105, 116, 117, 121, 122, 131, 150, 155, 156, 165, 166, 169, 170, 172, 173, 174, 180, 182, 184, 185, 198, 214, 229, 233 até 248, 251, 252, 255, 260, 263, 264, 266, 267, 276, 277, 279 e 284 (BOUSSELJOT, 2004). Ao todo, esses 52 pacientes respondem por 80 dos 594 ECGs registrados na base de dados, e cada paciente possui até 7 ECGs distintos (“patient180”).

Por fim, também consta na base de dados o arquivo denominado “SHA256SUMS.txt”, que estabelece os valores da função de *hash* SHA-256 para o arquivo “CONTROL” e cada um dos arquivos associados aos 549 ECGs da base de dados. As informações presentes nesse arquivo permitem ao usuário avaliar eventuais perdas de integridade decorrentes de falhas na manipulação dos arquivos (por exemplo, por corrupção de unidades de memória ou alteração manual).

Análise de Segurança: Considera-se que as informações necessárias para avaliar a aplicabilidade segura da base de dados de Bousseljot (2004) em aplicações de diagnóstico de arritmias cardíacas puderam ser identificadas e avaliadas por meio da documentação consultada, que contempla a descrição da base de dados e seu conteúdo. As principais conclusões da análise, guiada pelas recomendações da subatividade do método Safety ArtISt, são as seguintes:

- a) Os sensores utilizados para a coleta das informações foram especificados na documentação e contemplam um único tipo de equipamento, com 16 sensores que geram saídas elétricas no intervalo [-16mV; +16mV]. Embora seja possível considerar que os sensores tenham sido instalados nos pacientes seguindo-se recomendações médicas típicas para a realização de ECGs, não é possível afirmar como eventuais imprecisões nas leituras foram tratadas.

Essa conclusão decorre do fato de os ECGs terem sido classificados por cardiologistas especializados apenas nos grupos da Tabela 4 (pacientes saudáveis e pacientes não saudáveis com um conjunto de variações de doenças cardíacas), e tal classificação pode ser feita levando-se em consideração o comportamento médio observado ao longo do ECG e desconsiderando eventuais leituras pontualmente ruidosas ou inválidas.

Por esse motivo, considera-se que o uso da base de dados de Bousseljot (2004) – da forma

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 19 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

como foi disponibilizada – possa ser aplicável para detectar padrões de ECGs de pessoas saudáveis ou não saudáveis, e não para detectar especificidades de problemas em função do comportamento de alguns batimentos cardíacos. Para essa finalidade, considera-se necessário haver classificações de especialistas para cada batimento cardíaco observado, a exemplo do esquema adotado na elaboração da base de dados de Moody e Mark (2005).

Consequentemente, considera-se que, na ausência do referido conhecimento especialista na base de dados, os requisitos de segurança RS1.1 até RS1.3 podem ser corrompidos ;

- b) O pré-processamento dos dados lidos dos sensores também é explicitado na documentação, que indica uma conversão analógico-digital de 16 bits dos dados adquiridos, de tal forma a se mapear o intervalo de tensões [-16,384mV; 16,384mV) no intervalo numérico [-32768; 32767]. Além desse pré-processamento, também são fornecidas informações gerais sobre os ECGs de pessoas consideradas saudáveis (arquivo “CONTROL”) e sobre o histórico das doenças cardíacas das demais (arquivos “.hea” dos ECG de cada paciente não citado no arquivo “CONTROL”).

As seguintes pendências adicionais às já abordadas no item “a)” foram identificadas:

- i. Não há explicação sobre como foi garantida a integridade dos resultados da conversão analógico-digital dos ECGs, de tal forma a evitar que potenciais problemas nos conversores analógico-digitais pudessem corromper as formas de onda dos ECGs;
- ii. A documentação da base de dados traz informações conflitantes sobre o número máximo de ECGs de cada paciente. Na página inicial da base de dados de Boussejot (2004), afirma-se que há até 5 ECGs distintos por paciente; contudo, o paciente rotulado como “patient180” e classificado como saudável possui 7 ECGs associados a ele;
- iii. A documentação da base de dados também traz informações conflitantes sobre o número de pacientes das categorias “saudável” e “não saudável – problemas diversos”. A avaliação dos dados disponibilizados permite inferir que os números corretos para os dois grupos são 52 e 4, respectivamente. Esse resultado indica que as informações que constam no arquivo “CONTROL” e na página inicial da base de dados de Boussejot (2004) estão corretos – consequentemente levando à inferência de que os dados do arquivo “README” estão incorretos;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 20 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

c) As informações presentes no arquivo “SHA256SUMS.txt” servem como referência para a garantia da integridade dos registros da base de dados considerados críticos em relação à segurança (i.e., todos os arquivos dos ECGs e lista dos pacientes saudáveis). Isso se deve ao fato de que eventuais perdas de integridade podem ser detectadas se houver desvio entre o valor SHA-256 de cada arquivo da base de dados e os seus respectivos valores esperados, contidos no arquivo “SHA256SUMS.txt”.

Considera-se que uma falha dupla, que gere uma corrupção simultânea de um arquivo da base de dados e do seu valor de SHA-256 referenciado no arquivo “SHA256SUMS.txt” de tal forma a ambos serem errados, mas consistentes entre si, seja suficientemente implausível dentro do contexto do uso da base de dados. Todavia, considera-se que um nível a mais de proteção pode ser obtido se houver um arquivo adicional com um valor de *checksum* do arquivo “SHA256SUMS.txt”, uma vez que tal *checksum* permite detectar eventuais perdas de integridade de “SHA256SUMS.txt”;

d) Caso a base de dados de Bousseljot (2004) seja utilizada como referência para a avaliação automatizada de ECGs coletados por meio de outros equipamentos, cabe a ressalva de que eventuais adaptações da escala digital dos valores da base de dados de Bousseljot (2004) podem ser necessárias, a depender do tipo de IA utilizado, para compatibilizá-la com a escala das aplicações finais.

Fase 2: Análise da Base de Dados Compilada por Fazeli (2018)

De acordo com discussões apresentadas pelo usuário “juliancook” da plataforma Kaggle, disponíveis em tópicos da seção “Discussion” de Fazeli (2018), a base de dados contempla apenas registros de um único sensor (*lead II*) dos ECGs originalmente registrados por Moody e Mark (2005) e por Bousseljot (2004). Segundo Fazeli (2018), todos os registros extraídos de Moody e Mark (2005) e de Bousseljot (2004) foram reamostrados a uma taxa de 125 amostras por segundo (portanto, inferior às taxas de 360 e 1000 amostras por segundo das bases de Moody e Mark (2005) e de Bousseljot (2004), respectivamente) e compreendem um conjunto de até 188 leituras do sensor cardíaco considerado. Quando o movimento cardíaco de interesse possui menos de 188 leituras, foram incluídos registros adicionais, com valor “0”, para que todos os fenômenos abrangessem um total de 188 dados de entrada .

Os arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” possuem informações sobre os ECGs da base de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 21 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

dados de Moody e Mark (2005), com 87554 e 21892 registros, respectivamente. Ambas perfazem um total de 109446 registros, compatível com o valor aproximado de 110000 batimentos cardíacos documentados por Moody e Mark (2005). Nos arquivos “.csv”, cada uma de suas 188 primeiras colunas compreende as medidas do sensor do ECG ao longo do tempo de cada sequência de batimentos cardíacos de interesse conforme regras explicadas anteriormente (FAZELI, 2018). A última coluna de cada linha, por sua vez, contempla um índice numérico, de 0 até 4, com a classificação do diagnóstico cardíaco que os valores coletados representam. Tais valores estão mapeados em parte das categorias da base de dados de Moody e Mark (2005) da seguinte forma:

- a) N = 0 (batimento cardíaco normal);
- b) S = 1 (batimento supraventricular prematuro);
- c) V = 2 (contração ventricular prematura);
- d) F = 3 (batimento de fusão normal e ventricular);
- e) Q = 4 (batimento sem classificação clara).

Os arquivos “ptddb_normal.csv” e “ptddb_abnormal.csv”, por sua vez, trazem resultados de sequências de batimentos cardíacos da base de dados de Bousseljot (2004) classificados como normais e anormais, respectivamente. O arquivo “ptddb_normal.csv” possui 4046 registros, e o arquivo “ptddb_abnormal.csv”, 10506; portanto, ambos os arquivos perfazem um total de 14552 batimentos cardíacos.

Da mesma forma que nos arquivos derivados da base de Moody e Mark (2005), os arquivos “ptddb_normal.csv” e “ptddb_abnormal.csv” também perfazem um total de 189 colunas para cada um de seus registros, sendo as 188 primeiras relacionadas às leituras do sensor “lead II” do ECG reamostradas a 125Hz e a última referente à classificação da saúde do movimento cardíaco. No caso dos registros derivados de Bousseljot (2004), no entanto, apenas duas categorias foram consideradas: “0” para todos os batimentos normais (pertencentes ao arquivo “ptddb_normal.csv” e “1” para todos os batimentos anormais (pertencentes ao arquivo “ptddb_abnormal.csv”).

Análise de Segurança: Considera-se que as informações necessárias para avaliar a aplicabilidade segura da base de dados compilada por Fazeli (2018) em aplicações de diagnóstico de arritmias cardíacas puderam ser identificadas e avaliadas por meio da documentação consultada, que contempla a descrição da base de dados e seu conteúdo. As principais conclusões da análise, guiada pelas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 22 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

recomendações da subatividade do método Safety ArtIST, são as seguintes:

- a) Como não há informações relacionadas a um eventual processamento dos dados das bases de Moody e Mark (2005) e de Bousseljot (2004), os resultados das análises associadas aos sensores e às escalas das medições adotadas, apresentadas nos itens “a)” e “b)” das respectivas análises, seguem válidos para a compilação realizada por Fazeli (2018);
- b) Os arquivos disponibilizados por Fazeli (2018) sabidamente envolveram pré-processamento das bases de dados de origem (i.e., Moody e Mark (2005) e Bousseljot (2004)) em função de diferenças observadas em relação às origens:
 - i. Todos os registros dos arquivos de Fazeli (2018) possuem extensão “.csv” e formato típico para essa categoria de arquivo. Nos repositórios de Moody e Mark (2005) e de Bousseljot (2004), não há arquivos de extensão “.csv” nem arquivos de outras extensões que possuam conteúdo estruturado de forma análoga;
 - ii. Entre as múltiplas categorias de batimentos cardíacos apresentadas na base de Moody e Mark (2005), apenas um subconjunto relativo às representações dos cenários “N”, “S”, “V”, “F” e “Q” foi efetivamente considerado nos arquivos correlatos de Fazeli (2018). Todavia, pela quantidade de batimentos cardíacos registrados, infere-se que batimentos classificados em outros grupos por Moody e Mark (2005) (por exemplo, “E”, “P” e “O”) foram reclassificados por Fazeli (2018) em um dos cinco grupos citados anteriormente. Os critérios adotados nessa reclassificação não são apresentados na documentação de Fazeli (2018), nem no artigo de Kachuee, Fazeli e Sarrafzadeh (2018), nem no modelo de pré-processamento desenvolvido por Aerts (2019), concebido após a publicação do repositório de Fazeli (2018) e que realiza o pré-processamento da base de Moody e Mark (2005) para gerar arquivos “.csv” de forma similar à possivelmente empregada por Fazeli (2018);
 - iii. Não existem informações, na documentação disponibilizada pelos autores e em publicações correlatas sobre como foi realizado o pré-processamento da base de dados de Bousseljot (2004) para delimitar cada batimento cardíaco da base de dados e como as duas categorias consideradas (saudável e não saudável) foram atribuídas aos registros;
 - iv. A plataforma Kaggle, na qual a base de dados de Fazeli (2018) está armazenada, possui

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 23 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

mecanismos para avaliar automaticamente a qualidade da documentação gerada pelos autores e atribuir à base de dados um fator de mérito de qualidade, denominado “usabilidade”, no intervalo [0; 10]. A base de dados de Fazeli (2018) atingiu “usabilidade” de 5,88, que é sugestivo de problemas na qualidade da documentação disponibilizada (a exemplo dos problemas descritos anteriormente). Considera-se que a usabilidade mediana de Fazeli (2018) corrobora o potencial de eventuais sistemas dependentes da base de dados terem problemas de segurança devido a problemas de uso ou de interpretação de seus dados;

- c) Ao contrário das bases de dados de Moody e Mark (2005) e de Boussejot (2004), que possuem informações que permitem avaliar a integridade dos dados quando eles forem consultados (valores de SHA-256 de cada arquivo), a base de dados de Fazeli (2018) não dispõe de mecanismos para essa finalidade. Dessa forma, eventuais perdas de integridade nos dados de Fazeli (2018) podem ser não detectáveis e comprometer o funcionamento de componentes de IA dependentes desses dados;
- d) Na prática, a adoção de diferentes classificações para os dados derivados de Moody e Mark (2005) e de Boussejot (2004) permite apenas que um único tipo de decisão seja tomado se os registros de ambas as bases forem combinados: avaliar se um paciente possui, ou não, problemas cardíacos. Essa decisão é possível ao se convencionar que qualquer classificação diferente de “N” nos arquivos derivados da base de dados de Moody e Mark (2005) indica um potencial problema cardíaco.

Avaliar tipos específicos de problemas cardíacos, como a ocorrência de arritmias, é possível apenas se os registros derivados da base de Moody e Mark (2005) forem utilizados para essa finalidade, uma vez que tal granularidade de informação não está presente nos arquivos extraídos da base de Boussejot (2004).

Fase 3: Compilação de Conclusões Válidas para o Escopo do Sistema de Kozal e Ksieniewicz (2019a)

Na pesquisa realizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a), menciona-se que apenas a parte da base de dados de Fazeli (2018) originalmente derivada de Moody e Mark (2005) foi utilizada nas etapas de treinamento e validação do sistema desenvolvido. Por esse motivo, apenas as considerações finais

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 24 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

relacionadas à base de dados de Moody e Mark (2005) e ao subconjunto de Fazeli (2018) derivado dela aplicam-se ao presente estudo de caso.

As conclusões que trazem potenciais impactos à segurança são apresentadas na sequência.

a) Em relação ao pré-processamento dos dados lidos dos sensores dos ECGs e à classificação especialista dos batimentos cardíacos quanto a eventuais cardiopatias, as seguintes pendências foram identificadas:

- i. Moody e Mark (2005) não apresentam explicações sobre como foi garantida a integridade dos resultados da conversão analógico-digital dos ECGs, de tal forma a evitar que potenciais problemas nos conversores analógico-digitais pudessem corromper as formas de onda dos ECGs;
- ii. Moody e Mark (2005) não explicam se o julgamento especialista de cada batimento cardíaco dos ECGs foi realizado antes ou depois da conversão analógico-digital dos respectivos sinais. Caso tenha sido realizada posteriormente à conversão, eventuais problemas no item “i.” podem ser mitigados, visto que dados corrompidos poderiam ser identificados ou, mesmo em caso de não detecção, classificados corretamente pelos especialistas; caso contrário, os requisitos de segurança RS1.1 até RS1.4 podem deixar de ser cumpridos.
- iii. Entre as múltiplas categorias de batimentos cardíacos apresentadas na base de Moody e Mark (2005), apenas um subconjunto relativo às representações dos cenários “N”, “S”, “V”, “F” e “Q” foi efetivamente considerado nos arquivos correlatos de Fazeli (2018). Todavia, pela quantidade de batimentos cardíacos registrados, infere-se que batimentos classificados em outros grupos por Moody e Mark (2005) (por exemplo, “E”, “P” e “O”) foram reclassificados por Fazeli (2018) em um dos cinco grupos citados anteriormente. Os critérios adotados nessa reclassificação não são apresentados na documentação de Fazeli (2018), nem no artigo de Kachuee, Fazeli e Sarrafzadeh (2018), nem no modelo de pré-processamento desenvolvido por Aerts (2019), concebido após a publicação do repositório de Fazeli (2018) e que realiza o pré-processamento da base de Moody e Mark (2005) para gerar arquivos “.csv” de forma similar à possivelmente empregada por Fazeli (2018).

Devido à ausência de informações sobre como as classificações originalmente

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 25 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

produzidas por Moody e Mark (2005) foram sintetizadas nas cinco categorias utilizadas por Fazeli (2018), considera-se que há a possibilidade de a base de dados de Fazeli (2018) possuir dados com classificação indevida de tipos de problemas cardíacos. Dessa maneira, assume-se não haver evidências suficientes para assegurar que a base de dados de Fazeli (2018) não possua falhas sistemáticas em sua concepção – consequentemente comprometendo o cumprimento dos requisitos de segurança RS1.1 até RS1.4.

- b) Embora a base de dados de Moody e Mark (2005) possua mecanismos que permitem avaliar a integridade dos dados quando eles forem consultados (valores de SHA-256 disponíveis no arquivo “SHA256SUMS.txt”), a base de dados de Fazeli (2018) não dispõe de mecanismos para essa finalidade para os arquivos derivados de Moody e Mark (2005). Dessa forma, eventuais perdas de integridade nos dados de Fazeli (2018) podem ser não detectáveis e comprometer o funcionamento de componentes de IA dependentes desses dados.

Em consequência, os requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3 podem deixar de ser respeitados devido à propagação de uma falha que afete, de forma não detectável, os dados de origem;

- c) Considera-se que a baixa frequência de batimentos cardíacos representativos de cardiopatias em comparação com batimentos cardíacos saudáveis tenha o potencial para que sistemas de classificação automatizada de batimentos cardíacos não tenham adequação funcional para detectar eventuais cardiopatias pela reduzida representativa de amostras de referência. Essa situação pode prejudicar o atendimento dos requisitos de segurança RS1.1 (não detecção de cardiopatia) e RS1.2 (detecção de tipo incorreto de cardiopatia).

Nota: O estudo de Kozal e Ksieniewicz (2019a) visa exatamente prover meios baseados em IA para maximizar a qualidade do julgamento de cardiopatias em uma base de dados desbalanceada e dominada por batimentos cardíacos normais.

- d) Por fim, considera-se que, apesar da baixa frequência de exemplos de problemas cardíacos em comparação com batimentos cardíacos julgados como normais, a inserção proposital de 25 ECGs com problemas considerados “raros” em uma amostragem aleatória da população por Moody e Mark (2005) tende a minimizar o problema do item “c)”. Por outro lado, como os dados inseridos propositalmente na base de dados simbolizam um aumento artificial na taxa de ocorrência das referidas situações de problemas cardíacos, há a possibilidade de, a depender do

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 26 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

tipo de IA utilizado e da forma como ela foi treinada, “falsas arritmias” serem detectadas. Essas falsas arritmias podem prejudicar o cumprimento do requisito de segurança RS1.3, visto que um paciente pode ser induzido a iniciar o tratamento de uma doença não existente e, por intermédio dele, ter efeitos colaterais que comprometam sua saúde – incluindo potencial para óbito.

3.2.1.2 Subatividade 2-A.ii – Análise da Origem de Dados de Entrada Simulados

Conforme explicações apresentadas na seção 3.2.1.2, esta subatividade não é aplicável porque não são utilizados dados simulados no projeto do sistema.

3.2.2 Atividade 2-B – Seleção e Análise de Segurança de Ferramentas para Análise de Dados

As ferramentas selecionadas para orientar a análise da base de dados de Fazeli (2018) são as seguintes:

- I. Microsoft Excel 2010, para leitura e análise exploratória dos arquivos da base de dados;
- II. Software de apoio desenvolvido especificamente para o estudo de caso com a finalidade de promover a análise exploratória dos arquivos da base de dados. O software de apoio foi desenvolvido mediante uso da linguagem de programação Python e de bibliotecas pertencentes à sua versão 3.6.13 (ANACONDA INC., 2022).

Como nenhum recurso de IA é utilizado em nenhuma das ferramentas, ambas podem ter sua segurança crítica (*safety*) analisada com base nas recomendações preexistentes na norma CENELEC EN50128:2011, conforme preconizado na atividade 2-B do método Safety ArtIST. Como nenhuma das ferramentas é utilizada para gerar dados processados para alimentar o projeto do sistema de Kozal e Ksieniewicz (2019a), considera-se que ambas podem ser classificadas como “T2” pelos critérios da norma CENELEC EN50128:2011.

As diretrizes que devem ser respeitadas pelas ferramentas classificadas como T2 são as seguintes (CENELEC, 2011):

- a) As ferramentas de software devem ser selecionadas de forma coerente com as atividades de cada etapa/subetapa de desenvolvimento do software;
- b) A seleção das ferramentas deve ser justificada em relação às potenciais falhas que podem ser injetadas em suas respectivas saídas e às medidas para evitar ou lidar com tais falhas;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 27 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- c) As ferramentas devem apresentar uma especificação ou um manual que claramente define o comportamento da ferramenta e quaisquer instruções ou restrições em seu uso;
- d) A gerência de configuração deve garantir que apenas versões justificadas das ferramentas sejam utilizadas no projeto;
- e) O uso de cada nova versão de uma ferramenta deve ser justificada. Essa justificativa pode se basear em versões prévias (já em uso no projeto) desde que duas condições sejam satisfeitas:
 - a. As diferenças funcionais entre as duas versões, caso existam, não devem afetar a compatibilidade da ferramenta em relação ao restante do conjunto de ferramentas;
 - b. Há reduzida plausibilidade de a nova versão da ferramenta conter novas e desconhecidas falhas.

As evidências e justificativas que sustentam a adequação das ferramentas “I” e “II” aos critérios dos itens “a)” até “e)” são discutidas e apresentadas, para as ferramentas dos itens “I” e “II”, respectivamente, na Tabela 5 e na Tabela 6.

Tabela 5 – Análise de Segurança do Microsoft Excel 2010 na Avaliação da Base de Dados do Estudo de Caso

Item Analisado	Análise do Microsoft Excel 2010 (“I”)	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	Considera-se que a ferramenta é adequada para o propósito de seu uso. Tal finalidade abrange a visualização dos dados presentes nos arquivos “.csv” derivados de Moody e Mark (2005) e a análise exploratória preliminar de seu conteúdo.
b)	OK-R	<p>Apesar de não ser possível garantir a ausência de falhas ou a mitigação de todas as potenciais falhas porventura latentes no software Microsoft Excel 2010, destacam-se as seguintes ações favoráveis ao uso da ferramenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Todas as atualizações (<i>patches</i>) disponibilizadas pelo fornecedor da ferramenta (Microsoft) foram instaladas sem falhas antes de seu uso; b) As ferramentas desenvolvidas em Python (item “II”) são utilizadas de forma redundante ao Microsoft Excel 2010; conseqüentemente, eventuais falhas no processamento de uma ferramenta podem ser cobertas pela ferramenta dual. <p>Exceções a essa regra aplicam-se apenas ao processamento realizado para a identificação de casos de fronteira (<i>corner cases</i>) e a delimitação dos limites superiores e inferiores que caracterizam cada categoria de batimento cardíaco, realizado exclusivamente com auxílio do Microsoft Excel 2010. Contudo, como as funções do Microsoft Excel 2010 utilizadas com essa finalidade já foram</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 28 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Item Analisado	Análise do Microsoft Excel 2010 (“I”)	
	Parecer	Justificativa
		<p>exercitadas nas outras etapas de processamento dual e conduziram a resultados coerentes entre as duas implementações, considera-se que há evidências que sustentam a ausência de falhas sistemáticas na singularização do processamento de casos de fronteira (<i>corner cases</i>) e da delimitação dos limites superiores e inferiores dos batimentos cardíacos apenas com o Microsoft Excel 2010.</p> <p>c) Categorias específicas de falhas de processamento durante o uso da ferramenta (por exemplo, perda de integridade do fluxo de processamento) podem ser detectadas por meio de mensagens de erro produzidas pelo sistema operacional do computador hospedeiro.</p>
c)	OK	O Microsoft Excel 2010 possui documentação técnica disponível dentro de seu ambiente de execução e na página oficial da Microsoft.
d)	OK	Em função dos comentários dos itens prévios, considera-se que a escolha da versão 2010 é adequada para a finalidade do estudo de caso.
e)	OK	Apenas uma única versão da ferramenta é utilizada.

Tabela 6 – Análise de Segurança do Software de Apoio à Análise Estatística da Base de Dados do Estudo de Caso

Item Analisado	Análise do Software de Apoio ao Estudo de Caso (“II”)	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	Considera-se que a ferramenta foi desenvolvida especificamente à visualização e à análise exploratória detalhada dos dados presentes nos arquivos “.csv” derivados de Moody e Mark (2005).
b)	OK-R	<p>Apesar de não ser possível garantir a ausência de falhas ou a mitigação de todas as potenciais falhas porventura latentes no ambiente de execução interpretada da ferramenta (Jupyter Notebook com interpretador Python), destacam-se as seguintes ações favoráveis ao uso da ferramenta:</p> <p>a) Uso de técnicas de programação defensiva no projeto de software, a exemplo das recomendadas por Almeida Jr. et al. (2003);</p> <p>b) As ferramentas desenvolvidas em Python (item “II”) são utilizadas de forma redundante ao Microsoft Excel 2010; consequentemente, eventuais falhas no processamento de uma ferramenta podem ser cobertas pela ferramenta dual;</p> <p>c) Categorias específicas de falhas de processamento durante o uso da ferramenta (por exemplo, perda de integridade do fluxo de processamento) podem ser detectadas por meio de mensagens de erro produzidas pelo interpretador Python, integrado ao software Jupyter Notebook, ou pelo sistema operacional do computador</p>

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 29 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Item Analisado	Análise do Software de Apoio ao Estudo de Caso (“II”)	
	Parecer	Justificativa
		hospedeiro.
c)	OK-R	A documentação técnica da ferramenta foi desenvolvida de forma integrada ao seu código-fonte, redigido com auxílio do software Jupyter Notebook. Considera-se que, para fins de experimentação técnico-científica como a do presente estudo de caso, tal documentação seja suficiente para orientar a utilização da ferramenta.
d)	OK	Em função dos comentários dos itens prévios, considera-se que a versão obtida ao final do desenvolvimento da ferramenta para fins do estudo de caso é adequada para sua finalidade.
e)	OK	Em função dos comentários dos itens prévios, considera-se que a versão obtida ao final do desenvolvimento da ferramenta para fins do estudo de caso é adequada para sua finalidade.

3.2.3 Atividade 2-C – Análise de Dados Faltantes ou Incompletos

A avaliação dos arquivos da base de dados de Fazeli (2018) derivados da base de dados de Moody e Mark (2005) permitiu constatar que nenhum registro presente nos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” possui dados faltantes ou incompletos. Os principais resultados obtidos para corroborar essa análise são os seguintes:

- Todos os registros dos dois arquivos possuem uma classificação, em sua coluna 188, acerca da categoria que o batimento cardíaco representa. Os resultados obtidos para cada arquivo são apresentados na Tabela 7.

Tabela 7 – Ocorrências das Classificações dos Registros dos Arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” – Números Absolutos e Proporção dentro de cada Arquivo

Categoria do Registro	Ocorrências em “mitbih_train.csv”	Ocorrências em “mitbih_test.csv”
0	72471 (82,77%)	18118 (82,76%)
1	2223 (2,54%)	556 (2,54%)
2	5788 (6,61%)	1448 (6,61%)
3	641 (0,73%)	162 (0,74%)
4	6431 (7,35%)	1608 (7,35%)
Outros	0 (0,00%)	0 (0,00%)

- Em todos os registros, as 187 colunas que representam as amostras que compõem cada batimento cardíaco estão preenchidas com valores no intervalo [0; 1]. Os gráficos da Figura 2

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 30 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

e da Figura 3 evidenciam a ausência de valores fora desse intervalo em todas as 187 amostras de todos os registros dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”, respectivamente.

Figura 2 – Quantidade de Amostras dos Registros de “mitbih_train.csv” Fora do Intervalo [0; 1]

Figura 3 – Quantidade de Amostras dos Registros de “mitbih_test.csv” Fora do Intervalo [0; 1]

c) De acordo com Fazeli (2018), batimentos cardíacos com menos de 187 amostras foram

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 31 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

preenchidos com valor zero para todas as amostras faltantes até o limiar de 187. Dessa forma, para se obter o tamanho real (i.e., a quantidade de amostras válidas) de um batimento cardíaco, assumiu-se a hipótese de que a última amostra válida de um batimento cardíaco deve ser um valor não nulo seguido apenas de valores nulos nas amostras posteriores.

Os gráficos da Figura 4 até a Figura 15 representam a distribuição do tamanho dos batimentos cardíacos presentes nos cardíacos dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”. Foram considerados tanto o conjunto completo de batimentos cardíacos de cada arquivo como os respectivos subconjuntos dos batimentos cardíacos de cada uma das cinco categorias (i.e., 0 até 4). A análise dos gráficos da Figura 4 até a Figura 15 é apresentada na sequência das figuras.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 32 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 4 – Distribuição de Tamanho dos Batimentos Cardíacos do “mitbih_train.csv” – Todas as Categorias

Figura 5 – Distribuição de Tamanho dos Batimentos Cardíacos do “mitbih_test.csv” – Todas as Categorias

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 33 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 6 – Distribuição de Tamanho dos Batimentos Cardíacos do “mitbih_train.csv” – Categoria 0

Figura 7 – Distribuição de Tamanho dos Batimentos Cardíacos do “mitbih_test.csv” – Categoria 0

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 34 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 8 – Distribuição de Tamanho dos Batimentos Cardíacos do “mitbih_train.csv” – Categoria 1

Figura 9 – Distribuição de Tamanho dos Batimentos Cardíacos do “mitbih_test.csv” – Categoria 1

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 35 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 10 – Distribuição de Tamanho dos Batimentos Cardíacos do “mitbih_train.csv” – Categoria 2

Figura 11 – Distribuição de Tamanho dos Batimentos Cardíacos do “mitbih_test.csv” – Categoria 2

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 36 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 12 – Distribuição de Tamanho dos Batimentos Cardíacos do “mitbih_train.csv” – Categoria 3

Figura 13 – Distribuição de Tamanho dos Batimentos Cardíacos do “mitbih_test.csv” – Categoria 3

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 37 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 14 – Distribuição de Tamanho dos Batimentos Cardíacos do “mitbih_train.csv” – Categoria 4

Figura 15 – Distribuição de Tamanho dos Batimentos Cardíacos do “mitbih_test.csv” – Categoria 4

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 38 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Os gráficos prévios permitem inferir os seguintes resultados:

- i. Os dados presentes nos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” evidenciam tendências similares, em ambos os arquivos, sobre as distribuições de tamanho dos batimentos cardíacos registrados. Esse comportamento análogo entre ambos os arquivos ocorre tanto em relação ao conjunto completo de batimentos cardíacos como em relação a cada uma das cinco categorias em que eles se subdividem. Tal conclusão decorre da similaridade das curvas dos seis pares de gráficos apresentados, cada um dos quais com escopo de um dos conjuntos de batimentos cardíacos previamente mencionados:
 - Figura 4 e Figura 5 para a totalidade dos batimentos cardíacos de cada arquivo;
 - Figura 6 e Figura 7 para os batimentos cardíacos da categoria 0;
 - Figura 8 e Figura 9 para os batimentos cardíacos da categoria 1;
 - Figura 10 e Figura 11 para os batimentos cardíacos da categoria 2;
 - Figura 12 e Figura 13 para os batimentos cardíacos da categoria 3;
 - Figura 14 e Figura 15 para os batimentos cardíacos da categoria 4.
- ii. Devido à dominância de registros de batimentos cardíacos normais (categoria 0) em ambos os arquivos, as curvas que representam o comportamento global dos batimentos cardíacos (Figura 4 e Figura 5) assemelham-se às da categoria 0 (Figura 6 e Figura 7). A exceção principal ocorre para batimentos com aproximadamente 120 amostras, cujos picos nas curvas globais (Figura 4 e Figura 5) são dominados pelos batimentos cardíacos da categoria 4 (Figura 14 e Figura 15);
- iii. Para a categoria 0 (Figura 6 e Figura 7), verifica-se que parte significativa dos batimentos cardíacos tem de 75 a 150 amostras. Dentro desse intervalo, há predominância sobretudo nos intervalos [75; 85] e [90; 115] amostras. O tamanho médio dos batimentos da categoria 0 foi calculado como sendo igual a 111 amostras em ambos os arquivos;
- iv. Para a categoria 1 (Figura 8 e Figura 9), verifica-se a predominância de batimentos cardíacos com aproximadamente 100 a 110 amostras e de batimentos cardíacos com exatamente 187 amostras – correspondente, inclusive, à moda do tamanho dos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 39 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

batimentos cardíacos da categoria 1 em ambos os arquivos. A grande quantidade de batimentos cardíacos dessa categoria com o limite de 187 amostras suscita a possibilidade de os batimentos cardíacos terem sido truncados antes de seu término – com consequente potencial para a avaliação indevida de batimentos dessa categoria.

Por fim, o tamanho médio dos batimentos cardíacos da categoria 1 foi calculado como sendo de 114 amostras para os registros do arquivo “mitbih_train.csv” e de 115 amostras para os registros do arquivo “mitbih-test.csv”;

- v. Para a categoria 2 (Figura 10 e Figura 11), verifica-se comportamento similar ao da categoria 1 em relação às quantidades mais frequentes de amostras por batimentos cardíacos (i.e., de 100 a 110 amostras e exatamente 187 amostras). Todavia, além de o pico observado entre 100 e 110 amostras ser menos pronunciado do que no caso da categoria 1, nota-se maior variação no tamanho dos batimentos – especialmente no arquivo “mitbih_test.csv”. Da mesma forma que no caso da categoria 1, a quantidade significativa de batimentos cardíacos com o limite de 187 amostras também é sugestiva de eventual truncamento da extensão dos batimentos cardíacos como um todo, o que pode prejudicar a caracterização de problemas cardíacos da categoria 2.

Por fim, o tamanho médio dos batimentos cardíacos da categoria 2 foi calculado como sendo de 118 amostras para os registros do arquivo “mitbih_train.csv” e de 117 amostras para os registros do arquivo “mitbih-test.csv”;

- vi. Para a categoria 3 (Figura 12 e Figura 13), é possível notar que os batimentos cardíacos são significativamente mais curtos do que os das outras categorias, com predominância de duração de 65 a 85 amostras para praticamente todos os batimentos cardíacos de ambos os arquivos. O tamanho médio dos batimentos da categoria 3 foi calculado como sendo igual a 79 amostras para os registros do arquivo “mitbih_train.csv” e de 77 amostras para os registros do arquivo “mitbih_test.csv”;
- vii. Para a categoria 4 (Figura 14 e Figura 15), verifica-se que os batimentos cardíacos são ligeiramente mais longos do que os das demais categorias, dada a concentração expressiva de batimentos cardíacos com 105 a 130 amostras em ambos os arquivos. O tamanho médio dos batimentos da categoria 4 foi calculado como sendo igual a 118 amostras para os registros do arquivo “mitbih_train.csv” e de 119 amostras para os

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 40 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

registros do arquivo “mitbih_test.csv”.

- d) Além dos gráficos da Figura 4 até a Figura 15, também foi avaliada a concentração de amostras iguais a 0 em cada uma das amostras dos batimentos cardíacos. Essa análise, baseada nos gráficos da Figura 16 e da Figura 17, foi realizada com o intuito de extrair informações adicionais sobre o tamanho dos batimentos cardíacos e eventuais ruídos ou interferências em amostras sabidamente válidas pelo critério de quantificação de tamanho de batimentos cardíacos definido no item “c”).
- i. Os gráficos da Figura 16 e da Figura 17 corroboram a baixa incidência de batimentos cardíacos com menos de 60 amostras, dada a quantidade reduzida de registros dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” com valores nulos em suas 60 primeiras amostras.
 - ii. A partir da 60ª amostra, verifica-se um aumento significativo na quantidade de amostras zeradas. Infere-se que aproximadamente metade dos registros de ambos os arquivos tenham até 105 amostras, que menos de 10% dos registros ultrapassam 150 amostras e que menos de 2% dos registros têm mais do que 180 amostras não zeradas. Esses resultados são obtidos identificando-se, nos gráficos da Figura 16 e da Figura 17, a quantidade de amostras nas quais se atinge metade (43777 e 10946), 90% (78779 e 19703) e 98% (85803 e 21455) dos registros dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”, respectivamente.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 41 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 16 – Quantidade de Amostras Zero por Posição da Amostra no Arquivo “mitbih_train.csv”

Figura 17 – Quantidade de Amostras Zero por Posição da Amostra no Arquivo “mitbih_test.csv”

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 42 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

e) Ainda em relação aos gráficos da Figura 16 e da Figura 17, nota-se um pico na quantidade de amostras zeradas entre a quarta amostra e a sexta amostra. Considera-se que esse pico esteja associado a características intrínsecas ao início de um batimento cardíaco, visto que eles são tipicamente precedidos por uma quantidade significativamente elevada de valores “1” nas três primeiras amostras. A ampla ocorrência de amostras com valor “1” nas três primeiras amostras dos batimentos cardíacos dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” são apresentadas na Figura 18 e na Figura 19, respectivamente.

Figura 18 – Quantidade de Amostras Um por Posição da Amostra no Arquivo “mitbih_train.csv”

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 43 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 19 – Quantidade de Amostras Um por Posição da Amostra no Arquivo “mitbih_test.csv”

3.2.4 Atividade 2-D – Análise de Representatividade de Cenários Relevantes para a Segurança nos Dados de Entrada

Conforme estabelecido no método Safety ArtISt, a atividade 2-D possui como principais objetivos avaliar a robustez de duas características relacionadas às bases de dados de entrada: (i.) a representatividade de casos de fronteira (*corner cases*) relevantes para a segurança e (ii.) os rótulos atribuídos aos registros das bases de dados, caso existam. As três subatividades destinadas a essa finalidade são cobertas nas três subseções que integram esta seção do relatório.

3.2.4.1 Subatividade 2-D.i – Análise de Cenários de Fronteira (*Corner Cases*)

De acordo com os requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3, especificados na seção 3.1.1, situações potencialmente inseguras podem ocorrer em três cenários distintos:

- Se houver o falso diagnóstico de um problema cardíaco;
- Se não houver o diagnóstico de um problema cardíaco efetivamente existente;
- Se houver o diagnóstico de um problema cardíaco diferente do efetivamente existente.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 44 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Com base nos cenários inseguros prévios, infere-se que os potenciais casos de fronteira (*corner cases*) a serem identificados na base de dados de Fazeli (2018) correspondem a batimentos cardíacos de uma categoria e que tenham perfil potencialmente parecido ao de outra categoria. Dessa forma, para que os casos de fronteira possam ser identificados e ter suas respectivas representatividades analisadas, faz-se necessário, inicialmente, traçar um perfil do comportamento típico de cada categoria de batimento cardíaco.

Para caracterizar o perfil dos batimentos cardíacos de cada uma das categorias utilizadas nos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” da base de dados de Fazeli (2018), foram realizadas duas análises distintas acerca dos valores médios de cada uma de suas amostras. Na primeira delas, as médias de cada amostra foram calculadas independentemente de a amostra ser válida ou não – i.e., mesmo amostras nulas adicionadas para que os batimentos cardíacos tivessem 187 amostras foram contabilizadas. Já na segunda análise, apenas amostras não nulas foram contabilizadas para determinar o comportamento médio dos batimentos cardíacos – i.e., se, em um conjunto de n batimentos cardíacos, há $k < n$ amostras válidas na posição p , o valor médio das amostras da posição p corresponde à média apenas das k amostras válidas nos n batimentos.

Essa abordagem foi adotada porque ambas as análises permitem extrair comportamentos médios limítrofes para cada uma das amostras que compõem uma categoria de batimento cardíaco. Com base nos resultados explorados ao longo da seção 3.2.3, é esperado que os resultados de ambas as análises sejam similares para as primeiras amostras de todas as categorias de batimentos cardíacos, dada a reduzida quantidade de registros de batimentos cardíacos com poucas amostras. À medida que as amostras mais próximas do final dos batimentos cardíacos são avaliadas, espera-se que a primeira análise gere valores representativos de um comportamento médio limítrofe interior – devido à consideração de múltiplas amostras nulas no cálculo das médias –, e que valores significativamente maiores, tratáveis como limites médios superiores, sejam obtidos na segunda análise – na qual os valores nulos são desconsiderados.

Os gráficos da Figura 20 até a Figura 29 evidenciam o comportamento médio das amostras que compõem um batimento cardíaco para as categorias 0 até 4 nos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” na primeira abordagem de análise descrita anteriormente (i.e., sem desconsiderar amostras inválidas incluídas ao final de batimentos com menos de 187 amostras). Tais gráficos estão organizados da seguinte forma:

- a) Figura 20 e Figura 21 para os batimentos cardíacos da categoria 0;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 45 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- b) Figura 22 e Figura 23 para os batimentos cardíacos da categoria 1;
- c) Figura 24 e Figura 25 para os batimentos cardíacos da categoria 2;
- d) Figura 26 e Figura 27 para os batimentos cardíacos da categoria 3;
- e) Figura 28 e Figura 29 para os batimentos cardíacos da categoria 4.

Os gráficos da Figura 30 até a Figura 39, por sua vez, evidenciam o comportamento médio das amostras que compõem um batimento cardíaco para as categorias 0 até 4 nos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” na segunda abordagem de análise descrita anteriormente (i.e., considerando apenas amostras válidas). Tais gráficos estão organizados da seguinte forma:

- a) Figura 30 e Figura 31 para os batimentos cardíacos da categoria 0;
- b) Figura 32 e Figura 33 para os batimentos cardíacos da categoria 1;
- c) Figura 34 e Figura 35 para os batimentos cardíacos da categoria 2;
- d) Figura 36 e Figura 37 para os batimentos cardíacos da categoria 3;
- e) Figura 38 e Figura 39 para os batimentos cardíacos da categoria 4.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 46 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 20 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 0 no Arquivo “mitbih_train.csv” e Incluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

Figura 21 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 0 no Arquivo “mitbih_test.csv” e Incluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 47 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 22 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 1 no Arquivo “mitbih_train.csv” e Incluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

Figura 23 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 1 no Arquivo “mitbih_test.csv” e Incluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 48 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 24 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 2 no Arquivo “mitbih_train.csv” e Incluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

Figura 25 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 2 no Arquivo “mitbih_test.csv” e Incluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 49 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 26 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 3 no Arquivo “mitbih_train.csv” e Incluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

Figura 27 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 3 no Arquivo “mitbih_test.csv” e Incluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 50 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 28 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 4 no Arquivo “mitbih_train.csv” e Incluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

Figura 29 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 4 no Arquivo “mitbih_test.csv” e Incluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 51 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 30 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 0 no Arquivo “mitbih_train.csv” e Excluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

Figura 31 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 0 no Arquivo “mitbih_test.csv” e Excluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 52 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 32 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 1 no Arquivo “mitbih_train.csv” e Excluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

Figura 33 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 1 no Arquivo “mitbih_test.csv” e Excluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 53 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 34 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 2 no Arquivo “mitbih_train.csv” e Excluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

Figura 35 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 2 no Arquivo “mitbih_test.csv” e Excluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 54 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 36 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 3 no Arquivo “mitbih_train.csv” e Excluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

Figura 37 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 3 no Arquivo “mitbih_test.csv” e Excluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 55 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 38 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 4 no Arquivo “mitbih_train.csv” e Excluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

Figura 39 – Perfil dos Batimentos Cardíacos da Categoria 4 no Arquivo “mitbih_test.csv” e Excluindo Amostras Nulas em Batimentos Cardíacos com menos de 187 Amostras

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 56 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Com base nos gráficos da Figura 20 até a Figura 39, foi elaborada a matriz da Tabela 8, que tem dois objetivos principais: (i.) identificar os pontos notáveis das curvas de batimentos cardíacos típicos de cada categoria, em função das duas situações limítrofes analisadas, e (ii.) identificar as diferenças notáveis entre cada par de categorias. A diagonal principal da matriz da Tabela 8 possui diagonal principal nula, visto que os seus termos corresponderiam às diferenças de uma mesma categoria de batimentos cardíacos.

As demais células da matriz da Tabela 8 simbolizam as características que permitem caracterizar um batimento cardíaco sabidamente pertencente à categoria da linha “*i*” como suficientemente similar a um batimento cardíaco da categoria da coluna “*j*”, com “*i*” e “*j*” diferentes entre si. Dessa forma, batimentos cardíacos que satisfazem as condições de qualquer célula da Tabela 8 qualificam-se como potenciais casos de fronteira (“*corner cases*”) de classificação errônea de um batimento da categoria “*i*” como pertencente à categoria “*j*”.

Na Tabela 8, a categoria da linha “*i*”, correspondente à classificação verdadeira (“*ground truth*”) do batimento cardíaco, é denominada de forma simplificada com o termo ‘*categoria “correta”*’. Já a categoria da coluna “*j*”, correspondente à classificação errônea que poderia ser atribuída ao batimento cardíaco por satisfazer os critérios da célula “*i, j*” da Tabela 8, é representada com a identificação ‘*categoria “confundida”*’ na Tabela 8. Essa denominação decorre do fato de que batimentos cardíacos da categoria “*i*” que atendem às condições estabelecidas na célula “*i, j*” da Tabela 8 devem ser compreendidos como ‘*batimentos cardíacos da categoria “i” que são parecidos com a categoria “j”*’.

Dada a descrição prévia, cada uma das células não nulas da matriz da Tabela 8 é representada por um identificador alfabético de “A” até “T”. Os detalhes das condições de similaridade estabelecidas para cada uma das células da Tabela 8 são apresentados, de forma mapeada com os seus respectivos identificadores alfabéticos, na Tabela 9. Os critérios definidos com essa finalidade decorrem da análise de diferenças entre os conjuntos correspondentes dos perfis de batimentos cardíacos das categorias envolvidas, representados nos gráficos da Figura 20 até a Figura 39.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 57 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Tabela 8 – Matriz de Diferenças entre as Categorias de Batimentos Cardíacos

Categoria “Correta”	Categoria “Confundida”				
	0	1	2	3	4
0	0	A	C	E	G
1	B	0	I	K	M
2	D	J	0	O	Q
3	F	L	P	0	S
4	H	N	R	T	0

Tabela 9 – Detalhamento das Células Não Nulas da Tabela 8

Valor na Matriz da Tabela 8	Descrição dos Critérios
A – Batimento da categoria “0” parecido com “1”	<p>As quatro condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Pelo menos uma das amostras 3 a 9 é menor do que 0,2; • Condição B: Pelo menos uma das amostras 30 a 45 é maior do que 0,3; • Condição C: Pelo menos uma das amostras 75 a 90 é maior do que 0,25; • Condição D: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “0” na base de dados de referência.
B – Batimento da categoria “1” parecido com “0”	<p>As quatro condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Nenhuma das amostras 3 a 9 é menor do que 0,2; • Condição B: Nenhuma das amostras 30 a 45 é maior do que 0,3; • Condição C: Nenhuma das amostras 75 a 90 é maior do que 0,25; • Condição D: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “1” na base de dados de referência.
C – Batimento da categoria “0” parecido com “2”	<p>As três condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Todas as amostras de 1 a 3 são menores do que 0,7; • Condição B: Todas as amostras de 30 a 45 são maiores do que 0,3; • Condição C: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “0” na base de dados de referência.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 58 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Valor na Matriz da Tabela 8	Descrição dos Critérios
D – Batimento da categoria “2” parecido com “0”	<p>As três condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Pelo menos uma das amostras 1 a 3 é maior do que 0,7; • Condição B: Todas as amostras 30 a 45 são menores do que 0,3; • Condição C: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “2” na base de dados de referência.
E – Batimento da Categoria “0” parecido com “3”	<p>As três condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Todas as amostras de 10 a 25 são menores do que 0,2; • Condição B: Todas as amostras de 50 a 75 são maiores do que 0,29; • Condição C: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “0” na base de dados de referência.
F – Batimento da categoria “3” parecido com “0”	<p>As três condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Todas as amostras de 15 a 26 são maiores do que 0,2; • Condição B: Pelo menos uma das amostras de 50 a 75 é menor do que 0,29; • Condição C: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “3” na base de dados de referência.
G – Batimento da categoria “0” parecido com “4”	<p>As três condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Todas as amostras de 9 a 14 são menores do que 0,2; • Condição B: Pelo menos 70 das 86 amostras do intervalo [20; 105] são maiores do que 0,3; • Condição C: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “0” na base de dados de referência.
H – Batimento da categoria “4” parecido com “0”	<p>As três condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Todas as amostras de 3 a 16 são maiores do que 0,16; • Condição B: Menos de 70 das 86 amostras do intervalo [20; 105] são maiores do que 0,3; • Condição C: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “4” na base de dados de referência.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 59 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Valor na Matriz da Tabela 8	Descrição dos Critérios
I – Batimento da categoria “1” parecido com “2”	<p>As três condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Todas as amostras de 1 a 3 são menores do que 0,7; • Condição B: Todas as amostras de 4 a 12 são maiores do que 0,3; • Condição C: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “1” na base de dados de referência.
J – Batimento da categoria “2” parecido com “1”	<p>As três condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Pelo menos uma das amostras de 1 a 3 é maior do que 0,7; • Condição B: Todas as amostras de 4 a 12 são menores do que 0,3; • Condição C: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “2” na base de dados de referência.
K – Batimento da categoria “1” parecido com “3”	<p>As três condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Todas as amostras de 10 a 25 são menores do que 0,2; • Condição B: Todas as amostras de 50 a 70 são maiores do que 0,29; • Condição C: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “1” na base de dados de referência.
L – Batimento da categoria “3” parecido com “1”	<p>As três condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Todas as amostras de 15 a 26 são maiores do que 0,2; • Condição B: Pelo menos uma das amostras de 50 a 70 é menor do que 0,29; • Condição C: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “3” na base de dados de referência.
M – Batimento da categoria “1” parecido com “4”	<p>As quatro condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Todas as amostras de 9 a 14 são menores do que 0,2; • Condição B: Todas as amostras de 35 a 47 são maiores do que 0,5; • Condição C: Todas as amostras de 96 a 106 são maiores do que 0,4; • Condição D: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “1” na base de dados de referência.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 60 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Valor na Matriz da Tabela 8	Descrição dos Critérios
N – Batimento da categoria “4” parecido com “1”	<p>As quatro condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Todas as amostras de 3 a 7 são menores do que 0,2; • Condição B: Todas as amostras de 35 a 47 são menores do que 0,5; • Condição C: Todas as amostras de 96 a 106 são menores do que 0,4; • Condição D: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “4” na base de dados de referência.
O – Batimento da categoria “2” parecido com “3”	<p>As duas condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Pelo menos 35 das 47 amostras do intervalo [4; 50] são menores do que 0,3; • Condição B: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “2” na base de dados de referência.
P – Batimento da categoria “3” parecido com “2”	<p>As duas condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Pelo menos 35 das 47 amostras do intervalo [4; 50] são maiores do que 0,3; • Condição B: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “3” na base de dados de referência.
Q – Batimento da categoria “2” parecido com “4”	<p>As quatro condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Todas as amostras de 8 a 16 são menores do que 0,3; • Condição B: Todas as amostras de 35 a 47 são maiores do que 0,5; • Condição C: Todas as amostras de 96 a 106 são maiores do que 0,4; • Condição D: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “2” na base de dados de referência.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 61 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Valor na Matriz da Tabela 8	Descrição dos Critérios
R – Batimento da categoria “4” parecido com “2”	<p>As quatro condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Todas as amostras de 8 a 16 são maiores do que 0,3; • Condição B: Todas as amostras de 35 a 47 são menores do que 0,5; • Condição C: Todas as amostras de 96 a 106 são menores do que 0,4; • Condição D: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “4” na base de dados de referência.
S – Batimento da categoria “3” parecido com “4”	<p>As quatro condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Todas as amostras de 15 a 25 são maiores do que 0,2; • Condição B: Pelo menos 20 das 30 amostras do intervalo [24; 53] são maiores do que 0,4; • Condição C: Todas as amostras de 96 a 106 são maiores do que 0,4; • Condição D: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “3” na base de dados de referência.
T – Batimento da categoria “4” parecido com “3”	<p>As quatro condições a seguir devem ser simultaneamente satisfeitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condição A: Todas as amostras de 15 a 25 são menores do que 0,2; • Condição B: Todas as amostras de 35 a 47 são menores do que 0,5; • Condição C: Todas as amostras de 96 a 106 são menores do que 0,4; • Condição D: O batimento cardíaco deve possuir classificação igual a “4” na base de dados de referência.

Ao se aplicar as regras da Tabela 9 a cada batimento cardíaco presente nos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” da base de dados de Fazeli (2018), foram obtidos os valores da Tabela 10 e da Tabela 11, para cada respectivo arquivo, sobre a quantidade e a proporção dos batimentos cardíacos de cada categoria “correta” que representam potenciais casos de fronteira (*corner cases*).

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 62 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Tabela 10 – Quantidade e Proporção de Batimentos Cardíacos de cada Categoria “Correta” para Cenários de Fronteira no Arquivo “mitbih_train.csv”

Categoria “Correta”	Categoria “Confundida”				
	0	1	2	3	4
0	0 (0,00%)	19220 (26,52%)	2655 (3,66%)	148 (0,20%)	77 (0,11%)
1	96 (4,32%)	0 (0,00%)	85 (3,82%)	1 (0,04%)	0 (0,00%)
2	191 (3,30%)	420 (7,26%)	0 (0,00%)	2556 (44,16%)	60 (1,04%)
3	25 (3,90%)	25 (3,90%)	25 (3,90%)	0 (0,00%)	6 (0,94%)
4	372 (5,78%)	126 (1,96%)	32 (0,50%)	44 (0,68%)	0 (0,00%)

Tabela 11 – Quantidade e Proporção de Batimentos Cardíacos de cada Categoria “Correta” para Cenários de Fronteira no Arquivo “mitbih_test.csv”

Categoria “Correta”	Categoria “Confundida”				
	0	1	2	3	4
0	0 (0,00%)	4885 (26,96%)	597 (3,30%)	55 (0,30%)	14 (0,08%)
1	20 (3,60%)	0 (0,00%)	25 (4,50%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
2	52 (3,59%)	117 (8,08%)	0 (0,00%)	645 (44,54%)	19 (1,31%)
3	4 (2,47%)	4 (2,47%)	6 (3,70%)	0 (0,00%)	1 (0,62%)
4	92 (5,72%)	28 (1,74%)	9 (0,56%)	13 (0,81%)	0 (0,00%)

Considerações Finais da Subatividade

Os resultados apresentados na Tabela 10 e na Tabela 11 evidenciam, inicialmente similaridades entre os arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” em relação à representação proporcional de cada potencial subconjunto de dados que representa casos de fronteira (*corner cases*) relevantes para a

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 63 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

classificação dos batimentos cardíacos. Considerando as proporções de cada cenário considerado, e assumindo-se o arquivo “mitbih_train.csv” como referência, as diferenças observadas entre ambos os arquivos situam-se no intervalo $[-0,82\%; 1,43\%]$, cujos limites correspondem aos cenários “categoria 2 confundida com categoria 1” e “categoria 3 confundida com categorias 0 ou 1”, respectivamente.

Os resultados da Tabela 10 e da Tabela 11 permitem que as considerações listadas subsequentemente sobre a representatividade dos potenciais casos de fronteira (*corner cases*) sejam realizadas. Salienta-se que, em função da similaridade dos resultados proporcionais obtidos com a análise de ambos os arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”, tais considerações são igualmente válidas para ambos os arquivos – salvo se houver comentário explícito que indique o contrário.

- a) Pode-se considerar que os batimentos cardíacos de “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” não possuem representatividade de casos de fronteira relacionados aos contextos “categoria 1 confundida com categoria 3” e “categoria 1 confundida com categoria 4”. Essa conclusão decorre do fato de que, com exceção de um único registro de batimento cardíaco classificável como caso de fronteira para o contexto “categoria 1 confundida com categoria 3” no arquivo “mitbih_train.csv”, nenhum outro batimento cardíaco foi detectado por meio dos critérios de seleção de casos de fronteira para os contextos mencionados;
- b) Em situação oposta à dos casos do item “a)” está a representatividade de potenciais casos de fronteira relacionada aos contextos “categoria 0 confundida com categoria 1” e “categoria 2 confundida com categoria 3”, que abrangem, respectivamente, cerca de 27% de todos os batimentos de categoria 0 e de 44% de todos os batimentos de categoria 2 dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”. Considera-se que a alta representatividade dos casos de fronteira dos dois contextos prévios pode trazer benefícios e prejuízos ao projeto de módulos de IA que devem classificar os batimentos cardíacos nas categorias 0 até 4 previstas na base de dados de Fazeli (2018).

Por um lado, a representatividade significativa dos casos de fronteira tem potencial para permitir uma avaliação detalhada da qualidade de eventuais classificadores ao lidar com os vários batimentos cardíacos que têm o potencial de gerar módulos de IA com dificuldade para classificar corretamente batimentos cardíacos nos dois cenários mencionados (i.e., categoria 0 confundida com categoria 1” e “categoria 2 confundida com categoria 3”). Por outro lado, a grande quantidade de casos de fronteira também pode dificultar o processo de classificação realizado por um eventual módulo de IA, visto que pode haver especialização excessiva ao se

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 64 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

lidar com os respectivos casos de fronteira em detrimento dos demais batimentos cardíacos de uma mesma categoria;

- c) Para todos os demais contextos analisados, o percentual de representatividade dos casos de fronteira varia de 0,1% a 5,8% de todos os registros pertencentes a uma categoria “correta”. Com exceção do contexto de “categoria 3 confundido com categoria 4”, que não atinge um total de pelo menos dez batimentos cardíacos ao se combinar os registros dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”, todos os demais contextos avaliados possuem ao menos 29 batimentos cardíacos que representam potenciais casos de fronteira. Avalia-se que, apesar da reduzida representatividade de alguns dos contextos analisados (sobretudo os com participação inferior a 1% dos batimentos de dada categoria), os casos de fronteira identificados podem orientar a avaliação do desempenho de eventuais classificadores de batimentos cardíacos por meio de uma análise sistemática e exaustiva da resposta desses classificadores a cada um dos batimentos cardíacos identificados.

3.2.4.2 Subatividade 2-D.ii – Análise da Qualidade dos Rótulos dos Dados

De acordo com o levantamento realizado na seção 3.2.3, todos os dados dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” de Fazeli (2018) possuem um rótulo numérico inteiro no intervalo [0; 4] em sua 188ª (e última) coluna. Tal como analisado na seção 3.2.1.1, o rótulo “0” indica um batimento cardíaco saudável, ao passo que os rótulos “1” até “4” simbolizam quatro categorias distintas de problemas cardíacos detectáveis em um ECG. Essas categorias, por sua vez, derivam de uma classificação mais detalhada, previamente realizada por Moody e Mark (2005) para os mesmos batimentos cardíacos.

Embora o processo de classificação originalmente executado por Moody e Mark (2005) possa ser considerado suficientemente robusto para o uso dos dados em uma aplicação crítica em relação à segurança – visto que decorre de pareceres emitidos por uma junta de cardiologistas especializados na análise de ECGs –, as classificações que constam nos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” da base de dados Fazeli (2018) trazem incertezas sobre a forma como foram geradas. Esse tema já foi analisado na seção 3.2.1.1 e consta no item “a)-iii.” de sua “Fase 3”.

Dessa forma, a mesma consideração já apresentada em tal item da análise acerca do impacto das classificações presentes nos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” sobre a segurança permanecem válidas como resultado da subatividade 2-D.iii: “*Devido à ausência de informações*

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 65 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

sobre como as classificações originalmente produzidas por Moody e Mark (2005) foram sintetizadas nas cinco categorias utilizadas por Fazeli (2018), considera-se que há a possibilidade de a base de dados de Fazeli (2018) possuir dados com classificação indevida de tipos de problemas cardíacos. Dessa maneira, assume-se não haver evidências suficientes para assegurar que a base de dados de Fazeli (2018) não possua falhas sistemáticas em sua concepção – consequentemente comprometendo o cumprimento dos requisitos de segurança RSI.1 até RSI.4.”

3.2.4.3 Subatividade 2-D.iii – Análise da Qualidade de Rotulação Automática Realizada por IA

Com base na análise apresentada na seção 3.2.1.1, não há informações detalhadas sobre como as classificações de categorias de batimentos cardíacos adotadas por Fazeli (2018) foram processadas a partir das informações correspondentes nos registros por Moody e Mark (2005). Dessa forma, não é possível afirmar ou negar a hipótese de uso de mecanismos baseados em IA para essa finalidade.

Dessa maneira, a conclusão apresentada na seção 3.2.4.3 para a subatividade 2-D.ii segue igualmente válida como resultado da subatividade 2-D.iii se IA foi utilizada por Fazeli (2018) para gerar as classificações de batimentos cardíacos a partir das entradas de Moody e Mark (2005).

3.2.5 Atividade 2-E – Testes Estatísticos dos Dados

Em complemento às análises estatísticas já realizadas ao longo das atividades 2-C e 2-D, foram realizados cálculos para avaliar o erro absoluto médio e o desvio padrão associados a cada uma das amostras que compõem cada categoria de batimento cardíaco. Nos gráficos apresentados entre a Figura 40 e a Figura 49, são apresentados, para cada categoria de batimento cardíaco (i.e., 0 até 4) e para ambos os arquivos da base de dados de Fazeli (2018) (i.e., “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”), os limiares inferior e superior delimitados tanto pelo erro absoluto médio quanto pelo desvio padrão das amostras dos batimentos cardíacos. Nas figuras pares (i.e., Figura 40, Figura 42, Figura 44, Figura 46 e Figura 48), são exibidos os resultados obtidos ao se considerar o universo de todas as amostras dos batimentos, incluindo amostras válidas e inválidas (i.e., amostras nulas adicionadas ao final de batimentos cardíacos com menos de 187 amostras). Já nas figuras ímpares (i.e., Figura 41, Figura 43, Figura 45, Figura 47 e Figura 49), os resultados expostos contemplam apenas as amostras válidas dos batimentos cardíacos (i.e., amostras nulas adicionadas ao final de batimentos cardíacos com menos de 187 amostras foram ignoradas).

Em todos os gráficos da Figura 40 até a Figura 49, cabe a ressalva de que, como o conjunto imagem

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 66 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

das amostras de um batimento cardíaco é limitado ao intervalo $[0; 1]$, as curvas dos limiares dos batimentos cardíacos foram forçosamente limitadas a esse intervalo caso, com a soma ou a subtração do erro absoluto médio ou do desvio padrão, resultados fora desse intervalo (i.e., negativos ou maiores do que 1) fossem obtidos.

Legenda dos gráficos:

Curva vermelha: Limiar inferior dos batimentos cardíacos;

Curva azul: Batimento cardíaco médio;

Curva verde: Limiar superior dos batimentos cardíacos.

Figura 40 – Panorama de Limiares Superior e Inferior dos Batimentos Cardíacos da Categoria 0 na Base de Dados de Fazeli (2018) – Conjunto de Todas as Amostras (Válidas e Nulas) dos Batimentos Cardíacos

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 67 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Legenda dos gráficos:

Curva vermelha: Limiar inferior dos batimentos cardíacos;

Curva azul: Batimento cardíaco médio;

Curva verde: Limiar superior dos batimentos cardíacos.

Figura 41 – Panorama de Limiares Superior e Inferior dos Batimentos Cardíacos da Categoria 0 na Base de Dados de Fazeli (2018) – Conjunto das Amostras Válidas dos Batimentos Cardíacos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 68 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Legenda dos gráficos:

Curva vermelha: Limiar inferior dos batimentos cardíacos;

Curva azul: Batimento cardíaco médio;

Curva verde: Limiar superior dos batimentos cardíacos.

Figura 42 – Panorama de Limiares Superior e Inferior dos Batimentos Cardíacos da Categoria 1 na Base de Dados de Fazeli (2018) – Conjunto de Todas as Amostras (Válidas e Nulas) dos Batimentos Cardíacos

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 69 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Legenda dos gráficos:

Curva vermelha: Limiar inferior dos batimentos cardíacos;

Curva azul: Batimento cardíaco médio;

Curva verde: Limiar superior dos batimentos cardíacos.

Figura 43 – Panorama de Limiares Superior e Inferior dos Batimentos Cardíacos da Categoria 1 na Base de Dados de Fazeli (2018) – Conjunto das Amostras Válidas dos Batimentos Cardíacos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 70 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Legenda dos gráficos:

Curva vermelha: Limiar inferior dos batimentos cardíacos;

Curva azul: Batimento cardíaco médio;

Curva verde: Limiar superior dos batimentos cardíacos.

Figura 44 – Panorama de Limiares Superior e Inferior dos Batimentos Cardíacos da Categoria 2 na Base de Dados de Fazeli (2018) – Conjunto de Todas as Amostras (Válidas e Nulas) dos Batimentos Cardíacos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 71 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Legenda dos gráficos:

Curva vermelha: Limiar inferior dos batimentos cardíacos;

Curva azul: Batimento cardíaco médio;

Curva verde: Limiar superior dos batimentos cardíacos.

Figura 45 – Panorama de Limiares Superior e Inferior dos Batimentos Cardíacos da Categoria 2 na Base de Dados de Fazeli (2018) – Conjunto das Amostras Válidas dos Batimentos Cardíacos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 72 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Legenda dos gráficos:

Curva vermelha: Limiar inferior dos batimentos cardíacos;

Curva azul: Batimento cardíaco médio;

Curva verde: Limiar superior dos batimentos cardíacos.

Figura 46 – Panorama de Limiares Superior e Inferior dos Batimentos Cardíacos da Categoria 3 na Base de Dados de Fazeli (2018) – Conjunto de Todas as Amostras (Válidas e Nulas) dos Batimentos Cardíacos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 73 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Legenda dos gráficos:

Curva vermelha: Limiar inferior dos batimentos cardíacos;

Curva azul: Batimento cardíaco médio;

Curva verde: Limiar superior dos batimentos cardíacos.

Figura 47 – Panorama de Limiares Superior e Inferior dos Batimentos Cardíacos da Categoria 3 na Base de Dados de Fazeli (2018) – Conjunto das Amostras Válidas dos Batimentos Cardíacos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 74 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Legenda dos gráficos:

Curva vermelha: Limiar inferior dos batimentos cardíacos;

Curva azul: Batimento cardíaco médio;

Curva verde: Limiar superior dos batimentos cardíacos.

Figura 48 – Panorama de Limiares Superior e Inferior dos Batimentos Cardíacos da Categoria 4 na Base de Dados de Fazeli (2018) – Conjunto de Todas as Amostras (Válidas e Nulas) dos Batimentos Cardíacos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 75 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Legenda dos gráficos:

Curva vermelha: Limiar inferior dos batimentos cardíacos;
Curva azul: Batimento cardíaco médio;
Curva verde: Limiar superior dos batimentos cardíacos.

Figura 49 – Panorama de Limiares Superior e Inferior dos Batimentos Cardíacos da Categoria 4 na Base de Dados de Fazeli (2018) – Conjunto das Amostras Válidas dos Batimentos Cardíacos

As principais considerações que podem ser extraídas dos gráficos apresentados entre a Figura 40 e a Figura 49 são as seguintes:

- Em todas as categorias, e independentemente do universo de amostras considerado (i.e., apenas amostras válidas ou todas as amostras dos batimentos cardíacos), os limiares delimitados por meio do desvio padrão dos valores de cada amostra são ligeiramente mais distantes dos respectivos comportamentos médios do que os limiares estabelecidos pelos erros absolutos médios. Esse resultado é matematicamente esperado em virtude das definições formais de erro absoluto médio e de desvio padrão de um conjunto de elementos (ALTMAN; BLAND, 2005);

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 76 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- b) Em todas as categorias de batimentos cardíacos, e independentemente do universo de amostras considerado (i.e., apenas amostras válidas ou todas as amostras dos batimentos cardíacos), as principais diferenças constatadas entre os arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” concentram-se, sobretudo, nas últimas amostras dos batimentos cardíacos. Como evidenciado pelo levantamento realizado na seção 3.2.3 sobre o tamanho típico dos batimentos cardíacos, essas diferenças resultam, sobretudo, da reduzida quantidade de batimentos cardíacos que possuem de 135 a 185 amostras – especialmente dentro do escopo das categorias 3 e 4. As diferenças são mais notáveis nos gráficos em que apenas o subconjunto de amostras efetivamente válidas são consideradas (Figura 47 para a categoria 3; Figura 49 para a categoria 4), uma vez que o espaço amostral para a análise dos resultados é reduzido devido à desconsideração de significativa quantidade de registros cujas amostras são inválidas;
- c) Em relação às particularidades de cada categoria de batimento cardíaco, os limiares inferiores e superiores – tanto os baseados em erro absoluto médio quanto em desvio padrão – evidenciam os seguintes comportamentos adicionais àqueles já abordados, na seção 3.2.3, sobre o perfil médio de cada categoria:
- i. Categoria 0: O perfil dos limiares superior e inferior possui características dinâmicas similares às dos batimentos cardíacos médios em relação à posição das amostras nas quais ocorrem os fenômenos de interesse. Para as amostras acumuladas até os tamanhos mais frequentes dos batimentos cardíacos (conforme análise realizada na seção 3.2.3), ambos os limiares orbitam em torno dos valores médios de 0,2 a 0,25, a depender da medida de dispersão adotada (erro absoluto médio e desvio padrão, respectivamente). Esses limiares diminuem nas amostras menos frequentes (i.e., mais próximas da quantidade de 187 amostras) quando amostras nulas são consideradas nos cálculos, e mantêm-se aproximadamente constantes ao se considerar apenas amostras válidas;
 - ii. Categoria 1: Em comparação com as características médias dos batimentos cardíacos da categoria, o limiar inferior apresenta como principal diferença a ausência de um pico pronunciado entre as amostras 85 e 90 e um vale mais pronunciado entre as amostras 90 e 100. Para as amostras acumuladas até os tamanhos mais frequentes dos batimentos cardíacos (conforme análise realizada na seção 3.2.3), os valores limiares inferior e superior diferem do comportamento em aproximadamente 0,2 em regiões menos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 77 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

notáveis das curvas, e podem atingir diferenças de 0,3 a 0,4 em picos e vales mais pronunciados, a depender da medida de dispersão adotada (erro absoluto médio e desvio padrão, respectivamente). Esses limiares diminuem significativamente nas amostras menos frequentes (i.e., mais próximas da quantidade de 187 amostras) ao se considerar todas as 187 amostras (inclusive as não válidas), mas mantêm-se aproximadamente constantes se apenas amostras válidas forem incluídas nas curvas;

iii. Categoria 2: Ao se comparar os limiares superior e inferior com o comportamento médio dos batimentos da categoria 2, as principais diferenças concentram-se no perfil que delimita as primeiras 45 amostras dos batimentos cardíacos. Ao passo que o comportamento médio dos batimentos da categoria prevê início em torno de 0,6 e um vale para aproximadamente 0,3 em torno da amostra 10, com leve pico ao redor da amostra 30, os limiares inferior e superior, com ambas as medidas de dispersão consideradas, trazem à tona os seguintes comportamentos:

- i. No limiar inferior, observa-se uma primeira queda (menos expressiva) de 0,2 para aproximadamente 0,1 ao longo das 5 primeiras amostras do batimento cardíaco, seguida de um vale mais expressivo, próximo de 0, ao redor da amostra 25. Depois desse vale, nota-se um crescimento do perfil do batimento para um patamar de aproximadamente 0,2 em torno da amostra 40. Esse patamar, por sua vez, é mantido até pelo menos a amostra 60.
- ii. No limiar superior, persiste um vale pronunciado, com queda de 0,5 em relação ao valor inicial, ao redor da amostra 10. Contudo, esse vale é seguido de um pico significativamente mais alto do que no caso do comportamento médio, com crescimento de aproximadamente 0,2 até a amostra 25. A esse pico, segue-se uma queda igualmente acentuada até a amostra 40, quando o perfil do batimento passa a ser similar ao do comportamento médio para o restante das amostras.

Para as amostras acumuladas até os tamanhos mais frequentes dos batimentos cardíacos (conforme análise realizada na seção 3.2.3), os valores limiares inferior e superior diferem do comportamento em aproximadamente 0,15 a 0,25 em regiões menos notáveis das curvas, e podem atingir diferenças de 0,3 a 0,4 em picos e vales mais pronunciados, a depender da medida de dispersão adotada (erro absoluto médio e

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 78 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

desvio padrão, respectivamente). Esses limiares diminuem significativamente nas amostras menos frequentes (i.e., mais próximas da quantidade de 187 amostras) ao se considerar todas as 187 amostras (inclusive as não válidas), mas mantêm-se aproximadamente constantes se apenas amostras válidas forem incluídas nas curvas;

- iv. Categoria 3: Em comparação com as características médias dos batimentos cardíacos da categoria, o limiar inferior apresenta como diferença mais notável um único pico, em vez de dois, entre as amostras 45 e 75. Tal pico ocorre de forma ligeiramente mais antecipada do que nas curvas média e superior (amostra 50 no limiar inferior; amostra 55 na curva média e no limiar superior) e é seguido de uma queda até pelo menos a amostra 70. Outra característica a ser destacada, decorrente da análise realizada na seção 3.2.3, é a de que a reduzida quantidade de batimentos cardíacos da categoria com mais do que 90 amostras leva aos seguintes comportamentos:
 - i. Na análise de todas as amostras (válidas e não válidas), as curvas de limiar superior e inferior tendem a se aproximar da curva média a partir da amostra 90. Essa aproximação é mais significativa com as curvas delimitadas pelo erro absoluto médio do que pelo desvio padrão, e esse comportamento é justificado pela proporcionalidade inversa do desvio padrão com a raiz quadrada do número de amostras, e não com o número de amostras em si (o que ocorre com o erro quadrático médio);
 - ii. Na análise exclusiva das amostras válidas, observam-se variações significativas nos comportamentos inferior, médio e superior dos batimentos cardíacos a partir da amostra 90, e especialmente no arquivo “mitbih_test.csv”, que possui cerca de 25% da quantidade de batimentos da categoria se comparado com o arquivo “mitbih_train.csv”. A partir da amostra 105, os limiares superior e inferior coincidem com o comportamento médio dos batimentos do arquivo “mitbih_train.csv” devido à reduzida quantidade de batimentos com tais quantidades de amostras, e as oscilações das curvas do arquivo “mitbih_train.csv” também se avolumam;
 - iii. Para as amostras acumuladas até os tamanhos mais frequentes dos batimentos cardíacos (conforme análise realizada na seção 3.2.3), os valores limiares inferior e superior diferem do comportamento em aproximadamente 0,2 a 0,25

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 79 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

a depender da medida de dispersão adotada (erro absoluto médio e desvio padrão, respectivamente);

- v. Categoria 4: Da mesma forma que a categoria 0, as características dinâmicas dos limiares superior e inferior dos batimentos da categoria 4 são as mesmas do comportamento médio independentemente da medida de dispersão considerada. Para as amostras acumuladas até os tamanhos mais frequentes dos batimentos cardíacos da categoria – i.e., até aproximadamente 135 amostras, conforme análise realizada na seção 3.2.3 –, ambos os limiares orbitam em torno dos valores médios de 0,1 a 0,15 em regiões dos batimentos cardíacos com menores variações, e de 0,25 a 0,3 em picos e vales profundos, a depender da medida de dispersão adotada. Após a amostra 135, a reduzida quantidade de batimentos cardíacos da categoria 4 em ambos os arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” aproxima significativamente as curvas de ambos os limiares do comportamento médio até que ambas sejam idêntica sem torno da amostra 140. Esse comportamento é válido independentemente da medida de dispersão considerada ou de como as amostras nulas ao final dos batimentos são incorporadas aos cálculos.

3.2.6 Atividade 2-F – Pré-Processamento dos Dados

De acordo com a descrição apresentada por Kozal e Ksieniewicz (2019a), os resultados obtidos sobre o desempenho dos classificadores gerados durante o estudo levam em consideração apenas os registros de batimentos cardíacos do arquivo “mitbih_train.csv”. Essa inferência é sustentada pelo fato de que os resultados qualitativos e quantitativos sobre o universo de batimentos cardíacos considerados, presentes na Tabela 1 de Kozal e Ksieniewicz (2019a), coincidem com os calculados para o arquivo “mitbih_train.csv” na Tabela 7 deste relatório.

Dessa forma, como Kozal e Ksieniewicz (2019a) não relatam a necessidade pré-processamento dos dados prévio ao uso dos modelos concebidos para a classificação dos batimentos cardíacos, nenhuma ação relacionada à geração dos classificadores de Kozal e Ksieniewicz (2019a) faz-se necessária. Para o treinamento e o teste dos modelos concebidos, por sua vez, os registros presentes no arquivo “mitbih_train.csv” foram manipulados segundo algoritmos apresentados pelos autores para gerar os subconjuntos dos dados exercitados. Como esse processamento faz parte das atividades de V&V, eles fazem parte do escopo da atividade 2-H (seção 3.2.8) e das etapas de V&V do método Safety ArtISt

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 80 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

(seções 3.5 e 3.6).

Além dessas características, salienta-se que rótulos adicionais para sinalizar os potenciais casos de fronteira (*corner cases*) identificados conforme análise realizada dentro do escopo da subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1) foram introduzidos aos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”. O objetivo desses rótulos adicionais é permitir identificar e estratificar ambas as bases de dados de tal forma a permitir uma avaliação mais aprofundada dos resultados de classificação dos potenciais casos de fronteira. Na versão dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” a serem utilizados nas etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, denominados “mitbih_train_SA.csv” e “mitbih_test_SA.csv”, os registros estão organizados de acordo com a ordem de campos representada na Tabela 12.

Tabela 12 – Estrutura das Tabelas dos Arquivos “mitbih_train_SA.csv” e “mitbih_test_SA.csv”

Número da Coluna	Dados da Coluna
0-186	Valor das 187 amostras do batimento cardíaco. São os mesmos valores originalmente presentes nos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”.
187	Código de identificação numérico do batimento cardíaco. Vai de 1 até 87554 para os registros do arquivo “mitbih_train_SA.csv” e de 87555 até 109446 para os registros do arquivo “mitbih_test_SA.csv”.
188	Quantidade de amostras válidas existentes no batimento cardíaco.
189	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 0 confundida com categoria 1”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
190	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 1 confundida com categoria 0”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
191	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 0 confundida com categoria 2”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
192	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 2 confundida com categoria 0”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
193	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 0 confundida com categoria 3”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
194	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 3 confundida com categoria 0”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
195	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 0 confundida com categoria 4”. Possui valor “1” se o batimento

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 81 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Número da Coluna	Dados da Coluna
	cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
196	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 4 confundida com categoria 0”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
197	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 1 confundida com categoria 2”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
198	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 2 confundida com categoria 1”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
199	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 1 confundida com categoria 3”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
200	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 3 confundida com categoria 1”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
201	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 1 confundida com categoria 4”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
202	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 4 confundida com categoria 1”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
203	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 2 confundida com categoria 3”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
204	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 3 confundida com categoria 2”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
205	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 2 confundida com categoria 4”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
206	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 4 confundida com categoria 2”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
207	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 3 confundida com categoria 4”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.
208	Indicação de que o batimento cardíaco é um potencial caso de fronteira de “categoria 4 confundida com categoria 3”. Possui valor “1” se o batimento cardíaco foi qualificado dessa forma e “0” caso contrário.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 82 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

Número da Coluna	Dados da Coluna
209	Valor da categoria (0, 1, 2, 3 ou 4) do batimento cardíaco. São os mesmos valores originalmente presentes nos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”.

3.2.7 Atividade 2-G – Atualização dos Testes Estatísticos dos Dados Após Pré-Processamento

Como o pré-processamento referenciado na atividade 2-F (seção 3.2.6) compreende apenas a inclusão de rótulos nos batimentos cardíacos que representam potenciais casos de fronteira, e estes já foram estatisticamente analisados dentro do escopo da seção 2-D.i (seção 3.2.4.1), nenhuma ação adicional é considerada necessária dentro do escopo da atividade 2-G.

3.2.8 Atividade 2-H – Definição de Estratégia para Utilização dos Dados em Configuração, Treinamento e Validação da IA

De acordo com o código-fonte de Kozal e Ksieniewicz (2019b), os autores treinaram e quantificaram as métricas de desempenho dos classificadores de batimentos cardíacos utilizando apenas a média dos resultados de um processo de treinamento e validação baseado em dez partições distintas do conjunto de dados resultante da fusão dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” e com estratificação dos batimentos cardíacos presentes em ambos os arquivos. Essa estratégia se contrapõe à documentada por Kozal e Ksieniewicz (2019a), na qual se comenta o uso de validação cruzada e que as partições seriam criadas de tal forma que os dados de “mitbih_train.csv” fossem utilizados no treinamento dos classificadores e os dados de “mitbih_test.csv”, na validação.

Nas etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, a avaliação dos classificadores produzidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a) será estendida com testes contemplando todos os potenciais casos de fronteira identificados mediante pré-processamento dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”. Dessa forma, pode-se avaliar as métricas de desempenho dos classificadores exclusivamente nesses cenários.

Caso os resultados obtidos sejam insuficientes para a garantia de segurança dos classificadores de batimentos cardíacos projetados por Kozal e Ksieniewicz (2019a), outras estratégias de treinamento serão concebidas e exercitadas em uma próxima iteração do método Safety ArtISt.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 83 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3.2.9 Atividade 2-I – Identificação de Incertezas dos Dados

Os arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” da base de dados de Fazeli (2018) não apresentam quantificação explícita das incertezas associadas aos valores das amostras ou das classificações dos batimentos cardíacos. Apesar da ausência dessas informações, estimativas podem ser obtidas com base nas informações reportadas por Moody e Mark (2005), que serviu como referência para a construção da base de dados de Fazeli (2018).

Incertezas das Amostras dos Batimentos Cardíacos

De acordo com Moody e Mark (2005), as amostras dos batimentos cardíacos foram coletadas por meio de sensores analógicos e, posteriormente, digitalizadas com auxílio de um conversor analógico-digital de 11 bits de resolução. Dessa forma, como os dados de Fazeli (2018) foram normalizados para o intervalo [0; 1], considera-se plausível assumir que uma das fontes de incerteza associadas às medidas de cada amostra seja o fundo de escala do conversor analógico-digital, correspondente a $1/(2^{11}) = 4,88.10^{-4}$ unidade no intervalo [0; 1].

Outras potenciais fontes de incerteza para as amostras dos batimentos cardíacos correspondem às características dos sensores (eletrodos) utilizados na coleta dos dados e a eventuais ruídos introduzidos nas coletas dos dados – por exemplo, decorrentes da forma como os sensores (eletrodos) são instalados nos pacientes e de eventuais interferências introduzidas por movimentos dos pacientes durante a realização dos exames. Contudo, com base na documentação produzida por Moody e Mark (2005, p. intro.htm), os autores consideram que tais ruídos são negligenciáveis quanto ao efeito sobre a qualidade dos dados de batimentos cardíacos coletados. Essa justificativa é embasada com a afirmação de que ruídos relevantes foram identificados em uma quantidade reduzida dos registros considerados e que, nessas situações, adaptações manuais dos batimentos cardíacos (exclusão de batimentos ruidosos ou ajustes na forma de onda) foram realizados (MOODY; MARK, 2005, p. intro.htm).

Com base na explicação prévia, assume-se como premissa que apenas o ruído de quantização dos batimentos cardíacos – correspondente a $4,88.10^{-4}$ unidade no intervalo [0; 1] – é a única fonte de incerteza de cada uma das 187 amostras que compõem os batimentos cardíacos dos arquivos de Fazeli (2018).

Incertezas das Classificações dos Batimentos Cardíacos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 84 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Conforme abordado na seção 3.2.1.1, as classificações de batimentos cardíacos existentes na base de dados de Fazeli (2018) foram derivadas das classificações inicialmente atribuídas aos mesmos batimentos cardíacos na base de dados de Moody e Mark (2005). Dessa forma, já duas fontes conjuntas de incertezas associadas às classificações de batimentos cardíacos presentes em Fazeli (2018).

- a) A primeira fonte de incerteza relaciona-se à qualidade dos rótulos inicialmente definidos na base de dados de Moody e Mark (2005). Como já documentado na seção 3.2.1.1, as classificações resultam de uma votação majoritária de especialistas de domínio (cardiologistas), que avaliaram, manualmente, cada um dos mais de 109.000 batimentos cardíacos da base de dados. A classificação envolve dois cardiologistas, em caso de concordância entre ambos, ou pelo menos três cardiologistas em caso de discrepância na análise inicial.

Como não há evidência, na base de dados de Moody e Mark (2005), acerca de quantos especialistas participaram das classificações de cada batimentos cardíaco, considera-se o cenário pessimista de que a decisão final dependeu da concordância de apenas dois profissionais. De acordo com Dhillon (2003, Table 11.10), considera-se plausível assumir que cada profissional tenha uma probabilidade de 10^{-3} em classificar erroneamente um batimento cardíaco, considerando-se que o trabalho tenha sido realizado sob condições típicas de estresse e que os especialistas envolvidos tenham perícia suficiente para desempenhar suas atribuições;

- b) A segunda fonte de incerteza relaciona-se à tradução das categorias inicialmente atribuídas na base de dados de Moody e Mark (2005) nas cinco categorias consideradas nos arquivos que compõem a base de dados de Fazeli (2018). Tal como já discutido na seção 3.2.1.1, apesar de as bases de dados de Moody e Mark (2005) e de Fazeli (2018) terem a mesma quantidade de batimentos cardíacos, parte das classificações adotadas por Moody e Mark (2005) foram reclassificadas em uma das cinco categorias que foram mantidas por Fazeli (2018).

Como os critérios adotados nessa reclassificação não são apresentados na documentação de Fazeli (2018), nem em publicações correlatas (AERTS, 2019; KACHUEE; FAZELI; SARRAFZADEH, 2018), não é possível avaliar a adequação das reclassificações realizadas por Fazeli (2018), nem precisar índices quantitativos acerca das incertezas associadas a esse processo. Dessa forma, além da conclusão já apresentada na seção 3.2.1.1 sobre a falta de evidências para atestar a ausência de falhas sistemáticas na concepção de Fazeli (2018), as

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 85 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

incertezas das reclassificações realizadas por Fazeli (2018) podem ser apenas avaliadas de forma paramétrica dentro de um intervalo de possíveis valores que podem assumir. O intervalo considerado prevê variações com fator multiplicativo de 10 dentro do intervalo de probabilidades $[10^{-6}; 10^{-2}]$. O limiar inferior do intervalo, de 10^{-6} , foi selecionado assumindo-se que as reclassificações são realizadas por meio de um sistema automatizado programado sem compromisso com regras de projeto de sistemas críticos em relação à segurança. Já o limiar superior do intervalo, de 10^{-2} , foi definido considerando reclassificação manual dos batimentos por um profissional de domínio com conhecimento técnico para esse fim, mas sem o grau de especialização dos profissionais envolvidos na base de dados de Moody e Mark (2005) (DHILLON, 2003, Table 11.10).

3.2.10 Atividade 2-J – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

A Tabela 13 contempla o rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 2 do método Safety ArtISt e os requisitos de segurança do sistema, especificados na etapa 1 do método Safety ArtISt. Na Tabela 13, constam evidências tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao cumprimento de cada requisito de segurança especificado.

Tabela 13 – Matriz de Rastreabilidade Atualizada com as Evidências da Etapa 2

ID RS	Evidências da Etapa 2		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
1.1	Não	A.i	Itens “a)i” e “a)ii” da “Fase 3. Situação pode comprometer o projeto da IA e levar o sistema a comportar-se de forma potencialmente insegura.
	Não	A.i	Item “a)iii” da “Fase 3. Situação pode comprometer o projeto da IA e levar o sistema a comportar-se de forma potencialmente insegura.
	Não	A.i	Item “b)” da “Fase 3. Situação pode prejudicar a detecção de falhas aleatórias nos dados e comprometer a segurança em eventuais futuras manutenções.
	Não	A.i D.ii D.iii	Item “c)” da “Fase 3 de A.i e consideração final de D.ii e D.iii. Situação pode comprometer o projeto da IA e levar o sistema a comportar-se de forma potencialmente insegura.
	Sim	B	Tabela 5 e Tabela 6 trazem evidências favoráveis acerca das

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 86 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 2		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			ferramentas empregadas no estudo da base de dados de Fazeli (2018).
	Sim	D.i	Item “c)” das considerações finais da atividade traz evidências sobre quantidade restrita, mas estatisticamente relevante, sobre casos de fronteira de todos os contextos analisados exceto os contemplados nas conclusões dos itens “a)” e “b)”. Os casos de fronteira devem ser analisados detalhadamente na etapa 5 do método Safety ArtISt.
	Sim	G	Arquivos da base de dados de Fazeli (2018) foram pré-processados para corroborar a análise dos casos de fronteira identificados na subatividade 2-D.i.
	Não	H	Os resultados apresentados por Kozal e Ksieniewicz (2019a) decorrem de médias de desempenho dos classificadores produzidos mediante 10 partições (<i>10-fold</i>) dos batimentos cardíacos dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” particionados com estratificação de categorias de batimentos cardíacos. Não houve ensaio com testes adicionais (por exemplo, em estratégia <i>holdout</i>).
	Sim	H	A estratégia de utilização dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” pré-processados com a identificação dos casos de fronteira para avaliar o desempenho dos classificadores além das condições exercitadas por Kozal e Ksieniewicz (2019a) consiste em um avanço na robustez da garantia de segurança do sistema e, se resultados positivos forem obtidos, podem corroborar a segurança dos classificadores concebidos.
	Sim/Não	I	<p>No estudo de Kozal e Ksieniewicz (2019a), incertezas associadas aos dados de entrada não foram consideradas na análise dos resultados obtidos.</p> <p>Apesar de fontes de incerteza terem sido identificadas e quantificadas na atividade 2-I, uma das fontes de incerteza (reclassificação de batimentos cardíacos realizada por Fazeli (2018)) não pôde ser especificada precisamente devido à falta de informações processuais para tal (vide conclusões das atividades 2-A.i, 2-D.ii e 2-D.iii). Para preencher essa lacuna, um intervalo de incertezas plausíveis foi definido, e a análise de segurança deve prever a avaliação da sensibilidade dos resultados a esse intervalo.</p> <p>Considera-se que a propagação das incertezas identificadas consiste em um avanço na robustez da garantia de segurança do sistema e, se resultados positivos forem obtidos, podem corroborar a segurança dos classificadores concebidos.</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 87 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 2		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
1.2	Não	A.i	Itens “a)i” e “a)ii” da “Fase 3. Situação pode comprometer o projeto da IA e levar o sistema a comportar-se de forma potencialmente insegura.
	Não	A.i	Item “a)iii” da “Fase 3. Situação pode comprometer o projeto da IA e levar o sistema a comportar-se de forma potencialmente insegura.
	Não	A.i	Item “b)” da “Fase 3. Situação pode prejudicar a detecção de falhas aleatórias nos dados e comprometer a segurança em eventuais futuras manutenções.
	Não	A.i D.ii D.iii	Item “c)” da “Fase 3 de A.i e consideração final de D.ii e D.iii. Situação pode comprometer o projeto da IA e levar o sistema a comportar-se de forma potencialmente insegura.
	Sim	B	Tabela 5 e Tabela 6 trazem evidências favoráveis acerca das ferramentas empregadas no estudo da base de dados de Fazeli (2018).
	Sim	D.i	Item “a)” das considerações finais da atividade traz evidências sobre fronteiras bem delimitadas aos contextos “batimento da categoria 1 confundido com categoria 3” e “batimento da categoria 1 confundido com categoria 4”. As evidências reforçam boa separação nos contextos analisados e potencial para a IA comportar-se de forma previsível nessas classificações.
	Não	D.i	Item “b)” das considerações finais da atividade traz evidências sobre excesso de casos de fronteira para o contexto “batimento da categoria 0 confundido com categoria 2”. Excesso de casos de fronteira pode prejudicar o projeto da IA e levar o sistema a comportar-se de forma potencialmente insegura.
	Sim	D.i	Item “c)” das considerações finais da atividade traz evidências sobre quantidade restrita, mas estatisticamente relevante, sobre casos de fronteira de todos os contextos analisados exceto os contemplados nas conclusões dos itens “a)” e “b)”. Os casos de fronteira devem ser analisados detalhadamente na etapa 5 do método Safety ArtISt.
	Sim	G	Arquivos da base de dados de Fazeli (2018) foram pré-processados para corroborar a análise dos casos de fronteira identificados na subatividade 2-D.i.
Não	H	Os resultados apresentados por Kozal e Ksieniewicz (2019a) decorrem de médias de desempenho dos classificadores produzidos mediante 10 partições (10-fold) dos batimentos cardíacos dos	

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 88 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 2		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” particionados com estratificação de categorias de batimentos cardíacos. Não houve ensaio com testes adicionais (por exemplo, em estratégia <i>holdout</i>).
	Sim	H	A estratégia de utilização dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” pré-processados com a identificação dos casos de fronteira para avaliar o desempenho dos classificadores além das condições exercitadas por Kozal e Ksieniewicz (2019a) consiste em um avanço na robustez da garantia de segurança do sistema e, se resultados positivos forem obtidos, podem corroborar a segurança dos classificadores concebidos.
	Sim/Não	I	No estudo de Kozal e Ksieniewicz (2019a), incertezas associadas aos dados de entrada não foram consideradas na análise dos resultados obtidos. Apesar de fontes de incerteza terem sido identificadas e quantificadas na atividade 2-I, uma das fontes de incerteza (reclassificação de batimentos cardíacos realizada por Fazeli (2018)) não pôde ser especificada precisamente devido à falta de informações processuais para tal (vide conclusões das atividades 2-A.i, 2-D.ii e 2-D.iii). Para preencher essa lacuna, um intervalo de incertezas plausíveis foi definido, e a análise de segurança deve prever a avaliação da sensibilidade dos resultados a esse intervalo. Considera-se que a propagação das incertezas identificadas consiste em um avanço na robustez da garantia de segurança do sistema e, se resultados positivos forem obtidos, podem corroborar a segurança dos classificadores concebidos.
1.3	Não	A.i	Itens “a)i” e “a)ii” da “Fase 3. Situação pode comprometer o projeto da IA e levar o sistema a comportar-se de forma potencialmente insegura.
	Não	A.i	Item “a)iii” da “Fase 3. Situação pode comprometer o projeto da IA e levar o sistema a comportar-se de forma potencialmente insegura.
	Não	A.i	Item “b)” da “Fase 3. Situação pode prejudicar a detecção de falhas aleatórias nos dados e comprometer a segurança em eventuais futuras manutenções.
	Não	A.i	Item “d)” da “Fase 3. Situação pode comprometer o projeto da IA e levar o sistema a comportar-se de forma potencialmente insegura.
	Sim	B	Tabela 5 e Tabela 6 trazem evidências favoráveis acerca das ferramentas empregadas no estudo da base de dados de Fazeli

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 89 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 2		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			(2018).
	Não	D.i	Item “b)” das considerações finais da atividade traz evidências sobre excesso de casos de fronteira para o contexto “batimento da categoria 2 confundido com categoria 3”. Excesso de casos de fronteira pode prejudicar o projeto da IA e levar o sistema a comportar-se de forma potencialmente insegura.
	Sim	D.i	Item “c)” das considerações finais da atividade traz evidências sobre quantidade restrita, mas estatisticamente relevante, sobre casos de fronteira de todos os contextos analisados exceto os contemplados nas conclusões dos itens “a)” e “b)”. Os casos de fronteira devem ser analisados detalhadamente na etapa 5 do método Safety ArtISt.
	Sim	G	Arquivos da base de dados de Fazeli (2018) foram pré-processados para corroborar a análise dos casos de fronteira identificados na subatividade 2-D.i.
	Não	H	Os resultados apresentados por Kozal e Ksieniewicz (2019a) decorrem de médias de desempenho dos classificadores produzidos mediante 10 partições (<i>10-fold</i>) dos batimentos cardíacos dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” particionados com estratificação de categorias de batimentos cardíacos. Não houve ensaio com testes adicionais (por exemplo, em estratégia <i>holdout</i>).
	Sim	H	A estratégia de utilização dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” pré-processados com a identificação dos casos de fronteira para avaliar o desempenho dos classificadores além das condições exercitadas por Kozal e Ksieniewicz (2019a) consiste em um avanço na robustez da garantia de segurança do sistema e, se resultados positivos forem obtidos, podem corroborar a segurança dos classificadores concebidos.
	Sim/Não	I	No estudo de Kozal e Ksieniewicz (2019a), incertezas associadas aos dados de entrada não foram consideradas na análise dos resultados obtidos. Apesar de fontes de incerteza terem sido identificadas e quantificadas na atividade 2-I, uma das fontes de incerteza (reclassificação de batimentos cardíacos realizada por Fazeli (2018)) não pôde ser especificada precisamente devido à falta de informações processuais para tal (vide conclusões das atividades 2-A.i, 2-D.ii e 2-D.iii). Para preencher essa lacuna, um intervalo de incertezas plausíveis foi definido, e a análise de segurança deve prever a avaliação da sensibilidade dos resultados a esse intervalo.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 90 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 2		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			Considera-se que a propagação das incertezas identificadas consiste em um avanço na robustez da garantia de segurança do sistema e, se resultados positivos forem obtidos, podem corroborar a segurança dos classificadores concebidos.
1.4	Não	A.i	Itens “a)i” e “a)ii” da “Fase 3. Situação pode comprometer o projeto da IA e levar o sistema a comportar-se de forma potencialmente insegura.
	Não	A.i	Item “a)iii” da “Fase 3. Situação pode comprometer o projeto da IA e levar o sistema a comportar-se de forma potencialmente insegura.
	Não	H	Os resultados apresentados por Kozal e Ksieniewicz (2019a) decorrem de médias de desempenho dos classificadores produzidos mediante 10 partições (<i>10-fold</i>) dos batimentos cardíacos dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” particionados com estratificação de categorias de batimentos cardíacos. Não houve ensaio com testes adicionais (por exemplo, em estratégia <i>holdout</i>).
	Sim	H	A estratégia de utilização dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” pré-processados com a identificação dos casos de fronteira para avaliar o desempenho dos classificadores além das condições exercitadas por Kozal e Ksieniewicz (2019a) consiste em um avanço na robustez da garantia de segurança do sistema e, se resultados positivos forem obtidos, podem corroborar a segurança dos classificadores concebidos.
	Sim/Não	I	<p>No estudo de Kozal e Ksieniewicz (2019a), incertezas associadas aos dados de entrada não foram consideradas na análise dos resultados obtidos.</p> <p>Apesar de fontes de incerteza terem sido identificadas e quantificadas na atividade 2-I, uma das fontes de incerteza (reclassificação de batimentos cardíacos realizada por Fazeli (2018)) não pôde ser especificada precisamente devido à falta de informações processuais para tal (vide conclusões das atividades 2-A.i, 2-D.ii e 2-D.iii). Para preencher essa lacuna, um intervalo de incertezas plausíveis foi definido, e a análise de segurança deve prever a avaliação da sensibilidade dos resultados a esse intervalo.</p> <p>Considera-se que a propagação das incertezas identificadas consiste em um avanço na robustez da garantia de segurança do sistema e, se resultados positivos forem obtidos, podem corroborar a segurança dos classificadores concebidos.</p>

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 91 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3.3 ETAPA 3: PROJETO PRELIMINAR DA IA

3.3.1 Atividade 3-A – Definição de Componentes de Hardware e Software Críticos em Relação à Segurança e Refinamento da Arquitetura do Sistema

De acordo com Kozal e Ksieniewicz (2019a), três categorias de classificadores foram utilizadas com o objetivo de detectar potenciais arritmias cardíacas nos batimentos cardíacos presentes nos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” da base de dados de Fazeli (2018). As três foram selecionadas por terem a habilidade conceitual de lidar com classes desbalanceadas, tal como no caso das cinco categorias de batimentos cardíacos da base de dados de Fazeli (2018) derivados de Moody e Mark (2005):

- a) Redes neurais residuais (ResNets – *Residual Neural Networks*): Ao contrário das redes neurais típicas, em que todos os neurônios de uma camada conectam-se exclusivamente aos neurônios das camadas consecutivas, as ResNets são variantes de redes neurais nas quais pode haver conexão direta entre neurônios de duas camadas não consecutivas;
- b) Comitê de Classes Majoritárias Subamostradas (UMCE – *Undersampled Majority Class Ensemble*): Os UMCEs são comitês de classificadores treinados para lidar, de forma especializada, com uma das classes minoritárias (i.e. que possuem quantidade reduzida de registros que a representem) e de importância para o problema. Para conceber um UMCE, cada classe majoritária (i.e., que possui quantidade de representantes muito superior às demais) é subamostrada no treinamento de cada elemento do comitê.

Essa abordagem, por sua vez, é atingida dividindo-se cada classe majoritária em k grupos, cada um dos quais com uma quantidade de elementos igual à da classe minoritária de interesse, e treinando um dos componentes do UMCE com uma base de dados que inclui um dos k grupos da classe majoritária e todos os registros da classe minoritária de relevância. Ao final, o UMCE compreende k classificadores, cada um dos quais treinados com um dos k grupos de dados da classe majoritária e com a totalidade dos dados da classe minoritária de relevância.

- c) Técnica de Sobreamostragem Sintética de Minoria (SMOTE – *Synthetic Minority Oversampling Technique*): A técnica SMOTE tem como objetivo gerar artificialmente dados representativos das classes minoritárias de interesse para o problema por meio de aproximações construídas por meio do algoritmo de classificação de k -ésimos vizinhos mais

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 92 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

próximos (kNN). Para um valor de k e um exemplo de elemento da classe minoritária escolhidos com base em conhecimento especialista, encontram-se os vizinhos mais próximos pertencentes à mesma categoria e escolhem-se, aleatoriamente, elementos contidos no espaço situado entre o exemplo inicial e os seus vizinhos. O conceito que permeia essa seleção é que quaisquer elementos situados entre dois vizinhos de uma mesma classe são boas aproximações de elementos potencialmente pertencentes à mesma classe e que, portanto, poderiam ser utilizados como dados artificiais para aumentar artificialmente a quantidade de elementos de uma classe minoritária.

Com base nos arquivos disponibilizados por Kozal e Ksieniewicz (2019b), verifica-se que a arquitetura de software dos elementos desenvolvidos pode ser representada pelo diagrama de implantação da Figura 50¹. Por simplicidade, as dependências entre os componentes de software desenvolvidos foram representadas apenas por intermédio das dependências dos pacotes que os englobam.

Além dos elementos de software desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019b), o diagrama da Figura 50 também inclui o pacote de software *safetyArtISt* e os componentes de software *sa_fusion_methods*, *sa_smote_test*, *sa_umce_test* e *saUtils*. Tais elementos de software foram desenvolvidos especificamente dentro do escopo deste estudo de caso para possibilitar que atividades e subatividades das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt pudessem ser realizadas.

¹ A nomenclatura adotada no diagrama da Figura 50 está em consonância com os pacotes e componentes de software disponibilizados por Kozal e Ksieniewicz (2019b). Por esse motivo, eventuais erros de grafia cometidos pelos autores, como “*ensamble*” em vez de “*ensemble*”, foram mantidos.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 93 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 50 – Diagrama de Implantação com a Arquitetura de Software do Estudo de Caso 1

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 94 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

De acordo com o diagrama da Figura 50, verifica-se que o desenvolvimento realizado por Kozal e Ksieniewicz (2019b) e acrescido dos elementos criados para este estudo de caso contempla 42 componentes de software agrupados em 9 pacotes com base nas características que exercem. O principal pacote do desenvolvimento, rotulado *main*, é composto por oito componentes, sendo cinco deles originalmente preexistentes no desenvolvimento de Kozal e Ksieniewicz (2019b) – *base_model*, *baseline_experiment*, *smote_data_aug_experiment*, *smote_experiment* e *umce_experiment* –, e três outros criados para viabilizar a execução do método Safety ArtISt no estudo de caso – *sa_fusion_methods*, *sa_smote_test*, *sa_umce_test*.

A descrição funcional de cada um desses componentes, juntamente com a avaliação de como impactam os requisitos de segurança definidos na Etapa 1, é realizada na Tabela 14.

Tabela 14 – Descrição e Definição de Criticidade para a Segurança dos Componentes de Software do Pacote main

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
base_model	Componente responsável por prover meios generalistas para lidar com classificadores baseados em ResNets.	Sim	O componente é considerado crítico para a segurança porque, ao prover meios para definir hiperparâmetros, mecanismos de treinamento e leitura de resultados dos classificadores, influencia diretamente os resultados sobre a presença de arritmias cardíacas. Relaciona-se, portanto, aos requisitos RS1.1 até RS1.4.
baseline_experiment	Componente responsável pelo programa principal que rege o funcionamento do classificador de batimentos cardíacos baseado em ResNets. Efetua a leitura dos dados de entrada, subdivide-os em partições de treinamento e teste, executa o ensaio dos modelos usando estratégia de 10 partições estratificadas (<i>10-fold</i>) e gera relatório com os resultados das métricas de desempenho dos modelos (exatidão, precisão, revocação e	Sim	O componente é considerado crítico para a segurança porque rege o processo de hiperparametrização de ResNets para a classificação dos batimentos cardíacos e disponibiliza os resultados de desempenho do modelo para análise <i>a posteriori</i> . Relaciona-se, portanto, aos requisitos RS1.1 até RS1.4.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 95 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
	<p>índice f1).</p> <p>A versão considerada no presente estudo de caso trata-se de uma versão atualizada do código-fonte disponibilizado por Kozal e Ksieniewicz (2019b), acrescido de comentários de código e processamento adicional para tratar dos casos de fronteira identificados na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1).</p>		
smote_data_aug_experiment	<p>Componente responsável pelo programa principal que rege o funcionamento do classificador de batimentos cardíacos baseado em uma variante de SMOTE na qual os dados de entrada foram pré-processados para incluir ruídos pseudoaleatórios no intervalo [-0,05; +0,05] e reamostrá-los em um intervalo de 1 até, no máximo, 1,163. Efetua a leitura dos dados de entrada, subdivide-os em partições de treinamento e teste, executa o ensaio dos modelos usando estratégia de 10 partições estratificadas (<i>10-fold</i>) e gera relatório com os resultados das métricas de desempenho dos modelos (exatidão, precisão, revocação e índice f1).</p> <p>A versão considerada no presente estudo de caso trata-se de uma versão atualizada do código-fonte disponibilizado por Kozal e Ksieniewicz (2019b), acrescido de comentários de código e processamento adicional para tratar dos casos de fronteira identificados na subatividade 2-D.i (seção</p>	Sim	<p>O componente é considerado crítico para a segurança porque rege o processo de hiperparametrização da variante de SMOTE para a classificação dos batimentos cardíacos e disponibiliza os resultados de desempenho do modelo para análise <i>a posteriori</i>. Relaciona-se, portanto, aos requisitos RS1.1 até RS1.4.</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 96 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
	3.2.4.1).		
smote_experiment	<p>Componente responsável pelo programa principal que rege o funcionamento do classificador de batimentos cardíacos baseado em SMOTE. Efetua a leitura dos dados de entrada, subdivide-os em partições de treinamento e teste, executa o ensaio dos modelos usando estratégia de 10 partições estratificadas (<i>10-fold</i>) e gera relatório com os resultados das métricas de desempenho dos modelos (exatidão, precisão, revocação e índice f1).</p> <p>A versão considerada no presente estudo de caso trata-se de uma versão atualizada do código-fonte disponibilizado por Kozal e Ksieniewicz (2019b), acrescido de comentários de código e processamento adicional para tratar dos casos de fronteira identificados na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1).</p>	Sim	<p>O componente é considerado crítico para a segurança porque rege o processo de hiperparametrização de SMOTE para a classificação dos batimentos cardíacos e disponibiliza os resultados de desempenho do modelo para análise <i>a posteriori</i>. Relaciona-se, portanto, aos requisitos RS1.1 até RS1.4.</p>
umce_experiment	<p>Componente responsável pelo programa principal que rege o funcionamento do classificador de batimentos cardíacos baseado em UMCE. Efetua a leitura dos dados de entrada, subdivide-os em partições de treinamento e teste, executa o ensaio dos modelos usando estratégia de 10 partições estratificadas (<i>10-fold</i>) e gera relatório com os resultados das métricas de desempenho dos modelos (exatidão, precisão, revocação e índice f1).</p> <p>A versão considerada no</p>	Sim	<p>O componente é considerado crítico para a segurança porque rege o processo de hiperparametrização de UMCE para a classificação dos batimentos cardíacos e disponibiliza os resultados de desempenho do modelo para análise <i>a posteriori</i>. Relaciona-se, portanto, aos requisitos RS1.1 até RS1.4.</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 97 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
	presente estudo de caso trata-se de uma versão atualizada do código-fonte disponibilizado por Kozal e Ksieniewicz (2019b), acrescido de comentários de código e processamento adicional para tratar dos casos de fronteira identificados na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1).		
sa_fusion_methods	Componente desenvolvido como parte do estudo de caso para acionar os métodos do componente de software <i>fusion_methods_test</i> (pacote <i>tests</i>) com a finalidade de avaliar a correção funcional dos componentes de software <i>fusion_methods</i> (pacote <i>ensamble</i>).	Sim	Como os componentes de software <i>fusion_methods_test</i> (pacote <i>tests</i>) e <i>fusion_methods</i> (pacote <i>ensamble</i>) são críticos em relação à segurança (vide Tabela 15 e Tabela 19), o componente <i>sa_fusion_methods</i> também é considerado crítico para a segurança. Todavia, em vez de ser avaliado como parte integrante do sistema de classificação de batimentos cardíacos, deve ser analisado como uma ferramenta de suporte à verificação do sistema, de tal forma a mitigar potenciais falhas sistemáticas existentes no projeto dos componentes testados com seu auxílio.
sa_smote_test	Componente desenvolvido como parte do estudo de caso para acionar os métodos do componente de software <i>smote_test</i> (pacote <i>tests</i>) com a finalidade de avaliar a correção funcional dos componentes de software <i>smote</i> (pacote <i>oversampling</i>).	Sim	Como os componentes de software <i>smote_test</i> (pacote <i>tests</i>) e <i>smote</i> (pacote <i>oversampling</i>) são críticos em relação à segurança (vide Tabela 15 e Tabela 17), o componente <i>sa_smote_test</i> também é considerado crítico para a segurança. Todavia, em vez de ser avaliado como parte integrante do sistema de classificação de batimentos cardíacos, deve ser

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 98 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
			<p>analisado como uma ferramenta de suporte à verificação do sistema, de tal forma a mitigar potenciais falhas sistemáticas existentes no projeto dos componentes testados com seu auxílio.</p>
sa_umce_test	<p>Componente desenvolvido como parte do estudo de caso para acionar os métodos do componente de software <i>umce_test</i> (pacote <i>tests</i>) com a finalidade de avaliar a correção funcional dos componentes de software <i>umce</i> (pacote <i>oversampling</i>).</p>	Sim	<p>Como os componentes de software <i>umce_test</i> (pacote <i>tests</i>) e <i>umce</i> (pacote <i>oversampling</i>) são críticos em relação à segurança (vide Tabela 15 e Tabela 17), o componente <i>sa_umce_test</i> também é considerado crítico para a segurança.</p> <p>Todavia, em vez de ser avaliado como parte integrante do sistema de classificação de batimentos cardíacos, deve ser analisado como uma ferramenta de suporte à verificação do sistema, de tal forma a mitigar potenciais falhas sistemáticas existentes no projeto dos componentes testados com seu auxílio.</p>

O pacote *main*, por sua vez, utiliza a infraestrutura provida por seis outros pacotes de software para desempenhar suas funções: *safetyArtist*, desenvolvido especificamente para o estudo de caso, e *ensemble*, *dataset_utils*, *experiment_utils*, *oversampling* e *results*, preexistentes no desenvolvimento original de Kozal e Ksieniewicz (2019b). Essa relação de dependência é representada, no diagrama da Figura 50, pelas setas tracejadas direcionadas do pacote *main* para cada um dos seis pacotes que lhe proveem infraestrutura de processamento.

O pacote *safetyArtist*, que inclui apenas o componente *saUtils*, foi desenvolvido exclusivamente neste estudo de caso o propósito de viabilizar a realização de atividades e subatividades das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt. Ele exerce as seguintes funcionalidades:

- a) Acessar e ler a base de dados empregada no processamento dos quatro classificadores,

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 99 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

instanciando métodos do componente *load_data* (pacote *dataset_utils*) com o endereço em que os arquivos da base de dados estão localizados;

- b) Pré-processar a base de dados de entrada, (i.) gerando partições de dados específicas para cada um dos casos de fronteira identificados na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1) e (ii.) repassando aos classificadores apenas registros com as 187 amostras que compõem cada batimento cardíaco (i.e., removendo as sinalizações de controle adicionadas à base de dados para identificar os casos de fronteira ao se criar as suas respectivas partições);
- c) Determinar o resultado do processamento dos casos de fronteira, comparando os resultados obtidos com os rótulos esperados, definidos na base de dados de entrada (i.e., “*ground truth*”);
- d) Gerar os relatórios dos resultados de processamento dos casos de fronteira, incluindo, para cada grupo de caso de fronteira, a identificação de cada batimento cardíaco e os resultados processados no item “c”.

Como as funcionalidades prévias influenciam a integridade dos dados processados pelos classificadores e a interpretação de resultados potencialmente relevantes para a segurança, considera-se que o componente *saUtils* do pacote de software *safetyArtist* é crítico em relação à segurança e que está relacionado aos requisitos RS1.1 até RS1.4.

O pacote *ensemble* é responsável por implementar o modelo de classificador UMCE, incluindo a lógica necessária para o agrupamento dos resultados dos classificadores que compõem o comitê previsto no modelo UMCE. Ele contém dois componentes, denominados *fusion_methods* e *umce*. A descrição funcional de cada um desses componentes, juntamente com a avaliação de como impactam os requisitos de segurança definidos na Etapa 1, é realizada na Tabela 15.

Tabela 15 – Descrição e Definição de Criticidade para a Segurança dos Componentes de Software do Pacote ensemble

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
fusion_methods	Componente responsável por extrair o comportamento médio de um comitê de classificadores UMCE.	Sim	A função é utilizada no processamento de UMCE e, portanto, relaciona-se aos requisitos RS1.1 até RS1.4.
umce	Componente responsável por definir a estrutura e os métodos utilizados para manipular um	Sim	Os elementos do componente representam o núcleo funcional de um UMCE para a finalidade

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 100 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
	UMCE.		da classificação de batimentos cardíacos e, portanto, relaciona-se aos requisitos RS1.1 até RS1.4.

O pacote *dataset_utils* abrange componentes responsáveis por desempenhar funções de suporte à aplicação final de classificação de batimentos cardíacos. Ele contém cinco componentes, denominados *dataset_plots*, *load_data*, *read_MIT_dataset*, *read_PTB_dataset* e *utils*. A descrição funcional de cada um desses componentes, juntamente com a avaliação de como impactam os requisitos de segurança definidos na Etapa 1, é realizada na Tabela 16.

Tabela 16 – Descrição e Definição de Criticidade para a Segurança dos Componentes de Software do Pacote *dataset_utils*

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
<i>dataset_plots</i>	Componente utilizado para fazer a leitura de uma base de dados e apresentar, de forma gráfica, informações para sua análise exploratória preliminar.	Não	Considera-se que o componente é apenas uma ferramenta de suporte para a avaliação exploratória preliminar da base de dados utilizada para desenvolver os classificadores pertencentes ao escopo do trabalho. Por esse motivo, o componente não é considerado crítico para a segurança.
<i>load_data</i>	Componente responsável por realizar a leitura de uma base de dados e transformar o seu conteúdo em números em ponto flutuante de 32 bits. É utilizado como infraestrutura dos componentes “ <i>read_MIT_dataset</i> ” e “ <i>read_PTB_dataset</i> ”.	Sim	O componente faz parte do ciclo de leitura da base de dados empregada no processo de treinamento e validação dos classificadores projetados. Dessa forma, considera-se que ele se relaciona aos requisitos RS1.1 até RS1.4.
<i>read_MIT_dataset</i>	Componente responsável por realizar a leitura dos batimentos cardíacos pertencentes aos arquivos “ <i>mitbih_train.csv</i> ” e “ <i>mitbih_test.csv</i> ” da base de dados de Fazeli (2018).	Sim	O componente é diretamente empregado dentro dos componentes que pertencem ao pacote <i>main</i> . Por esse motivo, considera-se que ele se relaciona aos requisitos RS1.1

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 101 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
			até RS1.4.
read_PTB_dataset	Componente responsável por realizar a leitura dos batimentos cardíacos pertencentes a arquivos denominados “ptbdb_normal.csv” e “ptbdb_abnormal.csv”, derivados da base de dados de Bousseljot (2004), mas distintos dos disponibilizados por Fazeli (2018).	Não	Apesar de codificado, o componente não é utilizado no restante do projeto – tratando-se, portanto, de código-fonte inócuo. Por esse motivo, não é considerado crítico em relação à segurança.
utils	Componente responsável por gerar métricas relacionadas à análise exploratória da base de dados de entrada e por realizar o pré-processamento da base de dados de entrada durante sua leitura.	Sim	Como o componente é diretamente empregado pelo componente <i>load_data</i> e pelos componentes que integram o pacote <i>main</i> , ele é considerado crítico em relação à segurança e relaciona-se, dessa forma, aos requisitos RS1.1 até RS1.4.

O pacote *experiment_utils*, composto exclusivamente pelo componente *metrics*, é responsável por calcular as métricas de desempenho dos classificadores exercitados e por gerar um relatório com os resultados obtidos. Como as métricas de desempenho são necessárias para a avaliação da segurança dos classificadores, e os cálculos realizados pelo componente *metrics* são diretamente acionados pelos componentes do pacote *main*, *metrics* é considerado crítico para a segurança e, portanto, relaciona-se aos requisitos RS1.1 até RS1.4.

O pacote *oversampling* é responsável por desempenhar dois conjuntos de funcionalidades dos classificadores construídos por Kozal e Ksieniewicz (2019b): as técnicas de sobreamostragem intrínsecas às duas variantes do classificador SMOTE e as técnicas de subamostragem intrínsecas ao classificador UMCE. Ele contém oito componentes, denominados *DataAugmentationGenerator*, *GeneratorBase*, *reduce_imbalance*, *seasonal_decompose*, *smote*, *stl_bagging*, *stl_bagging_demo* e *StlBaggingGenerator*. A descrição funcional de cada um desses componentes, juntamente com a avaliação de como impactam os requisitos de segurança definidos na Etapa 1, é realizada na Tabela 17.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 102 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Tabela 17 – Descrição e Definição de Criticidade para a Segurança dos Componentes de Software do Pacote *oversampling*

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
DataAugmentation Generator	Componente responsável por implementar mecanismos intrínsecos ao processamento da versão de SMOTE pertencente ao componente <i>smote_data_aug_experiment</i> do pacote <i>main</i> , passando pelo componente <i>smote</i> do pacote <i>oversampling</i> .	Sim	Como o componente determina diretamente o fluxo de processamento das variantes do classificador de batimentos cardíacos SMOTE pertencente ao componente <i>smote_data_aug_experiment</i> do pacote <i>main</i> , considera-se que o componente está relacionado aos requisitos de segurança RS1.1 até RS1.4.
GeneratorBase	Componente responsável por escolher aleatoriamente um conjunto de amostras a partir de um conjunto de dados. É empregado como parte do processamento dos componentes <i>DataAugmentationGenerator</i> e <i>reduce_imbalance</i> do mesmo pacote e, portanto, implementa mecanismos intrínsecos ao processamento da versão de SMOTE pertencente ao componente <i>smote_data_aug_experiment</i> do pacote <i>main</i> .	Sim	Como o componente determina diretamente o fluxo de processamento das variantes do classificador de batimentos cardíacos SMOTE pertencente ao componente <i>smote_data_aug_experiment</i> do pacote <i>main</i> , considera-se que o componente está relacionado aos requisitos de segurança RS1.1 até RS1.4.
reduce_imbalance	Componente responsável por aplicar técnicas de sobreamostragem ou subamostragem, aplicáveis aos classificadores SMOTE e UMCE.	Sim	Como o componente determina diretamente o fluxo de processamento da variante dos classificadores SMOTE e UMCE do pacote <i>main</i> , considera-se que o componente está relacionado aos requisitos de segurança RS1.1 até RS1.4.
seasonal_decompose	Componente responsável por aplicar técnicas de decomposição de séries temporais aos batimentos cardíacos processados pelos classificadores, de tal forma a	Não	O componente é utilizado como infraestrutura para os componentes <i>stl_bagging</i> , <i>stl_bagging_demo</i> e <i>StlBaggingGenerator</i> . Como nenhum desses componentes é

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 103 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
	extrair seus quatro componentes elementares: valor médio, tendências, sazonalidades e ruídos.		referenciado no pacote <i>main</i> , os componentes <i>seasonal_decompose</i> , <i>stl_bagging</i> , <i>stl_bagging_demo</i> e <i>StlBaggingGenerator</i> não são considerados críticos para a segurança. Todos constituem código-fonte inócuo.
smote	Componente responsável por definir o fluxo de processamento de alto nível das duas variantes de classificador SMOTE desenvolvidas para a avaliação dos batimentos cardíacos.	Sim	Como o componente determina o fluxo de processamento das duas variantes do classificador SMOTE do pacote <i>main</i> , considera-se que o componente está relacionado aos requisitos de segurança RS1.1 até RS1.4.
stl_bagging	Componente responsável pela implementação de um modelo de aprendizado de máquina baseado na agregação (<i>bagging</i>) de classificadores de decomposição de tendências e sazonalidades (STL – <i>Season and Trend Decomposition using Loess</i>).	Não	Vide análise do componente <i>seasonal_decompose</i> .
stl_bagging_demo	Componente responsável pela instanciação de um classificador definido no componente <i>stl_bagging</i> .	Não	Vide análise do componente <i>seasonal_decompose</i> .
StlBagging Generator	Componente responsável por gerar e processar um classificador definido no componente <i>stl_bagging</i> e instanciado conforme especificado pelo componente <i>stl_bagging_demo</i> .	Não	Vide análise do componente <i>seasonal_decompose</i> .

O pacote *results* é responsável por gerar relatórios textuais com os resultados de desempenho de todos os classificadores exercitados (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE), contemplando apenas precisão, revocação e índice f1 (exatidão é dispensada apesar de ser calculada), para cada uma das 10 partições de treinamento e validação exercitadas. Os resultados foram manualmente codificados pelos autores nos respectivos componentes, aos quais cabe

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 104 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

apenas a função de gerar os relatórios de texto contendo os valores prefixados e efetuar cálculos como a média das métricas de desempenho entre todos os ensaios.

O pacote *results* contém sete componentes, denominados *baseline*, *save_tex_table*, *smote*, *smote_data_aug*, *tests*, *umce* e *utils*. A descrição funcional de cada um desses componentes, juntamente com a avaliação de como impactam os requisitos de segurança definidos na Etapa 1, é realizada na Tabela 18.

Tabela 18 – Descrição e Definição de Criticidade para a Segurança dos Componentes de Software do Pacote results

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
baseline	Componente responsável por salvar, em um arquivo com extensão “.npz”, as métricas de desempenho obtidas pela aplicação do classificador ResNet em cada partição de dados empregada no processo de teste.	Sim	Embora os resultados do classificador sejam manualmente definidos no código-fonte do componente e transcritos nos arquivos “.npz”, estes são utilizados em testes estatísticos realizados no escopo do componente <i>tests</i> . Dado que o resultado desses testes estatísticos é relevante para a garantia de segurança dos classificadores de batimentos cardíacos, considera-se que o componente é crítico em relação à segurança e que ele está relacionado aos requisitos RS1.1 a RS1.4.
save_tex_table	Componente responsável por salvar uma tabela de dados como entrada e salvá-la em formato “.text” para utilização em textos.	Sim	O componente é utilizado como parte do componente <i>tests</i> do mesmo pacote para registrar os resultados dos testes estatísticos realizados sobre as métricas de desempenho dos classificadores. Como tais relatórios são o único meio para que os resultados dos testes estatísticos sejam extraídos, e tais resultados são relevantes para a avaliação de segurança dos classificadores gerados, o componente é considerado

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 105 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
			crítico em relação à segurança e relaciona-se aos requisitos RS1.1 a RS1.4.
smote	Componente responsável por salvar, em um arquivo com extensão “.npv”, as métricas de desempenho obtidas pela aplicação do classificador SMOTE (variante sem a adição de ruídos aleatórios) em cada partição de dados empregada no processo de teste.	Sim	Embora os resultados do classificador sejam manualmente definidos no código-fonte do componente e transcritos nos arquivos “.npv”, estes são utilizados em testes estatísticos realizados no escopo do componente <i>tests</i> . Dado que o resultado desses testes estatísticos é relevante para a garantia de segurança dos classificadores de batimentos cardíacos, considera-se que o componente é crítico em relação à segurança e que ele está relacionado aos requisitos RS1.1 a RS1.4.
smote_data_aug	Componente responsável por salvar, em um arquivo com extensão “.npv”, as métricas de desempenho obtidas pela aplicação do classificador SMOTE (variante com a adição de ruídos aleatórios) em cada partição de dados empregada no processo de teste.	Sim	Embora os resultados do classificador sejam manualmente definidos no código-fonte do componente e transcritos nos arquivos “.npv”, estes são utilizados em testes estatísticos realizados no escopo do componente <i>tests</i> . Dado que o resultado desses testes estatísticos é relevante para a garantia de segurança dos classificadores de batimentos cardíacos, considera-se que o componente é crítico em relação à segurança e que ele está relacionado aos requisitos RS1.1 a RS1.4.
tests	Componente responsável por realizar a leitura dos arquivos “.npv” gravados pelos componentes <i>baseline</i> , <i>smote</i> , <i>smote_data_aug</i> e <i>umce</i> e realizar dois testes estatísticos	Sim	Dado que o resultado dos testes estatísticos é relevante para a garantia de segurança dos classificadores de batimentos cardíacos, considera-se que o componente é crítico em

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 106 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
	sobre as métricas de desempenho: (i.) teste H de Kruskal-Wallis e, a partir dos resultados deste, (ii.) teste de Conover para a comparação dos classificadores.		relação à segurança e que ele está relacionado aos requisitos RS1.1 a RS1.4.
umce	Componente responsável por salvar, em um arquivo com extensão “.npv”, as métricas de desempenho obtidas pela aplicação do classificador UMCE em cada partição de dados empregada no processo de teste.	Sim	Embora os resultados do classificador sejam manualmente definidos no código-fonte do componente e transcritos nos arquivos “.npv”, estes são utilizados em testes estatísticos realizados no escopo do componente <i>tests</i> . Dado que o resultado desses testes estatísticos é relevante para a garantia de segurança dos classificadores de batimentos cardíacos, considera-se que o componente é crítico em relação à segurança e que ele está relacionado aos requisitos RS1.1 a RS1.4.
utils	Componente responsável pelo salvamento dos arquivos de extensão “.npv” realizado pelos componentes <i>baseline</i> , <i>smote</i> , <i>smote_data_aug</i> e <i>umce</i> .	Sim	Vide análise dos componentes <i>baseline</i> , <i>smote</i> , <i>smote_data_aug</i> e <i>umce</i> .

Além dos pacotes de software descritos previamente, o diagrama da Figura 50 evidencia a existência de dois outros pacotes, denominados *tests* e *utils*. Pela Figura 50, verifica-se que o pacote *tests* utiliza a infraestrutura provida por três outros pacotes de software já descritos anteriormente – *ensemble*, *dataset_utils* e *oversampling* –, ao passo que o pacote *utils* não se relaciona com nenhum outro pacote.

O pacote *tests* tem como objetivo a realização de testes unitários para avaliar a correção de funcionalidades implementadas em componentes que integram os pacotes de software *ensemble* e *oversampling*. Para essa finalidade, *tests* está organizado com base em sete componentes de software, denominados *augmentation_test*, *fusion_methods_test*, *oversampling_test_base*, *smote_test*, *stl_bagging_test*, *stl_test* e *umce_test*. A descrição funcional de cada um desses componentes, juntamente com a avaliação de como impactam os requisitos de segurança definidos na Etapa 1, é

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 107 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

realizada na Tabela 19.

Tabela 19 – Descrição e Definição de Criticidade para a Segurança dos Componentes de Software do Pacote tests

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
augmentation_test	Componente responsável pela avaliação funcional do componente <i>DataAugmentationGenerator</i> do pacote <i>oversampling</i> . Para tanto, utiliza a infraestrutura do componente <i>oversampling_test_base</i> para desempenhar parte das funcionalidades envolvidas, como a geração controlada de dados de teste e outras funções de apoio, e do componente <i>read_MIT_dataset</i> do pacote <i>dataset_utils</i> para realizar a aquisição dos dados dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” da base de dados de Fazeli (2018).	Não	Apesar de o componente <i>DataAugmentationGenerator</i> do pacote <i>oversampling</i> ser crítico em relação à segurança (vide Tabela 17), os testes realizados dentro do escopo do componente contemplam apenas o exercício de funções que são utilizadas pelo componente <i>stl_bagging</i> (pacote <i>oversampling</i>). Dessa forma, como o componente <i>stl_bagging</i> não é crítico em relação à segurança (vide Tabela 17), o componente <i>augmentation_test</i> também não é considerado crítico para a segurança.
fusion_methods_test	Componente responsável pela avaliação funcional do componente <i>fusion_methods</i> do pacote <i>ensemble</i> .	Sim	Como o componente <i>fusion_methods</i> do pacote <i>ensemble</i> é crítico em relação à segurança (vide Tabela 15), o componente <i>fusion_methods_test</i> também é considerado crítico para a segurança. Todavia, em vez de ser avaliado como parte integrante do sistema de classificação de batimentos cardíacos, deve ser analisado como uma ferramenta de suporte à verificação do sistema, de tal forma a mitigar potenciais falhas sistemáticas existentes no projeto dos componentes testados com seu auxílio.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 108 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
oversampling_test_base	Componente responsável por prover infraestrutura de processamento para os testes pertencentes ao escopo do componente <i>augmentation_test</i> .	Não	Como o componente <i>augmentation_test</i> não é crítico em relação à segurança (vide linha correspondente desta Tabela 17), o componente <i>oversampling_test_base</i> também não é considerado crítico para a segurança.
smote_test	Componente responsável pela avaliação funcional do componente <i>smote</i> do pacote <i>oversampling</i> .	Sim	Como o componente <i>smote</i> do pacote <i>oversampling</i> é crítico em relação à segurança (vide Tabela 17), o componente <i>smote_test</i> também é considerado crítico para a segurança. Todavia, em vez de ser avaliado como parte integrante do sistema de classificação de batimentos cardíacos, deve ser analisado como uma ferramenta de suporte à verificação do sistema, de tal forma a mitigar potenciais falhas sistemáticas existentes no projeto dos componentes testados com seu auxílio.
stl_bagging_test	Componente responsável pela avaliação funcional do componente <i>stl_bagging</i> do pacote <i>oversampling</i> .	Não	Como o componente <i>stl_bagging</i> do pacote <i>oversampling</i> não é considerado crítico em relação à segurança por ser código inócuo (vide Tabela 17), o componente <i>stl_bagging_test</i> também não é considerado crítico para a segurança.
stl_test	Componente responsável pela avaliação funcional do componente <i>StlBaggingGenerator</i> do pacote <i>oversampling</i> .	Não	Como o componente <i>StlBaggingGenerator</i> do pacote <i>oversampling</i> não é considerado crítico em relação à segurança por ser código inócuo (vide Tabela 17), o componente <i>StlBaggingGenerator</i> também

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 109 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
			não é considerado crítico para a segurança.
umce_test	Componente responsável pela avaliação funcional do componente <i>umce</i> do pacote <i>oversampling</i> .	Sim	Como o componente <i>umce</i> do pacote <i>oversampling</i> é crítico em relação à segurança (vide Tabela 17), o componente <i>umce_test</i> também é considerado crítico para a segurança. Todavia, em vez de ser avaliado como parte integrante do sistema de classificação de batimentos cardíacos, deve ser analisado como uma ferramenta de suporte à verificação do sistema, de tal forma a mitigar potenciais falhas sistemáticas existentes no projeto dos componentes testados com seu auxílio.

Por fim, o pacote *utils* tem como finalidade agrupar componentes de software que podem prover funcionalidades de propósito geral para os demais pacotes de software que integram os classificadores de batimentos cardíacos. Ele é composto por três componentes de software, denominados *confusion_matrix*, *saveTexTable* e *tables*. A descrição funcional de cada um desses componentes, juntamente com a avaliação de como impactam os requisitos de segurança definidos na Etapa 1, é realizada na Tabela 20.

Tabela 20 – Descrição e Definição de Criticidade para a Segurança dos Componentes de Software do Pacote utils

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
<i>confusion_matrix</i>	Componente responsável por imprimir uma matriz de confusão de classificadores recebida como entrada.	Não	Como o componente não é utilizado por nenhum outro elemento do sistema, trata-se de código inócua e, portanto, não é considerado crítico em relação à segurança.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 110 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Componente	Descrição	Análise de Criticidade para a Segurança	
		Crítico?	Justificativa da Análise
saveTexTable	Trata-se de uma versão simplificada – e potencialmente ultrapassada – do arquivo homônimo pertencente ao pacote <i>results</i> .	Não	Como o componente não é utilizado por nenhum outro elemento do sistema, trata-se de código inócuo e, portanto, não é considerado crítico em relação à segurança.
tables	Componente responsável por implementar funcionalidades de manipulação de tabelas de dados.	Não	Como o componente não é utilizado por nenhum outro elemento do sistema, trata-se de código inócuo e, portanto, não é considerado crítico em relação à segurança.

3.3.2 Atividade 3-B – Definição de Ferramentas e Configurações de Suporte ao Projeto

Detalhado

O desenvolvimento realizado por Kozal e Ksieniewicz (2019b) foi codificado exclusivamente na linguagem de programação Python. Os autores não especificam, no entanto, características como a versão da linguagem que foi utilizada, nem se técnicas específicas de tolerância a falhas foram consideradas no projeto dos classificadores (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019a). Constam apenas as especificações de parte do hardware utilizado para a realização dos ensaios reportados, com um computador equipado com um processador Intel Core i7-8700 e uma placa de vídeo nVidia GeForce GTX1070Ti.

Para as atividades de V&V realizadas dentro do escopo das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, o ambiente utilizado prevê a utilização da distribuição 2022.05 do pacote Anaconda (ANACONDA INC., 2022), configurada especificamente com base na versão 3.6.13 da linguagem de programação Python, e do ambiente de desenvolvimento Microsoft Visual Studio Code 2022. Cabe salientar que, embora a distribuição 2022.05 do pacote Anaconda contenha nativamente a versão 3.9.12 da linguagem Python, o ambiente virtual empregado na realização das atividades do estudo de caso foi construído instanciando-se bibliotecas pertencentes à sua versão 3.6.13. Essa escolha foi realizada porque uma das bibliotecas de IA empregadas no projeto de Kozal e Ksieniewicz (2019b), denominada *TensorFlow*, possuía incompatibilidades impeditivas com as versões 3.7 ou superiores da

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 111 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

linguagem Python no momento da realização das atividades.

Além disso, a infraestrutura de hardware empregada baseia-se em um computador portátil (*notebook*) Dell Inspiron N4050 equipado com processador Intel i5-2450M e 4GB de RAM. Nessa máquina, o sistema operacional utilizado é o Windows 10 em sua versão 22H2.

3.3.3 Atividade 3-C – Definição da Estratégia de Projeto dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança

Embora Kozal e Ksieniewicz (2019a) não apresentem uma especificação com as diretrizes utilizadas para projetar os modelos base de IA, constam informações de que cinco bibliotecas nativas da linguagem Python foram utilizadas com essa finalidade: *keras* (incluindo pré-requisito de *tensorflow*), *scikit-learn*, *imblearn*, *numpy* e *scipy* (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019a). Além destas, também constam como bibliotecas referenciadas no código *hypothesis*, *arch*, *pytest* e *scikit-posthocs* (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019b).

Além dessa característica, a descrição de pacotes e componentes de software, realizada como parte da atividade 3-A (seção 3.3.1) indica que o componente de software *base_model* do pacote *main* e que os componentes de software que integram os pacotes *ensemble* e *oversampling* podem ser considerados como elementos dos modelos base exercitados (ResNets, SMOTE e UMCE), visto que contemplam a implementação de algoritmos generalistas para os modelos de IA. Suas instanciações, por sua vez, são realizadas e exercitadas dentro do escopo dos demais componentes do pacote *main*: *baseline_experiment*, *smote_data_aug_experiment*, *smote_experiment* e *umce_experiment*.

3.3.4 Atividade 3-D – Definição de Técnicas de Projeto Defensivo dos Componentes de IA Críticos em Relação à Segurança

Como o desenvolvimento realizado por Kozal e Ksieniewicz (2019a) baseia-se exclusivamente em pacotes e componentes de software, apenas a subatividade 3-D.ii é considerada aplicável para o presente estudo de caso.

3.3.4.1 Subatividade 3-D.i – Técnicas para Dispositivos Lógicos Programáveis

Conforme explicações apresentadas na seção 3.3.4, esta subatividade não é aplicável porque dispositivos lógicos programáveis não fazem parte do escopo do desenvolvimento realizado para o presente estudo de caso.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 112 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3.3.4.2 Subatividade 3-D.ii – Técnicas para Software

Kozal e Ksieniewicz não especificaram o uso de técnicas de programação defensiva para software (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019a, 2019b). Nos desenvolvimentos realizados especificamente para o presente estudo de caso, adotou-se como referência o uso das técnicas de programação defensiva que constam na lista de verificação do Apêndice B, baseada nos estudos de Almeida Jr. et al. (2003) e de Vismari et al. (2015).

3.3.5 Atividade 3-E – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

A Tabela 21 contempla o rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 3 do método Safety ArtISt e os requisitos de segurança do sistema, especificados na etapa 1 do método Safety ArtISt. Na Tabela 21, constam evidências tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao cumprimento de cada requisito de segurança especificado.

Tabela 21 – Matriz de Rastreabilidade Atualizada com as Evidências da Etapa 3

ID RS	Evidências da Etapa 3		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
1.1	A avaliar nas Étapas 5 e 6	A	<p>Os seguintes componentes de software são considerados críticos para as funcionalidades de segurança dos classificadores de batimentos cardíacos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pacote <i>main</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>base_model</i>; b. <i>baseline_experiment</i>; c. <i>smote_data_aug_experiment</i>; d. <i>smote_experiment</i>; e. <i>umce_experiment</i>. 2. Pacote <i>safetyArtist</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>saUtils</i>. 3. Pacote <i>ensemble</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>fusion_methods</i>; b. <i>umce</i>. 4. Pacote <i>dataset_utils</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>load_data</i>;

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 113 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 3		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<ul style="list-style-type: none"> b. <i>read_MIT_dataset</i>; c. <i>utils</i>. 5. Pacote <i>experiment_utils</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>metrics</i>. 6. Pacote <i>oversampling</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>DataAugmentationGenerator</i>; b. <i>GeneratorBase</i>; c. <i>reduce_imbalance</i>; d. <i>seasonal_decompose</i>; e. <i>smote</i>. 7. Pacote <i>results</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>baseline</i>; b. <i>save_tex_table</i>; c. <i>smote</i>; d. <i>smote_data_aug</i>; e. <i>tests</i>; f. <i>umce</i>; g. <i>utils</i>.
	A avaliar nas Étapas 5 e 6	A	<p>Os seguintes componentes de software são considerados indiretamente relacionados à segurança dos classificadores de batimentos cardíacos porque são utilizados como base para a realização de testes dos modelos base de IA utilizados nos classificadores (ResNets, SMOTE e UMCE). Esses componentes representam, portanto, ferramentas de suporte à verificação dos classificadores e têm o potencial de mascarar a detecção de eventuais problemas de segurança destes.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pacote <i>main</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>sa_fusion_methods</i>; b. <i>sa_smote_test</i>; c. <i>sa_umce_test</i>. 2. Pacote <i>tests</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>fusion_methods_test</i>; b. <i>smote_test</i>; c. <i>umce_test</i>.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 114 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 3		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
	Não (problema em futuras manutenções apenas)	A	<p>Os seguintes componentes de software são considerados inócuos por não serem utilizados na realização das funcionalidades dos classificadores de batimentos. A não utilização desses elementos não representa um problema de segurança na presente versão dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b), mas pode levar à introdução de problemas de segurança em eventuais futuras manutenções.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pacote <i>dataset_utils</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>read_PTB_dataset</i>. 2. Pacote <i>oversampling</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>seasonal_decompose</i>; b. <i>stl_bagging</i>; c. <i>stl_bagging_demo</i>; d. <i>StlBaggingGenerator</i>. 3. Pacote <i>tests</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>stl_bagging_test</i>; b. <i>stl_test</i>. 4. Pacote <i>utils</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>confusion_matrix</i>; b. <i>saveTexTable</i>; c. <i>tables</i>.
	Não	B	<p>Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não apresentam especificação sobre a versão da linguagem Python selecionada para o desenvolvimento, nem sobre as ferramentas empregadas para dar suporte ao desenvolvimento (ambiente de desenvolvimento, compilador/interpretador).</p>
	Sim	C	<p>A estratégia de projeto adotada por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) prevê que os classificadores de batimentos cardíacos estejam organizados em uma arquitetura modular, com modelos base definidos no componente de software <i>base_model</i> do pacote <i>main</i> e nos componentes de software dos pacotes <i>ensemble</i> e <i>oversampling</i>. Além dessa característica, há clareza na definição dos componentes de software com as instanciações dos modelos base (componentes <i>baseline_experiment</i>, <i>smote_data_aug_experiment</i>, <i>smote_experiment</i> e <i>umce_experiment</i>) e de bibliotecas nativas da linguagem Python referenciadas no projeto (<i>keras</i>, <i>sklearn</i>, <i>imblearn</i>, <i>numpy</i>, <i>scipy</i>,</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 115 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 3		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p><i>tensorflow, hypothesis e arch</i>).</p> <p>A adequação das bibliotecas de referência para fins críticos em relação à segurança será avaliada nas etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt.</p>
	Não	D.ii	<p>Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não apresentam especificação sobre técnicas ou estratégias de programação defensiva para software.</p>
1.2	A avaliar nas Etapas 5 e 6	A	<p>Os seguintes componentes de software são considerados críticos para as funcionalidades de segurança dos classificadores de batimentos cardíacos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pacote <i>main</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>base_model</i>; b. <i>baseline_experiment</i>; c. <i>smote_data_aug_experiment</i>; d. <i>smote_experiment</i>; e. <i>umce_experiment</i>. 2. Pacote <i>safetyArtist</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>saUtils</i>. 3. Pacote <i>ensemble</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>fusion_methods</i>; b. <i>umce</i>. 4. Pacote <i>dataset_utils</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>load_data</i>; b. <i>read_MIT_dataset</i>; c. <i>utils</i>. 5. Pacote <i>experiment_utils</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>metrics</i>. 6. Pacote <i>oversampling</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>DataAugmentationGenerator</i>; b. <i>GeneratorBase</i>; c. <i>reduce_imbalance</i>; d. <i>seasonal_decompose</i>; e. <i>smote</i>. 7. Pacote <i>results</i>:

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 116 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 3		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<ul style="list-style-type: none"> a. <i>baseline</i>; b. <i>save_tex_table</i>; c. <i>smote</i>; d. <i>smote_data_aug</i>; e. <i>tests</i>; f. <i>umce</i>; g. <i>utils</i>.
A avaliar nas Etapas 5 e 6	A	<p>Os seguintes componentes de software são considerados indiretamente relacionados à segurança dos classificadores de batimentos cardíacos porque são utilizados como base para a realização de testes dos modelos base de IA utilizados nos classificadores (ResNets, SMOTE e UMCE). Esses componentes representam, portanto, ferramentas de suporte à verificação dos classificadores e têm o potencial de mascarar a detecção de eventuais problemas de segurança destes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pacote <i>main</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>sa_fusion_methods</i>; b. <i>sa_smote_test</i>; c. <i>sa_umce_test</i>. 2. Pacote <i>tests</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>fusion_methods_test</i>; b. <i>smote_test</i>; a. <i>umce_test</i>. 	
Não (problema em futuras manutenções apenas)	A	<p>Os seguintes componentes de software são considerados inócuos por não serem utilizados na realização das funcionalidades dos classificadores de batimentos. A não utilização desses elementos não representa um problema de segurança na presente versão dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b), mas pode levar à introdução de problemas de segurança em eventuais futuras manutenções.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pacote <i>dataset_utils</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>read_PTB_dataset</i>. 2. Pacote <i>oversampling</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>seasonal_decompose</i>; b. <i>stl_bagging</i>; 	

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 117 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 3		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<ul style="list-style-type: none"> c. <i>stl_bagging_demo</i>; d. <i>StlBaggingGenerator</i>. <p>3. Pacote <i>tests</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>stl_bagging_test</i>; b. <i>stl_test</i>. <p>4. Pacote <i>utils</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>confusion_matrix</i>; b. <i>saveTexTable</i>; c. <i>tables</i>.
	Não	B	Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não apresentam especificação sobre a versão da linguagem Python selecionada para o desenvolvimento, nem sobre as ferramentas empregadas para dar suporte ao desenvolvimento (ambiente de desenvolvimento, compilador/interpretador).
	Sim	C	<p>A estratégia de projeto adotada por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) prevê que os classificadores de batimentos cardíacos estejam organizados em uma arquitetura modular, com modelos base definidos no componente de software <i>base_model</i> do pacote <i>main</i> e nos componentes de software dos pacotes <i>ensemble</i> e <i>oversampling</i>. Além dessa característica, há clareza na definição dos componentes de software com as instâncias dos modelos base (componentes <i>baseline_experiment</i>, <i>smote_data_aug_experiment</i>, <i>smote_experiment</i> e <i>umce_experiment</i>) e de bibliotecas nativas da linguagem Python referenciadas no projeto (<i>keras</i>, <i>sklearn</i>, <i>imblearn</i>, <i>numpy</i>, <i>scipy</i>, <i>tensorflow</i>, <i>hypothesis</i> e <i>arch</i>).</p> <p>A adequação das bibliotecas de referência para fins críticos em relação à segurança será avaliada nas etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt.</p>
	Não	D.ii	Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não apresentam especificação sobre técnicas ou estratégias de programação defensiva para software.
1.3	A avaliar nas Etapas 5 e 6	A	<p>Os seguintes componentes de software são considerados críticos para as funcionalidades de segurança dos classificadores de batimentos cardíacos:</p> <p>1. Pacote <i>main</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>base_model</i>;

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 118 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 3		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<ul style="list-style-type: none"> b. <i>baseline_experiment</i>; c. <i>smote_data_aug_experiment</i>; d. <i>smote_experiment</i>; e. <i>umce_experiment</i>. <ul style="list-style-type: none"> 2. Pacote <i>safetyArtist</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>saUtils</i>. 3. Pacote <i>ensemble</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>fusion_methods</i>; b. <i>umce</i>. 4. Pacote <i>dataset_utils</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>load_data</i>; b. <i>read_MIT_dataset</i>; c. <i>utils</i>. 5. Pacote <i>experiment_utils</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>metrics</i>. 6. Pacote <i>oversampling</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>DataAugmentationGenerator</i>; b. <i>GeneratorBase</i>; c. <i>reduce_imbalance</i>; d. <i>seasonal_decompose</i>; e. <i>smote</i>. 7. Pacote <i>results</i>: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>baseline</i>; b. <i>save_tex_table</i>; c. <i>smote</i>; d. <i>smote_data_aug</i>; e. <i>tests</i>; f. <i>umce</i>; g. <i>utils</i>.
	A avaliar nas Etapas 5 e 6	A	Os seguintes componentes de software são considerados indiretamente relacionados à segurança dos classificadores de batimentos cardíacos porque são utilizados como base para a realização de testes dos modelos base de IA utilizados nos

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 119 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 3		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>classificadores (ResNets, SMOTE e UMCE). Esses componentes representam, portanto, ferramentas de suporte à verificação dos classificadores e têm o potencial de mascarar a detecção de eventuais problemas de segurança destes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pacote <i>main</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>sa_fusion_methods</i>; b. <i>sa_smote_test</i>; c. <i>sa_umce_test</i>. 2. Pacote <i>tests</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>fusion_methods_test</i>; b. <i>smote_test</i>; a. <i>umce_test</i>.
	Não (problema em futuras manutenções apenas)	A	<p>Os seguintes componentes de software são considerados inócuos por não serem utilizados na realização das funcionalidades dos classificadores de batimentos. A não utilização desses elementos não representa um problema de segurança na presente versão dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b), mas pode levar à introdução de problemas de segurança em eventuais futuras manutenções.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pacote <i>dataset_utils</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>read_PTB_dataset</i>. 2. Pacote <i>oversampling</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>seasonal_decompose</i>; b. <i>stl_bagging</i>; c. <i>stl_bagging_demo</i>; d. <i>StlBaggingGenerator</i>. 3. Pacote <i>tests</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>stl_bagging_test</i>; b. <i>stl_test</i>. 4. Pacote <i>utils</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>confusion_matrix</i>; b. <i>saveTexTable</i>; c. <i>tables</i>.
	Não	B	Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não apresentam especificação

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 120 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 3		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			sobre a versão da linguagem Python selecionada para o desenvolvimento, nem sobre as ferramentas empregadas para dar suporte ao desenvolvimento (ambiente de desenvolvimento, compilador/interpretador).
	Sim	C	<p>A estratégia de projeto adotada por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) prevê que os classificadores de batimentos cardíacos estejam organizados em uma arquitetura modular, com modelos base definidos no componente de software <i>base_model</i> do pacote <i>main</i> e nos componentes de software dos pacotes <i>ensemble</i> e <i>oversampling</i>. Além dessa característica, há clareza na definição dos componentes de software com as instâncias dos modelos base (componentes <i>baseline_experiment</i>, <i>smote_data_aug_experiment</i>, <i>smote_experiment</i> e <i>umce_experiment</i>) e de bibliotecas nativas da linguagem Python referenciadas no projeto (<i>keras</i>, <i>sklearn</i>, <i>imblearn</i>, <i>numpy</i>, <i>scipy</i>, <i>tensorflow</i>, <i>hypothesis</i> e <i>arch</i>).</p> <p>A adequação das bibliotecas de referência para fins críticos em relação à segurança será avaliada nas etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt.</p>
	Não	D.ii	Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não apresentam especificação sobre técnicas ou estratégias de programação defensiva para software.
1.4	A avaliar nas Etapas 5 e 6	A	<p>Os seguintes componentes de software são considerados críticos para as funcionalidades de segurança dos classificadores de batimentos cardíacos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pacote <i>main</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>base_model</i>; b. <i>baseline_experiment</i>; c. <i>smote_data_aug_experiment</i>; d. <i>smote_experiment</i>; e. <i>umce_experiment</i>. 2. Pacote <i>safetyArtist</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>saUtils</i>. 3. Pacote <i>ensemble</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>fusion_methods</i>; b. <i>umce</i>. 4. Pacote <i>dataset_utils</i>:

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 121 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 3		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<ul style="list-style-type: none"> a. <i>load_data</i>; b. <i>read_MIT_dataset</i>; c. <i>utils</i>. <p>5. Pacote <i>experiment_utils</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>metrics</i>. <p>6. Pacote <i>oversampling</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>DataAugmentationGenerator</i>; b. <i>GeneratorBase</i>; c. <i>reduce_imbalance</i>; d. <i>seasonal_decompose</i>; e. <i>smote</i>. <p>7. Pacote <i>results</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>baseline</i>; b. <i>save_tex_table</i>; c. <i>smote</i>; d. <i>smote_data_aug</i>; e. <i>tests</i>; f. <i>umce</i>; g. <i>utils</i>.
	A avaliar nas Etapas 5 e 6	A	<p>Os seguintes componentes de software são considerados indiretamente relacionados à segurança dos classificadores de batimentos cardíacos porque são utilizados como base para a realização de testes dos modelos base de IA utilizados nos classificadores (ResNets, SMOTE e UMCE). Esses componentes representam, portanto, ferramentas de suporte à verificação dos classificadores e têm o potencial de mascarar a detecção de eventuais problemas de segurança destes.</p> <p>1. Pacote <i>main</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>sa_fusion_methods</i>; b. <i>sa_smote_test</i>; c. <i>sa_umce_test</i>. <p>2. Pacote <i>tests</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>fusion_methods_test</i>; b. <i>smote_test</i>;

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 122 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 3		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			a. <i>umce_test</i> .
	Não (problema em futuras manutenções apenas)	A	<p>Os seguintes componentes de software são considerados inócuos por não serem utilizados na realização das funcionalidades dos classificadores de batimentos. A não utilização desses elementos não representa um problema de segurança na presente versão dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b), mas pode levar à introdução de problemas de segurança em eventuais futuras manutenções.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pacote <i>dataset_utils</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>read_PTB_dataset</i>. 2. Pacote <i>oversampling</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>seasonal_decompose</i>; b. <i>stl_bagging</i>; c. <i>stl_bagging_demo</i>; d. <i>StlBaggingGenerator</i>. 3. Pacote <i>tests</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>stl_bagging_test</i>; b. <i>stl_test</i>. 4. Pacote <i>utils</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>confusion_matrix</i>; b. <i>saveTexTable</i>; c. <i>tables</i>.
	Não	B	Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não apresentam especificação sobre a versão da linguagem Python selecionada para o desenvolvimento, nem sobre as ferramentas empregadas para dar suporte ao desenvolvimento (ambiente de desenvolvimento, compilador/interpretador).
	Sim	C	A estratégia de projeto adotada por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) prevê que os classificadores de batimentos cardíacos estejam organizados em uma arquitetura modular, com modelos base definidos no componente de software <i>base_model</i> do pacote <i>main</i> e nos componentes de software dos pacotes <i>ensemble</i> e <i>oversampling</i> . Além dessa característica, há clareza na definição dos componentes de software com as instâncias dos modelos base (componentes <i>baseline_experiment</i> , <i>smote_data_aug_experiment</i> , <i>smote_experiment</i> e <i>umce_experiment</i>) e de bibliotecas nativas da linguagem Python

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 123 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 3		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			referenciadas no projeto (<i>keras, sklearn, imblearn, numpy, scipy, tensorflow, hypothesis</i> e <i>arch</i>). A adequação das bibliotecas de referência para fins críticos em relação à segurança será avaliada nas etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt.
	Não	D.ii	Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não apresentam especificação sobre técnicas ou estratégias de programação defensiva para software.

3.4 ETAPA 4: PROJETO DOS MODELOS BASE E DAS INSTÂNCIAS DE IA

Como a etapa 4 do método Safety ArtISt compreende o desenvolvimento do projeto dos modelos base e das instâncias de IA empregadas, e tal desenvolvimento já foi realizado por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b), nenhuma das atividades é considerada aplicável para o presente estudo de caso.

Dessa forma, o conteúdo apresentado nas subseções que integram esta seção do relatório relaciona-se a características das implementações realizadas por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) tendo em vista o escopo de cada atividade e subatividade do método Safety ArtISt e as variantes de IA utilizadas – i.e., aprendizado supervisionado baseado em ResNets, UMCE e SMOTE.

3.4.1 Atividade 4-A – Implementação dos Modelos Base de IA

Os modelos base dos classificadores desenvolvidos encontram-se presentes nos seguintes componentes de software:

- a) ResNets: Componente *base_model* do pacote *main*;
- b) UMCE: Componentes *fusion_methods* e *umce* do pacote *ensemble* e componente *reduce_imbalance* do pacote *oversampling*;
- c) Versão de SMOTE sem ruídos aleatórios nos dados: Componentes *reduce_imbalance* e *smote* do pacote *oversampling*;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 124 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

d) Versão de SMOTE com ruídos aleatórios nos dados: Componentes *DataAugmentationGenerator*, *GeneratorBase*, *reduce_imbalance* e *smote* do pacote *oversampling*.

Especificamente em relação ao modelo base de ResNets, o desenvolvimento realizado por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) baseia-se em simplificações que restringem a arquitetura das ResNets que podem ser instanciadas. Todas as ResNets utilizadas seguem uma arquitetura composta por sete blocos fundamentais. Inicialmente, as entradas são submetidas a um bloco de rede neural convolucional (CNN – *Convolutional Neural Network*) unidimensional com 32 saídas. Na sequência, as saídas desse primeiro bloco são conectadas a cinco blocos de CNNs unidimensionais aderentes aos padrões “A” e “B” da Figura 51 obrigatoriamente organizados na ordem A-A-B-A-B, com quantidades de saídas respectivamente iguais a 32, 32, 64, 64 e 128. Todos esses blocos foram configurados com janelas de convolução de 5 amostras e passo de percurso de 1 amostra, ao passo que o detector de padrões “MaxPooling” que encerra cada bloco foi configurado com passo de percurso de 2 amostras. Por fim, as 128 saídas geradas pelo último bloco “B” são interligadas a uma rede neural de três camadas: as duas primeiras, com função de ativação ReLU e 512 neurônios, e a última, com função de ativação *softmax* e 5 neurônios (um para cada uma das categorias de batimentos cardíacos dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” da base de dados de Fazeli (2018) (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019a, 2019b).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 125 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 51 – Blocos Básicos da Arquitetura das ResNets

Fonte: Kozal e Ksieniewicz (2019a)

De acordo com os autores, as restrições prévias sobre a arquitetura das ResNets empregadas nos classificadores avaliados decorreram de ajustes realizados anteriormente à publicação do material produzido. A fixação de uma arquitetura predefinida para as ResNets teve como principal objetivo permitir avaliar o impacto dos métodos de redução de desbalanceamento de categorias, implementados nos classificadores UMCE e SMOTE sobre as métricas de desempenho obtidas, mas sem necessariamente visando maximizá-las para todos os casos (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019a).

Três restrições adicionais aos modelos base de UMCE e SMOTE também são especificadas (KOZAL;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 126 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

KSIENIEWICZ, 2019a):

- a) Para o classificador UMCE, a quantidade de elementos pertencentes ao comitê foi restrita a dez unidades para reduzir o tempo de processamento;
- b) Para as duas variantes do classificador SMOTE, o algoritmo 5NN foi definido para selecionar os elementos empregados para calcular as amostras artificialmente incluídas para aumentar a representatividade das classes de batimentos cardíacos menos representadas na base de dados de Fazeli (2018);
- c) Para a variante do classificador SMOTE com ruídos pseudoaleatórios, foi estabelecido que os ruídos são introduzidos por meio de uma distribuição uniforme no intervalo $[-0,05; 0,05]$ e pela reamostragem dos batimentos cardíacos para um limite máximo de valores dado pela soma do limite nominal das amostras (1) com um terço de um número sorteado a partir de uma distribuição uniforme no intervalo $[-0,5; 0,5]$.

3.4.2 Atividade 4-B – Decisões e Justificativas sobre Hiperparâmetros e Hiperfunções das Instâncias dos Modelos Base de IA

De acordo com Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b), os seguintes hiperparâmetros das ResNets empregadas em todos os classificadores empregados (ResNets, UMCE e duas variantes de SMOTE) foram predefinidos com valores constantes nos ensaios realizados:

- a) O algoritmo de otimização adotado nos cálculos das redes neurais foi fixado como *Adam*;
- b) A quantidade de épocas para o processo de otimização foi fixada como 20;
- c) A taxa de aprendizado foi fixada com valor inicial de 0,001 e com comportamento de redução forçada para 10% do valor corrente, em dada época do processo de otimização, sempre que as épocas 8, 13 e 18 são atingidas;
- d) Os parâmetros *beta_1* e *beta_2* do otimizador *Adam* foram fixados em 0,9 e 0,999, respectivamente;
- e) A função de perdas da rede neural foi configurada como *categorical_crossentropy*;
- f) A quantidade de registros de dados de entrada utilizados a cada passo de treinamento da ResNet foi fixada com valor de 32.

Nenhuma das decisões prévias foi justificada por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 127 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3.4.3 Atividade 4-C – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado por Reforço

A atividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado por reforço.

3.4.4 Atividade 4-D – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado Supervisionado ou Semissupervisionado

As instâncias dos classificadores considerados por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) – i.e., ResNets, UMCE e ambas as variantes de SMOTE – são construídas utilizando-se dez partições de dados. Cada classificador é treinado e validado por meio de bases de dados estratificadas em função das categorias de batimentos cardíacos e construídas, com eventual sobreamostragem ou subamostragem de algumas categorias, a partir dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” de Fazeli (2018).

3.4.5 Atividade 4-E – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em IA Explicável

Os classificadores selecionados e projetados por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não foram concebidos com o objetivo de serem explicáveis. Como as quatro categorias de classificadores (ResNets, UMCE e ambas as variantes de SMOTE) baseiam-se no uso de redes neurais profundas, considera-se que a capacidade de explicação das etapas do raciocínio intrínseca aos modelos base e às suas instanciações é baixa.

3.4.6 Atividade 4-F – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado *Online*

A atividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado *online*.

3.4.7 Atividade 4-G – Definição e Projeto de Características do *Log* de Processamento da IA

A descrição dos relatórios gerados para descrever o processamento dos classificadores de batimentos cardíacos concebidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) é apresentada nas subseções correspondentes às subatividades que integram a atividade 4-G.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 128 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

3.4.7.1 Subatividade 4-G.i – Log para IA Explicável

Com base na descrição apresentada na seção 3.4.5, os modelos base e as instâncias dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não foram projetados visando à explicação das etapas do raciocínio realizado pela IA – sobretudo levando-se em consideração a profundidade dos modelos envolvidos.

Caso os classificadores sejam utilizados em um ambiente de desenvolvimento de software com ferramentas de depuração, é possível extrair informações acerca da progressão de partes específicas do raciocínio dos elementos envolvidos, respeitando-se a granularidade máxima de cada fase de processamento das ResNets, representadas pelos blocos dos diagramas da Figura 51 (seção 3.4.1).

3.4.7.2 Subatividade 4-G.ii – Log para Aprendizado por Reforço

A subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado por reforço.

3.4.7.3 Subatividade 4-G.iii – Log para Aprendizado Supervisionado ou Semisupervisionado

A partir das características dos componentes de software desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019b), verifica-se que não foi prevista a geração automática de relatórios (*logs*) relacionados ao processamento dos classificadores projetados – seja com dados intermediários de processamento, seja com os resultados obtidos. Dessa forma, eventuais monitoramentos realizados durante a operação dos classificadores após seus treinamentos (atividade 7-A) podem ser prejudicadas.

Por outro lado, Kozal e Ksieniewicz (2019b) codificaram manualmente os resultados obtidos nos experimentos de cada classificador exercitado e, ao final, transcreveram em arquivos de texto a compilação de métricas de desempenho geradas com auxílio dos componentes de software do pacote *results*. Os testes estatísticos de Kruskal-Wallis e de Conover, executados com auxílio do componente de software *tests* do pacote *results*, foram transcritos apenas no artigo publicado pelos autores (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019a). Em todos os casos prévios, as informações com os resultados obtidos são unicamente impressas na tela do terminal de execução do ambiente Python, tendo cabido aos próprios autores transcrever os resultados para os arquivos de texto e o artigo mencionados.

3.4.7.4 Subatividade 4-G.iv – Log para Aprendizado Não Supervisionado ou Semisupervisionado

A subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 129 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

aprendizado não supervisionado ou em aprendizado semissupervisionado.

3.4.7.5 Subatividade 4-G.v – Log para Aprendizado Online

A subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado *online*.

3.4.8 Atividade 4-H – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

A Tabela 22 contempla o rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 4 do método Safety ArtISt e os requisitos de segurança do sistema, especificados na etapa 1 do método Safety ArtISt. Na Tabela 22, constam evidências tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao cumprimento de cada requisito de segurança especificado.

Tabela 22 – Matriz de Rastreabilidade Atualizada com as Evidências da Etapa 4

ID RS	Evidências da Etapa 4		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
1.1	Não	A	Embora a arquitetura adotada para representar as ResNets empregadas em todos os classificadores considerados por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) tenha sido embasada em ensaios realizados fora do escopo do artigo publicado pelos autores (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019a), os próprios pesquisadores ressaltam que ela não foi otimizada para maximizar as métricas de desempenho dos respectivos classificadores. Em razão disso, considera-se que a arquitetura das ResNets adotadas pode levar a resultados de classificação subótimos e, portanto, afetar o nível de segurança associado ao cumprimento das funcionalidades de detecção de arritmias cardíacas especificadas nos requisitos de segurança.
	A avaliar nas etapas 5 e 6	A e B	Parte dos hiperparâmetros dos classificadores foram fixados com valores predefinidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) sem justificá-los. Dessa forma, considera-se que os resultados de classificação de batimentos cardíacos podem ser subótimos e, assim, afetar o nível de segurança associado ao cumprimento das funcionalidades de detecção de arritmias cardíacas especificadas nos requisitos de segurança.
	Não	E / G.i	Os modelos base e as instâncias dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não foram projetados visando à explicação das etapas do raciocínio realizado pela IA.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 130 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 4		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>Como as quatro categorias de classificadores (ResNets, UMCE e ambas as variantes de SMOTE) baseiam-se no uso de redes neurais profundas, considera-se que a capacidade de explicação das etapas do raciocínio intrínseca aos modelos base e às suas instanciações é baixa, o que pode prejudicar a rastreabilidade do raciocínio da IA.</p> <p>Em conjunção com as considerações de ajuste subótimo de arquitetura e hiperparâmetros dos classificadores, obtidas nas atividades 4-A e 4-B, avalia-se que os resultados de classificação de batimentos cardíacos podem ser subótimos e, assim, afetar o nível de segurança associado ao cumprimento das funcionalidades de detecção de arritmias cardíacas especificadas nos requisitos de segurança.</p> <p>Cabe salientar, por outro lado, que, caso os classificadores sejam utilizados em um ambiente de desenvolvimento de software com ferramentas de depuração, é possível extrair informações acerca da progressão de partes específicas do raciocínio dos elementos envolvidos, respeitando-se a granularidade máxima de cada fase de processamento das ResNets, representadas pelos blocos dos diagramas da Figura 51 (seção 3.4.1). Essa avaliação pertence ao escopo das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt.</p>
	Não	G.iii	<p>Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não preveem a geração automática de relatórios (<i>logs</i>) relacionados ao processamento dos classificadores projetados – seja com dados intermediários de processamento, seja com os resultados obtidos. Dessa forma, eventuais monitoramentos realizados durante a operação dos classificadores após seus treinamentos (atividade 7-A) podem ser prejudicadas.</p>
1.2	Não	A	<p>Embora a arquitetura adotada para representar as ResNets empregadas em todos os classificadores considerados por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) tenha sido embasada em ensaios realizados fora do escopo do artigo publicado pelos autores (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019a), os próprios pesquisadores ressaltam que ela não foi otimizada para maximizar as métricas de desempenho dos respectivos classificadores.</p> <p>Em razão disso, considera-se que a arquitetura das ResNets adotadas pode levar a resultados de classificação subótimos e, portanto, afetar o nível de segurança associado ao cumprimento das funcionalidades de detecção de arritmias cardíacas especificadas nos requisitos de segurança.</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 131 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 4		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
	A avaliar nas etapas 5 e 6	A e B	Parte dos hiperparâmetros dos classificadores foram fixados com valores predefinidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) sem justificá-los. Dessa forma, considera-se que os resultados de classificação de batimentos cardíacos podem ser subótimos e, assim, afetar o nível de segurança associado ao cumprimento das funcionalidades de detecção de arritmias cardíacas especificadas nos requisitos de segurança.
	Não	E / G.i	<p>Os modelos base e as instâncias dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não foram projetados visando à explicação das etapas do raciocínio realizado pela IA. Como as quatro categorias de classificadores (ResNets, UMCE e ambas as variantes de SMOTE) baseiam-se no uso de redes neurais profundas, considera-se que a capacidade de explicação das etapas do raciocínio intrínseca aos modelos base e às suas instanciações é baixa, o que pode prejudicar a rastreabilidade do raciocínio da IA.</p> <p>Em conjunção com as considerações de ajuste subótimo de arquitetura e hiperparâmetros dos classificadores, obtidas nas atividades 4-A e 4-B, avalia-se que os resultados de classificação de batimentos cardíacos podem ser subótimos e, assim, afetar o nível de segurança associado ao cumprimento das funcionalidades de detecção de arritmias cardíacas especificadas nos requisitos de segurança.</p> <p>Cabe salientar, por outro lado, que, caso os classificadores sejam utilizados em um ambiente de desenvolvimento de software com ferramentas de depuração, é possível extrair informações acerca da progressão de partes específicas do raciocínio dos elementos envolvidos, respeitando-se a granularidade máxima de cada fase de processamento das ResNets, representadas pelos blocos dos diagramas da Figura 51 (seção 3.4.1). Essa avaliação pertence ao escopo das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt.</p>
	Não	G.iii	Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não preveem a geração automática de relatórios (<i>logs</i>) relacionados ao processamento dos classificadores projetados – seja com dados intermediários de processamento, seja com os resultados obtidos. Dessa forma, eventuais monitoramentos realizados durante a operação dos classificadores após seus treinamentos (atividade 7-A) podem ser prejudicadas.
1.3	Não	A	Embora a arquitetura adotada para representar as ResNets empregadas em todos os classificadores considerados por Kozal e

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 132 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 4		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>Ksieniewicz (2019a, 2019b) tenha sido embasada em ensaios realizados fora do escopo do artigo publicado pelos autores (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019a), os próprios pesquisadores ressaltam que ela não foi otimizada para maximizar as métricas de desempenho dos respectivos classificadores.</p> <p>Em razão disso, considera-se que a arquitetura das ResNets adotadas pode levar a resultados de classificação subótimos e, portanto, afetar o nível de segurança associado ao cumprimento das funcionalidades de detecção de arritmias cardíacas especificadas nos requisitos de segurança.</p>
	A avaliar nas etapas 5 e 6	A e B	<p>Parte dos hiperparâmetros dos classificadores foram fixados com valores predefinidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) sem justificá-los. Dessa forma, considera-se que os resultados de classificação de batimentos cardíacos podem ser subótimos e, assim, afetar o nível de segurança associado ao cumprimento das funcionalidades de detecção de arritmias cardíacas especificadas nos requisitos de segurança.</p>
	Não	E / G.i	<p>Os modelos base e as instâncias dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não foram projetados visando à explicação das etapas do raciocínio realizado pela IA. Como as quatro categorias de classificadores (ResNets, UMCE e ambas as variantes de SMOTE) baseiam-se no uso de redes neurais profundas, considera-se que a capacidade de explicação das etapas do raciocínio intrínseca aos modelos base e às suas instanciações é baixa, o que pode prejudicar a rastreabilidade do raciocínio da IA.</p> <p>Em conjunção com as considerações de ajuste subótimo de arquitetura e hiperparâmetros dos classificadores, obtidas nas atividades 4-A e 4-B, avalia-se que os resultados de classificação de batimentos cardíacos podem ser subótimos e, assim, afetar o nível de segurança associado ao cumprimento das funcionalidades de detecção de arritmias cardíacas especificadas nos requisitos de segurança.</p> <p>Cabe salientar, por outro lado, que, caso os classificadores sejam utilizados em um ambiente de desenvolvimento de software com ferramentas de depuração, é possível extrair informações acerca da progressão de partes específicas do raciocínio dos elementos envolvidos, respeitando-se a granularidade máxima de cada fase de processamento das ResNets, representadas pelos blocos dos diagramas da Figura 51 (seção 3.4.1). Essa avaliação pertence ao</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 133 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 4		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			escopo das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt.
	Não	G.iii	Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não preveem a geração automática de relatórios (<i>logs</i>) relacionados ao processamento dos classificadores projetados – seja com dados intermediários de processamento, seja com os resultados obtidos. Dessa forma, eventuais monitoramentos realizados durante a operação dos classificadores após seus treinamentos (atividade 7-A) podem ser prejudicadas.
1.4	Não	A	Embora a arquitetura adotada para representar as ResNets empregadas em todos os classificadores considerados por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) tenha sido embasada em ensaios realizados fora do escopo do artigo publicado pelos autores (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019a), os próprios pesquisadores ressaltam que ela não foi otimizada para maximizar as métricas de desempenho dos respectivos classificadores. Em razão disso, considera-se que a arquitetura das ResNets adotadas pode levar a resultados de classificação subótimos e, portanto, afetar o nível de segurança associado ao cumprimento das funcionalidades de detecção de arritmias cardíacas especificadas nos requisitos de segurança.
	A avaliar nas etapas 5 e 6	A e B	Parte dos hiperparâmetros dos classificadores foram fixados com valores predefinidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) sem justificá-los. Dessa forma, considera-se que os resultados de classificação de batimentos cardíacos podem ser subótimos e, assim, afetar o nível de segurança associado ao cumprimento das funcionalidades de detecção de arritmias cardíacas especificadas nos requisitos de segurança.
	Não	E / G.i	Os modelos base e as instâncias dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não foram projetados visando à explicação das etapas do raciocínio realizado pela IA. Como as quatro categorias de classificadores (ResNets, UMCE e ambas as variantes de SMOTE) baseiam-se no uso de redes neurais profundas, considera-se que a capacidade de explicação das etapas do raciocínio intrínseca aos modelos base e às suas instanciações é baixa, o que pode prejudicar a rastreabilidade do raciocínio da IA. Em conjunção com as considerações de ajuste subótimo de arquitetura e hiperparâmetros dos classificadores, obtidas nas atividades 4-A e 4-B, avalia-se que os resultados de classificação de batimentos cardíacos podem ser subótimos e, assim, afetar o nível

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 134 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 4		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>de segurança associado ao cumprimento das funcionalidades de detecção de arritmias cardíacas especificadas nos requisitos de segurança.</p> <p>Cabe salientar, por outro lado, que, caso os classificadores sejam utilizados em um ambiente de desenvolvimento de software com ferramentas de depuração, é possível extrair informações acerca da progressão de partes específicas do raciocínio dos elementos envolvidos, respeitando-se a granularidade máxima de cada fase de processamento das ResNets, representadas pelos blocos dos diagramas da Figura 51 (seção 3.4.1). Essa avaliação pertence ao escopo das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt.</p>
Não	G.iii	<p>Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não preveem a geração automática de relatórios (<i>logs</i>) relacionados ao processamento dos classificadores projetados – seja com dados intermediários de processamento, seja com os resultados obtidos. Dessa forma, eventuais monitoramentos realizados durante a operação dos classificadores após seus treinamentos (atividade 7-A) podem ser prejudicadas.</p>	

3.5 ETAPA 5: TREINAMENTO E V&V PRELIMINAR DA IA

Com base nas informações obtidas nas atividades 3-A e 3-B (seções 3.3.1 e 3.3.2, respectivamente) e na subatividade 3-D.ii (seção 3.3.4.2), o desenvolvimento realizado por Kozal e Ksieniewicz (2019b) foi idealizado com base em duas premissas diretamente relacionadas, sobretudo, ao escopo da atividade 5-A.

Para a adequação funcional dos modelos base de IA, Kozal e Ksieniewicz (2019b) desenvolveram componentes de software especificamente para esse propósito. Tais componentes, pertencentes ao pacote de software *tests*, cobrem apenas parte dos modelos base exercitados, como UMCE e as variantes de SMOTE, visto que não há componentes de software que visem avaliar a adequação funcional das ResNets.

Já em relação às técnicas de tolerância a falhas, considera-se que a ausência de menção explícita sobre diretrizes correlatas pelos autores evidencia que não houve foco explícito para direcionar a aplicação

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 135 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

dessas técnicas no desenvolvimento dos classificadores de batimentos cardíacos. Dessa forma, espera-se que vários itens relacionados a práticas de tolerância a falhas, a serem verificados dentro do escopo das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, sejam considerados insatisfatórios, sobretudo, para a robustez dos classificadores a falhas aleatórias do hardware em que eles são executados.

Com o objetivo de permitir que o método Safety ArtISt seja exercitado em sua plenitude no presente estudo de caso, eventuais problemas relacionados às limitações mencionadas anteriormente não serão considerados impeditivos para o prosseguimento das atividades e subatividades do método Safety ArtISt. Essa decisão é sustentada devido ao fato de que parte dos problemas relacionados à ausência de técnicas de tolerância a falhas, como programação defensiva, podem representar apenas problemas de qualidade e/ou de segurança em eventuais futuras manutenções dos classificadores. Exceções a esse comportamento serão adotadas apenas quando houver nexos causais que explicitem um problema de segurança em decorrência dos problemas detectados por meio das atividades e subatividades do método Safety ArtISt.

3.5.1 Atividade 5-A – Análise por Amostragem de Adequação Funcional e de Tolerância a Falhas dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança

A atividade 5-A tem dois propósitos gerais: avaliar se os modelos base de IA estão funcionalmente corretos e verificar, por meio de uma amostra dos componentes críticos em relação à segurança, se houve uso apropriado das técnicas de tolerância a falhas aplicáveis ao sistema projetado. Cada uma dessas análises é apresentada em uma das duas subseções seguintes: a seção 3.5.1.1 é reservada para a avaliação funcional dos modelos base de IA, ao passo que a seção 3.5.1.2 destina-se à análise de técnicas de tolerância a falhas.

3.5.1.1 Avaliação Funcional dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança

De acordo com o levantamento realizado na seção 3.4.1, existem quatro modelos base de IA envolvidos com os requisitos de segurança elicitados e definidos na seção 3.1.1:

- a) ResNets: Componente *base_model* do pacote *main*;
- b) UMCE: Componentes *fusion_methods* e *umce* do pacote *ensemble* e componente *reduce_imbalance* do pacote *oversampling*;
- c) Versão de SMOTE sem ruídos aleatórios nos dados: Componentes *reduce_imbalance* e *smote* do pacote *oversampling*;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 136 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

d) Versão de SMOTE com ruídos aleatórios nos dados: Componentes *DataAugmentationGenerator*, *GeneratorBase*, *reduce_imbalance* e *smote* do pacote *oversampling*.

Como os classificadores UMCE e SMOTE também utilizam as ResNets como base, o primeiro passo a ser realizado consiste em se avaliar a adequação funcional das ResNets. Devido à estrutura intrincada das ResNets criadas por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b), considera-se que o máximo grau de granularidade analisável pelo código-fonte desenvolvido corresponde ao passo-a-passo da montagem de cada um dos blocos funcionais que constam nos diagramas de arquitetura da Figura 51. Esses resultados podem ser avaliados por meio da depuração de cada linha do código-fonte do componente de software *base_model* do pacote *main* a cada instanciação de uma ResNet, visto que cada linha corresponde à saída de um dos blocos da ResNet.

A realização desse procedimento evidenciou que o modelo de ResNet utilizado em todos os ensaios foi montado de forma coerente com a estrutura especificada por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b): inicia-se com cinco blocos da Figura 51, na sequência A-A-B-A-B, e segue-se com uma DNN de três camadas. Há, contudo, uma ressalva a ser destacada: antes do primeiro elemento do primeiro bloco “A” da ResNet, há uma camada adicional que realiza a convolução temporal da entrada (i.e., do batimento cardíaco) por meio de 32 filtros distintos, cada um dos quais com janela deslizante de formato aleatório compreendendo cinco amostras do batimento cardíaco. Essa operação, portanto, transforma um batimento cardíaco de 187 amostras em 32 combinações de 183 amostras cada, a partir das janelas de 5 amostras do batimento cardíaco. Considera-se que essa convolução inicial tem como objetivo iniciar o processo de redução de dimensionalidade dos batimentos cardíacos para a DNN que sucede o último bloco “B” das ResNets e que, devido ao tamanho da janela utilizada, ela pode amortecer o reconhecimento de eventuais padrões nas cinco primeiras amostras dos batimentos cardíacos. Como as primeiras amostras de batimentos cardíacos são consideradas relevantes para determinar características notáveis de algumas categorias de batimentos cardíacos, conforme análises de casos de fronteira realizadas na seção 3.2.4, avalia-se que há a possibilidade de a referida convolução inicial das ResNets ter algum impacto sobre a segurança. Esse impacto, por sua vez, é avaliado com mais detalhes nas próximas atividades das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt.

Cada linha de código, por sua vez, recorre ao acionamento de uma função pertencente à biblioteca *keras* da linguagem Python. Essa biblioteca, apesar de amplamente utilizada em aplicações de propósito geral, não possui evidências que corroborem seu uso em sistemas críticos em relação à

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 137 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

segurança. Embora argumentos relacionados à robustez da biblioteca *keras* pelo seu uso (“*proven in use*”) possam ser considerados plausíveis – visto que o uso extensivo da biblioteca favorece a detecção de possíveis problemas pelos seus usuários e a mitigação destes pelos seus desenvolvedores –, salienta-se que essa argumentação é apenas circunstancial. Até o final de junho de 2022, por exemplo, o repositório GitHub da biblioteca *keras* contempla 253 itens pendentes de tratamento pela equipe que a mantém, e um total de 11098 itens tratados desde o início das atividades, em março de 2015 (CHOLLET et al., 2022). Dos 253 itens em aberto, parte deles representam, segundo Chollet et al. (2022), potenciais problemas relacionados aos elementos da biblioteca utilizados no código das ResNets. O resultado desse levantamento é apresentado, apenas para os elementos da biblioteca importados e efetivamente utilizados² no código das ResNets, na Tabela 23.

Os valores indicados na Tabela 23 indicam as quantidades mínima e máxima de problemas da biblioteca *keras* que contêm cada elemento da biblioteca considerando duas buscas no repositório de Chollet et al. (2022): uma restritiva, em que o conteúdo de cada célula da coluna “Elemento da Biblioteca *keras*” é grafado na íntegra, e outra, permissiva, em que são pesquisadas apenas as ocorrências simultâneas de cada termo que integra o elemento de interesse. Por exemplo, no caso do elemento “*callbacks.LearningRateSchedule*”, a busca restritiva contempla obrigatoriamente a presença da expressão “*callbacks.LearningRateSchedule*” em sua íntegra, ao passo que a busca permissiva prevê a existência simultânea dos termos “*callbacks*” e “*LearningRateSchedule*”, mas não necessariamente combinando-os com um ponto.

Tabela 23 – Lista de Itens em Aberto no Repositório de Chollet et al. (2022) sobre Elementos da Biblioteca keras Referenciados no Modelo Base das ResNets

Elemento da Biblioteca <i>keras</i>	Itens em Aberto no Repositório de Chollet et al. (2022)
callbacks.LearningRateSchedule	0-1
models.Model	0-100
layers.Input	1-123
layers.Dense	5-71
layers.Conv1D	0-4

² Além dos elementos listados na Tabela 23, há referências de importação dos elementos *callbacks.EarlyStopping*, *callbacks.ReduceLROnPlateau*, *layers.AveragePooling1D*, *layers.GlobalMaxPooling1D*, *optimizers.RMSprop*, *optimizers.SGD*, *activations.relu*, *layers.LeakyReLU*, *layers.PReLU*, *regularizers.l1* e *regularizers.l2* no código-fonte do componente de software *base_model* do pacote *main*. Contudo, como nenhum desses elementos é efetivamente utilizado na implementação das ResNets, eventuais problemas presentes neles não têm o potencial de afetar a segurança do modelo base das ResNets.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 138 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Elemento da Biblioteca <i>keras</i>	Itens em Aberto no Repositório de Chollet et al. (2022)
layers.Softmax	0-17
layers.Add	0-84
layers.Flatten	0-14
layers.Activation	0-52
layers.BatchNormalization	1-13
layers.MaxPooling1D	0-1
optimizers.Adam	0-20

Por fim, em relação aos classificadores elaborados a partir das ResNets – i.e., ambas as variantes de SMOTE e UMCE – a avaliação funcional foi baseada nos testes projetados por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) para os seus respectivos componentes, presentes nos componentes que compõem o pacote de software “*tests*”. Três passos foram seguidos para essa finalidade:

- a) Inicialmente, cada função codificada nos componentes que compõem o pacote de software “*tests*” foi submetida a um processo de inspeção funcional para avaliar (i.) o escopo dos testes realizados, (ii.) a adequação funcional desses testes e (iii.) a adequação da suficiência desses testes para a avaliação funcional dos respectivos modelos de IA abarcados por eles (i.e., variantes de SMOTE e UMCE). Os três componentes considerados críticos para a segurança e relevantes para esse fim – *fusion_methods_test*, *smote_test* e *umce_test*, conforme Tabela 19 – foram considerados funcionalmente corretos e suficientes para avaliar os modelos base de SMOTE e UMCE;
- b) Na sequência, foram codificados fragmentos de software que encadeiam a execução das funções de teste avaliadas no item “a)” para realizar os testes dos respectivos modelos de IA (SMOTE e UMCE), coletar os seus resultados e avalia-los. Os três componentes de software criados com essa finalidade, denominados “*sa_fusion_methods*”, “*sa_smote_test*” e “*sa_umce_test*” e inseridos no pacote de software *main*, foram executados no mesmo ambiente de desenvolvimento descrito na atividade 3-B (seção 3.3.2) e permitiram atestar a adequação dos modelos base de SMOTE (ambas as variantes) e UMCE, visto que nenhuma situação de falha foi reportada. Dessa forma, considera-se que os modelos base mencionados estão aptos a serem utilizados como base para os classificadores de batimentos cardíacos do estudo de caso.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 139 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3.5.1.2 Avaliação das Técnicas de Tolerância a Falhas Aplicadas aos Modelos Base de IA e suas Instâncias Críticos em Relação à Segurança

Na atividade 5-A do método Safety ArtISt, a análise acerca da aplicação de técnicas de tolerância a falhas é realizada em uma amostra dos elementos críticos em relação à segurança. Essa atividade tem a finalidade de se detectar potenciais falhas sistemáticas na adoção dessas técnicas e de forma potencialmente generalizada ao longo do desenvolvimento.

O critério utilizado para escolher os elementos a serem avaliados como parte da atividade 5-A prevê a seleção de pelo menos um componente de software crítico em relação à segurança por pacote de software da arquitetura da Figura 50 (seção 3.3.1), limitado superiormente a até um terço do total de componentes críticos em relação à segurança de cada pacote. Por meio desse critério – e com base nas particularidades da arquitetura da Figura 50 (seção 3.3.1), assegura-se a representatividade de componentes de software que compreendem características dos modelos base e das instâncias de IA utilizadas para as funcionalidades de segurança.

Duas ressalvas cabem ser salientadas em relação à análise da aplicação de técnicas de tolerância a falhas realizadas como parte do método Safety ArtISt sobre o sistema de detecção de arritmias cardíacas:

- a) Tal como já mencionado na introdução da seção 3.5, considera-se que a ausência de menção explícita sobre diretrizes de técnicas de tolerância a falhas por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) evidencia que o desenvolvimento realizado pelos autores não teve como foco explícito a aplicação dessas técnicas. Dessa forma, é esperado que vários itens relacionados a práticas de tolerância a falhas sejam considerados insatisfatórios, sobretudo, para a robustez dos classificadores a falhas aleatórias do hardware em que eles são executados;
- b) Em decorrência de “a)”, eventuais problemas relacionados às limitações mencionadas anteriormente não serão considerados impeditivos para o prosseguimento das atividades e subatividades do método Safety ArtISt – contrariando, portanto, as diretrizes de “maximização de desempenho de garantia de segurança” previstas na atividade 5-E. A motivação para essa abordagem é a de permitir que o método Safety ArtISt possa ser integralmente exercitado, de tal forma a impedir que problemas sabidamente fora do escopo da especificação e da solução originalmente concebidas pelos respectivos autores do sistema sob avaliação (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019a, 2019b) demandem correção imediata.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 140 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- c) O critério numérico definido para orientar a seleção da amostra de componentes de software a serem analisados como parte da atividade 5-A não foi estabelecido visando-se à demonstração formal, com dado grau de confiança, da validade, ou não, da hipótese de técnicas de tolerância a falhas terem sido adotadas adequadamente em todos os elementos críticos em relação à segurança desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b). Essa avaliação, inclusive, não pertence ao escopo do método Safety ArtISt porque, na ausência de problemas de segurança na atividade 5-A, a mesma avaliação é estendida para os demais elementos críticos em relação à segurança como parte da subatividade 6-A.ii.

Os componentes de software selecionados para a avaliação do uso de técnicas de programação defensiva são apresentados e justificados na Tabela 24.

Tabela 24 – Seleção de Componentes Críticos em Relação à Segurança – Atividade 5-A

Pacote	Número de Componentes de Segurança	Número Mínimo de Componentes a Avaliar em 5-A	Componentes Selecionados	Justificativa
<i>main</i>	8	2	<i>base_model</i> e <i>baseline_experiment</i>	<p>O componente “<i>base_model</i>” foi selecionado porque apresenta a implementação básica das ResNets, utilizada em todos os demais componentes.</p> <p>O componente “<i>baseline_experiment</i>” foi selecionado como um dos representantes dos códigos que descrevem os experimentos realizados por Kozal e Ksieniewicz (2019b). Como possui estrutura similar a de todos os demais componentes do pacote <i>main</i>, parte significativa das conclusões de sua análise são extensíveis aos demais componentes do pacote.</p> <p>Salienta-se que os componentes “<i>sa_fusion_methods</i>”, “<i>sa_smote_test</i>” e “<i>sa_umce_test</i>” foram desconsiderados do cálculo da quantidade de componentes de segurança do pacote porque não participam diretamente das funcionalidades de classificação de batimentos cardíacos. Como já explicado na seção 3.3.1 (Tabela 14), tratam-se de ferramentas para avaliar a correção dos modelos de IA empregados com essa finalidade e que já foram avaliadas e utilizadas na análise de adequação funcional dos modelos de IA, pertencente ao escopo da seção 3.5.1.1.</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 141 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Pacote	Número de Componentes de Segurança	Número Mínimo de Componentes a Avaliar em 5-A	Componentes Selecionados	Justificativa
<i>safetyArtist</i>	1	1	<i>saUtils</i>	O componente “ <i>saUtils</i> ” foi selecionado por ser o único que integra o pacote de software.
<i>ensemble</i>	2	1	<i>umce</i>	O componente “ <i>umce</i> ” foi selecionado por ser significativamente mais extenso e complexo do que “ <i>fusion_methods</i> ” e representar a base da implementação do classificador UMCE.
<i>dataset_utils</i>	3	1	<i>read_MIT_database</i>	O componente “ <i>read_MIT_database</i> ” foi selecionado porque é utilizado em todos os experimentos realizados com a finalidade de realizar a leitura dos dados de entrada para o treinamento e a avaliação dos modelos de IA.
<i>experiment_utils</i>	1	1	<i>metrics</i>	O componente “ <i>metrics</i> ” foi selecionado por ser o único que integra o pacote de software.
<i>oversampling</i>	4	2	<i>DataAugumentation Generator</i> e <i>reduce_imbalance</i>	O componente <i>DataAugumentation Generator</i> foi selecionado por concentrar parte significativa do processamento que permeia o experimento SMOTE com ruídos pseudoaleatórios. O componente <i>reduce_imbalance</i> , por sua vez, foi selecionado porque contém elementos que integram o processamento de três classificadores distintos: UMCE e ambas as variantes de SMOTE.
<i>results</i>	7	2	<i>tests</i> e <i>utils</i>	O componente <i>tests</i> foi selecionado porque contempla o processamento dos testes estatísticos de Kruskal-Wallis e Conover, empregados por Kozal e Ksieniewicz na avaliação dos resultados obtidos com os quatro classificadores (ResNets, UMCE e ambas as variantes de SMOTE). Já o componente <i>utils</i> foi selecionado por participar da gravação de arquivos com dos resultados dos testes de todos os ensaios.
<i>tests</i>	3	0	Não aplicável.	Conforme explicações apresentadas na seção 3.3.1 (Tabela 19), os componentes do pacote <i>tests</i> considerados críticos em relação à segurança não participam diretamente das funcionalidades de classificação de batimentos cardíacos, tratando-se de ferramentas para avaliar a

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 142 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Pacote	Número de Componentes de Segurança	Número Mínimo de Componentes a Avaliar em 5-A	Componentes Selecionados	Justificativa
				<p>correção dos modelos de IA empregados com essa finalidade.</p> <p>Em razão disso, a garantia de segurança desses elementos segue diretrizes diferentes das dos demais componentes de segurança, dispensando-se seu tratamento nesse ponto do método Safety ArtISt. Eles já foram avaliados e utilizados na análise de adequação funcional dos modelos de IA, pertencente ao escopo da seção 3.5.1.1.</p>
<i>utils</i>	0	0	Não aplicável	<p>Nenhum componente foi selecionado porque não há componentes críticos em relação à segurança no pacote <i>utils</i>.</p>

O método empregado para a avaliação do uso das técnicas de programação defensiva nos componentes selecionados na Tabela 24 baseia-se em uma lista de verificação (*checklist*) derivada da proposta por Almeida Jr. et al. (2003) e utilizada por Vismari et al. (2015). Na versão considerada no presente estudo de caso, as seguintes adaptações foram realizadas para incorporar avanços na engenharia de software de sistemas críticos em relação à segurança e particularidades intrínsecas da linguagem de programação Python:

- a) A análise da indentação do código-fonte, originalmente classificada como um dos itens da categoria de verificações de “legibilidade do código-fonte”, foi recategorizada como um item de verificação independente e com impacto direto ao fluxo de processamento do software. Essa adaptação decorre de a linguagem Python não possuir símbolos específicos para delimitar o início e o final de um escopo de processamento (por exemplo, laços, comandos de seleção, declaração de classes e definição de funções, procedimentos, estruturas de dados e métodos de classes), e depender exclusivamente do espaçamento realizado para a indentação do código para esse fim;
- b) Na categoria denominada “uso de variáveis / constantes”, foi incluído um item para que todos os demais itens da análise que dependem da caracterização dos tipos de variáveis sejam explicitamente realizados com o auxílio de ferramentas de análise dinâmica de software, de modo a se identificar todos os tipos que uma variável assume ao longo de seu uso no processamento do software. Essa avaliação é necessária porque, como a linguagem Python permite que variáveis possam ter seus tipos alterados ao longo do processamento do software e

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 143 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

por meios indiretos (por exemplo, por acionamento de método e/ou função intrínsecos a um tipo específico), a identificação de possíveis cenários críticos em relação à segurança passa a depender do tipo que a variável apresenta em determinado momento do seu processamento. Para que essas características sejam identificadas, a utilização de ferramentas de análise dinâmica de software (consonantes com o nível de segurança do sistema em análise e devidamente configuradas para o projeto) passa a ser um recurso relevante para orientar essas análises;

- c) Foi incluído um novo item de verificação específico para se avaliar potenciais obsolescências e/ou incompatibilidades entre as bibliotecas utilizadas no projeto (incluindo funções específicas de dada biblioteca) e a respectiva versão da linguagem de programação utilizada. Esse item de verificação tem duas motivações principais: (i.) há bibliotecas cujo desenvolvimento ainda pode não ter sido adaptado para versões mais recentes de uma linguagem de programação, e (ii.) há bibliotecas com recursos legados que podem deixar de ter suporte a partir de versões mais recentes de uma linguagem de programação. Em ambos os casos, pode-se considerar que o comportamento do software-alvo pode deixar de ser consoante com os objetivos esperados pelos projetistas e, portanto, prejudicar a segurança;
- d) Foi criada uma nova categoria de itens de verificação exclusivamente destinados à regulamentação do uso do paradigma de programação orientada a objetos em aplicações críticas em relação à segurança. Os itens incluídos nessa categoria da lista de verificação reúnem práticas recomendáveis ou altamente recomendáveis que constam em ao menos duas fontes correlatas: o anexo G da parte 7 da norma IEC61508:2010 e os itens A.22, A.23 e D.57 da norma CENELEC EN50128:2011 (CENELEC, 2011; IEC, 2010).

Quando da publicação inicial de Almeida Jr. et al. (2003), o uso de orientação a objetos em sistemas críticos em relação à segurança ainda não havia sido discutido em pesquisas ou estabelecido em normas técnicas então vigentes. O principal ponto de inflexão sobre o assunto ocorreu com a publicação da norma IEC61508:2010, em cuja parte 7 foi introduzido um anexo informativo (i.e., não obrigatório) com possíveis técnicas recomendáveis no caso de desenvolvimentos aderentes ao paradigma para sistemas críticos em relação à segurança (IEC, 2010). Posteriormente, com a publicação da norma CENELEC EN50128:2011, inspirada na norma IEC61508:2011 e instanciada para a área metroferroviária, a orientação a objetos passou a ser fracamente recomendável em desenvolvimentos de sistemas críticos em relação à

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 144 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

segurança – i.e., com uso autorizado, mas de forma menos recomendável do que o paradigma de programação estruturada (CENELEC, 2011).

A descrição completa dos itens que constam na lista de verificação utilizada na atividade 5-A consta no Apêndice B deste relatório. Os resultados das verificações realizadas sobre o código-fonte dos componentes selecionados na Tabela 24, por sua vez, constam nas subseções 3.5.1.2.1 a 3.5.1.2.10.

Em cada uma dessas subseções, a análise de cada componente de software é realizada instanciando-se o modelo de lista de verificação representado na Tabela 148 do Apêndice B uma vez para cada uma das funções e/ou classes e métodos que integram o componente. Para cada uma das tabelas que simbolizam a referida lista de verificação, utilizam-se os seguintes pareceres para identificar o resultado da análise de cada item do *checklist*:

- a) **OK** se o item for considerado plenamente satisfeito;
- b) **OK-R** se o item não for plenamente satisfeito, mas se todas as inadequações identificadas não tiverem impacto sobre a segurança;
- c) **NOK** se o item não for plenamente satisfeito e houver inadequações que tenham impacto sobre a segurança;
- d) **NA** se o item não for aplicável na avaliação do artefato de software em análise (por exemplo, itens relacionados a orientação a objetos são classificados como “NA” se o elemento em análise tiver sido desenvolvido seguindo um paradigma de programação estruturada).

Ao final da tabela com a análise de cada artefato do componente de software, constam as justificativas detalhadas dos itens da lista de verificação classificados como “OK-R”, “NOK” e “NA”.

3.5.1.2.1 Análise do Pacote “*main*” – Componente “*base_model*”

Tabela 25 – Análise da Função “*get_ResNet_model*” do Componente “*base_model*”

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 145 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 146 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK-R (g)
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.		OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.		OK-R (g)
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.		NA (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.		OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.		OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.		OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.		OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada das ResNets utilizadas para o processamento de arritmias cardíacas.
- d) Entre as bibliotecas incluídas ao código por meio de comandos do tipo “*import*”, há menção a classes e funções da biblioteca *keras* que não utilizadas ao longo do código: *callbacks.EarlyStopping*, *callbacks.ReduceLROnPlateau*, *layers.AveragePooling*, *layers.GlobalMaxPooling1D*, *optimizers.RMSprop*, *optimizers.SGD*, *layers.LeakyReLU*, *layers.PReLU*, *activations.relu*, *regularizers.l1* e *regularizers.l2*. Considera-se que a existência de inclusões de bibliotecas inócuas para o código não traz consequências negativas para a segurança da sua versão corrente; contudo, pode induzir em erros que afetem a segurança em eventuais futuras manutenções.
- e) Não há nenhum comentário no código da função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- f) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 147 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.

g) Algumas variáveis utilizadas no código possuem nomes pouco intuitivos, como “x” e “y”, e não trazem sufixos relacionados às funcionalidades que desempenham. Todavia, considera-se que a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).

h) Não há uso de constantes na função.

Tabela 26 – Análise do Método “__init__” da Classe “BaseModel” do Componente “base_model”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 148 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (f)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada das ResNets utilizadas para o processamento de arritmias cardíacas.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 149 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- e) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- f) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 27 – Análise da Função “lr_scheduler” do Método “fit” da Classe “BaseModel” do Componente “base_model”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NOK (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 150 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (f)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 151 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada das ResNets utilizadas para o processamento de arritmias cardíacas.

- d) No comando condicional das linhas 103-104 do arquivo “base_model.py”, não há um caso de exceção explícito para se lidar com valores da variável *epoch* quando ela está fora do seu domínio (definido como “20” no método “*fit*”). Embora a devolução do valor de “*lr*” (linha 105) seja o comportamento definido no código-fonte para essa situação – pois é executado sempre que a condição do comando condicional, definida na documentação de Kozal e Ksieniewicz (2019a), não for satisfeita – não há uma diferenciação explícita de possíveis cenários de erro que poderiam ocorrer se houver o estouro da variável *epoch* para além de seu domínio nominal. Dessa forma, considera-se que há a possibilidade de ResNets serem treinadas de forma indevida e, com isso, fornecerem saídas impróprias sobre a classificação de um batimento cardíaco. Nessa situação, considera-se que há impacto negativo sobre o nível de segurança.
- e) Não há nenhum comentário no código da função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- f) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- g) Não há uso de constantes na função.

Tabela 28 – Análise do Método “*fit*” da Classe “*BaseModel*” do Componente “*base_model*”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 152 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (e)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK-R (f)	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 153 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.		OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.		OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.		NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.		OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.		OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.		OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.		OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada das ResNets utilizadas para o processamento de arritmias cardíacas.
- e) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- f) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 29 – Análise do Método “predict” da Classe “BaseModel” do Componente “base_model”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 154 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 155 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		OK
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.		OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.		OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.		NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.		OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.		OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.		OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.		OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada das ResNets utilizadas para o processamento de arritmias cardíacas.
- d) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- e) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- f) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 156 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3.5.1.2.2 Análise do Pacote “main” – Componente “baseline_experiment”

Tabela 30 – Análise da Função Principal do Componente “baseline_experiment”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
OK		
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
OK		
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
OK		
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
OK-R (e)		
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		NA (f)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 157 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada das ResNets utilizadas para o processamento de arritmias cardíacas.
- d) O comando condicional presente no início da função serve para que o compilador / interpretador Python dê início à execução do código do componente se ele for executado explicitamente (i.e., sem ser instanciado por outros componentes). Dessa forma, ainda que não haja a definição explícita de um caso complementar para bloquear a execução do componente em outras situações salvo a descrita previamente, tal ausência não é classificada crítica para a segurança porque o componente “baseline_experiment” não é referenciado em nenhum outro pacote ou componente de software.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 158 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Já para os demais comandos condicionais do componente, incluídos a ele especificamente neste estudo de caso para a infraestrutura de realização de testes e coleta de dados dos casos de fronteira, a ausência de comandos condicionais complementares (*else*) é justificada nos comentários do código. A razão pela qual os casos complementares não são considerados é a de que, quando não há batimentos cardíacos para dado tipo de caso de fronteira, nenhum processamento deve ser realizado.

Dessa forma, com base nas justificativas anteriores, considera-se que, em uma situação de pior caso, a segurança pode ser afetada apenas em eventuais futuras manutenções.

- e) As bibliotecas *Tensorflow* e *keras*, utilizadas no projeto, tornam-no incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

3.5.1.2.3 Análise do Pacote “*safetyArtist*” – Componente “*saUtils*”

Tabela 31 – Análise da Função “*load_whole_dataset_safety*” do Componente “*saUtils*”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 159 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (d)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (d)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (d)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.		NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.		OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.		OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.		NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 160 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar o processamento dos dados de entrada.
- d) Não há comandos condicionais na função.
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 32 – Análise da Função “filterSafetyData” do Componente “saUtils”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (d)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 161 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (d)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (d)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (d)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 162 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- b) Não há laços na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar o processamento dos dados de entrada.
- d) Não há comandos condicionais na função.
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 33 – Análise da Função “filterCornerCases” do Componente “saUtils”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK-R (c)
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 163 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (d)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (d)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (d)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (d)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada das ResNets utilizadas para o processamento de arritmias cardíacas.
- c) Embora não haja verificação explícita sobre a validade dos endereços das colunas da matriz

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 164 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

“x”, todos os endereços codificados no software foram projetados para funcionarem corretamente com a dimensão esperada para os vetores ao se efetuar a leitura dos dados disponíveis nos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”. Dessa forma, considera-se que este item da verificação não tem impacto direto sobre a segurança e pode afetá-la apenas em eventuais futuras manutenções.

- d) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- e) Não há uso de constantes na função.

Tabela 34 – Análise da Função “array_of_arrays_to_array_of_ints” do Componente “saUtils”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
OK		
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 165 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (d)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada das ResNets utilizadas para o processamento de arritmias cardíacas.
- c) Não há comandos condicionais na função.
- d) A biblioteca *keras*, utilizadas no projeto, tornam-no incompatível com as versões 3.7 ou

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 166 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.

- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 35 – Análise da Função “comparison_result” do Componente “saUtils”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 167 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (c)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (c)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (c)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (c)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (c)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (c)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (c)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (c)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (c)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (d)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada das ResNets utilizadas para o processamento de arritmias cardíacas.
- c) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- d) Não há uso de constantes na função.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 168 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Tabela 36 – Análise da Função “write_corner_case_results_xlsx” do Componente “saUtils”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK-R (c)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		NA (d)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		NA (d)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		NA (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 169 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (d)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada das ResNets utilizadas para o processamento de arritmias cardíacas.
- c) A biblioteca *keras*, utilizadas no projeto, tornam-no incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- d) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- e) Não há uso de constantes na função.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 170 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3.5.1.2.4 Análise do Pacote “ensemble” – Componente “umce”

Tabela 37 – Análise do Método “__init__” da Classe “MulticlassUMCE” do Componente “umce”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK-R (f)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 171 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.
- e) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte.
- f) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 172 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.

g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 38 – Análise do Método “fit” da Classe “MulticlassUMCE” do Componente “umce”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK-R (f)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 173 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.		OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		OK
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.		OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.		OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.		NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.		OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.		
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.		
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.		

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há devolução de valores no método.
- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há laços ou comandos condicionais no método.
- Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.
- Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 174 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

f) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.

g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 39 – Análise do Método “get_separate_classes” da Classe “MulticlassUMCE” do Componente “umce”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK-R (d)
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 175 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (f)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.
- c) Não há comandos condicionais no método.
- d) Há um único comentário no código, o qual, apesar de importante, ainda deixa considerações

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 176 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

relevantes para a adequação do projeto implícitas. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.

- e) O único comentário presente no código do método, presente na linha de código “*self.num_classes = y.max()+1*”, indica que a operação é realizada assumindo-se que as classes das variáveis de saída obrigatoriamente são rotuladas iniciando-se em zero e, implicitamente, que elas são rotuladas com números inteiros consecutivos a partir de zero. Essa hipótese é obrigatória para que o código-fonte do método funcione corretamente; caso contrário, a quantidade de classes de dados pode ser calculada indevidamente e, por consequência, todo o restante do processamento do método é prejudicado.

Especificamente no caso da aplicação de Kozal e Ksieniewicz (2019a), os batimentos cardíacos a serem processados têm classes sinalizadas por identificadores numéricos de 0 até 4, o que satisfaz a hipótese prévia. No entanto, cabe salientar que, como o método é acionado com uma partição dos dados de referência para o treinamento de um classificador UMCE, há a possibilidade de não haver dados de ao menos uma das categorias em dada partição, o que pode comprometer a qualidade de um classificador e, conseqüentemente, sua segurança para detectar, ou não, uma arritmia cardíaca.

Por outro lado, considera-se que essa possibilidade é mitigada pelo uso de partições estratificadas proporcionalmente ao universo dos dados de entrada, conforme acionamento da função “*StratifiedKFold*” na função principal do componente “*umce_experiment*” do pacote “*main*”. Nessa situação, é possível assegurar que haverá registros de todas as categorias de batimentos cardíacos em todas as partições de dados empregadas no treinamento dos classificadores UMCE, o que impede a situação previamente descrita de ocorrer.

Dessa forma, considera-se que o problema detectado não afeta a segurança da versão do código do classificador UMCE utilizada na aplicação de Kozal e Ksieniewicz (2019a). Todavia, representa um potencial problema de segurança para uso em outras aplicações e/ou em eventuais futuras manutenções.

- f) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 177 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.

g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 40 – Análise do Método “__convert_targets_if_needed” da Classe “MulticlassUMCE” do Componente “umce”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK-R

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 178 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
	(e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (f)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.
- d) Entende-se que, na linha de código “*if y.ndim == 2 and y.shape[1] > 1*”, o processamento realizado quando a condição é satisfeita deveria ser estendido para qualquer situação em que “y” possuir “ndim” superior a 1, visto que o processamento alternativo (i.e., correspondente ao

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 179 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

caso *else* do comando condicional) é válido apenas quando “y” possui “*ndim*” igual a 1.

Apesar do potencial erro de codificação, considera-se que não há problemas para a segurança na implementação das UMCEs adotadas no estudo de caso porque “*ndim*” sempre será igual a 1 para a base de dados de batimentos cardíacos. Isso decorre do fato de haver uma única variável, com cinco valores inteiros distintos (0 até 4), para sinalizar a categoria de um batimento cardíaco.

Dessa forma, considera-se que o problema detectado não afeta a segurança da versão do código do classificador UMCE utilizada na aplicação de Kozal e Ksieniewicz (2019a). Todavia, representa um potencial problema de segurança para uso em outras aplicações e/ou em eventuais futuras manutenções.

- e) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- f) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 41 – Análise do Método “`__one_hot_to_labels`” da Classe “`MulticlassUMCE`” do Componente “`umce`”

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 180 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (d)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK-R (e)	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 181 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.
- d) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte.
- e) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 42 – Análise do Método “*get_num_samples_in_each_class*” da Classe “*MulticlassUMCE*” do Componente “*umce*”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 182 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 183 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.
- d) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte.
- e) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 43 – Análise do Método “`__imbalance_ratio_for_each_class`” da Classe “`MulticlassUMCE`”

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 184 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

do Componente “umce”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 185 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.
- d) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte.
- e) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- f) Não há uso de constantes no método.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 186 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Tabela 44 – Análise do Método “k_fold_for_each_class” da Classe “MulticlassUMCE” do Componente “umce”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 187 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.
- c) Não há comandos condicionais no método.
- d) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- e) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 188 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 45 – Análise do Método “`__add_folds_for_class`” da Classe “`MulticlassUMCE`” do Componente “`umce`”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 189 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) A devolução dos valores de “*folds_x*” e “*folds_y*” é realizada por referência (i.e., por meio dos mesmos parâmetros fornecidos como entrada).
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 190 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- d) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- e) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 46 – Análise do Método “`__create_models`” da Classe “`MulticlassUMCE`” do Componente “`umce`”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (d)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 191 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (d)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (d)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (f)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) A devolução do atributo “*models*” da própria instância da classe “*MulticlassUMCE*” é realizada por referência (i.e., por meio do próprio objeto instanciado).

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 192 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.
- d) Não há comandos condicionais no método.
- e) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- f) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 47 – Análise do Método “`__fit_all_models`” da Classe “`MulticlassUMCE`” do Componente “`umce`”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 193 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK-R (e)
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		OK-R (f)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		OK-R (g)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.		OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		OK
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 194 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.
- e) Na linha de código “`y_train = to_categorical(y_train, num_classes=self.num_classes)`”, é assumida a hipótese tácita de que as classes das variáveis de saída são obrigatoriamente rotuladas iniciando-se em zero e rotuladas com números inteiros consecutivos a partir de zero. Essa hipótese é obrigatória para que o código-fonte do método funcione corretamente; caso contrário, a quantidade de classes de dados pode ser calculada indevidamente e, por consequência, todo o restante do processamento do método é prejudicado.

Especificamente no caso da aplicação de Kozal e Ksieniewicz (2019a), os batimentos cardíacos a serem processados têm classes sinalizadas por identificadores numéricos de 0 até 4, o que satisfaz a hipótese prévia. No entanto, cabe salientar que, como o método é acionado com uma partição dos dados de referência para o treinamento de um classificador UMCE, há a possibilidade de não haver dados de ao menos uma das categorias em dada partição, o que pode comprometer a qualidade de um classificador e, conseqüentemente, sua segurança para detectar, ou não, uma arritmia cardíaca.

Por outro lado, considera-se que essa possibilidade é mitigada pelo uso de partições estratificadas proporcionalmente ao universo dos dados de entrada, conforme acionamento da função “*StratifiedKfold*” na função principal do componente “*umce_experiment*” do pacote

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 195 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

“main”. Nessa situação, é possível assegurar que haverá registros de todas as categorias de batimentos cardíacos em todas as partições de dados empregadas no treinamento dos classificadores UMCE, o que impede a situação previamente descrita de ocorrer.

Dessa forma, considera-se que o problema detectado não afeta a segurança da versão do código do classificador UMCE utilizada na aplicação de Kozal e Ksieniewicz (2019a). Todavia, representa um potencial problema de segurança para uso em outras aplicações e/ou em eventuais futuras manutenções.

- f) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- g) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- h) Não há uso de constantes no método.

Tabela 48 – Análise do Método “`__get_trainigset`” da Classe “*MulticlassUMCE*” do Componente “*umce*”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 196 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		NOK (d)
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK-R (f)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.		OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		OK
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 197 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.
- c) Não há comandos condicionais no método.
- d) Na linha de código “*fold_index = self.__random_fold_index(k)*”, uma mesma partição de dados (i.e., *fold* “*k*”) pode ser sorteada, mais de uma vez, para treinar um classificador UMCE devido ao fato de o método “*__random_fold_index(k)*” realizar o sorteio pseudoaleatório de um índice de partição, dentro do intervalo $[0; k[$, com *k* sendo um número inteiro variável de 0 à quantidade máxima de partições “*k_i*”, sem reposição. Em decorrência disso, podem surgir classificadores UMCE potencialmente enviesados, com sobreamostragem (*oversampling*) de dados das partições mais recorrentes e subamostragem (*undersampling*) de dados das outras partições. Considera-se que tais classificadores podem ser inadequados para a avaliação de batimentos cardíacos e, portanto, que efeitos negativos sobre a segurança podem surgir.
- e) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- f) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 198 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.

g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 49 – Análise do Método “_random_fold_index” da Classe “MulticlassUMCE” do Componente “umce”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK-R

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 199 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
	(e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (f)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.
- d) Embora o único comando condicional do método não tenha um caso de exceção (*else*) explícito, considera-se que o tratamento generalista dado à não satisfação da condição do comando condicional “*if*” correspondente seja suficiente para contemplá-lo.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 200 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- e) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- f) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 50 – Análise do Método “predict” da Classe “MulticlassUMCE” do Componente “umce”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (b)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 201 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 202 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.
- d) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- e) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 51 – Análise do Método “__get_decisions” da Classe “MulticlassUMCE” do Componente “umce”

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 203 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.		OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		OK
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.		OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.		OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.		NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 204 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos do método em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.
- c) Não há comandos condicionais no método.
- d) Não há nenhum comentário no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- e) A biblioteca *keras*, utilizada no projeto, torna-o incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- f) Não há uso de constantes no método.

3.5.1.2.5 Análise do Pacote “*dataset_utils*” – Componente “*read_MIT_database*”

Tabela 52 – Análise da Função “*load_testing_dataset*” do Componente “*read_MIT_dataset*”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 205 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (d)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 206 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade à leitura indevida de dados de entrada durante a execução dos classificadores ResNet, UMCE e ambas as variantes de SMOTE, o que pode alterar as suas respectivas arquiteturas treinadas e/ou os dados a serem processados para a detecção de arritmias cardíacas.
- d) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções. Tacitamente, a análise do código-fonte indica que os dados de entrada, correspondentes aos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” de Fazeli (2018), devem estar disponíveis em um diretório denominado “dataset” criado a partir da raiz do diretório do projeto.
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 207 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 53 – Análise da Função “load_validation_dataset” do Componente “read_MIT_dataset”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
NOK (d)	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (e)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 208 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade à leitura indevida de dados de entrada durante a execução dos classificadores ResNet, UMCE e ambas as variantes de SMOTE, o que pode alterar as suas respectivas arquiteturas treinadas e/ou os dados a serem processados para a detecção de arritmias cardíacas.
- d) A função, como um todo, trata-se de código não utilizado, visto que não é acionada por nenhum outro elemento que integra o software. Dessa forma, apesar de o fato de consistir em código inócuo não ter impacto direto sobre a segurança, considera-se que, se a rotina for disparada devido a uma falha aleatória do hardware, a ausência dos mecanismos de proteção do item “c)” dá margem à susceptibilidade a potenciais problemas de segurança.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 209 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- e) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções. Tacitamente, a análise do código-fonte indica que os dados de entrada, correspondentes aos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” de Fazeli (2018), devem estar disponíveis em um diretório denominado “dataset” criado a partir da raiz do diretório do projeto.
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

Tabela 54 – Análise da Função “load_whole_dataset” do Componente “read_MIT_dataset”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 210 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 211 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

comprometer a segurança, pois há susceptibilidade à leitura indevida de dados de entrada durante a execução dos classificadores ResNet, UMCE e ambas as variantes de SMOTE, o que pode alterar as suas respectivas arquiteturas treinadas e/ou os dados a serem processados para a detecção de arritmias cardíacas.

- d) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções. Tacitamente, a análise do código-fonte indica que os dados de entrada, correspondentes aos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” de Fazeli (2018), devem estar disponíveis em um diretório denominado “dataset” criado a partir da raiz do diretório do projeto.
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

3.5.1.2.6 Análise do Pacote “*experiment_utils*” – Componente “*metrics*”

Tabela 55 – Análise da Função “*metrics_values*” do Componente “*metrics*”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 212 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 213 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade ao cálculo de métricas de desempenho indevidas. Nessas situações, eventuais comportamentos potencialmente inseguros dos classificadores ResNet, UMCE e ambas as variantes de SMOTE podem ser mascarados.
- d) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 56 – Análise da Função “metrics_report” do Componente “metrics”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 214 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.		NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 215 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade ao cálculo de métricas de desempenho indevidas. Nessas situações, eventuais comportamentos potencialmente inseguros dos classificadores ResNet, UMCE e ambas as variantes de SMOTE podem ser mascarados.
- d) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

3.5.1.2.7 Análise do Pacote “oversampling” – Componente “DataAugumentationGenerator”

Tabela 57 – Análise do Método “generate” da Classe “DataAugumentationGenerator” do Componente “DataAugumentationGenerator”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK-R (a)
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 216 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (d)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (d)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (d)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	NOK (e)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (f)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 217 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) O parâmetro de entrada “*dataY*” não é utilizado no processamento do método. Apesar de sua passagem ser inócua, considera-se que esse problema não afeta a segurança diretamente, mas que tem apenas com potencial de impacto negativo em eventuais futuras manutenções.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a processamento indevido dos dados de entrada durante a execução dos classificadores ResNet, UMCE e ambas as variantes de SMOTE, o que pode alterar as suas respectivas arquiteturas treinadas e/ou os dados a serem processados para a detecção de arritmias cardíacas.
- d) Não há comandos condicionais no método.
- e) Além de o parâmetro de entrada “*dataY*” ser inócua por não ser utilizado no processamento do método, o método, como um todo, também se trata de código não utilizado, visto que não é acionado por nenhum outro elemento que integra o software. Dessa forma, apesar de o fato de consistir em código inócua não ter impacto direto sobre a segurança, considera-se que, se o método for disparado devido a uma falha aleatória do hardware, a ausência dos mecanismos de proteção do item “c)” dá margem à susceptibilidade a potenciais problemas de segurança.
- f) Não há nenhum comentário no código no método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte,

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 218 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.

g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 58 – Análise do Método “augment” da Classe “DataAugmentationGenerator” do Componente “DataAugmentationGenerator”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK-R (a)
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		NOK (e)
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 219 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (f)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) O parâmetro de entrada “*self*” não é utilizado no processamento do método. Apesar de sua passagem ser inócua, considera-se que esse problema não afeta a segurança diretamente, mas que tem apenas potencial de impacto negativo em eventuais futuras manutenções.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a processamento indevido dos dados de entrada durante a execução dos classificadores ResNet, UMCE e ambas as variantes de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 220 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

SMOTE, o que pode alterar as suas respectivas arquiteturas treinadas e/ou os dados a serem processados para a detecção de arritmias cardíacas.

- e) Além de o parâmetro de entrada “*self*” ser inócuo por não ser utilizado no processamento do método, o método, como um todo, também se trata de código não utilizado, visto que é acionado apenas pelo método *generate*, que, por sua vez, não é requisitado por nenhum outro elemento que integra o software. Dessa forma, apesar de o fato de consistir em código inócuo não ter impacto direto sobre a segurança, considera-se que, se o método for disparado devido a uma falha aleatória do hardware, a ausência dos mecanismos de proteção do item “d)” dá margem à susceptibilidade a potenciais problemas de segurança.
- f) Não há nenhum comentário no código no método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 59 – Análise do Método “stretch” da Classe “DataAugumentationGenerator” do Componente “DataAugumentationGenerator”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 221 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.		OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		OK
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK-R (e)
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.		OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.		OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.		NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.		OK

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 222 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a processamento indevido dos dados de entrada durante a execução da variante do classificador SMOTE com pré-processamento dos batimentos cardíacos, o que pode alterar as respectivas arquiteturas treinadas e/ou os dados a serem processados para a detecção de arritmias cardíacas.
- d) Não há nenhum comentário no código no método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- e) Nomes similares, como “y” e “y_”, foram empregados para designar duas variáveis distintas dentro da função ao longo do processamento da entrada “x”. Considera-se que, apesar da similaridade dos nomes e de não identificarem claramente as finalidades para as quais foram concebidas, não há prejuízo à legibilidade e à compreensão do código-fonte. Dessa forma, avalia-se que o problema não afeta a negativamente a segurança de forma direta, mas que pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 60 – Análise do Método “amplify” da Classe “DataAugumentationGenerator” do Componente “DataAugumentationGenerator”

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 223 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		NOK (d)
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 224 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a processamento indevido dos dados de entrada durante a execução dos classificadores ResNet, UMCE e ambas as variantes de SMOTE, o que pode alterar as suas respectivas arquiteturas treinadas e/ou os dados a serem processados para a detecção de arritmias cardíacas.
- d) O método, como um todo, trata-se de código não utilizado, visto que é acionado apenas pelo método *augment*. Como este é requisitado pelas pelo método *generate*, o qual, por sua vez, não é requisitado por nenhum outro elemento que integra o software, *amplify* também não é utilizado. Dessa forma, apesar de o fato de consistir em código inócuo não ter impacto direto sobre a segurança, considera-se que, se o método for disparado devido a uma falha aleatória do hardware, a ausência dos mecanismos de proteção do item “c)” dá margem à susceptibilidade a potenciais problemas de segurança.
- e) Não há nenhum comentário no código no método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte,

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 225 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.

f) Não há uso de constantes no método.

3.5.1.2.8 Análise do Pacote “oversampling” – Componente “reduce_imbalance”

Tabela 61 – Análise da Função “reduce_imbalance” do Componente “reduce_imbalance”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 226 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade ao pré-processamento indevido dos dados empregados pelos classificadores ResNet, UMCE e ambas as variantes de SMOTE, permitindo que eles sejam indevidamente treinados e/ou exercitados.
- c) Não há comandos condicionais na função.
- d) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 227 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.

- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 62 – Análise da Função “oversample_or_undersample” do Componente “reduce_imbalance”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 228 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade ao pré-processamento indevido dos dados empregados pelos classificadores ResNet, UMCE e ambas as variantes de SMOTE, permitindo que eles sejam indevidamente treinados e/ou exercitados.
- d) Apesar da quantidade reduzida de comentários no código na função (em apenas duas de suas

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 229 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

linhas), eles são suficientemente elucidativos para a compreensão do código-fonte em conjunto com a clareza intrínseca ao código. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.

- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 63 – Análise da Função “get_classes_examples” do Componente “reduce_imbalance”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (d)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (d)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (d)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 230 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) A devolução de valor é realizada de forma iterativa, para cada valor de “*i*” de “*get_classes_examples*”, devido ao uso da palavra reservada “*yield*” em vez de “*return*” como mecanismo de devolução de valor.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 231 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

comprometer a segurança, pois há susceptibilidade ao pré-processamento indevido dos dados empregados pelos classificadores ResNet, UMCE e ambas as variantes de SMOTE, permitindo que eles sejam indevidamente treinados e/ou exercitados.

- e) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

Tabela 64 – Análise da Função “get_class_examples” do Componente “reduce_imbalance”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (b)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 232 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 233 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

comprometer a segurança, pois há susceptibilidade ao pré-processamento indevido dos dados empregados pelos classificadores ResNet, UMCE e ambas as variantes de SMOTE, permitindo que eles sejam indevidamente treinados e/ou exercitados.

- d) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 65 – Análise da Função “get_class_indexes” do Componente “reduce_imbalance”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (b)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 234 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 235 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

comprometer a segurança, pois há susceptibilidade ao pré-processamento indevido dos dados empregados pelos classificadores ResNet, UMCE e ambas as variantes de SMOTE, permitindo que eles sejam indevidamente treinados e/ou exercitados.

- d) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

3.5.1.2.9 Análise do Pacote “results” – Componente “tests”

Tabela 66 – Análise da Função “load_all” do Componente “tests”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK-R (d)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 236 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK-R (d)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK-R (d)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.		NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.		OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.		OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.		NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.		OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.		OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.		OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.		OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 237 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- b) Não há laços na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança porque os testes estatísticos de Kruskal-Wallis e Conover, executados sobre os resultados dos classificadores, podem levar a resultados incorretos, permitindo que os produtos dos classificadores sejam interpretados como estatisticamente válidos mesmo que não haja condições para isso. Por outro lado, salienta-se que a falta de testes de entrada e saída na função não aumenta a susceptibilidade à classificação de batimentos cardíacos de forma indevida, visto que a função, ao não se relacionar com o processamento de nenhum dos classificadores envolvidos na tarefa, pode, em uma situação de pior caso, apenas suspender temporariamente o processamento de batimentos cardíacos, que deve ser manualmente retomado posteriormente.
- d) Embora não haja comandos condicionais na função, a função “load” da biblioteca “numpy” realiza a avaliação de possíveis erros na carga dos arquivos de resultados a serem processados e suspende o processamento em caso de erro (por exemplo, arquivos inacessíveis ou corrompidos).
- e) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

Tabela 67 – Análise da Função “folds_avg” do Componente “tests”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 238 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 239 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança porque os testes estatísticos de Kruskal-Wallis e Conover, executados sobre os resultados dos classificadores, podem levar a resultados incorretos, permitindo que os produtos dos classificadores sejam interpretados como estatisticamente válidos mesmo que não haja condições para isso. Por outro lado, salienta-se que a falta de testes de entrada e saída na função não aumenta a susceptibilidade à classificação de batimentos cardíacos de forma indevida, visto que a função, ao não se relacionar com o processamento de nenhum dos classificadores envolvidos na tarefa, pode, em uma situação de pior caso, apenas suspender temporariamente o processamento de batimentos cardíacos, que deve ser manualmente retomado posteriormente.
- d) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.

Salienta-se que, da forma como o código foi construído, as seguintes pré-condições são

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 240 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

tacitamente estabelecidas para o acionamento da função: (i.) deve haver a leitura de um arquivo com resultados de algum dos classificadores utilizados no estudo de caso (i.e., ResNets, UMCE ou qualquer das variantes de SMOTE), e (ii.) o arquivo lido deve ter sido formatado de acordo com a lógica estabelecida nos componentes “baseline”, “smote_data_aug”, “smote” e “utils” do pacote “results”.

- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 68 – Análise da Função “get_precision” do Componente “tests”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
OK		
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 241 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança porque os testes estatísticos de Kruskal-Wallis e Conover, executados sobre os resultados dos classificadores, podem levar a resultados incorretos, permitindo que os produtos dos classificadores sejam interpretados como estatisticamente válidos mesmo que não haja condições para isso. Por outro lado, salienta-se que a falta de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 242 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

testes de entrada e saída na função não aumenta a susceptibilidade à classificação de batimentos cardíacos de forma indevida, visto que a função, ao não se relacionar com o processamento de nenhum dos classificadores envolvidos na tarefa, pode, em uma situação de pior caso, apenas suspender temporariamente o processamento de batimentos cardíacos, que deve ser manualmente retomado posteriormente.

- d) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.

Salienta-se que, da forma como o código foi construído, as seguintes pré-condições são tacitamente estabelecidas para o acionamento da função: (i.) deve haver a leitura de um arquivo com resultados de algum dos classificadores utilizados no estudo de caso (i.e., ResNets, UMCE ou qualquer das variantes de SMOTE), e (ii.) o arquivo lido deve ter sido formatado de acordo com a lógica estabelecida nos componentes “baseline”, “smote_data_aug”, “smote” e “utils” do pacote “results”.

- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 69 – Análise da Função “get_recall” do Componente “tests”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 243 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.		NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 244 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança porque os testes estatísticos de Kruskal-Wallis e Conover, executados sobre os resultados dos classificadores, podem levar a resultados incorretos, permitindo que os produtos dos classificadores sejam interpretados como estatisticamente válidos mesmo que não haja condições para isso. Por outro lado, salienta-se que a falta de testes de entrada e saída na função não aumenta a susceptibilidade à classificação de batimentos cardíacos de forma indevida, visto que a função, ao não se relacionar com o processamento de nenhum dos classificadores envolvidos na tarefa, pode, em uma situação de pior caso, apenas suspender temporariamente o processamento de batimentos cardíacos, que deve ser manualmente retomado posteriormente.
- d) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.

Salienta-se que, da forma como o código foi construído, as seguintes pré-condições são tacitamente estabelecidas para o acionamento da função: (i.) deve haver a leitura de um arquivo com resultados de algum dos classificadores utilizados no estudo de caso (i.e., ResNets, UMCE ou qualquer das variantes de SMOTE), e (ii.) o arquivo lido deve ter sido formatado de acordo com a lógica estabelecida nos componentes “baseline”, “smote_data_aug”, “smote” e “utils” do pacote “results”.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 245 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 70 – Análise da Função “get_f1” do Componente “tests”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (d)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 246 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança porque os testes estatísticos de Kruskal-Wallis e Conover, executados sobre os resultados dos classificadores, podem levar a resultados incorretos, permitindo que os produtos dos classificadores sejam interpretados como estatisticamente válidos mesmo que não haja condições para isso. Por outro lado, salienta-se que a falta de testes de entrada e saída na função não aumenta a susceptibilidade à classificação de batimentos cardíacos de forma indevida, visto que a função, ao não se relacionar com o processamento de nenhum dos classificadores envolvidos na tarefa, pode, em uma situação de pior caso, apenas suspender temporariamente o processamento de batimentos cardíacos, que deve ser manualmente retomado posteriormente.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 247 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

d) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.

Salienta-se que, da forma como o código foi construído, as seguintes pré-condições são tacitamente estabelecidas para o acionamento da função: (i.) deve haver a leitura de um arquivo com resultados de algum dos classificadores utilizados no estudo de caso (i.e., ResNets, UMCE ou qualquer das variantes de SMOTE), e (ii.) o arquivo lido deve ter sido formatado de acordo com a lógica estabelecida nos componentes “baseline”, “smote_data_aug”, “smote” e “utils” do pacote “results”.

e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.

f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 71 – Análise da Função Principal do Componente “tests”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 248 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 249 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- a) Não há devolução de valores em nenhum possível caminho do procedimento.
- b) Não há uso de variáveis globais do procedimento.
- c) Não há laços ou comandos condicionais do procedimento.
- d) Não há teste de entrada e saída do procedimento. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança porque os testes estatísticos de Kruskal-Wallis e Conover, executados sobre os resultados dos classificadores, podem levar a resultados incorretos, permitindo que os produtos dos classificadores sejam interpretados como estatisticamente válidos mesmo que não haja condições para isso. Por outro lado, salienta-se que a falta de testes de entrada e saída do procedimento não aumenta a susceptibilidade à classificação de batimentos cardíacos de forma indevida, visto que a função, ao não se relacionar com o processamento de nenhum dos classificadores envolvidos na tarefa, pode, em uma situação de pior caso, apenas suspender temporariamente o processamento de batimentos cardíacos, que deve ser manualmente retomado posteriormente.
- e) Não há nenhum comentário no código do procedimento; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.

Salienta-se que, da forma como o código foi construído, estabelece-se como pré-condição para o uso do procedimento a disponibilidade prévia de arquivos de extensão “.npz” com os resultados de desempenho (precisão, revocação e índice f1) em diretórios definidos de acordo com a lógica estabelecida nos componentes “baseline”, “smote_data_aug”, “smote” e “utils” do pacote “results”.

- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 250 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3.5.1.2.10 Análise do Pacote “results” – Componente “utils”

Tabela 72 – Análise da Função “save_all” do Componente “utils”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (d)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (d)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (d)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 251 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores em nenhum possível caminho do procedimento. Os resultados gerados são arquivos de relatórios de resultados de desempenho de dado classificador.
- b) Não há uso de variáveis globais do procedimento.
- c) Não há teste de entrada e saída do procedimento. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade ao cálculo de métricas de desempenho indevidas. Nessas situações, eventuais comportamentos potencialmente inseguros dos classificadores ResNet, UMCE e ambas as variantes de SMOTE podem ser mascarados.
- d) Não há comandos condicionais do procedimento.
- e) Não há nenhum comentário no código do procedimento; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 252 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.

Salienta-se que, da forma como o código foi construído, estabelece-se como pré-condição para o uso do procedimento a disponibilidade prévia de diretórios definidos de acordo com a lógica estabelecida nos componentes “baseline”, “smote_data_aug”, “smote” e “utils” do pacote “results”, que acionam a função “save_all” como parte de seus respectivos processamentos.

- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

3.5.2 Atividade 5-B – Definição de Bases de Dados para Treinamento e Validação de Instâncias de IA com Aprendizado Supervisionado ou Semisupervisionado

O treinamento do modelo foi realizado considerando-se a estratégia já concebida por Kozal e Ksieniewicz (2019b), documentada na seção 3.2.8 por meio de engenharia reversa do código-fonte:

- a) A base de dados de referência para gerar as partições de treinamento e validação dos modelos de IA é gerada combinando-se todos os registros dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”;
- b) Na sequência, geram-se 10 partições de dados a partir dos registros conforme especificado no item “a)”. Cada uma das partições é empregada no treinamento e na validação de um dos 10 classificadores de cada categoria (ResNet, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE sem ruídos aleatórios e UMCE);
- c) Para cada uma das 10 partições, geram-se aleatoriamente subpartições disjuntas para treinar e validar cada classificador de uma categoria. A subpartição de treinamento possui número de registros condizente com a estratégia de amostragem considerada (i.e., subamostragem ou sobreamostragem), e a subpartição de validação contém os registros complementares aos incluídos na partição de treinamento;

Adicionalmente, cada um dos 10 classificadores de cada categoria (ResNet, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE sem ruídos aleatórios e UMCE) também foi submetido a um conjunto de testes exaustivos com todos os registros das bases de dados que foram identificados como potenciais casos de fronteira durante a subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1). Nesse cenário, os resultados são gerados individualmente para cada possível categoria de caso de fronteira (i.e., cada par de possíveis

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 253 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

categorias de batimentos cardíacos que configuram potenciais casos de fronteira).

3.5.3 Atividade 5-C – Análise de Resultados das Instâncias de IA Críticas em Relação à Segurança

Nesta seção do relatório, são apresentados os resultados das instâncias de IA críticas em relação à segurança – neste caso, os classificadores baseados em ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE sem ruídos aleatórios e UMCE –, em relação às métricas de desempenho de classificadores, aos casos de fronteira (*corner cases*) Ambos os temas são tratados, respectivamente, no escopo das subatividades 5-C.i (seção 3.5.3.1) e 5-C.ii (seção 3.5.3.2).

Ainda como parte da subatividade 5-C.ii, apresenta-se uma discussão sobre a susceptibilidade dos modelos de IA a ataques adversários. Os resultados dos casos de fronteira são empregados como referência para essa discussão, que também envolve outros aspectos, tais como o esquema de votação majoritária entre os classificadores produzidos para cada categoria e vulnerabilidades de segurança da informação (*security*).

Por fim, a subatividade 5-C.iii (seção 3.5.3.3), relacionada ao uso de IA explicável, não é considerada aplicável neste estudo de caso devido às características dos modelos de IA adotadas por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b).

3.5.3.1 Subatividade 5-C.i – Análise de Métricas de Desempenho

Os resultados relacionados à exatidão (*accuracy*), à precisão (*precision*), à revocação (*recall*) e ao índice f1 (*f1-score*) de todos os 10 classificadores de cada uma das quatro categorias projetadas por Kozal e Ksieniewicz (ResNet, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE sem ruídos aleatórios e UMCE) estão disponíveis no repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Os arquivos em que essas informações estão presentes podem ser localizados de acordo com os caminhos da Tabela 73.

Tabela 73 – Arquivos com Resultados de Métricas de Desempenho dos Classificadores do Estudo de Caso

Classificador	Arquivo de Resultados de Métricas de Desempenho
ResNet	EC1-ECG_Analysis\ecg_oversampling\safetyArtist\ResNet results\ResNet Metrics All Folds.xlsx
SMOTE sem ruídos aleatórios	EC1-ECG_Analysis\ecg_oversampling\safetyArtist\SMOTE results\SMOTE Metrics All Folds.xlsx

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 254 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Classificador	Arquivo de Resultados de Métricas de Desempenho
SMOTE com ruídos aleatórios	EC1-ECG_Analysis\ecg_oversampling\safetyArtist\SMOTE_Aug results\SMOTE_Aug Metrics All Folds.xlsx
UMCE	EC1-ECG_Analysis\ecg_oversampling\safetyArtist\UMCE results\UMCE Metrics All Folds.xlsx

Cada um dos arquivos traz quatro conjuntos de informações sobre as métricas de desempenho das instâncias de IA:

- Métricas de desempenho de cada um dos 10 classificadores de um tipo da Tabela 73, subdivididas para as cinco possíveis categorias de batimentos cardíacos (i.e., 0 até 4)³, obtidas nos ensaios realizados como parte do estudo de caso;
- Média das métricas de desempenho dos 10 classificadores de um tipo da Tabela 73, subdivididas para as cinco possíveis categorias de batimentos cardíacos (i.e., 0 até 4)³, obtidas nos ensaios realizados como parte do estudo de caso;
- Média das métricas de desempenho dos 10 classificadores de um tipo da Tabela 73, subdivididas para as cinco possíveis categorias de batimentos cardíacos (i.e., 0 até 4)³, obtidas pelos autores originais e reportadas na publicação correspondente (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019a);
- Diferença relativa entre as médias das métricas de desempenho dos itens “b)” e “c)”, referenciadas em relação ao item “c)”. Diferenças relativas positivas em uma métrica indicam que o resultado do item “b)” é maior do que o correspondente do item “c)”; por outro lado, diferenças relativas negativas em uma métrica indicam que o resultado do item “b)” é menor do que o correspondente do item “c)”.

Inicialmente, as diferenças calculadas no item “d)” permitem avaliar se os resultados inicialmente reportados por Kozal e Ksieniewicz (2019a) puderam ser reproduzidos com sucesso nos ensaios realizados como parte deste estudo de caso. Como o treinamento dos classificadores envolve sorteios aleatórios para gerar as partições de dados de treinamento e validação de cada classificador, pequenos desvios entre os resultados dos itens “b)” e “c)” são esperados e aceitáveis. Ademais, como Kozal e Ksieniewicz (2019a) não apresentaram resultados acerca da exatidão (*accuracy*) das instâncias de IA, o item “d)” possibilita que a avaliação prévia seja realizada apenas para as três métricas contempladas

³ A métrica de exatidão (*accuracy*) é calculada apenas de forma integrada, combinando todas as categorias de batimentos cardíacos.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 255 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

na referida publicação: precisão (*precision*), revocação (*recall*) e índice f1 (*f1-score*).

Com base nos resultados numéricos dos arquivos referenciados na Tabela 73, verifica-se que os desvios das métricas de desempenho entre os itens “b)” e “c)” ficaram dentro do intervalo [-3,808%; +2,538%]. Esses percentuais são considerados suficientemente baixos para se avaliar que os modelos base de IA instanciados, treinados e testados dentro do escopo deste estudo de caso são computacionalmente equivalentes aos exercitados por Kozal e Ksieniewicz (2019a).

Em relação às métricas de desempenho em si e à relação delas com a segurança, cabem as conclusões apresentadas, nas subseções a seguir, para cada tipo de classificador (ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE sem ruídos aleatórios e UMCE). Salvo quando resultados relevantes podem ser extraídos do índice f1, ele não faz parte do ponto focal das análises apresentadas porque as duas métricas utilizadas para calculá-lo – por definição, precisão (*precision*) e revocação (*recall*)⁴ – permitem inferir resultados mais interessantes, para a finalidade da aplicação do estudo de caso, do que o índice f1. Ademais, salienta-se que as conclusões apresentadas nas subseções 3.5.3.1.1 até 3.5.3.1.4 levam em consideração exclusivamente as métricas de desempenho obtidas; dessa forma, aspectos como eventuais falhas sistemáticas na concepção e/ou no treinamento dos modelos envolvidos não foram analisadas de forma exaustiva nesse momento.

3.5.3.1.1 Métricas de Desempenho das ResNets

A exatidão (*accuracy*) média das ResNets foi de 90,0%, o que indica que cerca de 10% dos batimentos cardíacos utilizados na validação do modelo foram, em média, classificados de forma indevida – i.e., com arritmias falsamente positivas ou comportamento falsamente saudável. Ao se analisar os índices de exatidão individual de cada uma das 10 ResNets obtidas no experimento, a exatidão variou entre 87,76% (ResNet 1) e 91,32% (ResNet 9).

Os resultados prévios sugerem que, mediante uso das ResNets, há uma probabilidade aproximada de 10% de os requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3, combinados, não serem satisfeitos. Esse índice, por si só, tende a inviabilizar as ResNets, de forma isolada, como solução para o problema crítico em relação à segurança explorado neste estudo de caso. Também cabe salientar que especificidades adicionais sobre como os impactos da exatidão (*accuracy*) distribuem-se para cada requisito de segurança depende de uma análise mais detalhada das métricas de precisão (*precision*) e revocação

⁴ Por definição, o índice f1 é a média harmônica da precisão (*precision*) e da revocação (*recall*).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 256 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

(*recall*) específicas de cada categoria de batimento cardíaco.

Já em relação à precisão (*precision*), a categoria de batimentos cardíacos saudáveis (0) foi a única cujo índice médio superou 99%, atingindo 99,5% para a média das 10 ResNets consideradas. Como a precisão indica a taxa de reconhecimento positivo de uma categoria, o resultado sugere que 99,5% dos batimentos cardíacos saudáveis tendem a ser classificados dessa mesma forma quando submetidos às ResNets. Por outro lado, há uma probabilidade residual de 0,5% de um batimento cardíaco indicativo de arritmia ainda ser classificado como saudável – o que tem impacto sobre a satisfação do requisito de segurança RS1.1.

A precisão (*precision*) das quatro diferentes categorias de arritmias, por sua vez, é significativamente inferior: 94,1% para a categoria 4, 81,6% para a categoria 2, 30,1% para a categoria 1 e 21,6% para a categoria 3. Esses índices indicam grande potencial – sobretudo para as categorias 1 e 3 – de os requisitos de segurança RS1.2 e RS1.3 não serem cumpridos por meio do uso isolado das ResNets, com probabilidade de até 79,4% ou de um batimento cardíaco saudável considerado uma arritmia (requisito RS1.3), ou de um batimento cardíaco com arritmia ser classificado como uma arritmia diferente e incorreta (requisito RS1.2).

Adicionalmente, a revocação (*recall*) das cinco categorias de batimentos cardíacos consideradas no estudo de caso experimentou variações menores do que a precisão (*precision*) entre as categorias: 89,0% para os batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0), 88,9% para as arritmias da categoria 1, 93,5% para as arritmias da categoria 2, 92,75% para as arritmias da categoria 3 e 98,1% para as arritmias da categoria 4. Para os batimentos cardíacos saudáveis (i.e., categoria 0), os 89,0% de revocação (*recall*) indicam uma probabilidade residual de 11,0% de batimentos cardíacos saudáveis serem indevidamente considerados pelas ResNets como sendo arritmias. Essa probabilidade está relacionada diretamente ao requisito de segurança RS1.3. Já para as demais categorias, há uma probabilidade residual de até 11,1% (situação de pior caso, associada à categoria 1) de um batimento cardíaco ser classificado ou como falsamente saudável (cenário relacionado ao requisito RS1.1), ou em uma categoria de arritmia incorreta (cenário relacionado ao requisito RS1.2).

Por fim, o ensaio das ResNets permite extrair conclusões relevantes também a partir do índice f1. Como este é uma média harmônica da precisão (*precision*) e da revocação (*recall*), ele pode ser classificado como um “índice médio de mérito” de desempenho dos classificadores para cada uma das categorias. Nesse sentido, o desempenho médio mais alto foi obtido para as arritmias cardíacas da categoria 4 (0,960), sucedidas, na sequência, pelos batimentos cardíacos saudáveis (0,939) e pelas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 257 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

arritmias da categoria 2 (0,871). Devido à baixa precisão (*precision*), o índice f1 das categorias 1 (0,449) e 3 (0,350) foi significativamente mais baixo do que os demais, reforçando os potenciais problemas na qualidade dos rótulos dessa categoria já discutidos na análise das respectivas precisões.

3.5.3.1.2 Métricas de Desempenho de SMOTE sem Ruídos Aleatórios

Comparativamente com o uso das ResNets, a abordagem baseada em SMOTE sem ruídos aleatórios levou a resultados similares ou superiores em todas as métricas de desempenho. A única exceção notável a essa regra ocorreu com a revocação (*recall*) associada à categoria 3 de arritmia cardíaca, que caiu de 92,7% para 78,7% (redução relativa de 15,0%). Os índices f1 obtidos para as cinco categorias de batimentos cardíacos, quando comparados com os das ResNets, traduzem potencial melhor desempenho do classificador SMOTE em relação às ResNets: 0,9949 para a categoria 0, 0,9022 para a categoria 1, 0,9736 para a categoria 2, 0,8295 para a categoria 3 e 0,9936 para a categoria 4.

A exatidão (*accuracy*) média dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios foi de 99,0%. Dessa forma, apenas 1,0% dos batimentos cardíacos utilizados na validação do modelo foram, em média, classificados de forma indevida – i.e., com arritmias falsamente positivas ou comportamento falsamente saudável. Os resultados prévios sugerem que a abordagem de SMOTE sem ruídos aleatórios mostra-se mais promissora do que as ResNets para a segurança da aplicação, uma vez que a probabilidade combinada de os requisitos RS1.1 a RS1.3 não serem satisfeitos é de aproximadamente 1% (frente a 10% no caso das ResNets). Mais detalhes sobre o impacto desse percentual sobre cada requisito dependem de uma análise mais detalhada das métricas de precisão (*precision*) e revocação (*recall*) específicas de cada categoria de batimento cardíaco.

A precisão (*precision*) das cinco categorias de batimentos cardíacos pertencentes ao escopo do estudo de caso variou de 88,1% a 99,4%: 99,4% para batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0), 91,6% para arritmias da categoria 1, 97,4% para arritmias da categoria 2, 88,1% para arritmias da categoria 3 e 99,3% para arritmias da categoria 4. Da mesma forma que com as ResNets, as categorias 1 e 3 foram as que tiveram pior precisão (*precision*); contudo, níveis significativamente maiores foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios. Os resultados obtidos indicam uma probabilidade residual de 0,6% de um batimento cardíaco indicativo de arritmia ainda ser classificado como saudável – o que tem impacto sobre a satisfação do requisito de segurança RS1.1 – e uma probabilidade residual de até 11,9% ou de um batimento cardíaco saudável considerado uma arritmia (requisito RS1.3), ou de um batimento cardíaco com arritmia ser classificado como uma arritmia

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 258 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

diferente e incorreta (requisito RS1.2).

Os índices de revocação, por sua vez, foram similares aos da precisão para todas as cinco categorias de batimentos cardíacos. Os índices obtidos foram de 99,6% para os batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0), 89,0% para as arritmias da categoria 1, 97,3% para as arritmias da categoria 2, 78,7% para as arritmias da categoria 3 e 99,4% para as arritmias da categoria 4. Para os batimentos cardíacos saudáveis (i.e., categoria 0), os 99,6% de revocação (*recall*) indicam uma probabilidade residual de 0,4% de batimentos cardíacos saudáveis serem indevidamente considerados pelas ResNets como sendo arritmias. Essa probabilidade está relacionada diretamente ao requisito de segurança RS1.3. Já para as demais categorias, há uma probabilidade residual de até 21,3% (situação de pior caso, associada à categoria 3) de um batimento cardíaco ser classificado ou como falsamente saudável (cenário relacionado ao requisito RS1.1), ou em uma categoria de arritmia incorreta (cenário relacionado ao requisito RS1.2).

3.5.3.1.3 Métricas de Desempenho de SMOTE com Ruídos Aleatórios

Os resultados obtidos com os classificadores SMOTE com ruídos aleatórios introduzidos aos dados foram similares aos da variante sem tais ruídos. O principal ponto de destaque é a melhoria da revocação (*recall*) da categoria de arritmia 3, detentora dos menores índices entre todos os grupos de batimentos cardíacos contemplados. O índice obtido passou de 78,7% para 82,3% (aumento relativo de 4,6%) e refletiu-se num aumento relativo de 2,1% no índice f1 da mesma categoria (passou de 0,830 para 0,848). Ademais, apesar de a revocação (*recall*) da categoria 3 ainda ser inferior à das ResNets (92,7%), a vantagem na precisão (87,8%) ante as ResNets (21,6%) evidencia, na média, melhor comportamento preditivo para a categoria com os classificadores SMOTE.

Apenas duas outras métricas de desempenho tiveram variações relativas à variante SMOTE sem ruídos aleatórios superiores, em módulo, a 1%: a precisão da categoria 1 (aumento relativo de 1,3%, passando de 91,6% para 92,7%) e a revocação da categoria 1 (queda relativa de 1%, passando de 89,0% para 88,0%). Todos os demais índices de desempenho dos classificadores SMOTE com ruídos aleatórios tiveram variações relativas reduzidas, dentro do intervalo [-0,34%; 0,42%], quando confrontados com os resultados dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios.

Em vista das análises prévias, as conclusões relacionadas aos requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3 quando do uso dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios podem ser estendidas aos classificadores SMOTE com ruídos aleatórios com as pequenas distinções de probabilidades referidas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 259 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

anteriormente.

3.5.3.1.4 Métricas de Desempenho de UMCE

Os indicadores de desempenho dos classificadores baseados em UMCE assemelham-se mais aos índices obtidos com os classificadores ResNet do que com ambas as variantes de SMOTE. Embora, qualitativamente, os resultados de UMCE representem um ponto intermediário entre as ResNets e as variantes de SMOTE em relação à tendência de evolução de cada métrica de cada categoria de batimento cardíaco, os valores obtidos são significativamente mais próximos dos que os das ResNets do que os de qualquer das duas variantes de SMOTE.

A exatidão (*accuracy*) média dos classificadores UMCE foi de 92,7%. Esse resultado é superior aos 90,0% das ResNets e inferior aos 99,0% das duas variantes de SMOTE.

Para a precisão (*precision*), os índices obtidos para cada uma das categorias de batimentos cardíacos foram os seguintes: 99,6% para a categoria 0 (saudável), 37,8% para a arritmia de categoria 1, 87,9% para a arritmia de categoria 2, 25,3% para a arritmia de categoria 3 e 96,4% para a arritmia de categoria 4. Como já mencionado anteriormente, os índices são ligeiramente superiores aos das ResNets, mas ainda assim significativamente mais similares aos delas do que aos das duas variantes de ResNets. Essa similaridade destaca-se, sobretudo, nos valores baixos das categorias 1 e 3. Os resultados de precisão (*precision*) sinalizam uma probabilidade residual de 0,4% de um batimento cardíaco indicativo de arritmia ainda ser classificado como saudável (impacto sobre o requisito de segurança RS1.1) e uma probabilidade residual de até 74,7% ou de um batimento cardíaco saudável considerado uma arritmia (requisito RS1.3), ou de um batimento cardíaco com arritmia ser classificado como uma arritmia diferente e incorreta (requisito RS1.2).

De forma análoga à precisão (*precision*), a revocação (*recall*) obtida para cada categoria também se assemelha aos valores correspondentes dos classificadores de ResNets. Os índices obtidos foram de 92,0% para os batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0), 92,0% para as arritmias da categoria 1, 94,7% para as arritmias da categoria 2, 93,6% para as arritmias da categoria 3 e 98,9% para as arritmias da categoria 4. Todos são ligeiramente superiores aos dos classificadores ResNet e seguem a mesma tendência comparativa com as duas variantes de SMOTE: SMOTE supera UMCE para as categorias pares (0, 2 e 4), e UMCE supera SMOTE para as categorias ímpares (1 e 3). Os resultados obtidos para os classificadores UMCE revelam uma probabilidade residual de 8,0% de batimentos cardíacos saudáveis serem indevidamente considerados pelas ResNets como sendo arritmias

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 260 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

(relacionada ao não respeito ao requisito RS1.3), bem como uma probabilidade residual de até 8,0% (situação de pior caso, associada à categoria 1) de um batimento cardíaco ser classificado ou como falsamente saudável (cenário relacionado ao requisito RS1.1), ou em uma categoria de arritmia incorreta (cenário relacionado ao requisito RS1.2).

3.5.3.2 Subatividade 5-C.ii – Análise de Casos de Fronteira e Susceptibilidade a Ataques

Adversários

Além dos testes realizados sobre os quatro conjuntos de classificadores (ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE) e que culminaram nas métricas de desempenho obtidas e discutidas na subatividade 5-C.i (seção 3.5.3.2), todos os classificadores também foram submetidos a partições da base de dados que contemplam casos de fronteira. Esses casos de fronteira correspondem a todos os batimentos cardíacos da base de dados, identificados na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), como pertinentes a uma categoria, mas que também satisfazem critérios comportamentais de pelo menos uma das outras categorias distintas.

O relato da subatividade 5-C.ii é subdividido em duas partes: na primeira, coberta na seção 3.5.3.2.1, detalha-se o método empregado para se analisar os casos de fronteira e os seus respectivos resultados; na segunda, pertencente ao escopo da seção 3.5.3.2.2, faz-se a exposição dos resultados obtidos e da análise deles, incluindo possíveis impactos sobre os requisitos de segurança do sistema do estudo de caso.

3.5.3.2.1 Método de Análise de Dados e Coleta de Resultados

A aquisição dos registros da base de dados a serem considerados em cada grupo de casos de fronteira (i.e., para cada possível arranjo de duas categorias potencialmente confundidas) foi realizada com auxílio das colunas inseridas, para esse fim, na base de dados. O processamento realizado para a adaptação da base de dados já foi descrito na atividade 2-F (seção 3.2.6), ao passo que o processamento efetuado nos ensaios dos classificadores do estudo de caso foi introduzido como código adicional ao conteúdo dos componentes de software “baseline_experiment”, “smote_experiment”, “smote_aug_experiment” e “umce_experiment”.

Nas quatro situações, a lógica prevista para avaliar os casos de fronteira ocorre depois de cada classificador de dado grupo (i.e., uma ResNet, um classificador SMOTE sem ruídos aleatórios, um classificador SMOTE com ruídos aleatórios ou um classificador UMCE) ter sido treinado e testado com a partição de validação correspondente. Ao final desse processo, o classificador é utilizado para

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 261 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

processar todos os registros de cada grupo de caso de fronteira (identificados por meio da base de dados adaptada na atividade 2-F – seção 3.2.6), e os resultados correspondentes à categoria que o classificador detecta para cada batimento cardíaco são devolvidos em uma coluna de um arquivo de extensão “.xlsx” nomeado segundo o tipo do classificador e o arranjo de par de batimentos cardíacos em análise. Ao todo, o arquivo gerado apresenta o código de identificação do batimento cardíaco e 20 colunas adicionais subdivididas em 10 pares, cada um dos quais contemplando a categoria esperada (“*ground truth*”) e os resultados de cada um dos 10 classificadores de dado tipo (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Um componente de software adicional, denominado “saUtils”, foi criado especificamente para auxiliar nessas etapas de processamento dos casos de fronteira e geração das tabelas de resultados.

Os nomes dos arquivos com os resultados do processamento dos casos de fronteira têm o formato “<Classificador>_<Caso de Fronteira>.xlsx”, em que <Classificador> e <Caso de Fronteira> são definidos conforme a Tabela 74 considerando todos os arranjos possíveis dos dois campos. O campo <Caso de Fronteira> é formado pela concatenação de dois números inteiros **x** e **y** (i.e., **xy**) definidos da seguinte forma:

- **x** representa a categoria verdadeira (“*ground truth*”), de 0 a 4, dos batimentos cardíacos do caso de fronteira, conforme classificação originalmente presente na base de dados;
- **y** simboliza a categoria, de 0 a 4, com a qual os batimentos cardíacos podem ser plausivelmente confundidos no caso de fronteira em análise;
- Em cada par **xy**, **x** e **y** são sempre diferentes entre si;
- Como o levantamento realizado como parte da subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1) não permitiu identificar batimentos cardíacos representativos do caso de fronteira “14” (i.e., batimento sabidamente da categoria 1 que se assemelha a um batimento da categoria 4), apenas todas as demais combinações de **x** e **y** foram incluídas na Tabela 74.

Tabela 74 – Nomenclatura dos Arquivos com Resultados de Processamento dos Casos de Fronteira

<Classificador>	<Caso de Fronteira>		
ResNet	01	20	32
	02	21	34
SMOTE (versão sem ruídos aleatórios)	03	23	40
	04	24	41

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 262 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

<Classificador>	<Caso de Fronteira>		
SMOTE_Aug (versão com ruídos aleatórios)	10	30	42
	12	31	43
UMCE	13		

O conjunto de possíveis nomes gerados a partir das combinações dos campos <Classificador> e “Caso de Fronteira” da Tabela 74 contempla, ao todo, 76 arquivos “.xlsx” com a estrutura e o conteúdo dos resultados de fronteira descritos anteriormente – 19 para cada categoria de classificador.

Adicionalmente ao conteúdo gerado durante a execução dos componentes de software “baseline_experiment”, “smote_experiment”, “smote_aug_experiment” e “umce_experiment”, cada um dos 76 arquivos “<Classificador>_<Caso de Fronteira>.xlsx” nomeados conforme a Tabela 74 foi manualmente analisado para incluir as seguintes análises, relevantes para a presente subatividade 5-C.ii:

- Determinar, por meio de votação majoritária, a classificação preponderante de cada batimento cardíaco do caso de fronteira entre os 10 classificadores de cada tipo;
- Em caso de empate entre duas ou mais categorias, obtidas com igual frequência entre os 10 classificadores de cada tipo, listar explicitamente as categorias mais frequentes;
- Avaliar se os resultados obtidos indicam que o batimento cardíaco foi classificado (i.) na categoria correta (i.e., igual à verdade indicada pelo número x do caso de fronteira), (ii.) em uma categoria incorreta, mas esperada para o caso de fronteira (i.e., igual ao número y do caso de fronteira), (iii.) em uma categoria incorreta e inesperada para o caso de fronteira (i.e., diferente de x e y), ou (iv.) se o resultado é inconclusivo (i.e., se houve mais de uma categoria igualmente esperada);
- No caso “c)-(iv.)”, diferenciações também são realizadas em relação às múltiplas categorias mais frequentes, avaliando-se quais combinações de (i.), (ii.) e (iii.) fazem parte dos resultados obtidos;
- Por fim, calculam-se as frequências e o percentual dos batimentos cardíacos do caso de fronteira que correspondem a cada possível resultado de votação majoritária obtido.

Durante a realização das análises indicadas nos itens prévios, 28 diferentes combinações de resultados de votação majoritária foram identificadas nos 76 arquivos de resultados de casos de fronteira. A lista

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 263 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

dessas combinações consta na Tabela 75. As siglas utilizadas para caracterizar cada resultado da votação majoritária, utilizadas nas colunas “Resultado da Votação Majoritária” da Tabela 75, são descritas na Tabela 76. Quando há mais de um resultado em uma linha da Tabela 75, todos os resultados possuíram a mesma frequência entre os classificadores de um tipo.

Tabela 75 – Grupos de Resultados de Votação Majoritária Identificados na Análise dos Casos de Fronteira

ID Resultado	Resultado da Votação Majoritária		
	Resultado 1	Resultado 2	Resultado 3
0	NC	-	-
1	AC	-	-
2	NE	-	-
3	NI	-	-
4	AE_N	-	-
5	AI_N	-	-
6	AE_A	-	-
7	AI_A	-	-
8	NC	AE_N	-
9	NC	AI_N	-
10	AC	NE	-
11	AC	NI	-
12	AC	AE_A	-
13	AC	AI_A	-
14	NE	AI_A	-
15	AE_A	NI	-
16	AE_N	AI_N	-
17	AE_A	AI_A	-
18	NI	AI_A	-
19	AI_N	AI_N	-
20	AI_A	AI_A	-
21	AE_N	AI_N	AI_N
22	AC	NE	AI_A
23	AC	NI	AI_A

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 264 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID Resultado	Resultado da Votação Majoritária		
	Resultado 1	Resultado 2	Resultado 3
24	AC	AE_A	AI_A
25	AE_A	NI	AI_A
26	AC	AE_A	NI
27	NC	AI_N	AI_N

Tabela 76 – Descrição das Siglas de Resultado da Tabela 76

Sigla	Descrição
NC	Não Arritmia Correta: Indica batimentos cardíacos sem arritmia corretamente identificados dessa forma por um classificador. São batimentos de categoria “0” nos caos de fronteira “0y”.
AC	Arritmia Correta: Indica batimentos cardíacos com um tipo “k” de arritmia corretamente identificados dessa forma por um classificador. São batimentos de categoria “k ≠ 0” nos casos de fronteira “ky”, com y ≠ k.
NE	Não Arritmia Falsamente Positiva <i>Esperada</i> : Indica batimentos cardíacos com arritmia (categoria “k ≠ 0”) falsamente identificados como sendo saudáveis (i.e., categoria 0) nos casos de fronteira “k0”, para os quais a ausência de arritmia é a classificação errada assumida como mais provável no caso de fronteira com base nas análises realizadas na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1).
NI	Não Arritmia Falsamente Positiva <i>Inesperada</i> : Indica batimentos cardíacos com arritmia (categoria “k ≠ 0”) falsamente identificados como sendo saudáveis (i.e., categoria 0) nos casos de fronteira “ky”, com “y ≠ 0”, para os quais a ausência de arritmia é uma classificação errada assumida como menos provável no caso de fronteira com base nas análises realizadas na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1).
AE_N	Arritmia Falsamente Positiva <i>Esperada</i> em Caso com Arritmia Negativa: Indica batimentos cardíacos sem arritmia (categoria 0) falsamente identificados como possuindo alguma arritmia (i.e., categoria “k ≠ 0”) nos casos de fronteira “0k”, para os quais a falsa arritmia é a classificação errada assumida como mais provável no caso de fronteira com base nas análises realizadas na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1).
AI_N	Arritmia Falsamente Positiva <i>Inesperada</i> em Caso com Arritmia Negativa: Indica batimentos cardíacos sem arritmia (categoria 0) falsamente identificados como possuindo alguma arritmia (i.e., categoria “k ≠ 0”) nos casos de fronteira “0y”, com y ≠ k e y ≠ 0, para os quais a falsa arritmia é uma classificação errada assumida como menos provável no caso de fronteira com base nas análises realizadas na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1).
AE_A	Arritmia Falsamente Positiva <i>Esperada</i> em Caso com Arritmia: Indica batimentos cardíacos com arritmia (categoria “k ≠ 0”) falsamente identificados como possuindo outro tipo de arritmia (i.e., categoria “y ≠ k” e “y ≠ 0”) nos casos de fronteira “ky”, para os quais a arritmia incorreta “y” é a classificação errada assumida como mais provável no caso de fronteira com base nas análises realizadas na subatividade 2-D.i

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 265 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Sigla	Descrição
	(seção 3.2.4.1).
AI_A	Arritmia Falsamente Positiva <i>Inesperada</i> em Caso com Arritmia: Indica batimentos cardíacos com arritmia (categoria “ $k \neq 0$ ”) falsamente identificados como possuindo outro tipo de arritmia (i.e., categoria “ $z \neq k$ ” e “ $z \neq 0$ ”) nos casos de fronteira “ky”, com “ $y \neq k$ ”, “ $y \neq z$ ” e “ $y \neq 0$ ”, para os quais a arritmia incorreta “z” é uma classificação errada assumida como menos provável no caso de fronteira com base nas análises realizadas na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1).

Os arquivos que contêm a análise e os resultados dos casos de fronteira estão presentes nos diretórios do repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtISt referenciados na Tabela 77 (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Tabela 77 – Diretórios dos Arquivos de Análises e Resultados dos Casos de Fronteira do Estudo de Caso

Classificador	Diretório dos Arquivos de Análise e Resultados de Casos de Fronteira
ResNet	EC1-ECG_Analysis\ecg_oversampling\safetyArtist\ResNet results
SMOTE sem ruídos aleatórios	EC1-ECG_Analysis\ecg_oversampling\safetyArtist\SMOTE results
SMOTE com ruídos aleatórios	EC1-ECG_Analysis\ecg_oversampling\safetyArtist\SMOTE_Aug results
UMCE	EC1-ECG_Analysis\ecg_oversampling\safetyArtist\UMCE results

Ao final do processo, os resultados de frequência relativa dos 28 possíveis resultados listados na Tabela 75 de todos os 76 arquivos de análise dos casos de fronteira foram compilados no arquivo “Compiled Results.xlsx”, disponível no diretório “EC1-ECG_Analysis\ecg_oversampling\safetyArtist” do repositório GitHub do projeto de pesquisa Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

3.5.3.2.2 Análise dos Resultados Obtidos

A análise dos resultados de comportamento dos quatro tipos de classificadores em relação aos casos de fronteira identificados na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1) é apresentada nas subseções seguintes do relatório. Cada grupo de caso de fronteira identificado na coluna <Caso de Fronteira> da Tabela 74 (seção 3.5.3.2.1), pertencente ao escopo de uma das subseções subsequentes 3.5.3.2.2.1 a 3.5.3.2.2.19, é analisado de forma conjugada para os quatro tipos de classificadores do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Ao final, na subseção 3.5.3.2.2.20, apresentam-se as conclusões globais dessas análises.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 266 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

3.5.3.2.2.1 Caso de Fronteira “01”

Os resultados obtidos ao se processar os 24105 batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0) que constituem casos de fronteira de potenciais arritmias da categoria 1, conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 78 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 78, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

Tabela 78 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “01”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	22525	93,445%	24101	99,983%	24090	99,938%	22794	94,561%
1	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
2	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
4	905	3,754%	4	0,017%	13	0,054%	893	3,705%
5	332	1,377%	0	0,000%	0	0,000%	291	1,207%
6	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
7	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
8	296	1,228%	0	0,000%	2	0,008%	100	0,415%
9	34	0,141%	0	0,000%	0	0,000%	24	0,100%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
13	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	1	0,004%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 267 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	11	0,046%	0	0,000%	0	0,000%	2	0,008%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	1	0,004%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	1	0,004%

Os resultados apresentados na Tabela 78 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira “01” foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, para os quais 99,98% das entradas foram classificadas corretamente na categoria 0 (batimentos saudáveis), e os 0,02% restantes foram confundidos com a categoria 1 de arritmia, esperada como erro mais provável da IA no caso de fronteira.

Na sequência, aparecem os classificadores SMOTE com ruídos aleatórios, para os quais 99,93% dos batimentos cardíacos foram corretamente atribuídos à categoria 0 e 0,05% foram confundidos com a categoria 1 de arritmia. Os 0,02% casos restantes foram inconclusivos, com igual probabilidade de classificação nas duas categorias mais prováveis (categoria “correta” 0 e categoria “incorreta mais provável” 1).

Tanto no caso das ResNets quanto no caso dos classificadores UMCE, os índices de sucesso foram menores:

- a) Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “0” representam 93,45% do total para as ResNets e 94,56% para os classificadores UMCE;
- b) Os batimentos cardíacos incorretamente classificados como “1”, que são a arritmia errada mais provável para o caso de fronteira, representam 3,75% das entradas das ResNets e 3,71% dos classificadores UMCE;
- c) Nos dois casos, há batimentos cardíacos que foram atribuídos a categorias diferentes de “0” e

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 268 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

“1” de forma conclusiva. Estes representam 1,38% das entradas das ResNets e 1,21% das entradas dos classificadores UMCE;

- d) A proporção de respostas inconclusivas pelos classificadores ResNet e UMCE também é maior do que a observada em ambas as variantes de SMOTE e abrange outros arranjos de possíveis classificações além do que inclui a categoria correta (0) e a categoria incorreta mais provável (1):
- a. O cenário inconclusivo envolvendo apenas a equiprobabilidade dos casos correto (0) e incorreto mais provável (1) representa 1,23% das entradas das ResNets e 0,42% das entradas dos classificadores UMCE;
 - b. Cenários inconclusivos envolvendo a equiprobabilidade dos casos correto (0) e incorreto menos provável (2, 3 ou 4) representam 0,14% das entradas das ResNets e 0,10% das entradas dos classificadores UMCE;
 - c. Apenas para as ResNets, há um batimento cardíaco (0,004% do total) envolvendo a equiprobabilidade entre o caso incorreto mais provável (1) e um caso incorreto menos provável (2, 3 ou 4);
 - d. Cenários inconclusivos envolvendo a equiprobabilidade de dois casos incorretos menos prováveis e distintos entre si (i.e., equiprobabilidade entre duas das três saídas 2, 3 e 4) representam 0,05% das entradas das ResNets e 0,01% das entradas dos classificadores UMCE;
 - e. Apenas para as ResNets, há um batimento cardíaco (0,004% do total) envolvendo três saídas equiprováveis: o caso incorreto mais provável (1) e dois casos incorretos menos prováveis e distintos entre si (i.e., equiprobabilidade entre duas das três saídas 2, 3 e 4);
 - f. Apenas para os classificadores UMCE, há um batimento cardíaco (0,004% do total) envolvendo três saídas equiprováveis: o caso correto (0) e dois casos incorretos menos prováveis e distintos entre si (i.e., equiprobabilidade entre duas das três saídas 2, 3 e 4).

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “01”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- a) SMOTE sem ruídos aleatórios – desempenho excelente;
- b) SMOTE com ruídos aleatórios – desempenho ótimo;

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 269 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

c) UMCE – desempenho regular superior;

d) ResNets – desempenho regular inferior.

3.5.3.2.2.2 Caso de Fronteira “02”

Os resultados obtidos ao se processar os 3252 batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0) que constituem casos de fronteira de potenciais arritmias da categoria 2, conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 79 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 79, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

Tabela 79 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “02”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	3105	95,480%	3250	99,938%	3248	99,877%	3110	95,633%
1	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
2	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
4	85	2,614%	1	0,031%	2	0,062%	79	2,429%
5	43	1,322%	0	0,000%	0	0,000%	55	1,691%
6	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
7	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
8	6	0,185%	1	0,031%	2	0,062%	0	0,000%
9	10	0,308%	0	0,000%	0	0,000%	7	0,215%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
13	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 270 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	3	0,092%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	1	0,031%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 79 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira “02” foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, para os quais 99,94% das entradas foram classificadas corretamente na categoria 0 (batimentos saudáveis). Os 0,06% restantes correspondem a apenas dois batimentos cardíacos, um deles (0,03%) confundido com a categoria 2 de arritmia, esperada como erro mais provável da IA no caso de fronteira, e outro (0,03%) com resultado inconclusivo e equiprovavelmente distribuído entre a categoria correta (0) e a categoria incorreta mais provável (2).

Os classificadores SMOTE com ruídos aleatórios apresentaram desempenho significativamente similar ao da variante sem ruídos. 99,88% dos batimentos cardíacos foram corretamente atribuídos à categoria 0 e 0,12% (quatro batimentos cardíacos) ficaram igualmente distribuídos nos mesmos grupos da variante sem ruídos aleatórios: dois batimentos (0,06%) confundidos com a categoria 2 de arritmia, esperada como erro mais provável da IA no caso de fronteira, e dois outros (0,06%) com resultado inconclusivo e equiprovavelmente distribuído entre a categoria correta (0) e a categoria incorreta mais provável (2).

O desempenho das ResNets e dos classificadores UMCE foi inferior ao de ambas as variantes de SMOTE:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 271 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- a) Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “0” representam 95,48% do total para as ResNets e 95,63% para os classificadores UMCE;
- b) Os batimentos cardíacos incorretamente classificados como “2”, que são a arritmia errada mais provável para o caso de fronteira, representam 2,61% das entradas das ResNets e 2,43% dos classificadores UMCE;
- c) Nos dois casos, há batimentos cardíacos que foram atribuídos a categorias diferentes de “0” e “2” de forma conclusiva. Estes representam 1,32% das entradas das ResNets e 1,69% das entradas dos classificadores UMCE;
- d) A proporção de respostas inconclusivas pelos classificadores ResNet e UMCE também é maior do que a observada em ambas as variantes de SMOTE e abrange outros arranjos de possíveis classificações além do que inclui a categoria correta (0) e a categoria incorreta mais provável (2):
 - a. O cenário inconclusivo envolvendo apenas a equiprobabilidade dos casos correto (0) e incorreto mais provável (2) ocorreu apenas com as ResNets e representa 1,32% de suas entradas;
 - b. Cenários inconclusivos envolvendo a equiprobabilidade dos casos correto (0) e incorreto menos provável (1, 3 ou 4) representam 0,31% das entradas das ResNets e 0,21% das entradas dos classificadores UMCE;
 - c. Apenas para as ResNets, há três batimentos cardíacos (0,09% do total) envolvendo a equiprobabilidade entre o caso incorreto mais provável (2) e um caso incorreto menos provável (1, 3 ou 4);
 - d. Apenas para os classificadores UMCE, há um batimento cardíaco inconclusivo (0,03% do total) envolvendo a equiprobabilidade de dois casos incorretos menos prováveis e distintos entre si (i.e., equiprobabilidade entre duas das três saídas 1, 3 e 4).

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “02”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- a) SMOTE sem ruídos aleatórios – desempenho excelente;
- b) SMOTE com ruídos aleatórios – desempenho ótimo;
- c) ResNets – desempenho regular superior (índices de probabilidade de classificação fora do

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 272 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

escopo do caso de fronteira menores do que os classificadores UMCE);

- d) UMCE – desempenho regular inferior (índices de probabilidade de classificação fora do escopo do caso de fronteira maiores do que os das ResNets).

3.5.3.2.2.3 Caso de Fronteira “03”

Os resultados obtidos ao se processar os 203 batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0) que constituem casos de fronteira de potenciais arritmias da categoria 3, conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 80 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 80, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

Tabela 80 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “03”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	168	82,759%	203	100,000%	203	100,000%	174	85,714%
1	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
2	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
4	4	1,970%	0	0,000%	0	0,000%	4	1,970%
5	28	13,793%	0	0,000%	0	0,000%	24	11,823%
6	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
7	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
8	1	0,493%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	1	0,493%	0	0,000%	0	0,000%	1	0,493%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
13	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 273 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	1	0,493%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 80 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira “03” foram obtidos com ambos os classificadores SMOTE, para os quais todas as entradas foram classificadas corretamente na categoria 0 (batimentos saudáveis).

O desempenho das ResNets e dos classificadores UMCE foi inferior ao de ambas as variantes de SMOTE:

- Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “0” representam 82,76% do total para as ResNets e 85,71% para os classificadores UMCE;
- Os batimentos cardíacos incorretamente classificados como “3”, que são a arritmia errada mais provável para o caso de fronteira, representam 1,97% das entradas de ambos os tipos de classificadores;
- Nos dois casos, há batimentos cardíacos que foram atribuídos a categorias diferentes de “0” e “3” de forma conclusiva. Estes representam 13,79% das entradas das ResNets e 11,82% das entradas dos classificadores UMCE;
- Em relação às respostas inconclusivas pelos classificadores ResNet e UMCE, elas estão

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 274 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

distribuídas da seguinte forma:

- a. Apenas nas ResNets, há um batimento cardíaco (0,49% do total) equiprovavelmente classificado nas categorias correta (0) e incorreta mais provável (3);
- b. Cenários inconclusivos envolvendo a equiprobabilidade dos casos correto (0) e incorreto menos provável (1, 2 ou 4) representam um batimento cardíaco (0,49% do total) tanto nas ResNets quanto nos classificadores UMCE;
- c. Apenas para as ResNets, há um batimento cardíaco inconclusivo (0,49% do total) envolvendo a equiprobabilidade de dois casos incorretos menos prováveis e distintos entre si (i.e., equiprobabilidade entre duas das três saídas 1, 2 e 4).

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “03”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- a) SMOTE (ambas as variantes) – desempenho excelente;
- b) UMCE – desempenho regular superior (índices de probabilidade de classificação fora do escopo do caso de fronteira menores do que os das ResNets);
- c) ResNets – desempenho regular inferior (índices de probabilidade de classificação fora do escopo do caso de fronteira maiores do que os dos classificadores UMCE).

3.5.3.2.2.4 *Caso de Fronteira “04”*

Os resultados obtidos ao se processar os 91 batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0) que constituem casos de fronteira de potenciais arritmias da categoria 4, conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 81 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 81, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 275 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

Tabela 81 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “04”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	46	50,549%	91	100,000%	91	100,000%	50	54,945%
1	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
2	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
4	2	2,198%	0	0,000%	0	0,000%	1	1,099%
5	40	43,956%	0	0,000%	0	0,000%	39	42,857%
6	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
7	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	3	3,297%	0	0,000%	0	0,000%	1	1,099%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
13	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 81 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 276 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

“04” foram obtidos com ambos os classificadores SMOTE, para os quais todas as entradas foram classificadas corretamente na categoria 0 (batimentos saudáveis).

O desempenho das ResNets e dos classificadores UMCE foi inferior ao de ambas as variantes de SMOTE:

- a) Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “0” representam 50,55% do total para as ResNets e 54,95% para os classificadores UMCE;
- b) Os batimentos cardíacos incorretamente classificados como “4”, que são a arritmia errada mais provável para o caso de fronteira, representam 2,2% das entradas das ResNets (dois batimentos cardíacos) e 1,1% das entradas dos classificadores UMCE (um batimento cardíaco);
- c) Nos dois casos, há batimentos cardíacos que foram atribuídos a categorias diferentes de “0” e “4” de forma conclusiva. Estes representam 43,96% das entradas das ResNets e 42,86% das entradas dos classificadores UMCE;
- d) Em relação às respostas inconclusivas pelos classificadores ResNet e UMCE, envolvem a equiprobabilidade dos casos correto (0) e incorreto menos provável (1, 2 ou 3). Elas representam 3,3% das entradas das ResNets (três batimentos cardíacos) e 1,1% das entradas dos classificadores UMCE (um batimento cardíaco).

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “04”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- a) SMOTE (ambas as variantes) – desempenho excelente;
- b) UMCE – desempenho baixo (índices de probabilidade de classificação fora do escopo do caso de fronteira menores do que os das ResNets);
- c) ResNets – desempenho baixo (índices de probabilidade de classificação fora do escopo do caso de fronteira maiores do que os dos classificadores UMCE).

3.5.3.2.2.5 *Caso de Fronteira “10”*

Os resultados obtidos ao se processar os 116 batimentos cardíacos com arritmias do tipo 1 que constituem casos de fronteira de potenciais batimentos saudáveis (categoria 0), conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 82 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 82, a coluna “ID” indica um

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 277 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

Tabela 82 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “10”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
1	109	93,966%	116	100,000%	110	94,828%	108	93,103%
2	4	3,448%	0	0,000%	6	5,172%	5	4,310%
3	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
4	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
5	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
6	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
7	3	2,586%	0	0,000%	0	0,000%	3	2,586%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
13	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 278 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 82 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira “10” foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, para os quais todas as entradas foram classificadas corretamente na categoria 1. Na variante de SMOTE com ruídos aleatórios, a taxa de sucesso foi de 94,83%, e os 5,17% restantes (seis batimentos cardíacos) foram indevidamente classificados na categoria incorreta mais provável para o caso de fronteira (0 – sem arritmia).

O desempenho das ResNets e dos classificadores UMCE foi ligeiramente inferior ao de ambas as variantes de SMOTE:

- Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “1” representam 93,97% do total para as ResNets e 93,10% para os classificadores UMCE;
- Os batimentos cardíacos incorretamente classificados como “0”, que são da categoria incorreta mais provável para o caso de fronteira, representam 3,45% das entradas das ResNets e 4,31% das entradas dos classificadores UMCE;
- Nos dois casos, três batimentos cardíacos foram atribuídos a categorias diferentes de “1” e “0” de forma conclusiva. Estes representam 2,59% das entradas dos dois tipos de classificadores.

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “10”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- SMOTE sem ruídos aleatórios – desempenho excelente;
- SMOTE com ruídos aleatórios – desempenho ótimo;
- ResNets – desempenho regular superior (índices de probabilidade de classificação fora do escopo do caso de fronteira menores do que os dos classificadores UMCEs);
- UMCE – desempenho regular inferior (índices de probabilidade de classificação fora do

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 279 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

escopo do caso de fronteira maiores do que os das ResNets).

3.5.3.2.2.6 Caso de Fronteira “12”

Os resultados obtidos ao se processar os 110 batimentos cardíacos com arritmias do tipo 1 que constituem casos de fronteira de potenciais batimentos com arritmias da categoria 2, conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 83 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 83, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

Tabela 83 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “12”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
1	106	96,364%	110	100,000%	109	99,091%	105	95,455%
2	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3	1	0,909%	0	0,000%	1	0,909%	1	0,909%
4	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
5	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
6	2	1,818%	0	0,000%	0	0,000%	3	2,727%
7	1	0,909%	0	0,000%	0	0,000%	1	0,909%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
13	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 280 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 83 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira “12” foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, para os quais todas as entradas foram classificadas corretamente na categoria 1. Na variante de SMOTE com ruídos aleatórios, a taxa de sucesso foi de 99,10%, e os 0,90% restantes (um batimento cardíaco) foram indevidamente classificados em uma das categoria incorreta menos provável para o caso de fronteira (i.e., diferente de 2).

O desempenho das ResNets e dos classificadores UMCE foi ligeiramente inferior ao de ambas as variantes de SMOTE:

- a) Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “1” representam 96,36% do total para as ResNets e 95,46% para os classificadores UMCE;
- b) Os batimentos cardíacos incorretamente classificados como “2”, que são da categoria incorreta mais provável para o caso de fronteira, representam 1,82% das entradas das ResNets (dois batimentos cardíacos) e 2,73% das entradas dos classificadores UMCE (três batimentos cardíacos);
- c) Nos dois casos, dois batimento cardíacos foi atribuído a categorias diferentes de “1” e “2” de forma conclusiva. Estes representam 1,82% das entradas dos dois tipos de classificadores:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 281 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

0,91% (um batimento) foi considerado indevidamente saudável, e outros 0,91% (um batimento) foi considerado como representativo de uma arritmia das categorias 3 ou 4.

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “10”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- a) SMOTE sem ruídos aleatórios – desempenho excelente;
- b) SMOTE com ruídos aleatórios – desempenho ótimo;
- c) ResNets – desempenho regular superior (índice de probabilidade de classificação correta maior do que o dos classificadores UMCEs);
- d) UMCE – desempenho regular inferior (índice de probabilidade de classificação correta maior do que o das ResNets).

3.5.3.2.2.7 Caso de Fronteira “13”

Os resultados obtidos ao se processar o único batimento cardíaco com arritmia do tipo 1 que constitui caso de fronteira de potencial batimento com arritmia da categoria 3, conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 84 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 84, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

Tabela 84 – Resultados do Processamento do Batimento Cardíaco do Caso de Fronteira “13”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
1	0	0,000%	1	100,000%	1	100,000%	1	100,000%
2	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
4	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
5	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 282 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
6	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
7	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	1	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
13	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 83 evidenciam que o único batimento cardíaco considerado como caso de fronteira “13” foi corretamente classificado na categoria 1 por três dos quatro classificadores: ambas as variantes de SMOTE e o classificador UMCE. Apenas as ResNets falharam no reconhecimento da categoria do batimento cardíaco, classificando-o de forma inconclusiva em duas categorias equiprováveis: a categoria ‘1’ (correta) e a categoria ‘0’ (incorreta e assumida como menos provável para o caso de fronteira).

3.5.3.2.2.8 Caso de Fronteira “20”

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 283 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

Os resultados obtidos ao se processar os 243 batimentos cardíacos com arritmias do tipo 2 que constituem casos de fronteira de potenciais batimentos saudáveis (categoria 0), conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 85 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 85, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

Tabela 85 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “20”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
1	219	90,123%	243	100,000%	238	97,942%	223	91,770%
2	6	2,469%	0	0,000%	4	1,646%	6	2,469%
3	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
4	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
5	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
6	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
7	14	5,761%	0	0,000%	1	0,412%	13	5,350%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
13	3	1,235%	0	0,000%	0	0,000%	1	0,412%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 284 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	1	0,412%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 85 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira “20” foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, para os quais todas as entradas foram classificadas corretamente na categoria 2. Na variante de SMOTE com ruídos aleatórios, a taxa de sucesso foi de 97,94%, e os 2,06% restantes (cinco batimentos cardíacos) ficaram subdivididos da seguinte forma: 1,65% (quatro batimentos) indevidamente classificados na categoria incorreta mais provável para o caso de fronteira (0 – sem arritmia) e 0,41% (um batimento) indevidamente classificado em uma das categorias menos prováveis para o caso de fronteira (arritmias das categorias 1, 3 ou 4).

O desempenho das ResNets e dos classificadores UMCE foi inferior ao de ambas as variantes de SMOTE:

- Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “2” representam 90,12% do total para as ResNets e 91,77% para os classificadores UMCE;
- Os batimentos cardíacos incorretamente classificados como “0”, que são da categoria incorreta mais provável para o caso de fronteira, representam 2,47% das entradas dos dois tipos de classificadores;
- Batimentos cardíacos classificados em uma das demais categorias incorretas, mas assumidas como menos prováveis para o caso de fronteira (i.e., categorias 1, 3 ou 4) perfazem 5,76% das entradas das ResNets e 5,35% das entradas dos classificadores UMCE;
- Em relação às respostas inconclusivas pelos classificadores ResNet e UMCE, elas estão

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 285 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

distribuídas da seguinte forma:

- a. Cenários inconclusivos com a equiprobabilidade da classificação correta (categoria 2) e de uma categoria incorreta de arritmia menos provável (i.e., 1, 3 ou 4) respondem por 1,24% do total de batimentos cardíacos para as ResNets e por 0,41% para os classificadores UMCE;
- b. Apenas para as ResNets, há um batimento cardíaco inconclusivo (0,41% do total) envolvendo a equiprobabilidade de três classificações distintas: a classificação correta (2) e dois casos incorretos menos prováveis e distintos entre si (i.e., equiprobabilidade entre duas das três saídas 1, 3 e 4).

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “20”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- a) SMOTE sem ruídos aleatórios – desempenho excelente;
- b) SMOTE com ruídos aleatórios – desempenho ótimo;
- c) UMCE – desempenho regular superior (índices de probabilidade de classificação dentro do escopo do caso de fronteira maiores do que os das ResNets);
- d) ResNets – desempenho regular inferior (índices de probabilidade de classificação dentro do escopo do caso de fronteira menores do que os dos classificadores UMCEs).

3.5.3.2.2.9 *Caso de Fronteira “21”*

Os resultados obtidos ao se processar os 537 batimentos cardíacos com arritmias do tipo 2 que constituem casos de fronteira de potenciais batimentos com arritmias da categoria 1, conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 86 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 86, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 286 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

Tabela 86 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “21”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
1	496	92,365%	536	99,814%	530	98,696%	504	93,855%
2	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3	8	1,490%	0	0,000%	5	0,931%	10	1,862%
4	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
5	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
6	8	1,490%	0	0,000%	0	0,000%	7	1,304%
7	15	2,793%	1	0,186%	2	0,372%	14	2,607%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	1	0,186%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
12	2	0,372%	0	0,000%	0	0,000%	2	0,372%
13	3	0,559%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	1	0,186%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	1	0,186%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	1	0,186%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	1	0,186%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 86 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 287 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

“21” foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, para os quais 99,81% das entradas foram classificadas corretamente na categoria 2. Os 0,19% restantes, correspondentes a um único batimento cardíaco, indicam classificação em categoria incorreta menos provável para o caso de fronteira (i.e., diferente de 1).

Na variante de SMOTE com ruídos aleatórios, a taxa de sucesso de classificação foi de 98,70%, e os 1,30% restantes abrangem um universo de sete batimentos cardíacos alocados a categorias incorretas consideradas menos prováveis para o caso de fronteira (0,93% na categoria 0 e 0,37% nas categorias 3 ou 4).

O desempenho das ResNets e dos classificadores UMCE foi inferior ao de ambas as variantes de SMOTE:

- a) Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “2” representam 92,37% do total para as ResNets e 93,86% para os classificadores UMCE;
- b) Os batimentos cardíacos incorretamente classificados como “1”, que são da categoria incorreta mais provável para o caso de fronteira, representam 1,49% das entradas das ResNets e 1,30% das entradas dos classificadores UMCE;
- c) Batimentos cardíacos classificados em uma das demais categorias incorretas, mas assumidas como menos prováveis para o caso de fronteira (i.e., categorias 0, 3 ou 4) perfazem 4,28% das entradas das ResNets e 4,47% das entradas dos classificadores UMCE. Nas ResNets, os 4,28% dos batimentos cardíacos são compostos por duas parcelas: 1,49% classificados na categoria 0 e 2,79% nas categorias 3 ou 4; já nos classificadores UMCE, essas parcelas são de 1,86% para a categoria 0 e 2,61% para as categorias 3 ou 4;
- d) Em relação às respostas inconclusivas pelos classificadores ResNet e UMCE, elas estão distribuídas da seguinte forma:
 - a. Cenários inconclusivos com a equiprobabilidade da classificação correta (categoria 2) e da categoria incorreta mais provável para o caso de fronteira (i.e., 1) ocorrem com um percentual de 0,37% das entradas tanto das ResNets quanto dos classificadores UMCE;
 - b. Cenários inconclusivos com a equiprobabilidade da classificação correta (categoria 2) e de uma categoria incorreta menos provável (i.e., 0, 3 ou 4) ocorrem apenas com as ResNets e respondem por 0,75% do total de batimentos cardíacos;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 288 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- c. Apenas para as ResNets, há um batimento cardíaco inconclusivo (0,19% do total) em que duas classificações menos prováveis e distintas entre si (i.e., duas das três saídas 0, 3 e 4) são equiprováveis;
- d. Também para as ResNets, há três batimentos cardíacos com três saídas equiprováveis: dois deles (0,38%) com a categoria correta (2) e duas categorias incorretas menos prováveis e distintos entre si (i.e., equiprobabilidade entre duas das três saídas 0, 3 e 4), e um deles (0,19%) com a categoria incorreta mais provável (1) e duas categorias incorretas menos prováveis e distintos entre si (i.e., equiprobabilidade entre duas das três saídas 0, 3 e 4).

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “21”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- a) SMOTE sem ruídos aleatórios – desempenho excelente;
- b) SMOTE com ruídos aleatórios – desempenho ótimo;
- c) UMCE – desempenho regular superior (índices de probabilidade de classificação dentro do escopo do caso de fronteira maiores do que os das ResNets);
- d) ResNets – desempenho regular inferior (índices de probabilidade de classificação dentro do escopo do caso de fronteira menores do que os dos classificadores UMCEs).

3.5.3.2.2.10 Caso de Fronteira “23”

Os resultados obtidos ao se processar os 3201 batimentos cardíacos com arritmias do tipo 2 que constituem casos de fronteira de potenciais batimentos com arritmias da categoria 3, conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 87 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 87, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 289 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

Tabela 87 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “23”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
1	3028	94,595%	3199	99,938%	3167	98,938%	3045	95,127%
2	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3	18	0,562%	0	0,000%	7	0,219%	20	0,625%
4	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
5	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
6	100	3,124%	2	0,062%	22	0,687%	105	3,280%
7	37	1,156%	0	0,000%	0	0,000%	29	0,906%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	3	0,094%	0	0,000%	3	0,094%	0	0,000%
12	8	0,250%	0	0,000%	2	0,062%	1	0,031%
13	5	0,156%	0	0,000%	0	0,000%	1	0,031%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	1	0,031%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	1	0,031%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 87 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 290 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

“23” foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, para os quais 99,94% das entradas foram classificadas corretamente na categoria 2. Os 0,06% restantes, correspondentes a dois batimentos cardíaco, indicam classificação na categoria incorreta mais provável para o caso de fronteira (i.e., 3).

Na variante de SMOTE com ruídos aleatórios, a taxa de sucesso de classificação foi de 98,94%, e os 1,06% restantes estão subdivididos da seguinte forma: 0,69% de batimentos em categoria incorreta mais provável para o estudo de caso (3), 0,22%, em categoria incorreta menos provável para o estudo de caso (no caso, sempre em 0), e 0,16% com resultado inconclusivo (0,06% envolvendo a categoria correta e a categoria incorreta mais provável, e 0,09% envolvendo a categoria correta e uma das categorias incorretas menos prováveis).

O desempenho das ResNets e dos classificadores UMCE foi inferior ao de ambas as variantes de SMOTE:

- a) Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “2” representam 94,60% do total para as ResNets e 95,13% para os classificadores UMCE;
- b) Os batimentos cardíacos incorretamente classificados como “3”, que são da categoria incorreta mais provável para o caso de fronteira, representam 3,12% das entradas das ResNets e 3,28% das entradas dos classificadores UMCE;
- c) Batimentos cardíacos classificados em uma das demais categorias incorretas, mas assumidas como menos prováveis para o caso de fronteira (i.e., categorias 0, 1 ou 4) perfazem 1,72% das entradas das ResNets e 1,53% das entradas dos classificadores UMCE. Nas ResNets, os 1,72% dos batimentos cardíacos são compostos por duas parcelas: 0,56% classificados na categoria 0 e 1,16% nas categorias 1 ou 4; já nos classificadores UMCE, essas parcelas são de 0,63% para a categoria 0 e 0,91% para as categorias 1 ou 4;
- d) Em relação às respostas inconclusivas pelos classificadores ResNet e UMCE, elas estão distribuídas da seguinte forma:
 - a. Cenários inconclusivos com a equiprobabilidade da classificação correta (categoria 2) e da categoria incorreta mais provável para o caso de fronteira (i.e., 3) ocorrem com um percentual de 0,25% das entradas das ResNets e de 0,03% para os classificadores UMCE;

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 291 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

- b. Cenários inconclusivos com a equiprobabilidade da classificação correta (categoria 2) e de uma categoria incorreta menos provável (i.e., 0, 1 ou 4) ocorrem com um percentual de 0,25% das entradas das ResNets e de 0,03% para os classificadores UMCE;
- c. Apenas para as ResNets, há dois batimentos cardíacos (0,06%) com três saídas equiprováveis: ambos possuem como saídas plausíveis a categoria correta (2), a categoria incorreta mais provável (3) e uma categoria incorreta menos provável (i.e., 0, 1 ou 4).

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “23”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- SMOTE sem ruídos aleatórios – desempenho excelente;
- SMOTE com ruídos aleatórios – desempenho ótimo;
- UMCE – desempenho regular superior (índices de probabilidade de classificação dentro do escopo do caso de fronteira maiores do que os das ResNets);
- ResNets – desempenho regular inferior (índices de probabilidade de classificação dentro do escopo do caso de fronteira menores do que os dos classificadores UMCEs).

3.5.3.2.2.11 Caso de Fronteira “24”

Os resultados obtidos ao se processar os 79 batimentos cardíacos com arritmias do tipo 2 que constituem casos de fronteira de potenciais batimentos com arritmias da categoria 4, conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 88 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 88, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

Tabela 88 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “24”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 292 / 479	
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO		Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA		Data: 12/06/2023

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
1	76	96,203%	79	100,000%	79	100,000%	76	96,203%
2	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
4	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
5	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
6	1	1,266%	0	0,000%	0	0,000%	1	1,266%
7	1	1,266%	0	0,000%	0	0,000%	2	2,532%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
13	1	1,266%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 88 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 293 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

“24” foram obtidos com ambos os classificadores SMOTE, para os quais todas as entradas foram classificadas corretamente na categoria 2.

O desempenho das ResNets e dos classificadores UMCE foi inferior ao de ambas as variantes de SMOTE:

- a) Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “2” representam 96,20% do total de batimentos cardíacos tanto para as ResNets quanto para os classificadores UMCE;
- b) Os batimentos cardíacos incorretamente classificados como “4”, que são a arritmia errada mais provável para o caso de fronteira, representam 1,27% das entradas das ResNets e dos classificadores UMCE (um batimento cardíaco em cada caso);
- c) Há batimentos cardíacos que foram atribuídos a categorias diferentes de “0” e “4” de forma conclusiva pelos dois classificadores. Ao todo, eles representam 1,27% das entradas das ResNets (um batimento) e 2,53% das entradas dos classificadores UMCE (dois batimentos);
- d) Por fim, a única resposta inconclusiva ocorreu com o processamento de um batimento cardíaco (1,27% do total) pelas ResNets, que envolveu a equiprobabilidade dos casos correto (2) e incorreto menos provável (0, 1, ou 3).

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “24”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- a) SMOTE (ambas as variantes) – desempenho excelente;
- b) ResNet – desempenho regular superior (índices de probabilidade de classificação fora do escopo do caso de fronteira menores do que os dos classificadores UMCE);
- c) UMCE – desempenho regular inferior (índices de probabilidade de classificação fora do escopo do caso de fronteira maiores do que os das ResNets).

3.5.3.2.2.12 Caso de Fronteira “30”

Os resultados obtidos ao se processar os 29 batimentos cardíacos com arritmias do tipo 3 que constituem casos de fronteira de potenciais batimentos saudáveis (categoria 0), conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 89 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 89, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 294 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

Tabela 89 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “30”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
1	25	86,207%	29	100,000%	27	93,103%	25	86,207%
2	1	3,448%	0	0,000%	1	3,448%	1	3,448%
3	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
4	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
5	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
6	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
7	3	10,345%	0	0,000%	0	0,000%	3	10,345%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
10	0	0,000%	0	0,000%	1	3,448%	0	0,000%
11	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
13	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 295 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 89 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira “30” foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, para os quais todos os 29 batimentos cardíacos que representam o caso de fronteira foram classificados corretamente na categoria 3.

Na variante de SMOTE com ruídos aleatórios, a taxa de sucesso de classificação foi de 93,10%, (27 batimentos cardíacos), e os 6,90% restantes estão subdivididos da seguinte forma: 3,45% (um batimento) classificado em categoria incorreta mais provável para o caso de fronteira (0) e 3,45% (um batimentos) com resultado inconclusivo e equiprobabilidade entre as classificações correta (3) e a classificação incorreta assumida como mais provável (0).

As ResNets e os classificadores UMCE produziram métricas de desempenho idênticas e inferiores às de ambas as variantes de SMOTE. Para ambos os tipos de classificadores, os resultados foram os seguintes:

- Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “3” representam 86,21% do total (25 de 29 batimentos cardíacos);
- Os batimentos cardíacos incorretamente classificados como “0”, que são da categoria incorreta mais provável para o caso de fronteira, representam 3,45% das entradas (um batimento cardíaco);
- Os batimentos cardíacos incorretamente classificados em outras categorias incorretas, assumidas como menos prováveis (i.e., 1, 2 ou 4), representam 10,35% dos batimentos cardíacos de entrada (três batimentos).

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “30”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- SMOTE sem ruídos aleatórios – desempenho excelente;
- SMOTE com ruídos aleatórios – desempenho ótimo;

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 296 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

c) ResNets e UMCE – desempenho regular.

3.5.3.2.2.13 Caso de Fronteira “31”

Os resultados obtidos ao se processar os 29 batimentos cardíacos com arritmias do tipo 3 que constituem casos de fronteira de potenciais batimentos com arritmias da categoria 1, conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 90 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 90, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

Tabela 90 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “31”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
1	25	86,207%	29	100,000%	27	93,103%	25	86,207%
2	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3	1	3,448%	0	0,000%	1	3,448%	1	3,448%
4	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
5	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
6	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
7	3	10,345%	0	0,000%	0	0,000%	3	10,345%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	0	0,000%	0	0,000%	1	3,448%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
13	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 297 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 90 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira “30” foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, para os quais todos os 29 batimentos cardíacos que representam o caso de fronteira foram classificados corretamente na categoria 3.

Na variante de SMOTE com ruídos aleatórios, a taxa de sucesso de classificação foi de 93,10%, (27 batimentos cardíacos), e os 6,90% restantes (dois batimentos) subdividem-se da seguinte forma: 3,45% (um batimento) classificados em uma categoria incorreta considerada menos provável para o caso de fronteira (no caso, 0) e 3,45% (um batimento) com classificação inconclusiva e equiprovável entre a categoria correta (3) e a categoria 0, assumida como menos provável para o caso de fronteira em questão.

As ResNets e os classificadores UMCE produziram métricas de desempenho idênticas e inferiores às de ambas as variantes de SMOTE. Para ambos os tipos de classificadores, os resultados foram os seguintes:

- a) Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “3” representam 86,21% do total (25 de 29 batimentos cardíacos);
- b) Os batimentos cardíacos incorretamente classificados em quaisquer das categorias assumidas

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 298 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

como menos prováveis para o caso de fronteira (i.e., 0, 2 ou 4) perfazem os 13,79% restantes. Esse percentual é subdividido em duas parcelas: 3,45% para um batimento cardíaco classificado erroneamente como saudável (0) e 10,35% para três batimentos cardíacos classificados com uma arritmia incorreta (2 ou 4).

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “31”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- a) SMOTE sem ruídos aleatórios – desempenho excelente;
- b) SMOTE com ruídos aleatórios – desempenho ótimo;
- c) ResNets e UMCE – desempenho regular.

3.5.3.2.2.14 Caso de Fronteira “32”

Os resultados obtidos ao se processar os 31 batimentos cardíacos com arritmias do tipo 3 que constituem casos de fronteira de potenciais batimentos com arritmias da categoria 2, conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 91 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 91, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

Tabela 91 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “32”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
1	26	83,871%	31	100,000%	29	93,548%	26	83,871%
2	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
4	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
5	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
6	5	16,129%	0	0,000%	1	3,226%	5	16,129%

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 299 / 479	
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO		Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA		Data: 12/06/2023

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
7	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	0	0,000%	0	0,000%	1	3,226%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
13	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 91 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira “32” foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, para os quais todos os 31 batimentos cardíacos que representam o caso de fronteira foram classificados corretamente na categoria 3.

Na variante de SMOTE com ruídos aleatórios, a taxa de sucesso de classificação foi de 93,55%, (29 batimentos cardíacos), e os 6,45% restantes (dois batimentos) subdividem-se da seguinte forma: 3,23% (um batimento) classificados em uma categoria incorreta considerada a mais provável para o caso de fronteira (no caso, 2) e 3,23% (um batimento) com classificação inconclusiva e equiprovável

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 300 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

entre a categoria correta (3) e a categoria 0, assumida como menos provável para o caso de fronteira em questão.

As ResNets e os classificadores UMCE produziram métricas de desempenho idênticas e inferiores às de ambas as variantes de SMOTE. Para ambos os tipos de classificadores, os resultados foram os seguintes:

- a) Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “3” representam 83,87% do total (26 de 31 batimentos cardíacos);
- b) Os 16,13% restantes compreendem cinco batimentos cardíacos incorretamente classificados na categoria assumida como a mais provável para o caso de fronteira (i.e., 2).

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “32”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- a) SMOTE sem ruídos aleatórios – desempenho excelente;
- b) SMOTE com ruídos aleatórios – desempenho ótimo;
- c) ResNets e UMCE – desempenho regular.

3.5.3.2.2.15 Caso de Fronteira “34”

Os resultados obtidos ao se processar os sete batimentos cardíacos com arritmias do tipo 3 que constituem casos de fronteira de potenciais batimentos com arritmias da categoria 4, conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 92 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 92, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

Tabela 92 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “34”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 301 / 479	
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO		Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA		Data: 12/06/2023

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
1	7	100,000%	7	100,000%	7	100,000%	7	100,000%
2	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
4	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
5	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
6	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
7	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
13	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 92 evidenciam que os sete batimentos cardíacos considerados como caso de fronteira “34” foram corretamente classificados na categoria 3 pelos quatro tipos de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 302 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

classificadores exercitados: as ResNets, ambas as variantes de SMOTE e o classificador UMCE.

3.5.3.2.2.16 Caso de Fronteira “40”

Os resultados obtidos ao se processar os 464 batimentos cardíacos com arritmias do tipo 4 que constituem casos de fronteira de potenciais batimentos saudáveis (categoria 0), conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 93 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 93, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

Tabela 93 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “40”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
1	440	94,828%	463	99,784%	462	99,569%	442	95,259%
2	10	2,155%	0	0,000%	1	0,216%	10	2,155%
3	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
4	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
5	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
6	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
7	10	2,155%	0	0,000%	0	0,000%	8	1,724%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
10	3	0,647%	1	0,216%	1	0,216%	3	0,647%
11	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
13	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	1	0,216%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 303 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	1	0,216%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 93 evidenciam similaridade de resultados entre as duas variações dos classificadores SMOTE. Na versão sem ruídos aleatórios acrescentados aos dados empregados no treinamento, 99,78% dos batimentos cardíacos (463) foram corretamente classificados na categoria 4, ao passo que os 0,22% restantes (um batimento) teve saída inconclusiva com equiprobabilidade de duas categorias: a categoria correta (4) e a categoria incorreta assumida como mais provável para o caso de fronteira (no caso, 0). A única diferença observada para a variante de SMOTE com ruídos aleatórios nos dados de treinamento ocorreu em um dos batimentos cardíacos, que deixou de ser classificado corretamente e foi confundido com uma ausência de arritmia, correspondente à categoria incorreta considerada como a mais provável para o caso de fronteira (0).

O desempenho das ResNets e dos classificadores UMCE foi inferior ao de ambas as variantes de SMOTE:

- a) Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “4” representam 94,83% do total para as ResNets e 95,26% do total para os classificadores UMCE;
- b) Tanto para as ResNets quanto para os classificadores UMCE, dez batimentos cardíacos (2,16% do total) foram indevidamente classificados como sem arritmia (categoria 0), correspondente ao rótulo incorreto mais provável para o caso de fronteira;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 304 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- c) Os batimentos cardíacos incorretamente classificados em qualquer das categorias de arritmia consideradas menos prováveis para o caso de fronteira (i.e., 1, 2 ou 3) representam 2,16% das entradas das ResNets (dez batimentos) e 1,72% das entradas dos classificadores UMCE (oito batimentos);
- d) Quatro batimentos cardíacos tiveram rótulo inconclusivo para as ResNets e para os classificadores UMCE. Em ambos os casos, três deles (0,65% do total) caracterizaram-se por terem como categorias equiprováveis “4” (correto) e “0” (cenário incorreto mais provável para o caso de fronteira). Especificamente para as ResNets, o batimento cardíaco restante (0,22%) indica duas categorias diferentes de arritmias incorretas (i.e., duas de três alternativas entre 1, 2 e 3, todas assumidas como menos prováveis para o caso de fronteira). Para o classificador UMCE, por sua vez, o batimento restante possui, como categorias equiprováveis, a classificação correta (4) e uma arritmia incorreta (i.e., um entre três dos valores 1, 2 e 3, assumidos como menos prováveis para o caso de fronteira).

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “40”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- a) SMOTE sem ruídos aleatórios – desempenho excelente;
- b) SMOTE com ruídos aleatórios – desempenho ótimo;
- d) UMCE – desempenho regular superior (índices de probabilidade de classificação fora do escopo do caso de fronteira menores do que os das ResNets);
- c) ResNets – desempenho regular inferior (índices de probabilidade de classificação fora do escopo do caso de fronteira maiores do que os dos classificadores UMCE).

3.5.3.2.2.17 *Caso de Fronteira “41”*

Os resultados obtidos ao se processar os 154 batimentos cardíacos com arritmias do tipo 4 que constituem casos de fronteira de potenciais batimentos com arritmias da categoria 1, conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 94 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 94, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 305 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

Tabela 94 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “41”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
1	135	87,662%	154	100,000%	152	98,701%	138	89,610%
2	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3	8	5,195%	0	0,000%	1	0,649%	7	4,545%
4	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
5	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
6	2	1,299%	0	0,000%	0	0,000%	4	2,597%
7	6	3,896%	0	0,000%	0	0,000%	2	1,299%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	2	1,299%	0	0,000%	1	0,649%	1	0,649%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	1	0,649%
13	1	0,649%	0	0,000%	0	0,000%	1	0,649%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 306 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 94 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira “41” foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, para os quais todas as entradas foram classificadas corretamente na categoria 4. Na variante de SMOTE com ruídos aleatórios, a taxa de sucesso foi de 98,70%, e os 1,30% restantes (dois batimentos cardíacos) subdividem-se da seguinte maneira: 0,65% indevidamente classificados em uma categoria incorreta assumida como menos provável para o caso de fronteira (no caso, 0 – sem arritmia), e 0,65% com resultado inconclusivo e equiprovável entre dois rótulos: a categoria correta (4) e uma das categorias assumidas como menos prováveis para o caso de fronteira (no caso, 0 – sem arritmia).

O desempenho das ResNets e dos classificadores UMCE foi inferior ao de ambas as variantes de SMOTE:

- a) Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “4” representam 87,66% do total para as ResNets e 89,61% para os classificadores UMCE;
- b) Os batimentos cardíacos incorretamente classificados como “1”, que são da categoria incorreta mais provável para o caso de fronteira, representam 1,30% das entradas das ResNets e 2,60% das entradas dos classificadores UMCE;
- c) Os batimentos cardíacos incorretamente classificados em quaisquer das demais categorias incorretas, assumidas como menos prováveis para o estudo de caso (i.e., 0, 2 e 3) perfazem 9,09% das entradas das ResNets (5,20% para a categoria 0 e 3,89% para as demais) e 5,84% das entradas dos classificadores UMCE (4,55% para a categoria 0 e 1,30% para as demais).
- d) Nos dois casos, três batimentos cardíacos (1,95%) tiveram resposta inconclusiva:
 - a. Para as ResNets, os três batimentos tiveram equiprobabilidade entre a categoria correta (4) e uma das categorias incorretas menos prováveis (dois para a categoria 0 e um para outras categorias);
 - b. Para os classificadores UMCE, os três batimentos inconclusivos também tiveram como uma de suas saídas equiprováveis a categoria correta (4). A outra categoria, no entanto,

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 307 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

é distinta para cada um dos batimentos: um contempla a categoria incorreta mais provável para o caso de fronteira (1) e dois, outras categorias (um categoria 0 e um outra categoria entre 2 e 3).

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “41”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- a) SMOTE sem ruídos aleatórios – desempenho excelente;
- b) SMOTE com ruídos aleatórios – desempenho ótimo;
- c) UMCE – desempenho regular superior (índices de probabilidade de classificação fora do escopo do caso de fronteira menores do que os das ResNets);
- d) ResNets – desempenho regular inferior (índices de probabilidade de classificação fora do escopo do caso de fronteira maiores do que os dos classificadores UMCE).

3.5.3.2.2.18 Caso de Fronteira “42”

Os resultados obtidos ao se processar os 41 batimentos cardíacos com arritmias do tipo 4 que constituem casos de fronteira de potenciais batimentos com arritmias da categoria 2, conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 95 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 95, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

Tabela 95 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “42”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
1	39	95,122%	41	100,000%	41	100,000%	38	92,683%
2	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	2	4,878%
4	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 308 / 479	
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO		Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA		Data: 12/06/2023

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
5	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
6	1	2,439%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
7	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	1	2,439%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	1	2,439%
13	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 95 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira “42” foram obtidos com ambos os classificadores SMOTE, para os quais todas as entradas foram classificadas corretamente na categoria 4.

O desempenho das ResNets e dos classificadores UMCE foi inferior ao de ambas as variantes de SMOTE:

- a) Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “4” representam 95,12% do total

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 309 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

para as ResNets e 92,68% para os classificadores UMCE;

- b) Apenas com as ResNets, um batimento cardíaco (2,44% do total) foi incorretamente classificado como “2”, que representa a arritmia errada mais provável para o caso de fronteira;
- c) Apenas com os classificadores UMCE, dois batimentos cardíacos (4,88% do total) foram incorretamente classificados como “0” (ausência de arritmia), que é uma das categorias incorretas assumidas como menos prováveis para o caso de fronteira;
- d) Nos dois casos, há um batimento cardíaco (2,44% do total) que foi classificado de forma inconclusiva, com dois rótulos equiprováveis. No caso das ResNets, as categorias detectadas como igualmente plausíveis foram o rótulo correto (4) e um dos rótulos incorretos menos prováveis para o caso de fronteira (0); já para os classificadores UMCE, as categorias selecionadas foram a correta (4) e a incorreta mais provável para o caso de fronteira (2).

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “42”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- a) SMOTE (ambas as variantes) – desempenho excelente;
- b) ResNets – desempenho baixo (índices de probabilidade de classificação dentro do escopo do caso de fronteira maiores do que os dos classificadores UMCE);
- c) UMCE – desempenho baixo (índices de probabilidade de classificação dentro do escopo do caso de fronteira menores do que os das ResNets).

3.5.3.2.2.19 *Caso de Fronteira “43”*

Os resultados obtidos ao se processar os 57 batimentos cardíacos com arritmias do tipo 4 que constituem casos de fronteira de potenciais batimentos com arritmias da categoria 3, conforme levantamento realizado na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1), são apresentados na Tabela 96 para os quatro tipos de classificadores pertencentes ao escopo do estudo de caso (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE). Na Tabela 96, a coluna “ID” indica um dos 28 possíveis tipos de resultados de classificação conforme as definições da Tabela 75 (seção 3.5.3.2.1), ao passo que, para cada categoria de classificador, a coluna “#Batim.” simboliza a quantidade de batimentos cardíacos de cada “ID” e a coluna “% Batim.” traz os percentuais de “#Batim.” de cada “ID” em relação ao universo de batimentos cardíacos do caso de fronteira.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 310 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

Tabela 96 – Resultados do Processamento dos Batimentos Cardíacos do Caso de Fronteira “43”

ID	ResNet		SMOTE sem ruídos aleatórios		SMOTE com ruídos aleatórios		UMCE	
	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.	#Batim.	% Batim.
0	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
1	40	70,175%	57	100,000%	54	94,737%	39	68,421%
2	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3	4	7,018%	0	0,000%	2	3,509%	3	5,263%
4	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
5	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
6	1	1,754%	0	0,000%	0	0,000%	1	1,754%
7	11	19,298%	0	0,000%	1	1,754%	11	19,298%
8	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
9	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
10	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
11	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
12	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
13	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	1	1,754%
14	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
15	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
16	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
17	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
18	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	1	1,754%
19	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
20	1	1,754%	0	0,000%	0	0,000%	1	1,754%
21	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
22	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
23	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
24	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
25	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
26	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
27	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

Os resultados apresentados na Tabela 96 evidenciam que os melhores resultados do caso de fronteira

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 311 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

“43” foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, para os quais todas as entradas foram classificadas corretamente na categoria 4. Na variante de SMOTE com ruídos aleatórios, a taxa de sucesso foi de 94,74%, e os 5,26% restantes (três batimentos cardíacos) correspondem a classificações em categorias de batimentos consideradas menos prováveis para o caso de fronteira (i.e., 0, 1 ou 2): 3,51% (dois batimentos cardíacos) na categoria 0 e 1,75% (um batimento cardíaco) em uma das outras duas categorias (1 ou 2).

O desempenho das ResNets e dos classificadores UMCE foi inferior ao de ambas as variantes de SMOTE:

- a) Os batimentos cardíacos corretamente classificados como “4” representam 70,18% do total para as ResNets e 68,42% para os classificadores UMCE;
- b) Os batimentos cardíacos incorretamente classificados como “3”, que são da categoria incorreta mais provável para o caso de fronteira, representam 1,75% (um batimento cardíaco) das entradas das ResNets e dos classificadores UMCE;
- c) Os batimentos cardíacos incorretamente classificados em quaisquer das demais categorias incorretas, assumidas como menos prováveis para o estudo de caso (i.e., 0, 1 ou 2) englobam 26,32% das entradas das ResNets (7,02% para a categoria 0 e 19,30% para as demais) e 24,56% das entradas dos classificadores UMCE (5,26% para a categoria 0 e 19,30% para as demais).
- d) A proporção de respostas inconclusivas pelos classificadores ResNet e UMCE está distribuída da seguinte forma:
 - a. Apenas para os classificadores UMCE, há um batimento cardíaco (1,75% do total) em que o rótulo correto (4) um dos rótulos incorretos de arritmia menos prováveis para o caso de fronteira (i.e., 1 ou 2) são considerado equiprováveis;
 - b. Cenários inconclusivos envolvendo a equiprobabilidade de duas classificações distintas entre as três assumidas como menos prováveis para o caso de fronteira (i.e., duas entre 0, 1 e 2) abrangem um batimento cardíaco para as ResNets (1,75% do total; categorias 0 e uma entre 1 e 2) e dois batimentos cardíacos para os classificadores UMCE (3,51% do total; um batimento com categorias 1 e 2 e outro, com categorias 0 e uma entre 1 e 2).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 312 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Em função da análise prévia, considera-se que, em relação ao desempenho do caso de fronteira “43”, a ordem de precedência dos classificadores é a seguinte:

- a) SMOTE sem ruídos aleatórios – desempenho excelente;
- b) SMOTE com ruídos aleatórios – desempenho ótimo;
- c) ResNets – desempenho regular superior (índices de probabilidade de classificação fora do escopo do caso de fronteira menores do que os dos classificadores UMCE);
- d) UMCE – desempenho regular inferior (índices de probabilidade de classificação fora do escopo do caso de fronteira maiores do que os das ResNets).

3.5.3.2.2.20 Conclusões da Análise dos Casos de Fronteira

Ao longo das seções 3.5.3.2.2.1 até 3.5.3.2.2.19, foi apresentada a análise dos índices de desempenho de cada um dos quatro tipos de classificadores do estudo de caso (ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE) em relação a todas as combinações de casos de fronteira identificadas na subatividade 2-D.i (seção 3.2.4.1). Ao final de cada uma dessas análises, os classificadores foram elencados em ordem decrescente de desempenho com base nas métricas obtidas.

O sumário dessa classificação, para todos os casos de fronteira analisados, é exposto na Tabela 97, cujas colunas simbolizam os classificadores avaliados e cujas linhas representam os casos de fronteira estudados. Em cada linha da tabela, os valores atribuídos a cada coluna são números inteiros de 1 a 4, que indicam a posição do classificador em questão na ordem decrescente de desempenho do caso de fronteira analisado. Quando há empate entre dois ou mais classificadores, atribui-se a eles o mesmo índice de posição, correspondente ao que sucede a colocação do classificador de desempenho imediatamente superior.

Na última linha da Tabela 97, apresenta-se a posição média de cada classificador, expressa pelo quociente da soma das posições de cada caso de fronteira pela quantidade de casos de fronteira analisados (19, segundo levantamento da subatividade 2-D.i – seção 3.2.4.1). Quanto maior a posição média de um classificador, pior seu desempenho nos casos de fronteira analisados.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 313 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Tabela 97 – Sumário de Ordem Decrescente de Desempenho dos Classificadores nos Casos de Fronteira

Caso de Fronteira	Posição			
	ResNet	SMOTE sem ruídos aleatórios	SMOTE com ruídos aleatórios	UMCE
01	4	1	2	3
02	3	1	2	4
03	4	1	1	3
04	4	1	1	3
10	3	1	2	4
12	3	1	2	4
13	4	1	1	1
20	4	1	2	3
21	4	1	2	3
23	4	1	2	3
24	3	1	1	4
30	3	1	2	3
31	3	1	2	3
32	3	1	2	3
34	1	1	1	1
40	4	1	2	3
41	4	1	2	3
42	3	1	1	4
43	3	1	2	4
Média	3,37	1,00	1,68	3,11

Os resultados compilados na Tabela 97 indicam que os índices de desempenho do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios foram, de forma unânime, os melhores para os casos de fronteira exercitados, uma vez que foi aquele com maior taxa de acerto dos batimentos cardíacos avaliados na subatividade. Ele é sucedido pelo classificador SMOTE com ruídos aleatórios, que, ou empatou com a variante sem ruídos, ou obteve, também de forma unânime, o segundo melhor desempenho.

Os classificadores UMCE e as ResNets aparecem na sequência das duas variantes de SMOTE e, com exceção de três empates com estas (dois envolvendo os classificadores UMCE e um, as ResNets),

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 314 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

mantiveram-se sempre nas duas últimas posições de desempenho. Dos 18 casos de fronteira em que as ResNets não tiveram o mesmo desempenho dos classificadores SMOTE, o desempenho delas foi inferior ao dos classificadores UMCE em nove casos; para outros seis, as ResNets superaram os classificadores UMCE; por fim, em três casos, UMCE e ResNets empataram entre si.

Além das conclusões prévias, as análises realizadas ao longo das seções 3.5.3.2.2.1 até 3.5.3.2.2.19 também permitem observar que os classificadores SMOTE têm desempenho significativamente superior ao observado para as ResNets e para os classificadores UMCE especialmente para os casos de fronteira “04” e “43”, para os quais o acerto das ResNets e dos classificadores UMCE ficou entre 50,5% e 70,2%. Além disso, com exceção dos casos de fronteira de empate com os classificadores SMOTE, as taxas de classificações corretas das ResNets e dos classificadores UMCE foram limitadas superiormente a 96,36% (caso de fronteira “12”) e 96,20% (caso de fronteira “24”), respectivamente. Para os classificadores SMOTE, por sua vez, os limites inferiores das taxas de acerto na classificação dos casos de fronteira foram de 99,78% na ausência de ruídos aleatórios aos dados (caso de fronteira “40”) e 93,10% na presença desses ruídos (casos de fronteira “30” e “31”).

Por um lado, os resultados positivos dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, limitados inferiormente a 99,78%, suscitam a hipótese de sobreajuste (*overfitting*) dos classificadores a pequenas perturbações de um batimento cardíaco, traduzida em potencial hiperespecialização às diferenças reduzidas das características do batimentos cardíacos que compõem parte dos casos de fronteira. Esse tema não foi explorado por Kozal e Ksieniewicz (2019a). Por outro lado, a superioridade dos classificadores SMOTE em relação às ResNets e aos classificadores UMCE é notória ao se considerar que, mesmo com a introdução de ruídos aleatórios aos batimentos cardíacos –, os quais podem alterar de forma mais significativa a dinâmica deles antes do treinamento dos classificadores– níveis de desempenho significativamente superiores aos das ResNets e dos classificadores UMCE ainda foram obtidos. Ao se combinar tais resultados com as métricas globais de desempenho da variante de SMOTE com ruídos aleatórios, considera-se pouco provável que haja sobreajuste desse modelo aos batimentos cardíacos da base de dados considerada.

Outro aspecto a ser salientado é o de que, da forma como os experimentos de casos de fronteira foram conduzidos, não é possível se assegurar que os próprios batimentos cardíacos analisados tenham sido excluídos do conjunto de dados empregado para treinar os classificadores exercitados. Dessa forma, em uma situação de pior caso, as métricas analisadas ao longo das seções 3.5.3.2.2.1 até 3.5.3.2.2.19 tenderiam a ser mais otimistas do que as obtidas se todos os batimentos cardíacos dos casos de

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 315 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

fronteira fossem excluídos da etapa de treinamento dos classificadores analisados.

Por fim, os índices de desempenho obtidos terão seus impactos quantitativos sobre a segurança avaliados na etapa 6 do método Safety ArtISt. Ao menos preliminarmente, considera-se que os classificadores ResNet e UMCE são incapazes, por si só, de garantir a segurança da aplicação devido a taxas de acerto baixas em alguns casos de fronteira, como “04” e “43”.

3.5.3.3 Subatividade 5-C.iii – Análise de IA Explicável

Os classificadores selecionados e projetados por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não foram concebidos com o objetivo de serem explicáveis. Como as quatro categorias de classificadores (ResNets, UMCE e ambas as variantes de SMOTE) baseiam-se no uso de redes neurais profundas, considera-se que a capacidade de explicação das etapas do raciocínio intrínseca aos modelos base e às suas instanciações é baixa.

Consequentemente, considera-se que a compreensão da lógica interna dos modelos é prejudicada. Apesar de a falta de explicabilidade não comprometer a segurança diretamente, ela pode trazer influências negativas indiretas à segurança ao dificultar compreender ou extrair tendências de comportamento das instâncias de IA ao serem exercitadas com dado conjunto de dados.

3.5.4 Atividade 5-D – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

A Tabela 98 contempla o rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 5 do método Safety ArtISt e os requisitos de segurança do sistema, especificados na etapa 1 do método Safety ArtISt. Na Tabela 98, constam evidências tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao cumprimento de cada requisito de segurança especificado.

Tabela 98 – Matriz de Rastreabilidade Atualizada com as Evidências da Etapa 5

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
1.1	Não	A	A biblioteca <i>keras</i> , empregada como base do desenvolvimento da IA de Kozal e Ksieniewicz (2019b), apesar de amplamente utilizada em aplicações de propósito geral, não possui evidências que corroborem seu uso em sistemas críticos em relação à segurança. Embora argumentos relacionados à robustez da

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 316 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>biblioteca <i>keras</i> pelo seu uso (“<i>proven in use</i>”) possam ser considerados plausíveis – visto que o uso extensivo da biblioteca favorece a detecção de possíveis problemas pelos seus usuários e a mitigação destes pelos seus desenvolvedores –, salienta-se que essa argumentação é apenas circunstancial. Até o final de junho de 2022, por exemplo, o repositório GitHub da biblioteca <i>keras</i> contempla 253 itens pendentes de tratamento pela equipe que a mantém, e um total de 11098 itens tratados desde o início das atividades, em março de 2015 (CHOLLET et al., 2022). Dos 253 itens em aberto, parte deles representam, segundo Chollet et al. (2022), potenciais problemas relacionados aos elementos da biblioteca utilizados no código das ResNets. A partir das evidências prévias, considera-se que há o potencial para que as funções e métodos da biblioteca <i>keras</i> instanciadas no código-fonte do estudo de caso tenham potenciais falhas sistemáticas latentes, que possam se traduzir em eventuais problemas de segurança.</p>
	Não (potencial), a avaliar na etapa 6.	A	<p>Os itens classificados como “NOK” nas listas de verificação das técnicas de tolerância a falhas (seção 3.5.1.2 e suas subseções) afetam a robustez dos modelos base e instâncias de IA a eventuais falhas aleatórias do hardware em que a aplicação é executada.</p> <p>Por esse motivo, considera-se que há potencial para os itens afetarem negativamente o nível de segurança da classificação dos batimentos cardíacos, uma vez que a detecção de potenciais falhas de hardware pode ser comprometida.</p>
	Sim	A / C.i	<p>Testes funcionais realizados com os classificadores SMOTE e UMCE permitiram atestar a adequação dos modelos base de SMOTE (ambas as variantes) e UMCE, visto que nenhuma situação de falha foi reportada. Dessa forma, considera-se que os modelos base mencionados estão aptos a serem utilizados como base para os classificadores de batimentos cardíacos do estudo de caso.</p> <p>Ademais, também foi possível reproduzir com sucesso os resultados das métricas de desempenho gerais dos quatro classificadores (ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE) publicadas por Kozal e Ksieniewicz (2019a). Devido ao sorteio aleatório das entradas empregadas no treinamento e na validação de cada um dos classificadores, as métricas obtidas oscilaram, em relação aos resultados de referência dos autores, dentro do intervalo [-3,808%;</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 317 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			+2,538%], considerado suficientemente estreito para se inferir que os modelos base de IA instanciados, treinados e testados dentro do escopo deste estudo de caso são computacionalmente equivalentes aos exercitados por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
	Não (potencial), a avaliar na etapa 6	C.i	<p>Métricas de Desempenho das ResNets: A exatidão (<i>accuracy</i>) média das ResNets foi de 90,0%. Esse resultado sugere que, mediante uso das ResNets, há uma probabilidade aproximada de 10% de os requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3, combinados, não serem satisfeitos. Esse índice, por si só, tende a inviabilizar as ResNets, de forma isolada, como solução para o problema crítico em relação à segurança explorado neste estudo de caso.</p> <p>Já em relação à precisão (<i>precision</i>), a categoria de batimentos cardíacos saudáveis (0) foi a única cujo índice médio superou 99%, atingindo 99,5% para a média das 10 ResNets consideradas. Como a precisão indica a taxa de reconhecimento positivo de uma categoria, o resultado sugere que 99,5% dos batimentos cardíacos saudáveis tendem a ser classificados dessa mesma forma quando submetidos às ResNets. Por outro lado, há uma probabilidade residual de 0,5% de um batimento cardíaco indicativo de arritmia ainda ser classificado como saudável – o que tem impacto sobre a satisfação do requisito de segurança RS1.1.</p> <p>A revocação (<i>recall</i>) foi de 88,9% para as arritmias da categoria 1, 93,5% para as arritmias da categoria 2, 92,75% para as arritmias da categoria 3 e 98,1% para as arritmias da categoria 4. Dessa forma, há uma probabilidade residual de até 11,1% (situação de pior caso, associada à categoria 1) de um batimento cardíaco ser classificado ou como falsamente saudável (cenário relacionado ao requisito RS1.1), ou em uma categoria de arritmia incorreta (cenário relacionado ao requisito RS1.2).</p>
	A avaliar na etapa 6	C.i	<p>Métricas de Desempenho de SMOTE sem ruídos aleatórios: A exatidão (<i>accuracy</i>) média dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios foi de 99,0%. Dessa forma, apenas 1,0% dos batimentos cardíacos utilizados na validação do modelo foram, em média, classificados de forma indevida – i.e., com arritmias falsamente positivas ou comportamento falsamente saudável.</p> <p>A precisão (<i>precision</i>) para batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0) foi de 99,4%. Os resultados obtidos indicam uma probabilidade residual de 0,6% de um batimento cardíaco indicativo de arritmia ainda ser classificado como saudável – o que</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 318 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>tem impacto sobre a satisfação do requisito de segurança RS1.1. Os índices de revocação foram de 89,0% para as arritmias da categoria 1, 97,3% para as arritmias da categoria 2, 78,7% para as arritmias da categoria 3 e 99,4% para as arritmias da categoria 4. Logo, há uma probabilidade residual de até 21,3% (situação de pior caso, associada à categoria 3) de um batimento cardíaco ser classificado ou como falsamente saudável (cenário relacionado ao requisito RS1.1), ou em uma categoria de arritmia incorreta (cenário relacionado ao requisito RS1.2).</p>
A avaliar na etapa 6	C.i	<p>Métricas de Desempenho de SMOTE com ruídos aleatórios: Os resultados obtidos com os classificadores SMOTE com ruídos aleatórios introduzidos aos dados foram similares aos da variante sem tais ruídos. O principal ponto de destaque é a melhoria da revocação (<i>recall</i>) da categoria de arritmia 3, que passou de 78,7% para 82,3% (aumento relativo de 4,6%).</p> <p>Apenas duas outras métricas de desempenho tiveram variações relativas à variante SMOTE sem ruídos aleatórios superiores, em módulo, a 1%: a precisão da categoria 1 (aumento relativo de 1,3%, passando de 91,6% para 92,7%) e a revocação da categoria 1 (queda relativa de 1%, passando de 89,0% para 88,0%). Todos os demais índices de desempenho dos classificadores SMOTE com ruídos aleatórios tiveram variações relativas reduzidas, dentro do intervalo [-0,34%; 0,42%], quando confrontados com os resultados dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios.</p> <p>Em vista das análises prévias, as conclusões relacionadas aos requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3 quando do uso dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios podem ser estendidas aos classificadores SMOTE com ruídos aleatórios com as pequenas distinções de probabilidades referidas anteriormente.</p>	
Não (potencial), a avaliar na etapa 6	C.i	<p>Métricas de Desempenho de UMCE: A exatidão (<i>accuracy</i>) média dos classificadores UMCE foi de 92,7%. Esse resultado sugere que há uma probabilidade de 7,3% de os requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3, combinados, não serem satisfeitos.</p> <p>Já em relação à precisão (<i>precision</i>), a categoria de batimentos cardíacos saudáveis (0) atingiu 99,6%. Como a precisão indica a taxa de reconhecimento positivo de uma categoria, o resultado sugere que 99,6% dos batimentos cardíacos saudáveis tendem a ser classificados dessa mesma forma. Por outro lado, há uma probabilidade residual de 0,4% de um batimento cardíaco</p>	

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 319 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>indicativo de arritmia ainda ser classificado como saudável – o que tem impacto sobre a satisfação do requisito de segurança RS1.1.</p> <p>A revocação (<i>recall</i>) foi de 92,0% para as arritmias da categoria 1, 94,7% para as arritmias da categoria 2, 93,6% para as arritmias da categoria 3 e 98,9% para as arritmias da categoria 4. Dessa forma, há uma probabilidade residual de até 8,0% (situação de pior caso, associada à categoria 1) de um batimento cardíaco ser classificado ou como falsamente saudável (cenário relacionado ao requisito RS1.1), ou em uma categoria de arritmia incorreta (cenário relacionado ao requisito RS1.2).</p>
A avaliar na etapa 6	C.ii	<p>Os índices de desempenho do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios foram, de forma unânime, os melhores para os casos de fronteira exercitados, uma vez que foi aquele com maior taxa de acerto dos batimentos cardíacos avaliados na subatividade. Ele é sucedido pelo classificador SMOTE com ruídos aleatórios, que, ou empatou com a variante sem ruídos, ou obteve, também de forma unânime, o segundo melhor desempenho.</p> <p>Os classificadores UMCE e as ResNets aparecem na sequência das duas variantes de SMOTE e, com exceção de três empates com estas (dois envolvendo os classificadores UMCE e um, as ResNets), mantiveram-se sempre nas duas últimas posições de desempenho. Dos 18 casos de fronteira em que as ResNets não tiveram o mesmo desempenho dos classificadores SMOTE, o desempenho delas foi inferior ao dos classificadores UMCE em nove casos; para outros seis, as ResNets superaram os classificadores UMCE; por fim, em três casos, UMCE e ResNets empataram entre si.</p> <p>Os classificadores SMOTE têm desempenho significativamente superior ao observado para as ResNets e para os classificadores UMCE especialmente para os casos de fronteira “04” e “43”, para os quais o acerto das ResNets e dos classificadores UMCE ficou entre 50,5% e 70,2%. Além disso, com exceção dos casos de fronteira de empate com os classificadores SMOTE, as taxas de classificações corretas das ResNets e dos classificadores UMCE foram limitadas superiormente a 96,36% (caso de fronteira “12”) e 96,20% (caso de fronteira “24”), respectivamente. Para os classificadores SMOTE, por sua vez, os limites inferiores das taxas de acerto na classificação dos casos de fronteira foram de 99,78% na ausência de ruídos aleatórios aos dados (caso de fronteira “40”) e 93,10% na presença desses ruídos (casos de fronteira “30” e</p>	

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 320 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>“31”). Ao menos preliminarmente, considera-se que os classificadores ResNet e UMCE são incapazes, por si só, de garantir a segurança da aplicação devido a taxas de acerto baixas em alguns casos de fronteira, como “04” e “43”.</p> <p>Por um lado, os resultados positivos dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, limitados inferiormente a 99,78%, suscitam a hipótese de sobreajuste (<i>overfitting</i>) dos classificadores a pequenas perturbações de um batimento cardíaco, traduzida em potencial hiperespecialização às diferenças reduzidas das características do batimentos cardíacos que compõem parte dos casos de fronteira. Por outro lado, a superioridade dos classificadores SMOTE em relação às ResNets e aos classificadores UMCE é notória ao se considerar que, mesmo com a introdução de ruídos aleatórios aos batimentos cardíacos, níveis de desempenho significativamente superiores aos das ResNets e dos classificadores UMCE ainda foram obtidos. Ao se combinar tais resultados com as métricas globais de desempenho da variante de SMOTE com ruídos aleatórios, considera-se pouco provável que haja sobreajuste desse modelo aos batimentos cardíacos da base de dados considerada.</p>
	Não	C.iii	<p>Os modelos base e as instâncias dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não foram projetados visando à explicação das etapas do raciocínio realizado pela IA. Como as quatro categorias de classificadores (ResNets, UMCE e ambas as variantes de SMOTE) baseiam-se no uso de redes neurais profundas, considera-se que a capacidade de explicação das etapas do raciocínio intrínseca aos modelos base e às suas instanciações é baixa, o que pode prejudicar a rastreabilidade do raciocínio da IA.</p> <p>Consequentemente, considera-se que a compreensão da lógica interna dos modelos é prejudicada. Apesar de a falta de explicabilidade não comprometer a segurança diretamente, ela pode trazer influências negativas indiretas à segurança ao dificultar compreender ou extrair tendências de comportamento das instâncias de IA ao serem exercitadas com dado conjunto de dados.</p>
1.2	Não	A	<p>A biblioteca <i>keras</i>, empregada como base do desenvolvimento da IA de Kozal e Ksieniewicz (2019b), apesar de amplamente utilizada em aplicações de propósito geral, não possui evidências que corroborem seu uso em sistemas críticos em relação à segurança. Embora argumentos relacionados à robustez da</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 321 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>biblioteca <i>keras</i> pelo seu uso (“<i>proven in use</i>”) possam ser considerados plausíveis – visto que o uso extensivo da biblioteca favorece a detecção de possíveis problemas pelos seus usuários e a mitigação destes pelos seus desenvolvedores –, salienta-se que essa argumentação é apenas circunstancial. Até o final de junho de 2022, por exemplo, o repositório GitHub da biblioteca <i>keras</i> contempla 253 itens pendentes de tratamento pela equipe que a mantém, e um total de 11098 itens tratados desde o início das atividades, em março de 2015 (CHOLLET et al., 2022). Dos 253 itens em aberto, parte deles representam, segundo Chollet et al. (2022), potenciais problemas relacionados aos elementos da biblioteca utilizados no código das ResNets. A partir das evidências prévias, considera-se que há o potencial para que as funções e métodos da biblioteca <i>keras</i> instanciadas no código-fonte do estudo de caso tenham potenciais falhas sistemáticas latentes, que possam se traduzir em eventuais problemas de segurança.</p>
	Não (potencial), a avaliar na etapa 6.	A	<p>Os itens classificados como “NOK” nas listas de verificação das técnicas de tolerância a falhas (seção 3.5.1.2 e suas subseções) afetam a robustez dos modelos base e instâncias de IA a eventuais falhas aleatórias do hardware em que a aplicação é executada. Por esse motivo, considera-se que há potencial para os itens afetarem negativamente o nível de segurança da classificação dos batimentos cardíacos, uma vez que a detecção de potenciais falhas de hardware pode ser comprometida.</p>
	Sim	A / C.i	<p>Testes funcionais realizados com os classificadores SMOTE e UMCE permitiram atestar a adequação dos modelos base de SMOTE (ambas as variantes) e UMCE, visto que nenhuma situação de falha foi reportada. Dessa forma, considera-se que os modelos base mencionados estão aptos a serem utilizados como base para os classificadores de batimentos cardíacos do estudo de caso.</p> <p>Ademais, também foi possível reproduzir com sucesso os resultados das métricas de desempenho gerais dos quatro classificadores (ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE) publicadas por Kozal e Ksieniewicz (2019a). Devido ao sorteio aleatório das entradas empregadas no treinamento e na validação de cada um dos classificadores, as métricas obtidas oscilaram, em relação aos resultados de referência dos autores, dentro do intervalo [-3,808%;</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 322 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			+2,538%], considerado suficientemente estreito para se inferir que os modelos base de IA instanciados, treinados e testados dentro do escopo deste estudo de caso são computacionalmente equivalentes aos exercitados por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
	Não (potencial), a avaliar na etapa 6	C.i	<p>Métricas de Desempenho das ResNets: A exatidão (<i>accuracy</i>) média das ResNets foi de 90,0%. Esse resultado sugere que, mediante uso das ResNets, há uma probabilidade aproximada de 10% de os requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3, combinados, não serem satisfeitos. Esse índice, por si só, tende a inviabilizar as ResNets, de forma isolada, como solução para o problema crítico em relação à segurança explorado neste estudo de caso.</p> <p>A precisão (<i>precision</i>) das quatro diferentes categorias de arritmias é de 94,1% para a categoria 4, 81,6% para a categoria 2, 30,1% para a categoria 1 e 21,6% para a categoria 3. Esses índices indicam grande potencial – sobretudo para as categorias 1 e 3 – de os requisitos de segurança RS1.2 e RS1.3 não serem cumpridos por meio do uso isolado das ResNets, com probabilidade de até 79,4% ou de um batimento cardíaco saudável considerado uma arritmia (requisito RS1.3), ou de um batimento cardíaco com arritmia ser classificado como uma arritmia diferente e incorreta (requisito RS1.2).</p> <p>A revocação (<i>recall</i>) foi de 88,9% para as arritmias da categoria 1, 93,5% para as arritmias da categoria 2, 92,75% para as arritmias da categoria 3 e 98,1% para as arritmias da categoria 4. Dessa forma, há uma probabilidade residual de até 11,1% (situação de pior caso, associada à categoria 1) de um batimento cardíaco ser classificado ou como falsamente saudável (cenário relacionado ao requisito RS1.1), ou em uma categoria de arritmia incorreta (cenário relacionado ao requisito RS1.2).</p>
	A avaliar na etapa 6	C.i	<p>Métricas de Desempenho de SMOTE sem ruídos aleatórios: A exatidão (<i>accuracy</i>) média dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios foi de 99,0%. Dessa forma, apenas 1,0% dos batimentos cardíacos utilizados na validação do modelo foram, em média, classificados de forma indevida – i.e., com arritmias falsamente positivas ou comportamento falsamente saudável.</p> <p>A precisão (<i>precision</i>) para batimentos cardíacos com arritmias variou de 88,1% a 99,3%: 91,6% para arritmias da categoria 1, 97,4% para arritmias da categoria 2, 88,1% para arritmias da categoria 3 e 99,3% para arritmias da categoria 4. Da mesma</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 323 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>forma que com as ResNets, as categorias 1 e 3 foram as que tiveram pior precisão (<i>precision</i>); contudo, níveis significativamente maiores foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios. Os resultados obtidos indicam uma probabilidade residual de até 11,9% ou de um batimento cardíaco saudável considerado uma arritmia (requisito RS1.3), ou de um batimento cardíaco com arritmia ser classificado como uma arritmia diferente e incorreta (requisito RS1.2).</p> <p>A revocação (<i>recall</i>) foi de 88,9% para as arritmias da categoria 1, 93,5% para as arritmias da categoria 2, 92,75% para as arritmias da categoria 3 e 98,1% para as arritmias da categoria 4. Dessa forma, há uma probabilidade residual de até 11,1% (situação de pior caso, associada à categoria 1) de um batimento cardíaco ser classificado ou como falsamente saudável (cenário relacionado ao requisito RS1.1), ou em uma categoria de arritmia incorreta (cenário relacionado ao requisito RS1.2).</p>
	A avaliar na etapa 6	C.i	<p>Métricas de Desempenho de SMOTE com ruídos aleatórios: Os resultados obtidos com os classificadores SMOTE com ruídos aleatórios introduzidos aos dados foram similares aos da variante sem tais ruídos. O principal ponto de destaque é a melhoria da revocação (<i>recall</i>) da categoria de arritmia 3, que passou de 78,7% para 82,3% (aumento relativo de 4,6%).</p> <p>Apenas duas outras métricas de desempenho tiveram variações relativas à variante SMOTE sem ruídos aleatórios superiores, em módulo, a 1%: a precisão da categoria 1 (aumento relativo de 1,3%, passando de 91,6% para 92,7%) e a revocação da categoria 1 (queda relativa de 1%, passando de 89,0% para 88,0%). Todos os demais índices de desempenho dos classificadores SMOTE com ruídos aleatórios tiveram variações relativas reduzidas, dentro do intervalo [-0,34%; 0,42%], quando confrontados com os resultados dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios.</p> <p>Em vista das análises prévias, as conclusões relacionadas aos requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3 quando do uso dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios podem ser estendidas aos classificadores SMOTE com ruídos aleatórios com as pequenas distinções de probabilidades referidas anteriormente.</p>
	Não (potencial), a avaliar na etapa	C.i	<p>Métricas de Desempenho de UMCE: A exatidão (<i>accuracy</i>) média dos classificadores UMCE foi de 92,7%. Esse resultado sugere que há uma probabilidade de 7,3% de os requisitos de segurança RS1.1</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 324 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
6			<p>a RS1.3, combinados, não serem satisfeitos.</p> <p>Já em relação à precisão (<i>precision</i>), os índices foram de 37,8% para a arritmia de categoria 1, 87,9% para a arritmia de categoria 2, 25,3% para a arritmia de categoria 3 e 96,4% para a arritmia de categoria 4. Tal resultado sugere uma probabilidade residual de até 74,7% ou de um batimento cardíaco saudável considerado uma arritmia (requisito RS1.3), ou de um batimento cardíaco com arritmia ser classificado como uma arritmia diferente e incorreta (requisito RS1.2).</p> <p>A revocação (<i>recall</i>) foi de 92,0% para as arritmias da categoria 1, 94,7% para as arritmias da categoria 2, 93,6% para as arritmias da categoria 3 e 98,9% para as arritmias da categoria 4. Dessa forma, há uma probabilidade residual de até 8,0% (situação de pior caso, associada à categoria 1) de um batimento cardíaco ser classificado ou como falsamente saudável (cenário relacionado ao requisito RS1.1), ou em uma categoria de arritmia incorreta (cenário relacionado ao requisito RS1.2).</p>
A avaliar na etapa 6	C.ii		<p>Os índices de desempenho do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios foram, de forma unânime, os melhores para os casos de fronteira exercitados, uma vez que foi aquele com maior taxa de acerto dos batimentos cardíacos avaliados na subatividade. Ele é sucedido pelo classificador SMOTE com ruídos aleatórios, que, ou empatou com a variante sem ruídos, ou obteve, também de forma unânime, o segundo melhor desempenho.</p> <p>Os classificadores UMCE e as ResNets aparecem na sequência das duas variantes de SMOTE e, com exceção de três empates com estas (dois envolvendo os classificadores UMCE e um, as ResNets), mantiveram-se sempre nas duas últimas posições de desempenho. Dos 18 casos de fronteira em que as ResNets não tiveram o mesmo desempenho dos classificadores SMOTE, o desempenho delas foi inferior ao dos classificadores UMCE em nove casos; para outros seis, as ResNets superaram os classificadores UMCE; por fim, em três casos, UMCE e ResNets empataram entre si.</p> <p>Os classificadores SMOTE têm desempenho significativamente superior ao observado para as ResNets e para os classificadores UMCE especialmente para os casos de fronteira “04” e “43”, para os quais o acerto das ResNets e dos classificadores UMCE ficou entre 50,5% e 70,2%. Além disso, com exceção dos casos de fronteira de empate com os classificadores SMOTE, as taxas de</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 325 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>classificações corretas das ResNets e dos classificadores UMCE foram limitadas superiormente a 96,36% (caso de fronteira “12”) e 96,20% (caso de fronteira “24”), respectivamente. Para os classificadores SMOTE, por sua vez, os limites inferiores das taxas de acerto na classificação dos casos de fronteira foram de 99,78% na ausência de ruídos aleatórios aos dados (caso de fronteira “40”) e 93,10% na presença desses ruídos (casos de fronteira “30” e “31”). Ao menos preliminarmente, considera-se que os classificadores ResNet e UMCE são incapazes, por si só, de garantir a segurança da aplicação devido a taxas de acerto baixas em alguns casos de fronteira, como “04” e “43”.</p> <p>Por um lado, os resultados positivos dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, limitados inferiormente a 99,78%, suscitam a hipótese de sobreajuste (<i>overfitting</i>) dos classificadores a pequenas perturbações de um batimento cardíaco, traduzida em potencial hiperespecialização às diferenças reduzidas das características do batimentos cardíacos que compõem parte dos casos de fronteira. Por outro lado, a superioridade dos classificadores SMOTE em relação às ResNets e aos classificadores UMCE é notória ao se considerar que, mesmo com a introdução de ruídos aleatórios aos batimentos cardíacos, níveis de desempenho significativamente superiores aos das ResNets e dos classificadores UMCE ainda foram obtidos. Ao se combinar tais resultados com as métricas globais de desempenho da variante de SMOTE com ruídos aleatórios, considera-se pouco provável que haja sobreajuste desse modelo aos batimentos cardíacos da base de dados considerada.</p>
	Não	C.iii	<p>Os modelos base e as instâncias dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não foram projetados visando à explicação das etapas do raciocínio realizado pela IA. Como as quatro categorias de classificadores (ResNets, UMCE e ambas as variantes de SMOTE) baseiam-se no uso de redes neurais profundas, considera-se que a capacidade de explicação das etapas do raciocínio intrínseca aos modelos base e às suas instanciações é baixa, o que pode prejudicar a rastreabilidade do raciocínio da IA.</p> <p>Consequentemente, considera-se que a compreensão da lógica interna dos modelos é prejudicada. Apesar de a falta de explicabilidade não comprometer a segurança diretamente, ela pode trazer influências negativas indiretas à segurança ao dificultar compreender ou extrair tendências de comportamento das</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 326 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			instâncias de IA ao serem exercitadas com dado conjunto de dados.
1.3	Não	A	A biblioteca <i>keras</i> , empregada como base do desenvolvimento da IA de Kozal e Ksieniewicz (2019b), apesar de amplamente utilizada em aplicações de propósito geral, não possui evidências que corroborem seu uso em sistemas críticos em relação à segurança. Embora argumentos relacionados à robustez da biblioteca <i>keras</i> pelo seu uso (“ <i>proven in use</i> ”) possam ser considerados plausíveis – visto que o uso extensivo da biblioteca favorece a detecção de possíveis problemas pelos seus usuários e a mitigação destes pelos seus desenvolvedores –, salienta-se que essa argumentação é apenas circunstancial. Até o final de junho de 2022, por exemplo, o repositório GitHub da biblioteca <i>keras</i> contempla 253 itens pendentes de tratamento pela equipe que a mantém, e um total de 11098 itens tratados desde o início das atividades, em março de 2015 (CHOLLET et al., 2022). Dos 253 itens em aberto, parte deles representam, segundo Chollet et al. (2022), potenciais problemas relacionados aos elementos da biblioteca utilizados no código das ResNets. A partir das evidências prévias, considera-se que há o potencial para que as funções e métodos da biblioteca <i>keras</i> instanciadas no código-fonte do estudo de caso tenham potenciais falhas sistemáticas latentes, que possam se traduzir em eventuais problemas de segurança.
	Não (potencial), a avaliar na etapa 6.	A	Os itens classificados como “NOK” nas listas de verificação das técnicas de tolerância a falhas (seção 3.5.1.2 e suas subseções) afetam a robustez dos modelos base e instâncias de IA a eventuais falhas aleatórias do hardware em que a aplicação é executada. Por esse motivo, considera-se que há potencial para os itens afetarem negativamente o nível de segurança da classificação dos batimentos cardíacos, uma vez que a detecção de potenciais falhas de hardware pode ser comprometida.
	Sim	A / C.i	Testes funcionais realizados com os classificadores SMOTE e UMCE permitiram atestar a adequação dos modelos base de SMOTE (ambas as variantes) e UMCE, visto que nenhuma situação de falha foi reportada. Dessa forma, considera-se que os modelos base mencionados estão aptos a serem utilizados como base para os classificadores de batimentos cardíacos do estudo de caso.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 327 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			Ademais, também foi possível reproduzir com sucesso os resultados das métricas de desempenho gerais dos quatro classificadores (ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE) publicadas por Kozal e Ksieniewicz (2019a). Devido ao sorteio aleatório das entradas empregadas no treinamento e na validação de cada um dos classificadores, as métricas obtidas oscilaram, em relação aos resultados de referência dos autores, dentro do intervalo [-3,808%; +2,538%], considerado suficientemente estreito para se inferir que os modelos base de IA instanciados, treinados e testados dentro do escopo deste estudo de caso são computacionalmente equivalentes aos exercitados por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
	Não (potencial), a avaliar na etapa 6	C.i	<p>Métricas de Desempenho das ResNets: A exatidão (<i>accuracy</i>) média das ResNets foi de 90,0%. Esse resultado sugere que, mediante uso das ResNets, há uma probabilidade aproximada de 10% de os requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3, combinados, não serem satisfeitos. Esse índice, por si só, tende a inviabilizar as ResNets, de forma isolada, como solução para o problema crítico em relação à segurança explorado neste estudo de caso.</p> <p>A precisão (<i>precision</i>) das quatro diferentes categorias de arritmias é de 94,1% para a categoria 4, 81,6% para a categoria 2, 30,1% para a categoria 1 e 21,6% para a categoria 3. Esses índices indicam grande potencial – sobretudo para as categorias 1 e 3 – de os requisitos de segurança RS1.2 e RS1.3 não serem cumpridos por meio do uso isolado das ResNets, com probabilidade de até 79,4% ou de um batimento cardíaco saudável considerado uma arritmia (requisito RS1.3), ou de um batimento cardíaco com arritmia ser classificado como uma arritmia diferente e incorreta (requisito RS1.2).</p> <p>A revocação (<i>recall</i>) foi de 89,0% para os batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0). Dessa forma, há uma probabilidade residual de 11,0% de batimentos cardíacos saudáveis serem indevidamente considerados pelas ResNets como sendo arritmias. Essa probabilidade está relacionada diretamente ao requisito de segurança RS1.3.</p>
	A avaliar na etapa 6	C.i	Métricas de Desempenho de SMOTE sem ruídos aleatórios: A exatidão (<i>accuracy</i>) média dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios foi de 99,0%. Dessa forma, apenas 1,0% dos batimentos cardíacos utilizados na validação do modelo foram, em média, classificados de forma indevida – i.e., com arritmias falsamente

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 328 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>positivas ou comportamento falsamente saudável.</p> <p>A precisão (<i>precision</i>) para batimentos cardíacos com arritmias variou de 88,1% a 99,3%: 91,6% para arritmias da categoria 1, 97,4% para arritmias da categoria 2, 88,1% para arritmias da categoria 3 e 99,3% para arritmias da categoria 4. Da mesma forma que com as ResNets, as categorias 1 e 3 foram as que tiveram pior precisão (<i>precision</i>); contudo, níveis significativamente maiores foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios. Os resultados obtidos indicam uma probabilidade residual de até 11,9% ou de um batimento cardíaco saudável considerado uma arritmia (requisito RS1.3), ou de um batimento cardíaco com arritmia ser classificado como uma arritmia diferente e incorreta (requisito RS1.2).</p> <p>Os índices de revocação foram de 99,6% para os batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0). Para os batimentos cardíacos saudáveis (i.e., categoria 0), os 99,6% de revocação (<i>recall</i>) indicam uma probabilidade residual de 0,4% de batimentos cardíacos saudáveis serem indevidamente considerados pelas ResNets como sendo arritmias. Essa probabilidade está relacionada diretamente ao requisito de segurança RS1.3.</p>
	A avaliar na etapa 6	C.i	<p>Métricas de Desempenho de SMOTE com ruídos aleatórios: Os resultados obtidos com os classificadores SMOTE com ruídos aleatórios introduzidos aos dados foram similares aos da variante sem tais ruídos. O principal ponto de destaque é a melhoria da revocação (<i>recall</i>) da categoria de arritmia 3, que passou de 78,7% para 82,3% (aumento relativo de 4,6%).</p> <p>Apenas duas outras métricas de desempenho tiveram variações relativas à variante SMOTE sem ruídos aleatórios superiores, em módulo, a 1%: a precisão da categoria 1 (aumento relativo de 1,3%, passando de 91,6% para 92,7%) e a revocação da categoria 1 (queda relativa de 1%, passando de 89,0% para 88,0%). Todos os demais índices de desempenho dos classificadores SMOTE com ruídos aleatórios tiveram variações relativas reduzidas, dentro do intervalo [-0,34%; 0,42%], quando confrontados com os resultados dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios.</p> <p>Em vista das análises prévias, as conclusões relacionadas aos requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3 quando do uso dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios podem ser estendidas aos classificadores SMOTE com ruídos aleatórios com</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 329 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			as pequenas distinções de probabilidades referidas anteriormente.
	Não (potencial), a avaliar na etapa 6	C.i	<p>Métricas de Desempenho de UMCE: A exatidão (<i>accuracy</i>) média dos classificadores UMCE foi de 92,7%. Esse resultado sugere que há uma probabilidade de 7,3% de os requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3, combinados, não serem satisfeitos.</p> <p>Já em relação à precisão (<i>precision</i>), os índices foram de 37,8% para a arritmia de categoria 1, 87,9% para a arritmia de categoria 2, 25,3% para a arritmia de categoria 3 e 96,4% para a arritmia de categoria 4. Tal resultado sugere uma probabilidade residual de até 74,7% ou de um batimento cardíaco saudável considerado uma arritmia (requisito RS1.3), ou de um batimento cardíaco com arritmia ser classificado como uma arritmia diferente e incorreta (requisito RS1.2).</p> <p>A revocação (<i>recall</i>) foi de 92,0% para os batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0). Dessa forma, há uma probabilidade residual de 8,0% (situação de pior caso, associada à categoria 1) de batimentos cardíacos saudáveis serem indevidamente considerados pelas ResNets como sendo arritmias (relacionada ao não respeito ao requisito RS1.3).</p>
	A avaliar na etapa 6	C.ii	<p>Os índices de desempenho do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios foram, de forma unânime, os melhores para os casos de fronteira exercitados, uma vez que foi aquele com maior taxa de acerto dos batimentos cardíacos avaliados na subatividade. Ele é sucedido pelo classificador SMOTE com ruídos aleatórios, que, ou empatou com a variante sem ruídos, ou obteve, também de forma unânime, o segundo melhor desempenho.</p> <p>Os classificadores UMCE e as ResNets aparecem na sequência das duas variantes de SMOTE e, com exceção de três empates com estas (dois envolvendo os classificadores UMCE e um, as ResNets), mantiveram-se sempre nas duas últimas posições de desempenho. Dos 18 casos de fronteira em que as ResNets não tiveram o mesmo desempenho dos classificadores SMOTE, o desempenho delas foi inferior ao dos classificadores UMCE em nove casos; para outros seis, as ResNets superaram os classificadores UMCE; por fim, em três casos, UMCE e ResNets empataram entre si.</p> <p>Os classificadores SMOTE têm desempenho significativamente superior ao observado para as ResNets e para os classificadores UMCE especialmente para os casos de fronteira “04” e “43”, para</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 330 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Evidências da Etapa 5			
ID RS	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>os quais o acerto das ResNets e dos classificadores UMCE ficou entre 50,5% e 70,2%. Além disso, com exceção dos casos de fronteira de empate com os classificadores SMOTE, as taxas de classificações corretas das ResNets e dos classificadores UMCE foram limitadas superiormente a 96,36% (caso de fronteira “12”) e 96,20% (caso de fronteira “24”), respectivamente. Para os classificadores SMOTE, por sua vez, os limites inferiores das taxas de acerto na classificação dos casos de fronteira foram de 99,78% na ausência de ruídos aleatórios aos dados (caso de fronteira “40”) e 93,10% na presença desses ruídos (casos de fronteira “30” e “31”). Ao menos preliminarmente, considera-se que os classificadores ResNet e UMCE são incapazes, por si só, de garantir a segurança da aplicação devido a taxas de acerto baixas em alguns casos de fronteira, como “04” e “43”.</p> <p>Por um lado, os resultados positivos dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, limitados inferiormente a 99,78%, suscitam a hipótese de sobreajuste (<i>overfitting</i>) dos classificadores a pequenas perturbações de um batimento cardíaco, traduzida em potencial hiperespecialização às diferenças reduzidas das características do batimentos cardíacos que compõem parte dos casos de fronteira. Por outro lado, a superioridade dos classificadores SMOTE em relação às ResNets e aos classificadores UMCE é notória ao se considerar que, mesmo com a introdução de ruídos aleatórios aos batimentos cardíacos, níveis de desempenho significativamente superiores aos das ResNets e dos classificadores UMCE ainda foram obtidos. Ao se combinar tais resultados com as métricas globais de desempenho da variante de SMOTE com ruídos aleatórios, considera-se pouco provável que haja sobreajuste desse modelo aos batimentos cardíacos da base de dados considerada.</p>
	Não	C.iii	<p>Os modelos base e as instâncias dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não foram projetados visando à explicação das etapas do raciocínio realizado pela IA. Como as quatro categorias de classificadores (ResNets, UMCE e ambas as variantes de SMOTE) baseiam-se no uso de redes neurais profundas, considera-se que a capacidade de explicação das etapas do raciocínio intrínseca aos modelos base e às suas instanciações é baixa, o que pode prejudicar a rastreabilidade do raciocínio da IA. Consequentemente, considera-se que a compreensão da lógica interna dos modelos é prejudicada. Apesar de a falta de</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 331 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			explicabilidade não comprometer a segurança diretamente, ela pode trazer influências negativas indiretas à segurança ao dificultar compreender ou extrair tendências de comportamento das instâncias de IA ao serem exercitadas com dado conjunto de dados.
1.4	Não	A	A biblioteca <i>keras</i> , empregada como base do desenvolvimento da IA de Kozal e Ksieniewicz (2019b), apesar de amplamente utilizada em aplicações de propósito geral, não possui evidências que corroborem seu uso em sistemas críticos em relação à segurança. Embora argumentos relacionados à robustez da biblioteca <i>keras</i> pelo seu uso (“ <i>proven in use</i> ”) possam ser considerados plausíveis – visto que o uso extensivo da biblioteca favorece a detecção de possíveis problemas pelos seus usuários e a mitigação destes pelos seus desenvolvedores –, salienta-se que essa argumentação é apenas circunstancial. Até o final de junho de 2022, por exemplo, o repositório GitHub da biblioteca <i>keras</i> contempla 253 itens pendentes de tratamento pela equipe que a mantém, e um total de 11098 itens tratados desde o início das atividades, em março de 2015 (CHOLLET et al., 2022). Dos 253 itens em aberto, parte deles representam, segundo Chollet et al. (2022), potenciais problemas relacionados aos elementos da biblioteca utilizados no código das ResNets. A partir das evidências prévias, considera-se que há o potencial para que as funções e métodos da biblioteca <i>keras</i> instanciadas no código-fonte do estudo de caso tenham potenciais falhas sistemáticas latentes, que possam se traduzir em eventuais problemas de segurança.
	Não (potencial), a avaliar na etapa 6.	A	Os itens classificados como “NOK” nas listas de verificação das técnicas de tolerância a falhas (seção 3.5.1.2 e suas subseções) afetam a robustez dos modelos base e instâncias de IA a eventuais falhas aleatórias do hardware em que a aplicação é executada. Por esse motivo, considera-se que há potencial para os itens afetarem negativamente o nível de segurança da classificação dos batimentos cardíacos, uma vez que a detecção de potenciais falhas de hardware pode ser comprometida.
	Sim	A / C.i	Testes funcionais realizados com os classificadores SMOTE e UMCE permitiram atestar a adequação dos modelos base de SMOTE (ambas as variantes) e UMCE, visto que nenhuma situação de falha foi reportada. Dessa forma, considera-se que os

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 332 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>modelos base mencionados estão aptos a serem utilizados como base para os classificadores de batimentos cardíacos do estudo de caso.</p> <p>Ademais, também foi possível reproduzir com sucesso os resultados das métricas de desempenho gerais dos quatro classificadores (ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE) publicadas por Kozal e Ksieniewicz (2019a). Devido ao sorteio aleatório das entradas empregadas no treinamento e na validação de cada um dos classificadores, as métricas obtidas oscilaram, em relação aos resultados de referência dos autores, dentro do intervalo [-3,808%; +2,538%], considerado suficientemente estreito para se inferir que os modelos base de IA instanciados, treinados e testados dentro do escopo deste estudo de caso são computacionalmente equivalentes aos exercitados por Kozal e Ksieniewicz (2019a).</p>
	Não (potencial), a avaliar na etapa 6	C.i	Métricas de Desempenho das ResNets: Vide considerações relacionadas aos requisitos RS1.1 a RS1.3.
	A avaliar na etapa 6	C.i	Métricas de Desempenho de SMOTE com ruídos aleatórios: Vide considerações relacionadas aos requisitos RS1.1 a RS1.3.
	Não (potencial), a avaliar na etapa 6	C.i	Métricas de Desempenho de UMCE: Vide considerações relacionadas aos requisitos RS1.1 a RS1.3.
	A avaliar na etapa 6	C.ii	<p>Os índices de desempenho do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios foram, de forma unânime, os melhores para os casos de fronteira exercitados, uma vez que foi aquele com maior taxa de acerto dos batimentos cardíacos avaliados na subatividade. Ele é sucedido pelo classificador SMOTE com ruídos aleatórios, que, ou empatou com a variante sem ruídos, ou obteve, também de forma unânime, o segundo melhor desempenho.</p> <p>Os classificadores UMCE e as ResNets aparecem na sequência das duas variantes de SMOTE e, com exceção de três empates com estas (dois envolvendo os classificadores UMCE e um, as ResNets), mantiveram-se sempre nas duas últimas posições de desempenho. Dos 18 casos de fronteira em que as ResNets não tiveram o mesmo desempenho dos classificadores SMOTE, o desempenho delas foi inferior ao dos classificadores UMCE em</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 333 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>nove casos; para outros seis, as ResNets superaram os classificadores UMCE; por fim, em três casos, UMCE e ResNets empataram entre si.</p> <p>Os classificadores SMOTE têm desempenho significativamente superior ao observado para as ResNets e para os classificadores UMCE especialmente para os casos de fronteira “04” e “43”, para os quais o acerto das ResNets e dos classificadores UMCE ficou entre 50,5% e 70,2%. Além disso, com exceção dos casos de fronteira de empate com os classificadores SMOTE, as taxas de classificações corretas das ResNets e dos classificadores UMCE foram limitadas superiormente a 96,36% (caso de fronteira “12”) e 96,20% (caso de fronteira “24”), respectivamente. Para os classificadores SMOTE, por sua vez, os limites inferiores das taxas de acerto na classificação dos casos de fronteira foram de 99,78% na ausência de ruídos aleatórios aos dados (caso de fronteira “40”) e 93,10% na presença desses ruídos (casos de fronteira “30” e “31”). Ao menos preliminarmente, considera-se que os classificadores ResNet e UMCE são incapazes, por si só, de garantir a segurança da aplicação devido a taxas de acerto baixas em alguns casos de fronteira, como “04” e “43”.</p> <p>Por um lado, os resultados positivos dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, limitados inferiormente a 99,78%, suscitam a hipótese de sobreajuste (<i>overfitting</i>) dos classificadores a pequenas perturbações de um batimento cardíaco, traduzida em potencial hiperespecialização às diferenças reduzidas das características do batimentos cardíacos que compõem parte dos casos de fronteira. Por outro lado, a superioridade dos classificadores SMOTE em relação às ResNets e aos classificadores UMCE é notória ao se considerar que, mesmo com a introdução de ruídos aleatórios aos batimentos cardíacos, níveis de desempenho significativamente superiores aos das ResNets e dos classificadores UMCE ainda foram obtidos. Ao se combinar tais resultados com as métricas globais de desempenho da variante de SMOTE com ruídos aleatórios, considera-se pouco provável que haja sobreajuste desse modelo aos batimentos cardíacos da base de dados considerada.</p>
	Não	C.iii	<p>Os modelos base e as instâncias dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não foram projetados visando à explicação das etapas do raciocínio realizado pela IA. Como as quatro categorias de classificadores (ResNets, UMCE e</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 334 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 5		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>ambas as variantes de SMOTE) baseiam-se no uso de redes neurais profundas, considera-se que a capacidade de explicação das etapas do raciocínio intrínseca aos modelos base e às suas instanciações é baixa, o que pode prejudicar a rastreabilidade do raciocínio da IA. Consequentemente, considera-se que a compreensão da lógica interna dos modelos é prejudicada. Apesar de a falta de explicabilidade não comprometer a segurança diretamente, ela pode trazer influências negativas indiretas à segurança ao dificultar compreender ou extrair tendências de comportamento das instâncias de IA ao serem exercitadas com dado conjunto de dados.</p>

3.5.5 Atividade 5-E – Análise de Problemas de Segurança Crítica e Causas Raiz

Com base na contextualização já descrita na seção 3.5, as informações disponibilizadas por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) indicam que o desenvolvimento realizado pelos autores, utilizado como base para este estudo de caso, não teve como foco a aplicação de técnicas de projeto voltadas à garantia de segurança – sobretudo em relação à tolerância a falhas. Os resultados obtidos nas atividades progressas da etapa 5 corroboram essa observação, pois levaram a conclusões potencialmente desfavoráveis para a segurança, tal como evidenciado na matriz de rastreabilidade de requisitos de segurança exposta na atividade 5-D (seção 3.5.4).

Apesar de a atividade 5-E estabelecer que a etapa 6 não deveria ser iniciada até que os potenciais problemas identificados tivessem suas respectivas causas raiz analisadas e remediadas, assume-se, como hipótese simplificadora para o presente estudo de caso, que os potenciais problemas relacionados às limitações mencionadas anteriormente não serão considerados impeditivos para o prosseguimento das atividades e subatividades do método Safety ArtISt. A motivação para essa abordagem é a de permitir que o método Safety ArtISt possa ser integralmente exercitado de forma didática, de tal forma a impedir que problemas sabidamente fora do escopo da especificação e da solução originalmente concebidas pelos respectivos autores do sistema sob avaliação (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019a, 2019b) demandem correção imediata. As causas raiz dos problemas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 335 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

identificados até o presente ponto são discutidas, juntamente com outros possíveis pontos de preocupação, na atividade 6-C (seção 3.6.3).

3.6 ETAPA 6: V&V AVANÇADA DA IA

A execução das atividades pertencentes à sexta etapa do método Safety ArtISt parte das mesmas premissas e restrições já descritas na introdução da etapa 5 (seção 3.5) acerca das preocupações dos autores da pesquisa de referência com a garantia de segurança do desenvolvimento (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019a, 2019b).

3.6.1 Atividade 6-A – Análise de Segurança dos Modelos Base e Instâncias de IA Críticas em Relação à Segurança

3.6.1.1 Subatividade 6-A.i – Análise dos Modos de Falha Aleatória

De acordo com a arquitetura de sistema apresentada na Figura 1 (seção 2 do relatório), considera-se que o seu único elemento sujeito à ocorrência de falhas aleatórias é o hardware da estação de trabalho (i.e., computador pessoal) em que os classificadores de batimentos cardíacos são treinados e executados. Dessa forma, apenas os elementos que constituem tal computador pertencem ao escopo das análises documentadas nesta seção.

A abordagem adotada na análise das falhas aleatórias consiste na aplicação da técnica FMECA (*Failure Modes, Effects and Criticality Analysis* – Análise de Modos de Falha, Efeitos e Criticidade) aos componentes de hardware que integram a estação de trabalho da Figura 1. Para efeito didático do presente estudo de caso, assume-se que a estação de trabalho é composta por cinco elementos básicos: unidade de processamento (CPU – *Central Processing Unit*; Unidade de Processamento Centralizado), RAM (*Random Access Memory* – Memória de Acesso Aleatório), unidade de armazenamento permanente (PDSU – *Permanent Data Storage Unit*; Unidade de Armazenamento de Dados Permanente), e um conjunto de conectores e cabeamento (CC – *Connectors and Cabling*; Conectores e Cabeamento) para as interconexões entre os três primeiros elementos. Por simplicidade, assume-se que as funcionalidades de controle de acesso à memória e à unidade de armazenamento permanente estão embutidas na mesma pastilha da unidade de processamento e que ambas são da tecnologia semicondutora de metal-óxido (MOS – *Metal-Oxide Semiconductor*)

Os modos de falha considerados para cada um dos elementos listados anteriormente e as suas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 336 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

respectivas probabilidades de ocorrência, definidas em relação ao universo dos modos de falha previstos, são os listados subsequentemente. As principais referências utilizadas são o manual MIL-HDBK-338B (DOD, 1998) e a norma técnica CENELEC EN50129:2018 (LIN et al., 2022), aplicáveis para todos os elementos de interesse exceto para a Unidade de Armazenamento Permanente.

a) CPU (CPU – *Computer Processing Unit*) (DOD, 1998):

- a. Perda de alimentação, incluindo transientes (probabilidade = 0,12);
- b. Saídas em aberto, incluindo transientes (probabilidade = 0,36);
- c. Saídas fixadas em nível ‘0’, incluindo transientes (probabilidade = 0,09);
- d. Saídas fixadas em nível ‘1’, incluindo transientes (probabilidade = 0,08);
- e. Entradas em aberto, incluindo transientes (probabilidade = 0,36).

b) RAM (DOD, 1998):

- a. Perda de integridade de dados, incluindo transientes (probabilidade = 0,34);
- b. Lentidão de acesso, incluindo transientes (probabilidade = 0,17);
- c. Abertura de pinos, incluindo transientes (probabilidade = 0,23);
- d. Curto-circuito entre pinos, incluindo transientes (probabilidade = 0,26).

c) PDSU (LAYTON, 2017; LI et al., 2019; STROM et al., 2006):

- a. Falha geral de acesso, incluindo transientes (dados corrompidos, perda de alimentação, acesso a posição incorreta) (probabilidade = 1).

d) CC (CENELEC, 2018; DOD, 1998):

- a. Abertura ou aumento de resistência permanentes (probabilidade = 0,61);
- b. Curto-circuito ou diminuição de resistência permanentes (probabilidade = 0,16);
- c. Perda intermitente de contato (probabilidade = 0,23).

As taxas de falha assumidas para cada um dos componentes são calculadas com base em dados de componentes comerciais funcionalmente aplicáveis para o estudo de caso ou, na ausência de publicidade desses dados, estimados com auxílio ou no manual RIAC-HDBK-217Plus (RIAC, 2006). Os valores adotados para cada um dos elementos de hardware que constituem o sistema do estudo de caso são os registrados na Tabela 99.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 337 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Tabela 99 – Taxas de Falhas dos Componentes de Hardware do Sistema do Estudo de Caso

Componente	Taxa de Falhas		Justificativa
	Símbolo	Valor (falhas/h)	
CPU	λ_{CPU}	$1,4402.10^{-8}$	<p>Resultado obtido mediante aplicação do modelo matemático da seção 2.2.4 do manual RIAC-HDBK-217Plus (RIAC, 2006), referente a circuitos integrados com encapsulamento não hermético, utilizando as seguintes premissas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processador de computador pessoal lançado em 2020; • Uso de 10h diárias do processador, subdivididas em dois ciclos de uso (i.e., computador ligado e desligado duas vezes ao dia); • Temperatura atingida pelo processador durante a operação é de 70°C; • Temperatura ambiente média é de 20°C; • Umidade relativa do ar no ambiente é de 70%; • Demais parâmetros do modelo são configurados com os valores padrão da tabela 2.2.4-1 do manual RIAC-HDBK-217Plus (RIAC, 2006).
RAM	λ_{RAM}	$1,0328.10^{-8}$	<p>Resultado obtido mediante aplicação do modelo matemático da seção 2.2.4 do manual RIAC-HDBK-217Plus (RIAC, 2006), referente a circuitos integrados com encapsulamento não hermético, utilizando as seguintes premissas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAM de computador pessoal lançada em 2020; • Uso de 10h diárias da RAM, subdivididas em dois ciclos de uso (i.e., computador ligado e desligado duas vezes ao dia); • Temperatura atingida pela RAM durante a operação é de 60°C; • Temperatura ambiente média é de 20°C; • Umidade relativa do ar no ambiente é de 70%; • Demais parâmetros do modelo são configurados com os valores padrão da tabela 2.2.4-1 do manual RIAC-HDBK-217Plus (RIAC, 2006).

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 338 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Componente	Taxa de Falhas		Justificativa
	Símbolo	Valor (falhas/h)	
PDSU	λ_{PDSU}	$6,6667.10^{-7}$	Inverso do tempo médio entre falhas (MTBF – <i>Mean Time Between Failures</i>) de 1,5 milhões de horas. Corresponde ao valor mais baixo de MTBF entre todas as unidades de armazenamento permanente listadas por Hewlett-Packard (2022) como utilizadas em sua estação de trabalho Z4-G4.
CC	λ_{CC}	$5,2750.10^{-9}$	Soma das taxas de falha padrão do manual RIAC-HDBK-217Plus (RIAC, 2006) para quatro conectores envolvidos na interligação dos elementos mencionados anteriormente: <ul style="list-style-type: none"> - Conector “<i>edge card</i>” para as memórias RAM (duas unidades, cada uma com taxa de falhas de $1,5300.10^{-9} \text{ h}^{-1}$); - Conector de placa de circuito impresso para o processador, com taxa de falhas de $1,6800.10^{-10} \text{ h}^{-1}$; - Conector retangular para a interligação do cabeamento até a unidade de armazenamento permanente, com taxa de falhas de $2,047.10^{-9} \text{ h}^{-1}$.

O detalhamento da FMECA dos elementos de hardware envolvidos no estudo de caso é apresentado na Tabela 100. Ela está estruturada com base nas seguintes colunas:

- a) Componente: Indica a sigla do componente analisado;
- b) Modo de falha: Indica o modo de falha de dado componente cujos efeitos são analisados na linha da tabela. ;
- c) Efeito local: Indica o detalhamento da análise dos efeitos do modo de falha sob o ponto de vista local (i.e., o efeito imediato sobre o funcionamento dos outros componentes que o circundam);
- d) Efeito global: Indica o detalhamento da análise dos efeitos do modo de falha sob o ponto de vista do sistema como um todo. Nessa análise, ressaltam-se as seguintes características: (i.) se o modo de falha leva a uma situação segura ou insegura; (ii.) se os efeitos do modo de falha são detectáveis ou não; (iii.) para modos de falha com efeitos não detectáveis, que outros modos de falha que, combinados a ele, levam a uma situação insegura; e (iv.) no caso de modos de falha simples ou múltiplos com efeito inseguro, os requisitos de segurança que

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 339 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

podem ser corrompidos;

- e) α : Indica a probabilidade de ocorrência do modo de falha em análise na linha da tabela. Corresponde às probabilidades listadas no início desta seção;
- f) λ : Indica a taxa de falhas específica de cada modo de falha. É dada pelo produto entre a probabilidade “ α ” e a taxa de falhas global do componente, indicada na Tabela 99.

Tabela 100 – FMECA dos Componentes de Hardware do Estudo de Caso 1

Compo-nente	Modo de Falha	Efeito Local	Efeito Global	α	λ
CPU	Perda de alimentação	Não há execução do software de classificação de arritmias cardíacas.	O modo de falha leva a uma situação segura e detectável, uma vez que a não execução do software é percebida pelo usuário e deve ser tratada antes de o fluxo de trabalho da aplicação fim prosseguir.	0,12	1,7283.10 ⁻⁹
	Saídas em aberto	Em uma situação de pior caso, considera-se plausível que a CPU possa fornecer saídas corrompidas e que levem a uma classificação indevida, porém válida, dos batimentos cardíacos.	O modo de falha leva a uma situação potencialmente insegura e não detectável, que afeta negativamente os requisitos RS1.1 a RS1.4.	0,36	5,1849.10 ⁻⁹
	Saídas fixadas em nível ‘0’	Em uma situação de pior caso, considera-se plausível que a CPU possa fornecer saídas corrompidas e que levem a uma classificação indevida, porém válida, dos batimentos cardíacos.	O modo de falha leva a uma situação potencialmente insegura e não detectável, que afeta negativamente os requisitos RS1.1 a RS1.4.	0,09	1,2962.10 ⁻⁹
	Saídas fixadas em nível ‘1’	Em uma situação de pior caso, considera-se plausível que a CPU possa fornecer saídas corrompidas e que levem a uma classificação indevida, porém válida, dos batimentos cardíacos.	O modo de falha leva a uma situação potencialmente insegura e não detectável, que afeta negativamente os requisitos RS1.1 a RS1.4.	0,08	1,1522.10 ⁻⁹
	Entradas em aberto	Em uma situação de pior caso, considera-se plausível que a CPU possa fornecer saídas corrompidas e que levem a uma classificação indevida, porém válida, dos batimentos cardíacos.	O modo de falha leva a uma situação potencialmente insegura e não detectável, que afeta negativamente os requisitos RS1.1 a RS1.4.	0,36	5,1849.10 ⁻⁹
RAM	Perda de integridade de dados	Em uma situação de pior caso, considera-se plausível que a RAM possa fornecer saídas corrompidas e que levem a	O modo de falha leva a uma situação potencialmente insegura e não detectável, que afeta negativamente os	0,34	3,5115.10 ⁻⁹

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 340 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

Compo-nente	Modo de Falha	Efeito Local	Efeito Global	α	λ
		uma classificação indevida, porém válida, dos batimentos cardíacos.	requisitos RS1.1 a RS1.4.		
	Lentidão de acesso	A execução do software de processamento de batimentos cardíacos torna-se lenta ou, em uma situação de pior caso, é interrompida pelo sistema operacional do computador por <i>timeout</i> de acesso à RAM.	O modo de falha leva a uma situação segura e detectável, uma vez que a lentidão do software ou a sua não execução são percebidas pelo usuário. No caso de falha de execução, ela deve ser tratada antes de o fluxo de trabalho da aplicação fim prosseguir.	0,17	$1,7558.10^{-9}$
	Abertura de pinos	Em uma situação de pior caso, considera-se plausível que a RAM possa fornecer saídas corrompidas e que levem a uma classificação indevida, porém válida, dos batimentos cardíacos.	O modo de falha leva a uma situação potencialmente insegura e não detectável, que afeta negativamente os requisitos RS1.1 a RS1.4.	0,23	$2,3754.10^{-9}$
	Curto-circuito entre pinos	Em uma situação de pior caso, considera-se plausível que a RAM possa fornecer saídas corrompidas e que levem a uma classificação indevida, porém válida, dos batimentos cardíacos.	O modo de falha leva a uma situação potencialmente insegura e não detectável, que afeta negativamente os requisitos RS1.1 a RS1.4.	0,26	$2,6853.10^{-9}$
PDSU	Falha geral de acesso	<p>O acesso à PDSU não é realizado de forma correta. Considera-se haver susceptibilidade a três possíveis problemas:</p> <p>(i.) a carga do software de classificação de batimentos cardíacos ou não ocorre, ou ocorre de forma indevida;</p> <p>(ii.) a leitura das bases de dados para o treinamento dos modelos base de IA ou não ocorre, ou ocorre de forma indevida;</p> <p>(iii.) caso haja uso de mecanismos de paginação de memória, o processamento do software de classificação de batimentos cardíacos ou não ocorre, ou ocorre de forma indevida.</p> <p>Nos três casos, considera-se que há mecanismos de hardware da própria PDSU (por exemplo, S.M.A.R.T) e</p>	<p>Embora os cenários (ii.) e (iii.) possam, em uma situação de pior caso, culminar uma situação potencialmente insegura (que afeta negativamente os requisitos RS1.1 a RS1.4), considera-se que há ao menos dois mecanismos para detectar e mitigar o referido modo de falha.</p>	1,00	$6,6667.10^{-7}$

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 341 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

Compo- nente	Modo de Falha	Efeito Local	Efeito Global	α	λ
		de software (sistema operacional) para detectar problemas de integridade da PDSU.			
CC	Abertura ou aumento de resistência	Em uma situação de pior caso, considera-se que os dados transferidos entre CPU, RAM e PDSU podem ser corrompidos e levar a uma classificação indevida, porém válida, dos batimentos cardíacos.	O modo de falha leva a uma situação potencialmente insegura e não detectável, que afeta negativamente os requisitos RS1.1 a RS1.4.	0,61	$3,2178.10^{-9}$
	Curto-circuito ou diminuição de resistência	Em uma situação de pior caso, considera-se que os dados transferidos entre CPU, RAM e PDSU podem ser corrompidos e levar a uma classificação indevida, porém válida, dos batimentos cardíacos.	O modo de falha leva a uma situação potencialmente insegura e não detectável, que afeta negativamente os requisitos RS1.1 a RS1.4.	0,16	$8,4400.10^{-10}$
	Perda intermitente de contato	Em uma situação de pior caso, considera-se que os dados transferidos entre CPU, RAM e PDSU podem ser corrompidos e levar a uma classificação indevida, porém válida, dos batimentos cardíacos.	O modo de falha leva a uma situação potencialmente insegura e não detectável, que afeta negativamente os requisitos RS1.1 a RS1.4.	0,23	$1,2133.10^{-9}$

3.6.1.2 Subatividade 6-A.ii – Análise Exaustiva de Adequação Funcional e de Tolerância a Falhas dos Modelos Base e das Instâncias de IA Críticos em Relação à Segurança

A análise realizada dentro do escopo da subatividade 6-A.ii prevê a avaliação de todos os componentes de software considerados críticos em relação à segurança na atividade 3-A (seção 3.3.1) que não foram incluídos à amostra exercitada na atividade 5-A (seção 3.5.1.2), mediante uso da mesma técnica de análise descrita e adotada nessa atividade.

O componentes de software analisados como parte da subatividade 6-A.ii são listados na coluna “Componentes a Analisar na Subatividade 6-A.ii” da Tabela 101. A análise de cada um desses componentes é documentada em uma das próximas subseções do documento.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 342 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Tabela 101 – Componentes de Software Críticos em Relação à Segurança Analisados na Subatividade 6-A.ii

Pacote	Número de Componentes de Segurança	Componentes já Analisados na Atividade 5-A	Componentes a Analisar na Subatividade 6-A.ii
<i>main</i>	8	[Checklist] <i>base_model</i> e <i>baseline_experiment</i> [Ferramentas SW] <i>sa_fusion_methods</i> , <i>sa_smote_test</i> e <i>sa_umce_test</i>	<i>smote_data_aug_experiment</i> , <i>smote_experiment</i> e <i>umce_experiment</i>
<i>safetyArtist</i>	1	<i>saUtils</i>	Nenhum.
<i>ensemble</i>	2	<i>umce</i>	<i>fusion_methods</i>
<i>dataset_utils</i>	3	<i>read_MIT_database</i>	<i>load_data</i> e <i>utils</i>
<i>experiment_utils</i>	1	<i>metrics</i>	Nenhum.
<i>oversampling</i>	4	<i>DataAugumentation Generator</i> e <i>reduce_imbalance</i>	<i>GeneratorBase</i> e <i>smote</i>
<i>results</i>	7	<i>tests</i> e <i>utils</i>	<i>baseline</i> , <i>save_tex_table</i> , <i>smote</i> , <i>smote_data_aug</i> e <i>umce</i>
<i>tests</i>	3	[Ferramentas SW] <i>fusion_methods_test</i> , <i>smote_test</i> e <i>umce_test</i>	Nenhum.
<i>utils</i>	0	Nenhum.	Nenhum.

3.6.1.2.1 Análise do Pacote “main” – Componente “smote_data_aug_experiment”

Tabela 102 – Análise da Função Principal do Componente “smote_data_aug_experiment”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 343 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 344 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

Itens do Checklist	Parecer
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos SMOTEs com ruídos aleatórios para o processamento de arritmias cardíacas.
- d) O comando condicional presente no início da função serve para que o compilador / interpretador Python dê início à execução do código do componente se ele for executado explicitamente (i.e., sem ser instanciado por outros componentes). Dessa forma, ainda que não haja a definição explícita de um caso complementar para bloquear a execução do componente em outras situações salvo a descrita previamente, tal ausência não é classificada crítica para a segurança porque o componente “baseline_experiment” não é referenciado em nenhum outro pacote ou componente de software.

Já para os demais comandos condicionais do componente, incluídos a ele especificamente neste estudo de caso para a infraestrutura de realização de testes e coleta de dados dos casos de fronteira, a ausência de comandos condicionais complementares (*else*) é justificada nos comentários do código. A razão pela qual os casos complementares não são considerados é a de que, quando não há batimentos cardíacos para dado tipo de caso de fronteira, nenhum processamento deve ser realizado.

Dessa forma, com base nas justificativas anteriores, considera-se que, em uma situação de pior caso, a segurança pode ser afetada apenas em eventuais futuras manutenções.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 345 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- e) As bibliotecas *Tensorflow* e *keras*, utilizadas no projeto, tornam-no incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

3.6.1.2.2 Análise do Pacote “main” – Componente “smote_experiment”

Tabela 103 – Análise da Função Principal do Componente “smote_experiment”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 346 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos SMOTEs sem ruídos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 347 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

aleatórios utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.

- d) O comando condicional presente no início da função serve para que o compilador / interpretador Python dê início à execução do código do componente se ele for executado explicitamente (i.e., sem ser instanciado por outros componentes). Dessa forma, ainda que não haja a definição explícita de um caso complementar para bloquear a execução do componente em outras situações salvo a descrita previamente, tal ausência não é classificada crítica para a segurança porque o componente “baseline_experiment” não é referenciado em nenhum outro pacote ou componente de software.

Já para os demais comandos condicionais do componente, incluídos a ele especificamente neste estudo de caso para a infraestrutura de realização de testes e coleta de dados dos casos de fronteira, a ausência de comandos condicionais complementares (*else*) é justificada nos comentários do código. A razão pela qual os casos complementares não são considerados é a de que, quando não há batimentos cardíacos para dado tipo de caso de fronteira, nenhum processamento deve ser realizado.

Dessa forma, com base nas justificativas anteriores, considera-se que, em uma situação de pior caso, a segurança pode ser afetada apenas em eventuais futuras manutenções.

- e) As bibliotecas *Tensorflow* e *keras*, utilizadas no projeto, tornam-no incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

3.6.1.2.3 Análise do Pacote “main” – Componente “umce_experiment”

Tabela 104 – Análise da Função Principal do Componente “umce_experiment”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 348 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK-R (e)	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 349 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada dos UMCEs utilizados para o processamento de arritmias cardíacas.
- d) O comando condicional presente no início da função serve para que o compilador / interpretador Python dê início à execução do código do componente se ele for executado explicitamente (i.e., sem ser instanciado por outros componentes). Dessa forma, ainda que não haja a definição explícita de um caso complementar para bloquear a execução do componente em outras situações salvo a descrita previamente, tal ausência não é classificada crítica para a segurança porque o componente “baseline_experiment” não é referenciado em nenhum outro pacote ou componente de software.

Já para os demais comandos condicionais do componente, incluídos a ele especificamente neste estudo de caso para a infraestrutura de realização de testes e coleta de dados dos casos de fronteira, a ausência de comandos condicionais complementares (*else*) é justificada nos

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 350 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

comentários do código. A razão pela qual os casos complementares não são considerados é a de que, quando não há batimentos cardíacos para dado tipo de caso de fronteira, nenhum processamento deve ser realizado.

Dessa forma, com base nas justificativas anteriores, considera-se que, em uma situação de pior caso, a segurança pode ser afetada apenas em eventuais futuras manutenções.

- e) As bibliotecas *Tensorflow* e *keras*, utilizadas no projeto, tornam-no incompatível com as versões 3.7 ou superiores da linguagem Python no momento da realização das atividades. Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem Python inferiores a 3.7 seja estabelecido (por exemplo, a versão 3.6.13 adotada no ambiente empregado para a realização do presente estudo de caso), não se considera que haja um problema de segurança.
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

3.6.1.2.4 Análise do Pacote “*ensemble*” – Componente “*fusion_methods*”

Tabela 105 – Análise da Função “*avrg_fusion*” do Componente “*fusion_methods*”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 351 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 352 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a saídas dos UMCEs, que utilizam a função para realizar a votação majoritária das classificações de arritmias cardíacas geradas pelos elementos que compõem o comitê de classificadores.
- d) Não há nenhum comentário no código da função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte.
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

3.6.1.2.5 Análise do Pacote “dataset_utils” – Componente “load_data”

Tabela 106 – Análise da Função “load_data” do Componente “load_data”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 353 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK (d)
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 354 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a saídas dos UMCEs, que utilizam a função para realizar a votação majoritária das classificações de arritmias cardíacas geradas pelos elementos que compõem o comitê de classificadores.
- d) No código-fonte da função “load_data” originalmente desenvolvido por Kozal e Ksieniewicz (2019b), o acionamento da função “read_csv” era realizado ignorando-se o primeiro batimento cardíaco do arquivo de dados de entrada indicado por meio do parâmetro “filename”. Na versão utilizada no presente estudo de caso, esse erro foi corrigido atribuindo-se valor “None” ao parâmetro “header” da função “read_csv”, o que a faz considerar que a primeira linha dos arquivos de batimentos cardíacos seja efetivamente lida como contendo dados a serem processados. Dessa forma, o item pode ser caracterizado como “OK” na versão corrigida e considerada neste estudo de caso.
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 107 – Análise da Função “load_file” do Componente “load_data”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 355 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.		NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.		OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.		OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.		NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.		OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.		OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 356 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a saídas dos UMCEs, que utilizam a função para realizar a votação majoritária das classificações de arritmias cardíacas geradas pelos elementos que compõem o comitê de classificadores.
- d) Não há nenhum comentário no código da função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

3.6.1.2.6 Análise do Pacote “*dataset_utils*” – Componente “*utils*”

*Tabela 108 – Análise da Função “*expand_dims*” do Componente “*utils*”*

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 357 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		OK-R (d)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.		NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.		OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.		OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.		NA (f)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 358 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.		OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.		OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.		OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.		OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a saídas dos UMCEs, que utilizam a função para realizar a votação majoritária das classificações de arritmias cardíacas geradas pelos elementos que compõem o comitê de classificadores.
- d) A função “expand_dims” da biblioteca “numpy” da linguagem Python, acionada duas vezes dentro da função homônima do componente “utils”, apresentou alteração da lógica de tratamento de seu parâmetro de entrada “axis” entre o desenvolvimento original de Kozal e Ksieniewicz (2019b) e a versão adaptada para o presente estudo de caso, baseada na versão 1.18 da mesma biblioteca. Na versão original do código-fonte, o valor atribuído ao parâmetro “axis” de “expand_dims” em seus dois acionamentos é uma unidade maior do que o limite de seu domínio, expresso pelo valor do parâmetro “ndim” das respectivas entradas (“input” e “target”).

Na versão da biblioteca “numpy” empregada por Kozal e Ksieniewicz (2019b), o comportamento padrão adotado quando esse cenário ocorre é ignorar o valor manualmente atribuído a “axis” e sobrescrevê-lo com o limite superior do domínio. Já na versão 1.18 da mesma biblioteca, adotada no presente estudo de caso, a situação é sinalizada como um erro impeditivo à execução do software.

Como, dentro do contexto de uso da função “expand_dims” do componente “utils”, a configuração esperada é a de que o parâmetro “axis” seja igual ao valor do parâmetro “ndim” das respectivas entradas (“input” e “target”), o código-fonte foi manualmente alterado para que essa condição fosse satisfeita de forma mais robusta e sem alterar a equivalência funcional com a versão original. As linhas de código originais foram mantidas em comentários de código

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 359 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

apenas a título de histórico e juntamente com a explicação prévia.

- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 109 – Análise da Função “imbalance_analysis” do Componente “utils”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (d)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (d)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (d)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 360 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Todavia, o problema não é considerado crítico em relação à segurança porque, como a função pertence apenas ao escopo de processamento de um componente não crítico em relação à segurança (“dataset_utils”) e não altera valores utilizados por outros componentes, eventuais disparos ou interrupções indevidas não têm potencial para afetar a segurança.
- d) Não há comandos condicionais na função.
- e) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a função pertence apenas ao

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 361 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

escopo de processamento de um componente não crítico em relação à segurança (“dataset_utils”), considera-se que o problema não afeta a segurança.

f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.

g) Não há uso de constantes na função.

Tabela 110 – Análise da Função “sets_shapes_report” do Componente “utils”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK-R (e)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 362 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Todavia, o problema não é considerado crítico em relação à segurança porque, ainda que a função pertença ao escopo de processamento de componentes críticos em relação à segurança (“baseline_experiment”, “smote_experiment”, “smote_aug_experiment” e “umce_experiment”), ela apenas imprime mensagens sobre a base de dados processada sem alterá-la. Dessa forma, não tem potencial para modificar indevidamente dados ou fluxos de processamento críticos em relação à segurança.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 363 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- e) Não há nenhum comentário no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Ademais, como a função em si não desempenha funções de segurança apesar de pertencer ao escopo de processamento de componentes críticos em relação à segurança (“baseline_experiment”, “smote_experiment”, “smote_aug_experiment” e “umce_experiment”), considera-se que o problema não afeta a segurança.
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

Tabela 111 – Análise da Função “sets_shapes_report_sa” do Componente “utils”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 364 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Todavia, o problema não é considerado crítico em relação à segurança porque, ainda que a função pertença ao escopo de processamento de

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 365 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

componentes críticos em relação à segurança (“baseline_experiment”, “smote_experiment”, “smote_aug_experiment” e “umce_experiment”), ela apenas imprime mensagens sobre a base de dados processada sem alterá-la. Dessa forma, não tem potencial para modificar indevidamente dados ou fluxos de processamento críticos em relação à segurança.

- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

3.6.1.2.7 Análise do Pacote “oversampling” – Componente “GeneratorBase”

Tabela 112 – Análise do Método “generate” da Classe “GeneratorBase” do Componente “GeneratorBase”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 366 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Todavia, o problema não é considerado crítico em relação à segurança porque, como a classe “GeneratorBase” é uma generalização utilizada

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 367 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

apenas pela classe “DataAugmentationGenerator”, que sobrescreve o método “generate” em sua íntegra, o fluxo de processamento do método “generate” da classe “GeneratorBase” não é, na prática, utilizado.

e) Não há uso de constantes no método.

Tabela 113 – Análise do Método “choose_n_samples” da Classe “GeneratorBase” do Componente “GeneratorBase”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 368 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	OK
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	OK
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	OK
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	OK
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	OK
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (d)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade ao pré-processamento indevido dos dados empregados pelos classificadores ResNet, UMCE e ambas as variantes de SMOTE, permitindo que eles sejam indevidamente treinados e/ou exercitados.
- d) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 369 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3.6.1.2.8 Análise do Pacote “oversampling” – Componente “smote”

Tabela 114 – Análise da Função “smote” do Componente “smote”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (d)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 370 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada de ambas as variantes de SMOTE utilizadas para o processamento de arritmias cardíacas.
- d) Há quantidade reduzida de comentários no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 371 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 115 – Análise da Função “smote_with_data_agumentation” do Componente “smote”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 372 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada da variante de SMOTE com ruídos aleatórios utilizada para o processamento de arritmias cardíacas.
- d) Há quantidade reduzida de comentários no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte. Como a análise do código-fonte, juntamente com a documentação nativa das bibliotecas Python utilizadas, permite compreender a lógica implementada pelos projetistas, considera-se que o problema, apesar de não afetar a segurança de forma diretamente negativa, pode comprometê-la em eventuais futuras manutenções.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 373 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 116 – Análise da Função “augment_data” do Componente “smote”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 374 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Considera-se que a ausência desses testes pode comprometer a segurança, pois há susceptibilidade a disparos indevidos da função em caso de falha aleatória do hardware e que pode alterar a arquitetura treinada da variante de SMOTE com ruídos aleatórios utilizada para o processamento de arritmias cardíacas.
- d) Não há comentários no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 375 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3.6.1.2.9 Análise do Pacote “results” – Componente “baseline”

Tabela 117 – Análise da Função Principal do Componente “baseline”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (e)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 376 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Todavia, o problema não é considerado crítico em relação à segurança porque, como a função serve apenas para escrever um arquivo “.npv” com os resultados reportados por Kozal e Ksieniewicz (2019a) de forma autocontida – i.e., sem depender de entradas externas ou de saídas processadas por outros módulos de forma automática – considera-se que seu disparo e/ou sua interrupção indevidos não influenciam o processamento de segurança de outros componentes de software e nem os resultados obtidos, que podem ser conferidos por inspeção dos arquivos “.npv”.
- e) Não há comentários no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 377 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Ksieniewicz (2019a).

- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

3.6.1.2.10 Análise do Pacote “results” – Componente “save_tex_table”

Tabela 118 – Análise da Função “save_tex_table” do Componente “save_tex_table”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (e)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 378 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (f)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (g)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (g)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (g)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (g)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (g)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (g)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (g)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (g)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK-R (h)
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (i)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há laços na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Em razão da ausência desses testes, acionamentos ou interrupções espúrias da função podem comprometer a integridade dos resultados dos testes estatísticos H de Kruskal-Wallis e de Conover para a comparação dos classificadores e, portanto, prejudicar a interpretação da qualidade dos classificadores para a aplicação fim.
- e) O comando condicional da função não possui caso complementar “else” associado. Pela lógica

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 379 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

do código-fonte, no entanto, tal caso complementar não deveria prever nenhum processamento adicional e, portanto, não é considerado obrigatório para o cenário específico.

- f) Não há comentários no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- g) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- h) A variável “f” possui nome simplificado. Embora o item do *checklist* seja considerado não atendido de forma estrita, é possível compreender que o nome “f” seja uma abreviação da palavra “file” (“arquivo” em inglês), visto que é utilizada para referenciar o arquivo a ser escrito durante o processamento da função “save_tex_table”. Considera-se que, mesmo com o não atendimento deste item do *checklist*, a segurança não é negativamente impactada na atual versão do software e que, em uma situação de pior caso, há potencial para isso ocorrer apenas em eventuais futuras manutenções.
- i) Não há uso de constantes na função.

Tabela 119 – Análise da Função “put_table_to_file” do Componente “save_tex_table”

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 380 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (d)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (d)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (d)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 381 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Em razão da ausência desses testes, acionamentos ou interrupções espúrias da função podem comprometer a integridade dos resultados dos testes estatísticos H de Kruskal-Wallis e de Conover para a comparação dos classificadores e, portanto, prejudicar a interpretação da qualidade dos classificadores para a aplicação fim.
- d) Não há comandos condicionais na função.
- e) Não há comentários no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

Tabela 120 – Análise da Função “save_single_row” do Componente “save_tex_table”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 382 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 383 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Em razão da ausência desses testes, acionamentos ou interrupções espúrias da função podem comprometer a integridade dos resultados dos testes estatísticos H de Kruskal-Wallis e de Conover para a comparação dos classificadores e, portanto, prejudicar a interpretação da qualidade dos classificadores para a aplicação fim.
- e) Não há comentários no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

Tabela 121 – Análise da Função “get_row_string” do Componente “save_tex_table”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (b)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (b)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 384 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 385 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há teste de entrada e saída na função. Em razão da ausência desses testes, acionamentos ou interrupções espúrias da função podem comprometer a integridade dos resultados dos testes estatísticos H de Kruskal-Wallis e de Conover para a comparação dos classificadores e, portanto, prejudicar a interpretação da qualidade dos classificadores para a aplicação fim.
- c) Não há comandos condicionais na função.
- d) Não há comentários no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 122 – Análise da Função “sanitize” do Componente “save_tex_table”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK-R (d)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 386 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 387 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Em razão da ausência desses testes, acionamentos ou interrupções espúrias da função podem comprometer a integridade dos resultados dos testes estatísticos H de Kruskal-Wallis e de Conover para a comparação dos classificadores e, portanto, prejudicar a interpretação da qualidade dos classificadores para a aplicação fim.
- d) O comando condicional da função não possui caso complementar “else” associado. Pela lógica do código-fonte, no entanto, tal caso complementar não deveria prever nenhum processamento adicional e, portanto, não é considerado obrigatório para o cenário específico.
- e) Não há comentários no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

Tabela 123 – Análise da Função “is_float” do Componente “save_tex_table”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 388 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (d)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK-R (f)
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	
OK	
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	
OK	
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	
OK	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 389 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Em razão da ausência desses testes, acionamentos ou interrupções espúrias da função podem comprometer a integridade dos resultados dos testes estatísticos H de Kruskal-Wallis e de Conover para a comparação dos classificadores e, portanto, prejudicar a interpretação da qualidade dos classificadores para a aplicação fim.
- d) Não há comentários no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) O parâmetro de entrada “t” possui nome simplificado. Embora o item do *checklist* seja considerado não atendido de forma estrita, é possível compreender que o nome “t” seja uma abreviação da palavra “type” (“tipo” em inglês), visto que é utilizada para referenciar tipos de variáveis numéricas de ponto flutuante (*float16*, *float32*, *float64*, *float_* - idêntico a *float64*, e *float*) durante o processamento da função “is_float”. Considera-se que, mesmo com o não atendimento deste item do *checklist*, a segurança não é negativamente impactada na atual versão do software e que, em uma situação de pior caso, há potencial para isso ocorrer apenas em eventuais futuras manutenções.
- g) Não há uso de constantes na função.

Tabela 124 – Análise da Função “sanitize_float” do Componente “save_tex_table”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 390 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.		NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 391 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Em razão da ausência desses testes, acionamentos ou interrupções espúrias da função podem comprometer a integridade dos resultados dos testes estatísticos H de Kruskal-Wallis e de Conover para a comparação dos classificadores e, portanto, prejudicar a interpretação da qualidade dos classificadores para a aplicação fim.
- d) Não há comentários no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

Tabela 125 – Análise da Função “sanitize” do Componente “save_tex_table”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 392 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		NOK (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		NOK (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		NA (e)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		NA (e)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		NA (e)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).		NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.		NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		NA (e)
12. Legibilidade do código-fonte:		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 393 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais na função.
- b) Não há laços na função.
- c) Não há teste de entrada e saída na função. Em razão da ausência desses testes, acionamentos ou interrupções espúrias da função podem comprometer a integridade dos resultados dos testes estatísticos H de Kruskal-Wallis e de Conover para a comparação dos classificadores e, portanto, prejudicar a interpretação da qualidade dos classificadores para a aplicação fim.
- d) Não há comentários no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- e) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- f) Não há uso de constantes na função.

3.6.1.2.11 Análise do Pacote “results” – Componente “smote”

Tabela 126 – Análise da Função Principal do Componente “smote”

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 394 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (f)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 395 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Todavia, o problema não é considerado crítico em relação à segurança porque, como a função serve apenas para escrever um arquivo “.npv” com os resultados reportados por Kozal e Ksieniewicz (2019a) de forma autocontida – i.e., sem depender de entradas externas ou de saídas processadas por outros módulos de forma automática – considera-se que seu disparo e/ou sua interrupção indevidos não influenciam o processamento de segurança de outros componentes de software e nem os resultados obtidos, que podem ser conferidos por inspeção dos arquivos “.npv”.
- e) Não há comentários no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- g) Não há uso de constantes na função.

3.6.1.2.12 Análise do Pacote “results” – Componente “smote_data_aug”

Tabela 127 – Análise da Função Principal do Componente “smote_data_aug”

Itens do Checklist	Parecer
--------------------	---------

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 396 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executadas antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		NA (f)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		NA (f)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		NA (f)

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 397 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Todavia, o problema não é considerado crítico em relação à segurança porque, como a função serve apenas para escrever um arquivo “.npy” com os resultados reportados por Kozal e Ksieniewicz (2019a) de forma autocontida – i.e., sem depender de entradas externas ou de saídas processadas por outros módulos de forma automática – considera-se que seu disparo e/ou sua interrupção indevidos não influenciam o processamento de segurança de outros componentes de software e nem os resultados obtidos, que podem ser conferidos por inspeção dos arquivos “.npy”.
- e) Não há comentários no código na função; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- f) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 398 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

g) Não há uso de constantes na função.

3.6.1.2.13 Análise do Pacote “results” – Componente “umce”

Tabela 128 – Análise da Função Principal do Componente “smote_data_aug”

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK-R (e)
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK-R (e)
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK-R (e)
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		OK-R (f)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 399 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	NA (g)
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	NA (g)
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	NA (g)
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (g)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (g)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (g)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (g)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (g)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	NA (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores na função.
- b) Não há uso de variáveis globais na função.
- c) Não há laços ou comandos condicionais na função.
- d) Não há teste de entrada e saída na função. Todavia, o problema não é considerado crítico em relação à segurança porque, como a função serve apenas para escrever um arquivo “.npv” com os resultados reportados por Kozal e Ksieniewicz (2019a) de forma autocontida – i.e., sem depender de entradas externas ou de saídas processadas por outros módulos de forma automática – considera-se que seu disparo e/ou sua interrupção indevidos não influenciam o processamento de segurança de outros componentes de software e nem os resultados obtidos, que podem ser conferidos por inspeção dos arquivos “.npv”.
- e) O código-fonte presente após o acionamento da função “save_all” trata-se de código

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 400 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

funcionalmente inadequado para o estudo de caso. A lógica desenvolvida pelos autores a partir desse ponto serviria para obter métricas médias de desempenho de cada elemento do comitê UMCE que integra cada “*fold*”. Como esses dados não estão disponíveis nas variáveis “*fold1*” até “*fold10*”, a lógica disponível produzirá resultados sem significado e, em partes, não será executada por erro de codificação. Dado que esse trecho de código gera apenas mensagens na tela e não influencia a produção do arquivo “.npy” associado aos resultados de desempenho global de cada “*fold*” do classificador UMCE, considera-se que o problema não tem impacto direto sobre a segurança.

- f) Há poucos comentários no código na função; contudo, a interpretação do código (incluindo as limitações sobre os trechos comentados no item prévio) não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada por Kozal e Ksieniewicz (2019a).
- g) O componente de software não foi projetado segundo o paradigma de orientação a objetos.
- h) Não há uso de constantes na função.

3.6.1.3 Subatividade 6-A.iii – Análise da Implementação de Processos e Configurações para o Desenvolvimento do Projeto em Dispositivos Lógicos Programáveis

Conforme explicações apresentadas na seção 3.3.4, esta subatividade não é aplicável porque dispositivos lógicos programáveis não fazem parte do escopo do desenvolvimento realizado para o presente estudo de caso.

3.6.1.4 Subatividade 6-A.iv – Análise da Implementação de Processos e Configurações para o Desenvolvimento do Projeto em Software

De acordo com as informações apresentadas na seção 3.3.2, o ambiente de desenvolvimento e aplicação utilizado no presente estudo de caso são caracterizados da seguinte forma:

- a) Hardware: Computador portátil (*notebook*) Dell Inspiron N4050, com processador Intel i5-2450M e 4GB de memória RAM;
- b) Sistema Operacional: Windows 10 versão 22H2;
- c) Plataforma de Desenvolvimento: Distribuição Anaconda 2022.05 com ambiente virtual de desenvolvimento específico para a versão 3.6.13 da linguagem Python.

Em relação a esse ambiente de desenvolvimento, e considerando-se os resultados obtidos nas demais atividades e subatividades pregressas das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, considera-se que uma

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 401 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

fonte de possíveis problemas relacionados à segurança baseia-se na potencial presença de erros de software latentes na biblioteca *keras* da linguagem Python, utilizada como parte do desenvolvimento dos modelos base de IA exercitados no estudo de caso. De acordo com levantamento realizado na Tabela 23 da seção 3.5.1.1, há componentes com problemas conhecidos e que não foram considerados resolvidos na versão adotada no presente estudo de caso. Porém, em vista de tais problemas não necessariamente afetarem os elementos da biblioteca *keras* efetivamente instanciados no estudo de caso e da similaridade dos resultados obtidos nos ensaios documentados na seção 3.5.3.1 com os reportados por Kozal e Ksieniewicz (2019a) em um ambiente diverso, considera-se pouco plausível que erros latentes de causa comum tenham afetado os elementos de IA utilizados no estudo de caso.

Em relação às técnicas de programação defensiva, reforça-se que a avaliação realizada neste estudo de caso levou em consideração que o desenvolvimento original de Kozal e Ksieniewicz (2019b) não foi concebido com essa finalidade em mente. Dessa forma, embora todos os itens da lista de verificação do Apêndice B, baseada nos estudos de Almeida Jr. et al. (2003) e de Vismari et al. (2015), tenham sido vistoriados como parte da atividade 5-A (seção 3.5.1.2) e da subatividade 6-A.ii (seção 3.6.1.2) para todos os componentes de software atribuídos como críticos em relação à segurança, parte significativa das não conformidades detectadas já eram consideradas esperadas de antemão. Os impactos dessas não conformidades sobre a segurança são detalhados nos itens classificados como “NOK” nas respectivas análises documentadas nas referidas seções do relatório e tratam-se, majoritariamente, de problemas que afetam o nível de segurança do sistema do estudo de caso.

Por fim, salienta-se que desenvolvimentos realizados exclusivamente dentro do escopo deste estudo de caso para dar suporte à realização de atividades e subatividades do método Safety ArtISt, como o processamento das bases de dados de entrada para identificar casos de fronteira e a análise comportamental da IA quando submetida a estes, também foram realizados e analisados segundo as premissas de segurança estabelecidas no estudo de caso e as diretrizes do método Safety ArtISt. As ferramentas utilizadas para processar as bases de dados do estudo de caso foram analisadas dentro do escopo da atividade 2-B (seção 3.2.2), ao passo que os componentes de software modificados ou incluídos ao desenvolvimento original de Kozal e Ksieniewicz (2019b) foram submetidos ao processo de desenvolvimento especificado na etapa 3 (seção 3.3) e ao processo de V&V previsto nas etapas 5 (seção 3.5) e 6 (seção 3.6) do método Safety ArtISt.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 402 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

3.6.1.5 Subatividade 6-A.v – Análise Formal ou Semiformal do Conjunto Imagem das Instâncias de IA

A análise formal ou semiformal de modelos de IA depende, tipicamente, da construção de modelos matemáticos que permitam, ao menos, sobreaproximar o conjunto imagem da IA por meio de regras lógico-aritméticas que descrevam a aplicação em análise (GILLULA; TOMLIN, 2012). No presente estudo de caso, portanto, tais equações deveriam contemplar modelos lógico-aritméticos que descrevessem as cinco categorias de batimentos cardíacos (saudável e quatro arritmias distintas) em função de uma série temporal discreta de até 187 amostras no domínio $[0; 1]$, e algum método de análise (por exemplo, Teorias Módulo Satisfabilidade – SMT baseadas em programação linear) deveria ser utilizado para avaliá-las.

Há duas alternativas possíveis para tal análise. A primeira delas basear-se-ia em análises exaustivas das respostas das quatro variantes de IA do estudo de caso a diferentes combinações de todas as 187 amostras de um batimento cardíaco. Esta, no entanto, é considerada computacionalmente inviável devido à grande quantidade de entradas envolvidas e à profundidade das ResNets da Figura 51 (seção 3.4.1), que servem de referência para os quatro tipos de IA exercitados. A segunda abordagem, baseada na determinação de equações lógico-aritméticas que permitam sobreaproximar o comportamento dos quatro tipos de IA para cada uma das cinco categorias de batimentos cardíacos de interesse, não é considerada trivial porque exige, no mínimo, conhecimento multidisciplinar apurado do domínio da aplicação para extrair as equações de interesse, afinal, se essa tarefa fosse trivial, IA possivelmente não seria utilizada para essa mesma finalidade.

Dada a dificuldade intrínseca a essa atividade, e considerando-se que o desenvolvimento de modelos formais ou semiformais para este estudo de caso consistiria, por si só, em uma pesquisa na área de métodos formais, a subatividade 6-A.v não é executada neste estudo de caso. Sua realização fica como sugestão para trabalhos futuros, que podem se beneficiar, por exemplo, do arcabouço ONNX2SMT de Girard-Satabin et al. (2020). Tal arcabouço tem como objetivo traduzir modelos de redes neurais para a linguagem SMT-LIB, de forma a viabilizar a transcrição da IA em um conjunto de regras e condições a serem avaliadas por meio de SMTs (GIRARD-SATABIN et al., 2020).

Outras referências relacionadas à verificação formal de redes neurais e que também são consideradas promissoras para realizar o trabalho futuro sugerido são as publicadas por Tran et al. (2019), Sha et al. (2021), Genin et al. (2022), Ivanov et al. (2019), Pulina e Tacchella (2011), Sidrane et al. (2022), Peruffo, Ahmed e Abate (2021) e Xiang et al. (2019).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 403 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3.6.1.6 Subatividade 6-A.vi – Análise Quantitativa de Segurança Crítica

Com base nas características assumidas para o sistema de reconhecimento de arritmias cardíacas ao se definir o seu requisito quantitativo de segurança RS1.4 na seção 3.1.1 deste relatório, considera-se que a modelagem da sua segurança deve ser realizada de tal forma a se extrair a taxa de falhas inseguras do sistema.

Para essa finalidade, assume-se que a segurança do sistema depende de duas características: (i.) a presença de falhas sistemáticas no projeto do sistema e (ii.) a ocorrência de falhas aleatórias (i.e., de hardware). Com base nessas características, a taxa de falhas inseguras do sistema (λ_U) pode ser calculada por meio do processo subsequente. Cada um dos itens desse processo corresponde ao tema de cada uma das próximas subseções do relatório.

- a) Inicialmente, determina-se a probabilidade de o sistema produzir saídas seguras em resposta às respectivas entradas, em função de sua arquitetura e de sua implementação lógica. Essa probabilidade é considerada constante para cada sistema analisado (i.e., para cada variante de IA utilizada para detectar as arritmias cardíacas) e, portanto, é doravante representada por $P(\text{saída segura})$;
- b) Na sequência, para diferentes perfis de uso do sistema de detecção de arritmias cardíacas (frequência de uso, quantidade de batimentos cardíacos analisados por unidade de tempo e quantidade de classificações erradas admissíveis), estimam-se as taxas de classificações incorretas (i.e., inseguras) associadas aos modelos de IA, denominadas $\lambda_{U,IA}$. Se essas taxas já superarem o limiar máximo definido pelo requisito quantitativo de segurança RS1.4, considera-se que nenhum sistema é apto a atendê-lo e encerra-se a análise quantitativa; caso contrário, segue-se para o item “c”;
- c) Em seguida, calcula-se a taxa de falhas inseguras associada às falhas aleatórias (i.e., de hardware), denominada $\lambda_{U,HW}$. Como a infraestrutura de hardware para qualquer das variantes de classificadores de batimentos cardíacos é a mesma, dada a FMECA realizada na subatividade 6-A.i (seção 3.6.1.1), o valor obtido é aplicável para todos os sistemas analisados;
- d) Por fim, a taxa de falhas inseguras do sistema é determinada combinando-se, para cada classificador de batimentos cardíacos, sua taxa $\lambda_{U,IA}$ com a taxa $\lambda_{U,HW}$.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 404 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3.6.1.6.1 Modelo de Segurança para Falhas Sistemáticas da Inteligência Artificial – Obtenção de $P(\text{saída segura})$

A avaliação quantitativa da segurança do sistema em relação a potenciais falhas sistemáticas no projeto dos diferentes tipos de IA utilizados (i.e., ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE) é realizada por meio de redes Bayesianas. A estratégia adotada para essa análise prevê que as redes Bayesianas permitam quantificar a segurança de cada variante de IA em função de duas variáveis aleatórias:

- a) A classificação sabidamente correta (“*ground truth*”) dos batimentos cardíacos, com a distribuição *a priori* das probabilidades dos possíveis rótulos (0 a 4). Estas são extraídas aplicando-se uma abordagem frequentista às ocorrências presentes nas bases de dados dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”;
- b) A classificação gerada pela variante de IA ao avaliar os batimentos cardíacos. Nesse caso, os resultados obtidos durante a análise das métricas de desempenho e dos casos de fronteira permite extrair distribuições de probabilidade dos possíveis rótulos gerados pela IA condicionadas às classificações sabidamente corretas (“*ground truth*”).

A depender de ambas as distribuições de probabilidades, é possível estimar a probabilidade de cada variante de IA ter comportamento seguro por meio de uma variável aleatória convenientemente condicionada às variáveis dos itens “a)” e “b)”. Relações de causalidade similares permitem, também, estimar as probabilidades de cada requisito de segurança RS1.1 a RS1.3 ser satisfeito.

A estrutura de referência das redes Bayesianas utilizadas para determinar a probabilidade $P(\text{saída segura})$ de cada variante de IA é apresentada na Figura 52.

Figura 52 – Estrutura de Referência das Redes Bayesianas para Cálculo de $P(\text{saída segura})$

A rede Bayesiana da Figura 52 é composta por seis variáveis aleatórias: “*Ground Truth*”, “*Classifier Output*”, “*Safety Requirement 1.1*”, “*Safety Requirement 1.2*”, “*Safety Requirement 1.3*” e “*Overall Safety*”. A variável aleatória “*Ground Truth*” é a única cuja caracterização independente das demais. Ela simboliza as classificações sabidamente verdadeiras que os batimentos cardíacos da base de dados composta pelos arquivos “*mitbih_train.csv*” e “*mitbih_test.csv*” apresentam e possui cinco valores discretos, denominados “*Cat0*” até “*Cat4*”. Cada valor “*Cat[i]*”, com $i = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, simboliza a i -ésima categoria de batimentos cardíacos definida como parte da subatividade 2-A-i. (seção 3.2.1.1).

As probabilidades *a priori* definidas para cada “*Cat0*” até “*Cat4*” da variável “*Ground Truth*”

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 406 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

correspondem ao percentual de registros de batimentos cardíacos de cada categoria utilizados, sem repetição, nos casos de fronteira detectados na base de dados formada pelos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”. Elas são constantes para todas as variantes de IA exercitadas e apresentam os valores listados na Tabela 129.

Tabela 129 – Probabilidades dos Valores da Variável Aleatória “Ground Truth”

Valor da Variável	Probabilidade
Cat0	0,8634
Cat1	0,0045
Cat2	0,1127
Cat3	0,0015
Cat4	0,0180

A escolha de percentuais associados aos casos de fronteira em vez dos associados à base de dados completa foi efetuada levando-se em consideração que os casos de fronteira representam situações nas quais pequenas perturbações de entrada podem levar a mudanças significativas na saída da IA. Como, nessas condições, o comportamento da IA tende a ser mais pessimista do que se assumindo o universo de todos os registros da base de dados, a quantificação da segurança também tende a ser mais conservadora do que na utilização do universo de todos os batimentos cardíacos.

A variável aleatória “Classifier Output” representa as saídas geradas por dada variante de IA. Os valores discretos admitidos para “Classifier Output”, indicados na lateral esquerda do nó correspondente da rede Bayesiana da Figura 52, representam todas as combinações de saídas observadas ao menos uma vez por todas as variantes de IA nos casos de fronteira. O significado de cada um dos valores discretos da variável aleatória “Classifier Output” é descrito na Tabela 130.

Tabela 130 – Descrição dos Valores da Variável Aleatória “Classifier Output”

Valor da Variável	Descrição
R0	Batimento cardíaco classificado como “0” por dada variante de IA.
R1	Batimento cardíaco classificado como “1” por dada variante de IA.
R2	Batimento cardíaco classificado como “2” por dada variante de IA.
R3	Batimento cardíaco classificado como “3” por dada variante de IA.
R4	Batimento cardíaco classificado como “4” por dada variante de IA.
R0_1	Batimento cardíaco equiprovavelmente classificado como “0” e “1” por dada variante de IA.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 407 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Valor da Variável	Descrição
R0_2	Batimento cardíaco equiprovavelmente classificado como “0” e “2” por dada variante de IA.
R0_3	Batimento cardíaco equiprovavelmente classificado como “0” e “3” por dada variante de IA.
R0_4	Batimento cardíaco equiprovavelmente classificado como “0” e “4” por dada variante de IA.
R1_2	Batimento cardíaco equiprovavelmente classificado como “1” e “2” por dada variante de IA.
R1_3	Batimento cardíaco equiprovavelmente classificado como “1” e “3” por dada variante de IA.
R1_4	Batimento cardíaco equiprovavelmente classificado como “1” e “4” por dada variante de IA.
R2_3	Batimento cardíaco equiprovavelmente classificado como “2” e “3” por dada variante de IA.
R2_4	Batimento cardíaco equiprovavelmente classificado como “2” e “4” por dada variante de IA.
R3_4	Batimento cardíaco equiprovavelmente classificado como “3” e “4” por dada variante de IA.
R0_1_3	Batimento cardíaco equiprovavelmente classificado como “0”, “1” e “3” por dada variante de IA.
R0_2_3	Batimento cardíaco equiprovavelmente classificado como “0”, “2” e “3” por dada variante de IA.
R1_2_3	Batimento cardíaco equiprovavelmente classificado como “1”, “2” e “3” por dada variante de IA.
R1_2_4	Batimento cardíaco equiprovavelmente classificado como “1”, “2” e “4” por dada variante de IA.

Em função da aresta direcionada de “*Ground Truth*” para “*Classifier Output*” na rede Bayesiana da Figura 52, as probabilidades associadas a cada um dos valores de “*Classifier Output*” requerem o conhecimento prévio das probabilidades condicionais do tipo $P(\text{Classifier Output} = CO \mid \text{Ground Truth} = GT)$ para todos os possíveis valores de “*Ground Truth*” e “*Classifier Output*”. Essas probabilidades condicionais podem ser extraídas, por exemplo, dos resultados dos testes de casos de fronteira realizados dentro do escopo da subatividade 5-C-ii. (seção 3.5.3.2). A opção pelos casos de fronteira em vez do uso de registros associados ao universo dos registros da base de dados do estudo de caso deve-se à mesma justificativa já apresentada, anteriormente, para as probabilidades dos

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 408 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

valores de “Ground Truth”.

Por meio do processamento dos arquivos com os resultados dos casos de fronteira, disponíveis no diretório “EC1-ECG_Analysis\ecg_oversampling\safetyArtist\Quantitative Models\Systematic Faults (AI)” do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023), geraram-se tabelas para caracterizar as probabilidades condicionais do tipo $P(\text{Classifier Output} = CO | \text{Ground Truth} = GT)$ válidas para cada um dos classificadores contemplados no estudo de caso. Além dos quatro tipos de classificadores (ResNets, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios e UMCE), foi incluído um quinto classificador cuja saída corresponde à moda de todos os demais classificadores baseados em IA (i.e., contemplando cada um dos 10 classificadores de cada um dos quatro tipos prévios).

As tabelas de probabilidade condicional de cada classificador são as seguintes: Tabela 131 para as ResNets, Tabela 132 para SMOTE sem ruídos aleatórios, Tabela 133 para SMOTE com ruídos aleatórios, Tabela 134 para UMCE e Tabela 135 para a votação majoritária dos demais.

Tabela 131 – Tabela de Probabilidades das Saídas do Classificador ResNet (“Classifier Output”) Condicionadas à Classificação Real (“Ground Truth”) dos Batimentos Cardíacos

Saída do Classificador (“Classifier Output”)	Classificação Real (“Ground Truth”)				
	Cat0	Cat1	Cat2	Cat3	Cat4
R0	93,611%	3,546%	0,565%	2,083%	2,660%
R1	3,419%	91,489%	1,046%	0,000%	1,773%
R2	1,320%	3,546%	94,658%	12,500%	1,596%
R3	0,221%	0,709%	2,911%	85,417%	0,532%
R4	0,089%	0,000%	0,198%	0,000%	92,376%
R0_1	1,103%	0,709%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_2	0,077%	0,000%	0,113%	0,000%	0,000%
R0_3	0,089%	0,000%	0,028%	0,000%	0,000%
R0_4	0,007%	0,000%	0,000%	0,000%	0,532%
R1_2	0,007%	0,000%	0,141%	0,000%	0,177%
R1_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R2_3	0,037%	0,000%	0,254%	0,000%	0,177%
R2_4	0,015%	0,000%	0,000%	0,000%	0,177%

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 409 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

Saída do Classificador ("Classifier Output")	Classificação Real ("Ground Truth")				
	Cat0	Cat1	Cat2	Cat3	Cat4
R3_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_1_3	0,000%	0,000%	0,028%	0,000%	0,000%
R0_2_3	0,000%	0,000%	0,028%	0,000%	0,000%
R1_2_3	0,000%	0,000%	0,028%	0,000%	0,000%
R1_2_4	0,004%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

Tabela 132 – Tabela de Probabilidades das Saídas do Classificador SMOTE sem Ruídos Aleatórios ("Classifier Output") Condicionadas à Classificação Real ("Ground Truth") dos Batimentos Cardíacos

Saída do Classificador ("Classifier Output")	Classificação Real ("Ground Truth")				
	Cat0	Cat1	Cat2	Cat3	Cat4
R0	99,978%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1	0,015%	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R2	0,004%	0,000%	99,943%	0,000%	0,000%
R3	0,000%	0,000%	0,057%	100,000%	0,000%
R4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	99,823%
R0_1	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_2	0,004%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,177%
R1_2	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R2_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R2_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R3_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_1_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_2_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1_2_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1_2_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 410 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

Tabela 133 – Tabela de Probabilidades das Saídas do Classificador SMOTE com Ruídos Aleatórios (“Classifier Output”) Condiçionadas à Classificação Real (“Ground Truth”) dos Batimentos Cardíacos

Saída do Classificador (“Classifier Output”)	Classificação Real (“Ground Truth”)				
	Cat0	Cat1	Cat2	Cat3	Cat4
R0	99,930%	4,965%	0,226%	2,083%	0,532%
R1	0,048%	95,035%	0,000%	0,000%	0,000%
R2	0,007%	0,000%	99,011%	2,083%	0,177%
R3	0,000%	0,000%	0,622%	93,750%	0,000%
R4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	99,113%
R0_1	0,007%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_2	0,007%	0,000%	0,085%	0,000%	0,000%
R0_3	0,000%	0,000%	0,000%	2,083%	0,000%
R0_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,177%
R1_2	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R2_3	0,000%	0,000%	0,057%	0,000%	0,000%
R2_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R3_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_1_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_2_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1_2_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1_2_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

Tabela 134 – Tabela de Probabilidades das Saídas do Classificador UMCE (“Classifier Output”) Condiçionadas à Classificação Real (“Ground Truth”) dos Batimentos Cardíacos

Saída do Classificador (“Classifier Output”)	Classificação Real (“Ground Truth”)				
	Cat0	Cat1	Cat2	Cat3	Cat4
R0	94,633%	4,255%	0,678%	2,083%	2,482%
R1	3,401%	90,780%	0,791%	0,000%	2,305%
R2	1,151%	3,546%	95,223%	12,500%	1,064%
R3	0,255%	1,418%	3,109%	85,417%	0,177%

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 411 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Saída do Classificador ("Classifier Output")	Classificação Real ("Ground Truth")				
	Cat0	Cat1	Cat2	Cat3	Cat4
R4	0,066%	0,000%	0,113%	0,000%	92,730%
R0_1	0,384%	0,000%	0,000%	0,000%	0,177%
R0_2	0,052%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_3	0,033%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_4	0,011%	0,000%	0,000%	0,000%	0,532%
R1_2	0,004%	0,000%	0,057%	0,000%	0,177%
R1_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1_4	0,004%	0,000%	0,000%	0,000%	0,177%
R2_3	0,000%	0,000%	0,028%	0,000%	0,000%
R2_4	0,004%	0,000%	0,000%	0,000%	0,177%
R3_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_1_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_2_3	0,004%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1_2_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1_2_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

Tabela 135 – Tabela de Probabilidades das Saídas da Votação Majoritária de Todos os Classificadores ("Classifier Output") Condicionadas à Classificação Real ("Ground Truth") dos Batimentos Cardíacos

Saída do Classificador ("Classifier Output")	Classificação Real ("Ground Truth")				
	Cat0	Cat1	Cat2	Cat3	Cat4
R0	99,144%	2,837%	0,170%	0,000%	0,177%
R1	0,144%	95,035%	0,085%	0,000%	0,177%
R2	0,111%	0,709%	97,598%	4,167%	0,355%
R3	0,000%	0,709%	1,498%	95,833%	0,177%
R4	0,004%	0,000%	0,028%	0,000%	98,404%
R0_1	0,402%	0,709%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_2	0,184%	0,000%	0,057%	0,000%	0,000%
R0_3	0,011%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,355%
R1_2	0,000%	0,000%	0,113%	0,000%	0,000%

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 412 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Saída do Classificador (“Classifier Output”)	Classificação Real (“Ground Truth”)				
	Cat0	Cat1	Cat2	Cat3	Cat4
R1_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,355%
R2_3	0,000%	0,000%	0,424%	0,000%	0,000%
R2_4	0,000%	0,000%	0,028%	0,000%	0,000%
R3_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_1_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R0_2_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1_2_3	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
R1_2_4	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

A variável aleatória “Overall Safety” possui dois valores complementares possíveis: “Safe” (seguro) e “Unsafe” (inseguro) e permite quantificar a segurança global de cada um dos cinco classificadores considerados (ResNet, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios, UMCE e votação majoritária dos demais) em relação à presença de falhas sistemáticas. Em função das arestas da rede Bayesiana da Figura 52, as probabilidades associadas a cada valor da variável aleatória “Overall Safety” estão condicionadas aos respectivos valores das variáveis aleatórias “Ground Truth” e “Classifier Output”; portanto, a definição da variável aleatória “Overall Safety” depende de uma matriz de probabilidades condicionais do tipo $P(\text{Overall Safety} = OS \mid (\text{Classifier Output} = CO \cap \text{Ground Truth} = GT))$.

A matriz de probabilidades utilizada para esse fim é detalhada na tabela “Overall Safety” da aba “Conditional Probabilities SRs” do arquivo “Compiled Systematic Faults Results.xlsx”, disponível no diretório “EC1-ECG_Analysis\ecg_oversampling\safetyArtist\Quantitative Models\Systematic Faults (AI)” do repositório GitHub do projeto Safety ArtIst (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Ela foi definida com base nas seguintes regras:

- Quando o valor de “Ground Truth” coincide exatamente com o valor de “Classifier Output”, a probabilidade de valor “Safe” para “Overall Safety”, quando condicionada às duas outras variáveis, é assumida como igual a um. Esse cenário indica que toda situação em que dado classificador converge com a categoria de batimento cardíaco sabidamente verdadeira é, por definição, segura;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 413 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

b) Quando o valor de “*Ground Truth*” coincide parcialmente com o valor de “*Classifier Output*” (i.e., quando “*Classifier Output*” possui saída correspondente a duas ou mais classificações equiprováveis), a probabilidade de valor “*Safe*” para “*Overall Safety*”, quando condicionada às duas outras variáveis, é a seguinte:

- a. 0,5 se o valor de “*Classifier Output*” indica a equiprobabilidade entre a mesma classificação de “*Ground Truth*” e uma única classificação dissonante;
- b. 0,333 se o valor de “*Classifier Output*” indica a equiprobabilidade entre a mesma classificação de “*Ground Truth*” e duas outras classificações distintas.

As probabilidades prévias são justificadas pela hipótese de que o sistema do estudo de caso é de apoio à decisão médica e, portanto, os resultados por ele produzidos passam pelo crivo de algum especialista de domínio antes de o diagnóstico (e eventual tratamento) serem comunicados a um paciente. Dado esse contexto, assume-se como situação de pior caso a de que o especialista, ao ser guiado pelas formas de onda dos eletrocardiogramas e dos resultados de classificação de batimentos cardíacos gerados pelo sistema baseado em IA, escolherá uma entre as múltiplas categorias equiprováveis que constam no laudo gerado a partir da ferramenta automatizada.

c) Quando o valor de “*Ground Truth*” não tem qualquer intersecção com o valor de “*Classifier Output*” (i.e., quando “*Classifier Output*” possui saída correspondente a duas ou mais classificações equiprováveis), a probabilidade de valor “*Safe*” para “*Overall Safety*”, quando condicionada às duas outras variáveis, é assumido como igual a zero. Considera-se, portanto, que toda situação em que dado classificador diverge da categoria de batimento cardíaco sabidamente verdadeira é, por definição, insegura.

Por fim, as variáveis aleatórias “*Safety Requirement 1.1*”, “*Safety Requirement 1.2*” e “*Safety Requirement 1.3*” foram incluídas à rede Bayesiana da Figura 52 com o objetivo de permitir quantificar as probabilidades de comportamento seguro do sistema de forma individualizada para cada um dos requisitos RS1.1 a RS1.3, respectivamente. A modelagem utilizada para representá-las apresenta similaridades e diferenças em relação à previamente exposta para a variável “*Overall Safety*”.

A semelhança na concepção dos modelos das variáveis “*Safety Requirement 1.1*”, “*Safety Requirement 1.2*”, “*Safety Requirement 1.3*” e “*Overall Safety*” refere-se às relações de causa e

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 414 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

consequência estabelecidas com as variáveis “*Ground Truth*” e “*Classifier Output*”. Tal qual no caso de “*Overall Safety*”, as variáveis aleatórias “*Safety Requirement 1.1*”, “*Safety Requirement 1.2*”, “*Safety Requirement 1.3*” dependem diretamente de “*Ground Truth*” e “*Classifier Output*”, o que leva as distribuições das probabilidades de seus possíveis valores dependerem de probabilidades condicionais do tipo $P(\text{Safety Requirement } 1.X = SR1X \mid (\text{Classifier Output} = CO \cap \text{Ground Truth} = GT))$ para $X = \{1, 2, 3\}$.

Por outro lado, os aspectos que diferem a modelagem da variável aleatória “*Overall Safety*” da empregada na representação das variáveis “*Safety Requirement 1.1*”, “*Safety Requirement 1.2*”, “*Safety Requirement 1.3*” são os seguintes:

- a) Em vez de apresentarem apenas dois valores possíveis, denominados “*Safe*” (seguro) e “*Unsafe*” (inseguro), as variáveis “*Safety Requirement 1.1*”, “*Safety Requirement 1.2*”, “*Safety Requirement 1.3*” possuem três valores discretos. Além dos os estados “*Safe*” (seguro) e “*Unsafe*” (inseguro), que possuem denotações análogas às dos homônimos da variável “*Overall Safety*”, um terceiro valor possível, denominado “*Not_Applicable*” (não aplicável) foi acrescido.

O valor discreto “*Not_Applicable*” (não aplicável) foi utilizado para simbolizar situações potencialmente inseguras sob o ponto de vista global do sistema (i.e., que pertencem ao subconjunto “*Unsafe*” da variável “*Overall Safety*”), mas que não estão diretamente relacionadas a dado requisito de segurança RS1.X, representado pela variável aleatória correspondente “*Safety Requirement 1.X*” correspondente ($X = \{1, 2, 3\}$). O objetivo a ser atingido por meio dessa modelagem do estado “*Not_Applicable*” (não aplicável) é permitir filtrar cenários não relevantes para a análise individual da probabilidade de segurança associada a um requisito RS1.X e, dessa forma, permitir que a probabilidade de segurança a ele associada seja recalculada como a proporção dos eventos que contribuem com o estado “*Safe*” (seguro) em relação ao subconjunto de eventos que contribuem com os estados “*Safe*” (seguro) e “*Unsafe*” (inseguro).

A equação (1) traduz como a probabilidade de segurança associada a dado requisito RS1.X pode ser quantificada nesses termos:

$$P(\text{saída segura RS1.X}) = \frac{P(\text{Safety Requirement } 1.X = \text{Safe})}{P(\text{Safety Requirement } 1.X = \text{Safe}) + P(\text{Safety Requirement } 1.X = \text{Unsafe})} \quad (1)$$

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 415 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

b) As matrizes de probabilidades condicionais $P(\text{Safety Requirement } 1.X = SR1X \mid (\text{Classifier Output} = CO \cap \text{Ground Truth} = GT))$, utilizadas para definir as relações das variáveis “*Safety Requirement 1.X*” com as variáveis “*Ground Truth*” e “*Classifier Output*”, estão integralmente presentes nas respectivas tabelas “*Safety Requirement 1.X*” da aba “*Conditional Probabilities SRs*” do arquivo “*Compiled Systematic Faults Results.xlsx*”, disponível no diretório “EC1-ECG_Analysis\ecg_oversampling\safetyArtist\Quantitative Models\Systematic Faults (AI)” do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Elas foram construídas com base nas seguintes regras, definidas em função do teor dos requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3:

- a. Quando o valor de “*Ground Truth*” for igual a zero, a probabilidade de valor “*Safe*” para “*Safety Requirement 1.1*” é a seguinte:
 - i. 1, se o valor de “*Classifier Output*” for exatamente igual a zero (R0);
 - ii. 0,5, se o valor de “*Classifier Output*” contiver zero e uma única outra categoria de batimento cardíaco equiprovável (R0_Y, Y = {1, 2, 3, 4});
 - iii. 0,33, se o valor de “*Classifier Output*” contiver zero e uma única outra categoria de batimento cardíaco equiprovável (R0_1_3 ou R0_2_3);
 - iv. 0, se “*Classifier Output*” possuir qualquer outro valor que não contenha zero.

Em todos os casos prévios, a probabilidade do estado “*Unsafe*” de “*Safety Requirement 1.1*” é o complemento do estado “*Safe*”, e a probabilidade do estado “*Not_Applicable*” é sempre nula.

- b. Quando o valor de “*Ground Truth*” for igual a zero, as variáveis “*Safety Requirement 1.2*” e “*Safety Requirement 1.3*” caracterizam-se por probabilidade unitária para o estado “*Not_Applicable*” e nula para os estados “*Safe*” e “*Unsafe*”;
- c. Quando o valor de “*Ground Truth*” for igual a qualquer Y não nulo (i.e., Y = {1, 2, 3, 4}), a variável “*Safety Requirement 1.1*” apresenta probabilidade unitária para o estado “*Not_Applicable*” e nula para os estados “*Safe*” e “*Unsafe*”;
- d. Quando o valor de “*Ground Truth*” for igual a qualquer Y não nulo (i.e., Y = {1, 2, 3, 4}), as probabilidades de valor “*Safe*” para “*Safety Requirement 1.2*” e para “*Safety Requirement 1.3*” são as seguintes:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 416 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- i. 1, se o valor de “*Classifier Output*” for exatamente igual a Y (RY);
 - ii. 0,5, se o valor de “*Classifier Output*” contiver Y e uma única outra categoria de batimentos cardíacos, Z, com $Z \neq Y$, equiprovável;
 - iii. 0,33, se o valor de “*Classifier Output*” contiver Y e duas outras categorias de batimentos cardíacos, Z e W, com $Z \neq W \neq Y$, equiprováveis;
 - iv. 0, se “*Classifier Output*” possuir quaisquer combinações de categorias distintas de Y.
- e. Quando o valor de “*Ground Truth*” for igual a qualquer Y não nulo (i.e., $Y = \{1, 2, 3, 4\}$), as probabilidades de valor “*Unsafe*” para “*Safety Requirement 1.2*” e de valor “*Not_Applicable*” para “*Safety Requirement 1.3*” são as seguintes:
- i. 0, se o valor de “*Classifier Output*” for exatamente igual a Y (RY);
 - ii. 0,5, se o valor de “*Classifier Output*” contiver duas categorias de batimentos cardíacos equiprováveis e uma delas for de uma categoria $Z \neq Y$ e $Z \neq 0$ de arritmia;
 - iii. 0,33, se o valor de “*Classifier Output*” contiver três categorias de batimentos cardíacos equiprováveis, sendo uma delas da categoria Y, outra de uma categoria $Z \neq Y$ e $Z \neq 0$ de arritmia e a terceira, da categoria 0 (sem arritmia);
 - iv. 0,67, se o valor de “*Classifier Output*” contiver três categorias de batimentos cardíacos equiprováveis e duas delas forem, obrigatoriamente, de categorias Z e W de arritmia, com $Z \neq W \neq Y$, $Z \neq 0$ e $W \neq 0$;
 - v. 1, se o valor de “*Classifier Output*” for de uma categoria $Z \neq Y$ de arritmia cardíaca (i.e., $Z \neq 0$).
- f. Quando o valor de “*Ground Truth*” for igual a qualquer Y não nulo (i.e., $Y = \{1, 2, 3, 4\}$), a probabilidade de valor “*Not_Applicable*” para “*Safety Requirement 1.2*” e de valor “*Unsafe*” para “*Safety Requirement 1.3*” são as seguintes:
- i. 0, se o valor de “*Classifier Output*” for de qualquer categoria de arritmia (i.e., pertencente ao conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$);
 - ii. 0,5, se o valor de “*Classifier Output*” contiver duas categorias de batimentos

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 417 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

cardíacos equiprováveis e uma delas for da categoria 0 (sem arritmia);

- iii. 0,33, se o valor de “*Classifier Output*” contiver três categorias de batimentos cardíacos equiprováveis e uma delas obrigatoriamente for da categoria 0 (sem arritmia);
- iv. 1, se o valor de “*Classifier Output*” for da categoria 0 (sem arritmia).

As probabilidades de segurança obtidas ao se exercitar a rede Bayesiana da Figura 52 com as probabilidades de “*Ground Truth*” da Tabela 129, as matrizes de probabilidades condicionais da variável “*Classifier Output*” de cada categoria de classificador (Tabela 131 até Tabela 135) e as regras condicionais predefinidas para as variáveis “*Overall Safety*”, “*Safety Requirement 1.1*”, “*Safety Requirement 1.2*” e “*Safety Requirement 1.3*” são expostas entre a Tabela 136 e a Tabela 139. Especificamente no caso da Tabela 136, da Tabela 137 e da Tabela 138, as colunas de “Resultados Normalizados” indicam as probabilidades de segurança e insegurança dos requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3 calculadas aplicando-se a equação (1) aos resultados extraídos da rede Bayesiana da Figura 52 para as probabilidades dos estados das variáveis “*Safety Requirement 1.1*”, “*Safety Requirement 1.2*” e “*Safety Requirement 1.3*”.

Tabela 136 – Probabilidades dos Estados da Variável Aleatória “*Safety Requirement 1.1*”

Requisito RS1.1	Resultados da Rede Bayesiana			Resultados Normalizados	
	<i>Safe</i>	<i>Unsafe</i>	<i>Not_Applicable</i>	Saída Segura	Saída Insegura
ResNet	0,8137	0,0496	0,1367	0,9425	0,0575
SMOTE sem Ruídos	0,8632	0,0175	0,1193	0,9801	0,0199
SMOTE com Ruídos	0,8628	0,0005	0,1367	0,9994	0,0006
UMCE	0,8191	0,0425	0,1384	0,9506	0,0494
Votação Majoritária	0,8585	0,0048	0,1367	0,9944	0,0056

Tabela 137 – Probabilidades dos Estados da Variável Aleatória “*Safety Requirement 1.2*”

Requisito RS1.2	Resultados da Rede Bayesiana			Resultados Normalizados	
	<i>Safe</i>	<i>Unsafe</i>	<i>Not_Applicable</i>	Saída Segura	Saída Insegura
ResNet	0,1290	0,0061	0,8648	0,9546	0,0454
SMOTE sem Ruídos	0,1366	0,0001	0,8634	0,9995	0,0005
SMOTE com Ruídos	0,1352	0,0008	0,8640	0,9941	0,0059
UMCE	0,1295	0,0057	0,8648	0,9578	0,0422
Votação Majoritária	0,1338	0,0024	0,8638	0,9822	0,0178

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 418 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Tabela 138 – Probabilidades dos Estados da Variável Aleatória “Safety Requirement 1.3”

Requisito RS1.3	Resultados da Rede Bayesiana			Resultados Normalizados	
	Safe	Unsafe	Not_Applicable	Saída Segura	Saída Insegura
ResNet	0,1279	0,0015	0,8706	0,9886	0,0114
SMOTE sem Ruídos	0,1350	0,0000	0,8649	0,9999	0,0001
SMOTE com Ruídos	0,1338	0,0007	0,8655	0,9949	0,0051
UMCE	0,1283	0,0015	0,8702	0,9885	0,0115
Votação Majoritária	0,1324	0,0004	0,8672	0,9968	0,0032

Tabela 139 – Probabilidades dos Estados da Variável Aleatória “Overall Safety”

Segurança – Falhas Sistemáticas	Resultados da Rede Bayesiana	
	Safe - $P(\text{saída segura})$	Unsafe
ResNet	0,9427	0,0573
SMOTE sem Ruídos	0,9997	0,0003
SMOTE com Ruídos	0,9980	0,0020
UMCE	0,9485	0,0515
Votação Majoritária	0,9923	0,0073

3.6.1.6.2 Modelo de Segurança para Falhas Sistemáticas da Inteligência Artificial – Obtenção de $\lambda_{U,IA}$

A tradução das probabilidades de comportamento seguro e inseguro globalmente associadas aos cinco classificadores considerados no estudo de caso, exibidas na Tabela 139 da seção 3.6.1.6.1, em taxas de falhas inseguras foi realizada considerando-se o seguinte contexto operacional:

- Considera-se que o sistema de detecção de arritmias cardíacas é utilizado em uma instituição médica que realiza duas categorias de ECGs: exames de curta duração, de 2 minutos ($t_{ECG,S,min}$), e exames de longa duração (*holter*), com duração de 24 horas ($t_{ECG,H,hour}$);
- Considera-se que a unidade de saúde seja especializada em exames de diagnóstico e opere, ininterruptamente, por um período de 11 horas (T_{oper}) diárias para a realização dos exames (por exemplo, das 6h às 17h);
- Dentro do intervalo de tempo prévio, considera-se haver a coleta de dados de 66 ECGs de curta duração (seis por hora – $\gamma_{ECG,S}$) e de três ECGs de longa duração (*holter*) – $n_{ECG,H}$;
- Assume-se que todos os ECGs coletados em um dia de trabalho são analisados no mesmo dia e que nenhum outro ECG é analisado na mesma data;

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 419 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

e) Para determinar a quantidade típica de batimentos cardíacos dos ECGs, assume-se que a frequência cardíaca média dos pacientes submetidos aos exames é de 65 batimentos por minuto (f_{BPM}).

Com base nos dados prévios, as taxas de batimentos cardíacos analisados por hora, tanto por tipo de exame ($\rho_{ECG,S}$ e $\rho_{ECG,H}$) quanto global ($\rho_{ECG,H}$), são expressas pelas equações (2) a (4):

$$\rho_{ECG,S} = \left\lceil \frac{\gamma_{ECG,S} \cdot T_{oper} \cdot t_{ECG,S,min} \cdot f_{BPM}}{24} \right\rceil \quad (2)$$

$$\rho_{ECG,H} = \left\lceil \frac{n_{ECG,H} \cdot t_{ECG,H,hour} \cdot 60 \cdot f_{BPM}}{24} \right\rceil \quad (3)$$

$$\rho_{ECG} = \left\lceil \frac{(\gamma_{ECG,S} \cdot T_{oper} \cdot t_{ECG,S,min} \cdot f_{BPM}) + (n_{ECG,H} \cdot t_{ECG,H,hour} \cdot 60 \cdot f_{BPM})}{24} \right\rceil \quad (4)$$

Com base nas taxas de batimentos cardíacos analisados por hora, definidas nas equações (2) a (4), avaliou-se, para cada classificador (ResNet, SMOTE sem ruídos aleatórios, SMOTE com ruídos aleatórios, UMCE e votação majoritária dos quatro anteriores), a quantidade mínima de batimentos cardíacos erroneamente classificados a serem tolerados ($n_{err,tol}$) por modalidade de ECG (curta duração, *holter* e global) para que a taxa de falhas $\lambda_{U,IA}$ de cada classificador atingisse um valor inferior ao limite superior de 10^{-7} falhas/hora do requisito de segurança RS1.4. Para tanto, as equações (5) até (7) foram utilizadas para calcular as taxas de falhas $\lambda_{U,IA}$ particularizadas para cada exame.

$$\lambda_{U,IA_ECG,S} = \rho_{ECG,S} \cdot (1 - P(\text{saída segura}))^{n_{err,tol}} \quad (5)$$

$$\lambda_{U,IA_ECG,H} = \rho_{ECG,H} \cdot (1 - P(\text{saída segura}))^{n_{err,tol}} \quad (6)$$

$$\lambda_{U,IA_ECG} = \rho_{ECG} \cdot (1 - P(\text{saída segura}))^{n_{err,tol}} \quad (7)$$

Na Tabela 140, são apresentados os valores mínimos de $n_{err,tol}$ para os quais cada uma das taxas $\lambda_{U,IA_ECG,S}$, $\lambda_{U,IA_ECG,H}$ e λ_{U,IA_ECG} passam a ser inferiores ao limiar de 10^{-7} falhas/hora de RS1.4 e os respectivos valores das taxas de falhas obtidas.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 420 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

Tabela 140 – Valores das Taxas de Falhas $\lambda_{U,IA}$ e da Mínima Quantidade Tolerável de Batimentos Cardíacos Erroneamente Classificados ($n_{err,tol}$) por Classificador e Categoria de ECG

Classificador	ECGs de Curta Duração		ECGs de Longa Duração (Holter)		Conjunto Global de ECGs	
	$\lambda_{U,IA}$ (falhas/h)	$n_{err,tol}$	$\lambda_{U,IA}$ (falhas/h)	$n_{err,tol}$	$\lambda_{U,IA}$ (falhas/h)	$n_{err,tol}$
ResNet	$4,133.10^{-8}$	8	$7,733.10^{-8}$	9	$7,969.10^{-8}$	9
SMOTE sem Ruídos	$5,922.10^{-9}$	3	$4,932.10^{-11}$	4	$5,082.10^{-11}$	4
SMOTE com Ruídos	$5,987.10^{-9}$	4	$3,956.10^{-10}$	5	$4,078.10^{-10}$	5
UMCE	$1,758.10^{-8}$	8	$2,956.10^{-8}$	9	$3,047.10^{-8}$	9
Votação Majoritária	$9,434.10^{-9}$	5	$2,361.10^{-9}$	6	$2,434.10^{-9}$	6

Por intermédio da Tabela 140, verifica-se que nenhum classificador satisfaz o requisito de segurança RS1.4 se não houver tolerância para erros de classificação de pelo menos alguns batimentos cardíacos. Quando tal tolerância é levada em consideração, o classificador SMOTE sem ruídos aleatórios atinge RS1.4 com três batimentos cardíacos errados para o universo de todos os ECGs de curta duração diariamente avaliados, ou com quatro batimentos cardíacos errados tanto para todos os ECGs de longa duração (*holter*) quanto para todos os ECGs diários. Os limiares de tolerância prévios são aumentados em uma unidade para o classificador SMOTE com ruídos aleatórios, em duas unidades para a votação majoritária de todos os classificadores e em cinco unidades para os classificadores ResNet e UMCE.

3.6.1.6.3 Modelo de Segurança para Falhas Aleatórias – Obtenção de $\lambda_{U,HW}$

A modelagem utilizada para quantificar a taxa de falhas inseguras associada às potenciais falhas aleatórias às quais ele está submetido foi realizada assumindo-se que o sistema operará sob demanda, com a realização de eventuais manutenções corretivas de falhas detectáveis inseguras e sem manutenções preventivas. As hipóteses e justificativas que permeiam esse “Cenário 1” são as seguintes:

- i. O intervalo de tempo médio para reparo (MTTR – *Mean Time to Repair*) para as falhas detectáveis foi estimado de forma pessimista em uma semana (7 dias). Dessa forma, a taxa de reparos corretivos (μ_C), correspondente ao inverso do MTTR, é de $5,952.10^{-3}$ reparos/h;
- ii. Na análise documentada na seção 3.6.1.1 como parte da subatividade 6-A.i do método Safety ArtISt, dois dos três modos de falha assumidos como detectáveis levam a comportamentos seguros: “perda de alimentação da CPU” e “lentidão de acesso à RAM”. Já o terceiro modo de falha detectável, “falha de acesso à PDSU”, pode ter consequências

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 421 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

inseguras a depender do cenário operacional do sistema no momento em que a falha ocorrer.

Com o intuito de robustecer o modelo de segurança por meio de uma abordagem conservadora (i.e., pessimista) para as consequências potencialmente inseguras do modo de falha “falha de acesso à PDSU”, assumiu-se que a sua detecção é realizada com sucesso em apenas 90% dos casos em que se manifesta. Dessa forma, nos 10% restantes de suas eventuais manifestações, assume-se que o sistema pode prosseguir em operação insegura e não detectável.

O modelo de Markov representativo do cenário prévio é apresentado na Figura 53, e os parâmetros referenciados nas transições entre os estados desse modelo, por sua vez, são detalhados na Tabela 141.

Figura 53 – Modelo de Markov para Quantificação da Taxa de Falhas Aleatórias Inseguras

Tabela 141 – Detalhamento dos Parâmetros do Modelo de Markov da Figura 53

Parâmetro	Descrição
λ_S	Taxa de falhas de todos os modos de falha considerados seguros e detectáveis na análise realizada na subatividade 6-A.i do método Safety ArtISt (seção 3.6.1.1). De acordo com tal análise, corresponde à soma das taxas de ocorrência dos seguintes

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 422 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Parâmetro	Descrição
	<p>modos de falha do sistema do estudo de caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perda de alimentação da CPU; b) Lentidão de acesso à RAM. <p>O valor numérico de λ_S é de $5,240.10^{-9}$ falhas/h.</p>
λ_{UD}	<p>Taxa de falhas de todos os modos de falha considerados inseguros e detectáveis na análise realizada na subatividade 6-A.i do método Safety ArtISt (seção 3.6.1.1). De acordo com tal análise e com a hipótese “ii” do “Cenário 1” de exercício do modelo quantitativo de segurança (igualmente válida para todas as variantes do “Cenário 2”), corresponde a 90% da taxa de falhas global do modo de falha “falha de acesso à PDSU”.</p> <p>O valor numérico de λ_{UD} é de $6,000.10^{-7}$ falhas/h.</p>
λ_{UU}	<p>Taxa de falhas de todos os modos de falha considerados inseguros e não detectáveis na análise realizada na subatividade 6-A.i do método Safety ArtISt (seção 3.6.1.1). De acordo com tal análise, corresponde à soma das taxas de ocorrência dos seguintes modos de falha do sistema do estudo de caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Saídas da CPU em aberto; b) Saídas da CPU fixadas em nível ‘0’; c) Saídas da CPU fixadas em nível ‘1’; d) Entradas da CPU em aberto; e) Perda de integridade de dados da RAM; f) Abertura de pinos da RAM; g) Curto-circuito entre pinos da RAM; h) 10% da taxa de falhas global do modo de falha “falha de acesso à PDSU” (vide hipótese “ii” do “Cenário 1”, válida também para o “Cenário 2”); i) Abertura ou aumento de resistência de CC; j) Curto-circuito ou diminuição de resistência de CC; k) Perda intermitente de contato de CC. <p>O valor numérico de λ_{UU} é de $9,158.10^{-8}$ falhas/h.</p>
μ_C	<p>Taxa de reparos corretivos das falhas detectáveis inseguras. De acordo com a hipótese “i” do “Cenário 1” de exercício do modelo quantitativo de segurança (igualmente válida para todas as variantes do “Cenário 2”), é assumida como igual a $5,952.10^{-3}$ reparos/h.</p>
Δt	<p>Passo temporal utilizado na avaliação iterativa das probabilidades dos estados S1 a S4 do modelo de Markov. É fixado em 10h para que os produtos “$\lambda_S \Delta t$”, “$\lambda_{UD} \Delta t$”, “$\lambda_{UU} \Delta t$” e “$\mu_C \Delta t$” sejam significativamente inferiores a 1, de tal forma a permitir aproximações de funções exponenciais por seus respectivos polinômios de Taylor de primeira ordem.</p> <p>Mais detalhes acerca desse tema são explorados na sequência desta tabela.</p>

O modelo de Markov da Figura 53 é composto por quatro estados, denominados S1, S2, S3 e S4. S1 e

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 423 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

S2, representados em verde, são estados nos quais o comportamento do sistema é sabidamente seguro, ao passo que S3 e S4, ilustrados em laranja, são estados nos quais o sistema comporta-se de forma potencialmente insegura.

S1 é o estado inicial do modelo de Markov da Figura 53 e simboliza a situação em que o sistema está plenamente operacional. S2, por sua vez, representa a situação em que o sistema opera com uma falha segura (sempre detectável, segundo evidenciado na seção 3.6.1.1). Já S3 indica o caso em que o sistema está com uma falha insegura e detectável. Por fim, S4 contempla as configurações nas quais o sistema opera com alguma falha insegura e não detectável.

Com base nas características dos estados S1 a S4, a probabilidade de o sistema comportar-se de forma segura em dado intervalo de tempo $[0; t]$, simbolizada por $S_{HW}(t)$, corresponde à soma das probabilidades de o sistema permanecer nos estados S1 e S2 pelo mesmo período de tempo. Essa relação é apresentada na equação (8).

$$S_{HW}(t) = P(S1[0; t]) + P(S2[0; t]) \quad (8)$$

A taxa de falhas aleatórias inseguras do sistema ($\lambda_{U,HW}$), por sua vez, é calculada por meio da equação (9) (JOHNSON, 1989; SILVA NETO, 2014):

$$\lambda_{U,HW} = \left(\int_0^{+\infty} S_{HW}(t) dt \right)^{-1} \quad (9)$$

Cabe salientar que, na construção do modelo de Markov da Figura 53, as expressões algébricas do tipo “ $1 - e^{-\beta \cdot \Delta t}$ ”, que caracterizariam as transições de estados envolvidas com as ocorrências de falhas e reparos, já foram simplificadas como sendo aproximadamente equivalentes ao seu polinômio de Taylor de primeira ordem “ $\beta \cdot \Delta t$ ”. Essa aproximação é possível quando, para Δt convenientemente prefixado, todos os produtos “ $\beta \cdot \Delta t$ ” são significativamente inferiores a um para quaisquer valores de β pertencentes ao modelo de Markov (SILVA NETO, 2014). Além da notação mais compacta, tal simplificação já é adotada na Figura 53 porque, em função dos valores detalhados na Tabela 141, observa-se que todas as condições necessárias para a validade da aproximação algébrica foram atendidas, pois o módulo do maior produto do tipo “ $\beta \cdot \Delta t$ ”, correspondente a “ $\mu_C \cdot \Delta t$ ” ($5,952 \cdot 10^{-2}$), é significativamente menor do que um.

A ferramenta de cálculo de modelos de Markov desenvolvida como parte da Dissertação de Mestrado

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO			Página: 424 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023	Revisão: 3

de Silva Neto (2014) foi utilizada como referência para exercitar o modelo de Markov da Figura 53. Por intermédio de seu uso, verificou-se que $\lambda_{U,HW}$ é aproximadamente igual a $1,749 \cdot 10^{-8}$ falhas/h. Como essa taxa é inferior ao limiar superior de 10^{-7} falhas/h definido no RS1.4, há a possibilidade de atendimento do requisito ao se combinar a contribuição das falhas aleatórias com a das falhas sistemáticas da IA, calculadas na seção 3.6.1.6.2, em parte dos cenários de operação considerados.

3.6.1.6.4 Combinação das Taxas de Falhas Inseguras $\lambda_{U,IA}$ e $\lambda_{U,HW}$ – Obtenção de λ_U

Ao se combinar a taxa de falhas aleatórias $\lambda_{U,HW} = 1,749 \cdot 10^{-8}$ falhas/h, obtida na seção 3.6.1.6.3, com as respectivas taxas de falhas sistemáticas $\lambda_{U,IA}$ dos classificadores analisados, compiladas na Tabela 140 da seção 3.6.1.6.2 juntamente com as respectivas quantidades mínimas de erros de classificação admissíveis por dia de operação dos sistemas ($n_{err,tol}$), atingem-se as taxas globais de falhas inseguras (λ_U) da Tabela 142.

Tabela 142 – Valores das Taxas de Falhas Inseguras λ_U e da Mínima Quantidade Tolerável de Batimentos Cardíacos Erroneamente Classificados ($n_{err,tol}$) por Classificador e Categoria de ECG

Classificador	ECGs de Curta Duração		ECGs de Longa Duração (Holter)		Conjunto Global de ECGs	
	λ_U (falhas/h)	$n_{err,tol}$	λ_U (falhas/h)	$n_{err,tol}$	λ_U (falhas/h)	$n_{err,tol}$
ResNet	$5,882 \cdot 10^{-8}$	8	$9,481 \cdot 10^{-8}$	9	$9,718 \cdot 10^{-8}$	9
SMOTE sem Ruídos	$2,341 \cdot 10^{-8}$	3	$1,754 \cdot 10^{-8}$	4	$1,754 \cdot 10^{-8}$	4
SMOTE com Ruídos	$2,348 \cdot 10^{-8}$	4	$1,788 \cdot 10^{-8}$	5	$1,790 \cdot 10^{-8}$	5
UMCE	$3,507 \cdot 10^{-8}$	8	$4,705 \cdot 10^{-8}$	9	$4,796 \cdot 10^{-8}$	9
Votação Majoritária	$2,692 \cdot 10^{-8}$	5	$1,985 \cdot 10^{-8}$	6	$1,992 \cdot 10^{-8}$	6

Os resultados apresentados na Tabela 142 são análogos aos apresentados na Tabela 140 da seção 3.6.1.6.2:

- Nenhum classificador satisfaz o requisito de segurança RS1.4 se não houver tolerância para erros de classificação de pelo menos alguns batimentos cardíacos;
- O classificador SMOTE sem ruídos aleatórios satisfaz RS1.4 com três batimentos cardíacos errados para o universo de todos os ECGs de curta duração diariamente avaliados, ou com quatro batimentos cardíacos errados tanto para todos os ECGs de longa duração (holter) quanto para todos os ECGs diários;
- Para os demais classificadores, os limiares de tolerância de batimentos cardíacos errados para

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 425 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

que RS1.4 seja atendido são, a partir dos resultados do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios, aumentados em uma unidade para SMOTE com ruídos aleatórios, em duas unidades para a votação majoritária de todos os classificadores e em cinco unidades para os classificadores ResNet e UMCE.

3.6.2 Atividade 6-B – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

A Tabela 143 contempla o rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 6 do método Safety ArtISt e os requisitos de segurança do sistema, especificados na etapa 1 do método Safety ArtISt. Na Tabela 143, constam evidências tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao cumprimento de cada requisito de segurança especificado.

Tabela 143 – Matriz de Rastreabilidade Atualizada com as Evidências da Etapa 6

ID RS	Evidências da Etapa 6		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
1.1 1.2 1.3 1.4	Não	A.i	<p>Foram constatados modos de falha aleatória de elementos de hardware que têm o potencial de comprometer a segurança do sistema em análise.</p> <p>Os modos de falha envolvidos nessa situação são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Saídas da CPU em aberto (potencialmente inseguro e não detectável); b) Saídas da CPU fixadas em nível '0' (potencialmente inseguro e não detectável); c) Saídas da CPU fixadas em nível '1' (potencialmente inseguro e não detectável); d) Entradas da CPU em aberto (potencialmente inseguro e não detectável); e) Perda de integridade de dados da RAM (potencialmente inseguro e não detectável); f) Abertura de pinos da RAM (potencialmente inseguro e não detectável); g) Curto-circuito entre pinos da RAM (potencialmente inseguro e não detectável); h) Falha de acesso à PDSU (potencialmente inseguro; 90% detectável e 10% não detectável); i) Abertura ou aumento de resistência de CC (potencialmente

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 426 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID RS	Evidências da Etapa 6		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			inseguro e não detectável); j) Curto-circuito ou diminuição de resistência de CC (potencialmente inseguro e não detectável); k) Perda intermitente de contato de CC (potencialmente inseguro e não detectável).
	Não	A.ii	Os itens classificados como “NOK” nas listas de verificação das técnicas de tolerância a falhas (seção 3.6.1.2 e suas subseções) afetam a robustez dos modelos base e instâncias de IA a eventuais falhas aleatórias do hardware em que a aplicação é executada. Por esse motivo, considera-se que há potencial para os itens afetarem negativamente o nível de segurança da classificação dos batimentos cardíacos, uma vez que a detecção de potenciais falhas de hardware pode ser comprometida.
	Não	A.vi	Nenhum classificador satisfaz o requisito de segurança RS1.4 se não houver tolerância para erros de classificação de pelo menos alguns batimentos cardíacos.
	Sim	A.vi	O classificador SMOTE sem ruídos aleatórios satisfaz RS1.4 com três batimentos cardíacos errados para o universo de todos os ECGs de curta duração diariamente avaliados, ou com quatro batimentos cardíacos errados tanto para todos os ECGs de longa duração (<i>holter</i>) quanto para todos os ECGs diários. Para os demais classificadores, os limiares de tolerância de batimentos cardíacos errados para que RS1.4 seja atendido são, a partir dos resultados do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios, aumentados em uma unidade para SMOTE com ruídos aleatórios, em duas unidades para a votação majoritária de todos os classificadores e em cinco unidades para os classificadores ResNet e UMCE.

3.6.3 Atividade 6-C – Análise de Problemas de Segurança Crítica e Causas Raiz

Em aderência à hipótese estabelecida, como parte da atividade 5-E (seção 3.5.5), a atividade 6-C contempla, no presente estudo de caso, a avaliação de todas as inadequações de segurança identificadas ao longo da aplicação do método Safety ArtISt.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 427 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

A relação dos problemas de segurança identificados em todas as etapas, atividades e subatividades prévias é apresentada na Tabela 144. Nela, cada problema de segurança é indexado por meio de uma denominação alfanumérica do tipo “SIx”, com x representando um número natural positivo, que identifica univocamente o problema de segurança.

Os problemas de segurança listados na Tabela 144 são um extrato itens já documentados na matriz de rastreabilidade dos requisitos de segurança, representada, de forma evolutiva e particularizada para cada etapa do método Safety ArtISt, ao longo das seções 3.2.10, 3.3.5, 3.4.8, 3.5.4 e 3.6.2 deste relatório. Os itens incluídos na Tabela 144 correspondem a todas as linhas das tabelas das respectivas seções cujas colunas “*Favorável à Segurança*” contêm a expressão “Não”.

Na elaboração da Tabela 144, problemas de segurança replicados mais de uma vez na matriz de rastreabilidade por se estenderem a mais de um dos requisitos de segurança do sistema são incluídos uma única vez. Além disso, também se incluiu a coluna “Et. Causa Raiz” para se identificar a etapa do método Safety ArtISt em que se considera que os problemas de segurança foram introduzidos. As análises que permeiam as decisões documentadas nessa coluna são exploradas, para cada item, nas respectivas subseções posteriores.

Tabela 144 – Relação de Problemas de Segurança e Definição das Etapas do Método Safety ArtISt das Causas Raiz

ID	Descrição	Et. Causa Raiz
SI01	Moody e Mark (2005) não apresentam explicações sobre como foi garantida a integridade dos resultados da conversão analógico-digital dos ECGs, de tal forma a evitar que potenciais problemas nos conversores analógico-digitais pudessem corromper as formas de onda dos ECGs.	2
SI02	Moody e Mark (2005) não explicam se o julgamento especialista de cada batimento cardíaco dos ECGs foi realizado antes ou depois da conversão analógico-digital dos respectivos sinais. Caso tenha sido realizada posteriormente à conversão, eventuais problemas no item “i.” podem ser mitigados, visto que dados corrompidos poderiam ser identificados ou, mesmo em caso de não detecção, classificados corretamente pelos especialistas; caso contrário, os requisitos de segurança RS1.1 até RS1.4 podem deixar de ser cumpridos.	2
SI03	Entre as múltiplas categorias de batimentos cardíacos apresentadas na base de Moody e Mark a, apenas um subconjunto relativo às representações dos cenários “N”, “S”, “V”, “F” e “Q” foi efetivamente considerado nos arquivos correlatos de Fazeli (2018). Todavia, pela quantidade de batimentos cardíacos registrados, infere-se que batimentos classificados em outros grupos por Moody e Mark (2005) (por exemplo, “E”, “P” e “O”) foram reclassificados por Fazeli (2018) em um dos cinco grupos	2

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 428 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Descrição	Et. Causa Raiz
	<p>citados anteriormente. Os critérios adotados nessa reclassificação não são apresentados na documentação de Fazeli (2018), nem no artigo de Kachuee, Fazeli e Sarrafzadeh (2018), nem no modelo de pré-processamento desenvolvido por Aerts (2019), concebido após a publicação do repositório de Fazeli (2018) e que realiza o pré-processamento da base de Moody e Mark (2005) para gerar arquivos “.csv” de forma similar à possivelmente empregada por Fazeli (2018).</p> <p>Devido à ausência de informações sobre como as classificações originalmente produzidas por Moody e Mark (2005) foram sintetizadas nas cinco categorias utilizadas por Fazeli (2018), considera-se que há a possibilidade de a base de dados de Fazeli (2018) possuir dados com classificação indevida de tipos de problemas cardíacos. Dessa maneira, assume-se não haver evidências suficientes para assegurar que a base de dados de Fazeli (2018) não possua falhas sistemáticas em sua concepção – consequentemente comprometendo o cumprimento dos requisitos de segurança RS1.1 até RS1.4.</p>	
SI04	<p>Embora a base de dados de Moody e Mark (2005) possua mecanismos que permitem avaliar a integridade dos dados quando eles forem consultados (valores de SHA-256 disponíveis no arquivo “SHA256SUMS.txt”), a base de dados de Fazeli (2018) não dispõe de mecanismos para essa finalidade para os arquivos derivados de Moody e Mark (2005). Dessa forma, eventuais perdas de integridade nos dados de Fazeli (2018) podem ser não detectáveis e comprometer o funcionamento de componentes de IA dependentes desses dados.</p> <p>Em consequência, os requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3 podem deixar de ser respeitados devido à propagação de uma falha que afete, de forma não detectável, os dados de origem.</p>	2
SI05	<p>Considera-se que a baixa frequência de batimentos cardíacos representativos de cardiopatias em comparação com batimentos cardíacos saudáveis tenha o potencial para que sistemas de classificação automatizada de batimentos cardíacos não tenham adequação funcional para detectar eventuais cardiopatias pela reduzida representativa de amostras de referência. Essa situação pode prejudicar o atendimento dos requisitos de segurança RS1.1 (não detecção de cardiopatia) e RS1.2 (detecção de tipo incorreto de cardiopatia).</p>	2
SI06	<p>Os resultados apresentados por Kozal e Ksieniewicz (2019a) decorrem de médias de desempenho dos classificadores produzidos mediante 10 partições (<i>10-fold</i>) dos batimentos cardíacos dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” particionados com estratificação de categorias de batimentos cardíacos. Não houve ensaio com testes adicionais (por exemplo, em estratégia <i>holdout</i>).</p>	2
SI07	<p>No estudo de Kozal e Ksieniewicz (2019a), incertezas associadas aos dados de entrada não foram consideradas na análise dos resultados obtidos. Para preencher essa lacuna, um intervalo de incertezas plausíveis foi definido, e a análise de segurança deve prever a avaliação da sensibilidade dos resultados a esse intervalo.</p> <p>Considera-se que a propagação das incertezas identificadas consiste em um avanço na</p>	2

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 429 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Descrição	Et. Causa Raiz
	robustez da garantia de segurança do sistema e, se resultados positivos forem obtidos, podem corroborar a segurança dos classificadores concebidos.	
SI08	Pode-se considerar que os batimentos cardíacos de “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv” não possuem representatividade de casos de fronteira relacionados aos contextos “categoria 1 confundida com categoria 3” e “categoria 1 confundida com categoria 4”. Essa conclusão decorre do fato de que, com exceção de um único registro de batimento cardíaco classificável como caso de fronteira para o contexto “categoria 1 confundida com categoria 3” no arquivo “mitbih_train.csv”, nenhum outro batimento cardíaco foi detectado por meio dos critérios de seleção de casos de fronteira para os contextos mencionados.	2
SI09	Em situação oposta à dos casos do item prévio está a representatividade de potenciais casos de fronteira relacionada aos contextos “categoria 0 confundida com categoria 1” e “categoria 2 confundida com categoria 3”, que abrangem, respectivamente, cerca de 27% de todos os batimentos de categoria 0 e de 44% de todos os batimentos de categoria 2 dos arquivos “mitbih_train.csv” e “mitbih_test.csv”. Considera-se que a alta representatividade dos casos de fronteira dos dois contextos prévios pode trazer benefícios e prejuízos ao projeto de módulos de IA que devem classificar os batimentos cardíacos nas categorias 0 até 4 previstas na base de dados de Fazeli (2018). Por um lado, a representatividade significativa dos casos de fronteira tem potencial para permitir uma avaliação detalhada da qualidade de eventuais classificadores ao lidar com os vários batimentos cardíacos que têm o potencial de gerar módulos de IA com dificuldade para classificar corretamente batimentos cardíacos nos dois cenários mencionados (i.e., categoria 0 confundida com categoria 1” e “categoria 2 confundida com categoria 3”). Por outro lado, a grande quantidade de casos de fronteira também pode dificultar o processo de classificação realizado por um eventual módulo de IA, visto que pode haver especialização excessiva ao se lidar com os respectivos casos de fronteira em detrimento dos demais batimentos cardíacos de uma mesma categoria.	2
SI10	Os seguintes componentes de software são considerados inócuos por não serem utilizados na realização das funcionalidades dos classificadores de batimentos. A não utilização desses elementos não representa um problema de segurança na presente versão dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b), mas pode levar à introdução de problemas de segurança em eventuais futuras manutenções. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pacote <i>dataset_utils</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>read_PTB_dataset</i>. 2. Pacote <i>oversampling</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>seasonal_decompose</i>; b. <i>stl_bagging</i>; c. <i>stl_bagging_demo</i>; d. <i>StlBaggingGenerator</i>. 	1; 2; 3

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 430 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Descrição	Et. Causa Raiz
	3. Pacote <i>tests</i> : <ul style="list-style-type: none"> a. <i>stl_bagging_test</i>; b. <i>stl_test</i>. 4. Pacote <i>utils</i> : <ul style="list-style-type: none"> a. <i>confusion_matrix</i>; b. <i>saveTexTable</i>; c. <i>tables</i>. 	
SI11	Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não apresentam especificação sobre a versão da linguagem Python selecionada para o desenvolvimento, nem sobre as ferramentas empregadas para dar suporte ao desenvolvimento (ambiente de desenvolvimento, compilador/interpretador).	3
SI12	Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não apresentam especificação sobre técnicas ou estratégias de programação defensiva para software.	3
SI13	Embora a arquitetura adotada para representar as ResNets empregadas em todos os classificadores considerados por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) tenha sido embasada em ensaios realizados fora do escopo do artigo publicado pelos autores (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019a), os próprios pesquisadores ressaltam que ela não foi otimizada para maximizar as métricas de desempenho dos respectivos classificadores. Além disso, parte dos hiperparâmetros dos classificadores foram fixados com valores predefinidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) sem justificá-los. Em razão disso, considera-se que a arquitetura das ResNets adotadas pode levar a resultados de classificação subótimos e, portanto, afetar o nível de segurança associado ao cumprimento das funcionalidades de detecção de arritmias cardíacas especificadas nos requisitos de segurança.	1; 3
SI14	<p>Os modelos base e as instâncias dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não foram projetados visando à explicação das etapas do raciocínio realizado pela IA. Como as quatro categorias de classificadores (ResNets, UMCE e ambas as variantes de SMOTE) baseiam-se no uso de redes neurais profundas, considera-se que a capacidade de explicação das etapas do raciocínio intrínseca aos modelos base e às suas instanciações é baixa, o que pode prejudicar a rastreabilidade do raciocínio da IA.</p> <p>Em conjunção com as considerações de ajuste subótimo de arquitetura e hiperparâmetros dos classificadores, obtidas nas atividades 4-A e 4-B, avalia-se que os resultados de classificação de batimentos cardíacos podem ser subótimos e, assim, afetar o nível de segurança associado ao cumprimento das funcionalidades de detecção de arritmias cardíacas especificadas nos requisitos de segurança.</p> <p>Cabe salientar, por outro lado, que, caso os classificadores sejam utilizados em um ambiente de desenvolvimento de software com ferramentas de depuração, é possível extrair informações acerca da progressão de partes específicas do raciocínio dos elementos envolvidos, respeitando-se a granularidade máxima de cada fase de</p>	1; 3

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 431 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Descrição	Et. Causa Raiz
	processamento das ResNets, representadas pelos blocos dos diagramas da Figura 51 (seção 3.4.1). Essa avaliação pertence ao escopo das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt.	
SI15	Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não preveem a geração automática de relatórios (<i>logs</i>) relacionados ao processamento dos classificadores projetados – seja com dados intermediários de processamento, seja com os resultados obtidos. Dessa forma, eventuais monitoramentos realizados durante a operação dos classificadores após seus treinamentos (atividade 7-A) podem ser prejudicadas.	3
SI16	A biblioteca <i>keras</i> , empregada como base do desenvolvimento da IA de Kozal e Ksieniewicz (2019b), apesar de amplamente utilizada em aplicações de propósito geral, não possui evidências que corroborem seu uso em sistemas críticos em relação à segurança. Embora argumentos relacionados à robustez da biblioteca <i>keras</i> pelo seu uso (“ <i>proven in use</i> ”) possam ser considerados plausíveis – visto que o uso extensivo da biblioteca favorece a detecção de possíveis problemas pelos seus usuários e a mitigação destes pelos seus desenvolvedores –, salienta-se que essa argumentação é apenas circunstancial. Até o final de junho de 2022, por exemplo, o repositório GitHub da biblioteca <i>keras</i> contempla 253 itens pendentes de tratamento pela equipe que a mantém, e um total de 11098 itens tratados desde o início das atividades, em março de 2015 (CHOLLET et al., 2022). Dos 253 itens em aberto, parte deles representam, segundo Chollet et al. (2022), potenciais problemas relacionados aos elementos da biblioteca utilizados no código das ResNets. A partir das evidências prévias, considera-se que há o potencial para que as funções e métodos da biblioteca <i>keras</i> instanciadas no código-fonte do estudo de caso tenham potenciais falhas sistemáticas latentes, que possam se traduzir em eventuais problemas de segurança.	3
SI17	Os itens classificados como “NOK” nas listas de verificação das técnicas de tolerância a falhas (seções 3.5.1.2 e 3.6.1.2, incluindo as respectivas subseções) afetam a robustez dos modelos base e instâncias de IA a eventuais falhas aleatórias do hardware em que a aplicação é executada. Por esse motivo, considera-se que há potencial para os itens afetarem negativamente o nível de segurança da classificação dos batimentos cardíacos, uma vez que a detecção de potenciais falhas de hardware pode ser comprometida.	3
SI18	Métricas de Desempenho das ResNets: A exatidão (<i>accuracy</i>) média das ResNets foi de 90,0%, o que indica que cerca de 10% dos batimentos cardíacos utilizados na validação do modelo foram, em média, classificados de forma indevida – i.e., com arritmias falsamente positivas ou comportamento falsamente saudável. Ao se analisar os índices de exatidão individual de cada uma das 10 ResNets obtidas no experimento, a exatidão variou entre 87,76% (ResNet 1) e 91,32% (ResNet 9). Os resultados prévios sugerem que, mediante uso das ResNets, há uma probabilidade aproximada de 10% de os requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3, combinados, não serem satisfeitos. Esse índice, por si só, tende a inviabilizar as ResNets, de forma isolada, como solução para o problema crítico em relação à segurança explorado neste estudo de caso. Também cabe salientar que especificidades adicionais sobre	1; 2; 3

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 432 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Descrição	Et. Causa Raiz
	<p>como os impactos da exatidão (<i>accuracy</i>) distribuem-se para cada requisito de segurança depende de uma análise mais detalhada das métricas de precisão (<i>precision</i>) e revocação (<i>recall</i>) específicas de cada categoria de batimento cardíaco. Já em relação à precisão (<i>precision</i>), a categoria de batimentos cardíacos saudáveis (0) foi a única cujo índice médio superou 99%, atingindo 99,5% para a média das 10 ResNets consideradas. Como a precisão indica a taxa de reconhecimento positivo de uma categoria, o resultado sugere que 99,5% dos batimentos cardíacos saudáveis tendem a ser classificados dessa mesma forma quando submetidos às ResNets. Por outro lado, há uma probabilidade residual de 0,5% de um batimento cardíaco indicativo de arritmia ainda ser classificado como saudável – o que tem impacto sobre a satisfação do requisito de segurança RS1.1.</p> <p>A precisão (<i>precision</i>) das quatro diferentes categorias de arritmias, por sua vez, é significativamente inferior: 94,1% para a categoria 4, 81,6% para a categoria 2, 30,1% para a categoria 1 e 21,6% para a categoria 3. Esses índices indicam grande potencial – sobretudo para as categorias 1 e 3 – de os requisitos de segurança RS1.2 e RS1.3 não serem cumpridos por meio do uso isolado das ResNets, com probabilidade de até 79,4% ou de um batimento cardíaco saudável considerado uma arritmia (requisito RS1.3), ou de um batimento cardíaco com arritmia ser classificado como uma arritmia diferente e incorreta (requisito RS1.2).</p> <p>Adicionalmente, a revocação (<i>recall</i>) das cinco categorias de batimentos cardíacos consideradas no estudo de caso experimentou variações menores do que a precisão (<i>precision</i>) entre as categorias: 89,0% para os batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0), 88,9% para as arritmias da categoria 1, 93,5% para as arritmias da categoria 2, 92,75% para as arritmias da categoria 3 e 98,1% para as arritmias da categoria 4. Para os batimentos cardíacos saudáveis (i.e., categoria 0), os 89,0% de revocação (<i>recall</i>) indicam uma probabilidade residual de 11,0% de batimentos cardíacos saudáveis serem indevidamente considerados pelas ResNets como sendo arritmias. Essa probabilidade está relacionada diretamente ao requisito de segurança RS1.3. Já para as demais categorias, há uma probabilidade residual de até 11,1% (situação de pior caso, associada à categoria 1) de um batimento cardíaco ser classificado ou como falsamente saudável (cenário relacionado ao requisito RS1.1), ou em uma categoria de arritmia incorreta (cenário relacionado ao requisito RS1.2).</p>	
SI19	<p>Métricas de Desempenho de SMOTE sem ruídos aleatórios: Comparativamente com o uso das ResNets, a abordagem baseada em SMOTE sem ruídos aleatórios levou a resultados similares ou superiores em todas as métricas de desempenho. A única exceção notável a essa regra ocorreu com a revocação (<i>recall</i>) associada à categoria 3 de arritmia cardíaca, que caiu de 92,7% para 78,7% (redução relativa de 15,0%). Os índices f1 obtidos para as cinco categorias de batimentos cardíacos, quando comparados com os das ResNets, traduzem potencial melhor desempenho do classificador SMOTE em relação às ResNets: 0,9949 para a categoria 0, 0,9022 para a categoria 1, 0,9736 para a categoria 2, 0,8295 para a categoria 3 e 0,9936 para a categoria 4.</p> <p>A exatidão (<i>accuracy</i>) média dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios foi de</p>	1; 2; 3

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 433 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Descrição	Et. Causa Raiz
	<p>99,0%. Dessa forma, apenas 1,0% dos batimentos cardíacos utilizados na validação do modelo foram, em média, classificados de forma indevida – i.e., com arritmias falsamente positivas ou comportamento falsamente saudável. Os resultados prévios sugerem que a abordagem de SMOTE sem ruídos aleatórios mostra-se mais promissora do que as ResNets para a segurança da aplicação, uma vez que a probabilidade combinada de os requisitos RS1.1 a RS1.3 não serem satisfeitos é de aproximadamente 1% (frente a 10% no caso das ResNets). Mais detalhes sobre o impacto desse percentual sobre cada requisito dependem de uma análise mais detalhada das métricas de precisão (<i>precision</i>) e revocação (<i>recall</i>) específicas de cada categoria de batimento cardíaco.</p> <p>A precisão (<i>precision</i>) das cinco categorias de batimentos cardíacos pertencentes ao escopo do estudo de caso variou de 88,1% a 99,4%: 99,4% para batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0), 91,6% para arritmias da categoria 1, 97,4% para arritmias da categoria 2, 88,1% para arritmias da categoria 3 e 99,3% para arritmias da categoria 4. Da mesma forma que com as ResNets, as categorias 1 e 3 foram as que tiveram pior precisão (<i>precision</i>); contudo, níveis significativamente maiores foram obtidos com os classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios. Os resultados obtidos indicam uma probabilidade residual de 0,6% de um batimento cardíaco indicativo de arritmia ainda ser classificado como saudável – o que tem impacto sobre a satisfação do requisito de segurança RS1.1 – e uma probabilidade residual de até 11,9% ou de um batimento cardíaco saudável considerado uma arritmia (requisito RS1.3), ou de um batimento cardíaco com arritmia ser classificado como uma arritmia diferente e incorreta (requisito RS1.2).</p> <p>Os índices de revocação, por sua vez, foram similares aos da precisão para todas as cinco categorias de batimentos cardíacos. Os índices obtidos foram de 99,6% para os batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0), 89,0% para as arritmias da categoria 1, 97,3% para as arritmias da categoria 2, 78,7% para as arritmias da categoria 3 e 99,4% para as arritmias da categoria 4. Para os batimentos cardíacos saudáveis (i.e., categoria 0), os 99,6% de revocação (<i>recall</i>) indicam uma probabilidade residual de 0,4% de batimentos cardíacos saudáveis serem indevidamente considerados pelas ResNets como sendo arritmias. Essa probabilidade está relacionada diretamente ao requisito de segurança RS1.3. Já para as demais categorias, há uma probabilidade residual de até 21,3% (situação de pior caso, associada à categoria 3) de um batimento cardíaco ser classificado ou como falsamente saudável (cenário relacionado ao requisito RS1.1), ou em uma categoria de arritmia incorreta (cenário relacionado ao requisito RS1.2).</p>	
SI20	<p>Métricas de Desempenho de SMOTE com ruídos aleatórios: Os resultados obtidos com os classificadores SMOTE com ruídos aleatórios introduzidos aos dados foram similares aos da variante sem tais ruídos. O principal ponto de destaque é a melhoria da revocação (<i>recall</i>) da categoria de arritmia 3, detentora dos menores índices entre todos os grupos de batimentos cardíacos contemplados. O índice obtido passou de 78,7% para 82,3% (aumento relativo de 4,6%) e refletiu-se num aumento relativo de 2,1% no índice f1 da mesma categoria (passou de 0,830 para 0,848). Ademais, apesar</p>	1; 2; 3

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 434 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Descrição	Et. Causa Raiz
	<p>de a revocação (<i>recall</i>) da categoria 3 ainda ser inferior à das ResNets (92,7%), a vantagem na precisão (87,8%) ante as ResNets (21,6%) evidencia, na média, melhor comportamento preditivo para a categoria com os classificadores SMOTE.</p> <p>Apenas duas outras métricas de desempenho tiveram variações relativas à variante SMOTE sem ruídos aleatórios superiores, em módulo, a 1%: a precisão da categoria 1 (aumento relativo de 1,3%, passando de 91,6% para 92,7%) e a revocação da categoria 1 (queda relativa de 1%, passando de 89,0% para 88,0%). Todos os demais índices de desempenho dos classificadores SMOTE com ruídos aleatórios tiveram variações relativas reduzidas, dentro do intervalo [-0,34%; 0,42%], quando confrontados com os resultados dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios.</p> <p>Em vista das análises prévias, as conclusões relacionadas aos requisitos de segurança RS1.1 a RS1.3 quando do uso dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios podem ser estendidas aos classificadores SMOTE com ruídos aleatórios com as pequenas distinções de probabilidades referidas anteriormente.</p>	
SI21	<p>Métricas de Desempenho de UMCE: A exatidão (<i>accuracy</i>) média dos classificadores UMCE foi de 92,7%. Esse resultado é superior aos 90,0% das ResNets e inferior aos 99,0% das duas variantes de SMOTE.</p> <p>Para a precisão (<i>precision</i>), os índices obtidos para cada uma das categorias de batimentos cardíacos foram os seguintes: 99,6% para a categoria 0 (saudável), 37,8% para a arritmia de categoria 1, 87,9% para a arritmia de categoria 2, 25,3% para a arritmia de categoria 3 e 96,4% para a arritmia de categoria 4. Como já mencionado anteriormente, os índices são ligeiramente superiores aos das ResNets, mas ainda assim significativamente mais similares aos delas do que aos das duas variantes de ResNets. Essa similaridade destaca-se, sobretudo, nos valores baixos das categorias 1 e 3. Os resultados de precisão (<i>precision</i>) sinalizam uma probabilidade residual de 0,4% de um batimento cardíaco indicativo de arritmia ainda ser classificado como saudável (impacto sobre o requisito de segurança RS1.1) e uma probabilidade residual de até 74,7% ou de um batimento cardíaco saudável considerado uma arritmia (requisito RS1.3), ou de um batimento cardíaco com arritmia ser classificado como uma arritmia diferente e incorreta (requisito RS1.2).</p> <p>De forma análoga à precisão (<i>precision</i>), a revocação (<i>recall</i>) obtida para cada categoria também se assemelha aos valores correspondentes dos classificadores de ResNets. Os índices obtidos foram de 92,0% para os batimentos cardíacos saudáveis (categoria 0), 92,0% para as arritmias da categoria 1, 94,7% para as arritmias da categoria 2, 93,6% para as arritmias da categoria 3 e 98,9% para as arritmias da categoria 4. Todos são ligeiramente superiores aos dos classificadores ResNet e seguem a mesma tendência comparativa com as duas variantes de SMOTE: SMOTE supera UMCE para as categorias pares (0, 2 e 4), e UMCE supera SMOTE para as categorias ímpares (1 e 3). Os resultados obtidos para os classificadores UMCE revelam uma probabilidade residual de 8,0% de batimentos cardíacos saudáveis serem indevidamente considerados pelas ResNets como sendo arritmias (relacionada ao não respeito ao requisito RS1.3), bem como uma probabilidade residual de até 8,0% (situação de pior caso, associada à categoria 1) de um batimento cardíaco ser</p>	1; 2; 3

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 435 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Descrição	Et. Causa Raiz
	classificado ou como falsamente saudável (cenário relacionado ao requisito RS1.1), ou em uma categoria de arritmia incorreta (cenário relacionado ao requisito RS1.2).	
SI22	<p>Os índices de desempenho do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios foram, de forma unânime, os melhores para os casos de fronteira exercitados, uma vez que foi aquele com maior taxa de acerto dos batimentos cardíacos avaliados na subatividade. Ele é sucedido pelo classificador SMOTE com ruídos aleatórios, que, ou empatou com a variante sem ruídos, ou obteve, também de forma unânime, o segundo melhor desempenho.</p> <p>Os classificadores UMCE e as ResNets aparecem na sequência das duas variantes de SMOTE e, com exceção de três empates com estas (dois envolvendo os classificadores UMCE e um, as ResNets), mantiveram-se sempre nas duas últimas posições de desempenho. Dos 18 casos de fronteira em que as ResNets não tiveram o mesmo desempenho dos classificadores SMOTE, o desempenho delas foi inferior ao dos classificadores UMCE em nove casos; para outros seis, as ResNets superaram os classificadores UMCE; por fim, em três casos, UMCE e ResNets empataram entre si.</p> <p>Os classificadores SMOTE têm desempenho significativamente superior ao observado para as ResNets e para os classificadores UMCE especialmente para os casos de fronteira “04” e “43”, para os quais o acerto das ResNets e dos classificadores UMCE ficou entre 50,5% e 70,2%. Além disso, com exceção dos casos de fronteira de empate com os classificadores SMOTE, as taxas de classificações corretas das ResNets e dos classificadores UMCE foram limitadas superiormente a 96,36% (caso de fronteira “12”) e 96,20% (caso de fronteira “24”), respectivamente. Para os classificadores SMOTE, por sua vez, os limites inferiores das taxas de acerto na classificação dos casos de fronteira foram de 99,78% na ausência de ruídos aleatórios aos dados (caso de fronteira “40”) e 93,10% na presença desses ruídos (casos de fronteira “30” e “31”). Ao menos preliminarmente, considera-se que os classificadores ResNet e UMCE são incapazes, por si só, de garantir a segurança da aplicação devido a taxas de acerto baixas em alguns casos de fronteira, como “04” e “43”.</p> <p>Por um lado, os resultados positivos dos classificadores SMOTE sem ruídos aleatórios, limitados inferiormente a 99,78%, suscitam a hipótese de sobreajuste (<i>overfitting</i>) dos classificadores a pequenas perturbações de um batimento cardíaco, traduzida em potencial hiperespecialização às diferenças reduzidas das características do batimentos cardíacos que compõem parte dos casos de fronteira. Por outro lado, a superioridade dos classificadores SMOTE em relação às ResNets e aos classificadores UMCE é notória ao se considerar que, mesmo com a introdução de ruídos aleatórios aos batimentos cardíacos, níveis de desempenho significativamente superiores aos das ResNets e dos classificadores UMCE ainda foram obtidos. Ao se combinar tais resultados com as métricas globais de desempenho da variante de SMOTE com ruídos aleatórios, considera-se pouco provável que haja sobreajuste desse modelo aos batimentos cardíacos da base de dados considerada.</p>	1; 2; 3
SI23	Foram constatados modos de falha aleatória de elementos de hardware que têm o	3

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 436 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Descrição	Et. Causa Raiz
	<p>potencial de comprometer a segurança do sistema em análise.</p> <p>Os modos de falha envolvidos nessa situação são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Saídas da CPU em aberto (potencialmente inseguro e não detectável); b) Saídas da CPU fixadas em nível ‘0’(potencialmente inseguro e não detectável); c) Saídas da CPU fixadas em nível ‘1’ (potencialmente inseguro e não detectável); d) Entradas da CPU em aberto (potencialmente inseguro e não detectável); e) Perda de integridade de dados da RAM (potencialmente inseguro e não detectável); f) Abertura de pinos da RAM (potencialmente inseguro e não detectável); g) Curto-circuito entre pinos da RAM (potencialmente inseguro e não detectável); h) Falha de acesso à PDSU (potencialmente inseguro; 90% detectável e 10% não detectável); i) Abertura ou aumento de resistência de CC (potencialmente inseguro e não detectável); j) Curto-circuito ou diminuição de resistência de CC (potencialmente inseguro e não detectável); k) Perda intermitente de contato de CC (potencialmente inseguro e não detectável). 	
SI24	<p>Nenhum classificador satisfaz o requisito de segurança RS1.4 se não houver tolerância para erros de classificação de pelo menos alguns batimentos cardíacos.</p> <p>O classificador SMOTE sem ruídos aleatórios satisfaz RS1.4 com três batimentos cardíacos errados para o universo de todos os ECGs de curta duração diariamente avaliados, ou com quatro batimentos cardíacos errados tanto para todos os ECGs de longa duração (<i>holter</i>) quanto para todos os ECGs diários.</p> <p>Para os demais classificadores, os limiares de tolerância de batimentos cardíacos errados para que RS1.4 seja atendido são, a partir dos resultados do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios, aumentados em uma unidade para SMOTE com ruídos aleatórios, em duas unidades para a votação majoritária de todos os classificadores e em cinco unidades para os classificadores ResNet e UMCE.</p>	1; 2; 3

3.6.3.1 Subatividade 6-C.i – Problemas Relacionados à Etapa 1

Com base na Tabela 144, os problemas de segurança SI10, SI13, SI14, SI18 até SI22 e SI24 tiveram suas respectivas causas raiz ao menos parcialmente creditadas a inadequações na especificação de requisitos e/ou na definição da arquitetura preliminar do sistema. Ambas pertencem ao escopo da

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 437 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

etapa 1 do método Safety ArtISt.

As justificativas das causas raiz rastreadas na etapa 1 do método Safety ArtISt são detalhadas, para cada um dos referidos problemas, na Tabela 145. Além do embasamento e da contextualização das causas raiz de cada um dos itens, também são apresentadas análises adicionais sobre o impacto de cada problema na segurança do sistema como um todo, sobretudo considerando-se as conclusões de análise de segurança obtidas até a atividade 6-A, que encerra o processo de garantia de segurança crítica do sistema antes de sua operação.

Tabela 145 – Análise das Causas Raiz e do Impacto Sistêmico sobre a Segurança para os Problemas de Segurança Rastreados na Etapa 1 do Método Safety ArtISt

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
SI10	A parte do problema relacionada à etapa 1 deve-se ao fato de variantes de IA distintas das formalmente exercitadas e documentadas por Kozal e Ksieniewicz (2019a) terem sido mantidas no repositório GitHub utilizado como referência pelos autores (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019b). Essa variantes, apesar de idealizadas e codificadas, não foram exercitadas ou avaliadas por Kozal e Ksieniewicz (2019a).	Como já mencionado nas análises prévias, considera-se que o problema não afeta diretamente a segurança por tratar-se de código inócuo para as funcionalidades. Problemas de segurança podem ser introduzidos apenas em eventuais futuras manutenções, nas quais os elementos atualmente inativos sejam habilitados e contenham potenciais falhas de projeto.
SI13	A parte do problema relacionada à etapa 1 deve-se ao fato de que, na pesquisa de Kozal e Ksieniewicz (2019a), não foram realizadas análises de perigo como a prevista na atividade 1-B para avaliar potenciais variantes de IA recomendáveis para lidar com a classificação de arritmias cardíacas por meio de leituras de eletrocardiogramas. A decisão relacionada à arquitetura adotada, baseada em ResNets profundas com variações no processamento dos dados de origem, foi justificada apenas de forma empírica por Kozal e Ksieniewicz (2019a).	Como evidenciado nas análises finais (quantitativas) de segurança, pertencentes ao escopo da subatividade 6-A.vi (seção 3.6.1.6), nenhum classificador satisfaz o requisito de segurança RS1.4 se não houver tolerância para erros de classificação de pelo menos alguns batimentos cardíacos. O classificador SMOTE sem ruídos aleatórios satisfaz RS1.4 com três batimentos cardíacos errados para o universo de todos os ECGs de curta duração diariamente avaliados, ou com quatro batimentos cardíacos errados tanto para todos os ECGs de longa duração (<i>holter</i>) quanto para todos os ECGs diários. Para os demais classificadores, os limiares de tolerância de batimentos cardíacos errados para que RS1.4 seja atendido são, a partir dos resultados do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios, aumentados em uma unidade para SMOTE com ruídos aleatórios, em duas unidades para a votação majoritária de todos os

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 438 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
		classificadores e em cinco unidades para os classificadores ResNet e UMCE.
SI14	Idem SI13.	Idem SI13.
SI18	Idem SI13.	Idem SI13.
SI19	Idem SI13.	Idem SI13.
SI20	Idem SI13.	Idem SI13.
SI21	Idem SI13.	Idem SI13.
SI22	Idem SI13.	Idem SI13.
SI24	Idem SI13.	Idem SI13.

3.6.3.2 Subatividade 6-C.ii – Problemas Relacionados à Etapa 2

Com base na Tabela 144, os problemas de segurança SI01 até SI10, SI18 até SI22 e SI24 tiveram suas respectivas causas raiz ao menos parcialmente creditadas a inadequações de seleção e uso das bases de dados adotadas no projeto. Tais atividades pertencem ao escopo da etapa 2 do método Safety ArtISt.

As justificativas das causas raiz rastreadas na etapa 2 do método Safety ArtISt são detalhadas, para cada um dos referidos problemas, na Tabela 146. Além do embasamento e da contextualização das causas raiz de cada um dos itens, também são apresentadas análises adicionais sobre o impacto de cada problema na segurança do sistema como um todo, sobretudo considerando-se as conclusões de análise de segurança obtidas até a atividade 6-A, que encerra o processo de garantia de segurança crítica do sistema antes de sua operação.

Tabela 146 – Análise das Causas Raiz e do Impacto Sistêmico sobre a Segurança para os Problemas de Segurança Rastreados na Etapa 2 do Método Safety ArtISt

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
SI01	O item relaciona-se a uma limitação intrínseca à documentação da base de dados de Moody e Mark (2005), utilizada como referência para a base de dados empregada no estudo de caso (FAZELI, 2018).	<p>Considera-se que a restrição do item SI01 é minorada pela análise especialista durante a classificação dos batimentos cardíacos na base de dados Moody e Mark (2005). Contudo, avalia-se que eventuais riscos residuais só podem ser minimizados a um ponto negligenciável se uma das condições seguintes forem satisfeitas:</p> <p>a) Complementa-se a documentação de Moody e Mark (2005) com as informações pendentes e</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 439 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
		<p>certifica-se que estas corroboram a adequação dos dados;</p> <p>b) Utiliza-se uma base de dados não originada a partir da referência de Moody e Mark (2005) no treinamento dos modelos de IA;</p> <p>c) Utiliza-se uma base de dados não originada a partir da referência de Moody e Mark (2005) em testes dos elementos de IA preexistentes e avalia-se se os resultados obtidos corroboram classificação adequada das mesmas categorias de arritmias cardíacas.</p>
SI02	Idem SI01.	Idem SI01 se o item “a)” for satisfeito.
SI03	O item relaciona-se a uma limitação intrínseca à documentação da base de dados de Fazeli (2018).	<p>Devido à ausência de evidências que corroborem o pré-processamento realizado por Fazeli (2018), considera-se que há susceptibilidade para que os elementos de IA treinados a partir dela não se comportem de forma segura.</p> <p>Eventuais riscos residuais só podem ser minimizados a um ponto negligenciável se uma das condições seguintes forem satisfeitas:</p> <p>a) Complementa-se a documentação de Fazeli (2018) com as informações pendentes e certifica-se que estas corroboram a adequação dos dados;</p> <p>b) Utiliza-se uma base de dados não originada a partir da referência de Fazeli (2018) no treinamento dos modelos de IA;</p> <p>c) Utiliza-se uma base de dados não originada a partir da referência de Fazeli (2018) em testes dos elementos de IA preexistentes e avalia-se se os resultados obtidos corroboram classificação adequada das mesmas categorias de arritmias cardíacas.</p>
SI04	O item relaciona-se a uma limitação intrínseca à tolerância a falhas da base de dados de Fazeli (2018).	<p>Devido à ausência de evidências que corroborem a integridade da base de dados de Fazeli (2018), considera-se que há susceptibilidade para que os elementos de IA treinados a partir dela não se comportem de forma segura.</p> <p>Eventuais riscos residuais só podem ser minimizados a um ponto negligenciável se uma das condições seguintes forem satisfeitas:</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 440 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
		<p>a) Complementa-se a documentação de Fazeli (2018) com as informações pendentes e certifica-se que estas corroboram a adequação dos dados;</p> <p>b) Utiliza-se uma base de dados não originada a partir da referência de Fazeli (2018) no treinamento dos modelos de IA;</p> <p>c) Utiliza-se uma base de dados não originada a partir da referência de Fazeli (2018) em testes dos elementos de IA preexistentes e avalia-se se os resultados obtidos corroboram classificação adequada das mesmas categorias de arritmias cardíacas.</p>
SI05	<p>O item relaciona-se ao fato de que a base de dados de Fazeli (2018) – bem como a de Moody e Mark (2005), empregada como referência para construí-la – reflete uma distribuição “natural”, para os seres humanos, de predominância de batimentos cardíacos saudáveis em detrimento de batimentos cardíacos sem arritmia.</p>	<p>Mecanismos de subamostragem dos batimentos cardíacos saudáveis e de sobreamostragem dos batimentos cardíacos com arritmias foram exercitados no estudo de caso – respectivamente, utilizando-se os classificadores UMCE e SMOTE. Ao se incluir esses mecanismos de pré-processamento aos dados de Fazeli (2018), permitiu-se avaliar o potencial de se classificar batimentos cardíacos ao se reduzir o percentual de representatividade dos batimentos cardíacos saudáveis no treinamento dos modelos de IA.</p> <p>Conforme conclusões apresentadas na seção 3.6.1.6 (subatividade 6-A.vi), nenhum classificador satisfaz o requisito de segurança RS1.4 se não houver tolerância para erros de classificação de pelo menos alguns batimentos cardíacos.</p> <p>O classificador SMOTE sem ruídos aleatórios satisfaz RS1.4 com três batimentos cardíacos errados para o universo de todos os ECGs de curta duração diariamente avaliados, ou com quatro batimentos cardíacos errados tanto para todos os ECGs de longa duração (<i>holter</i>) quanto para todos os ECGs diários.</p> <p>Para os demais classificadores, os limiares de tolerância de batimentos cardíacos errados para que RS1.4 seja atendido são, a partir dos resultados do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios, aumentados em uma unidade para SMOTE com ruídos aleatórios, em duas</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 441 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
		unidades para a votação majoritária de todos os classificadores e em cinco unidades para os classificadores ResNet e UMCE.
SI06	<p>O item relaciona-se ao fato de a estratégia adotada por Kozal e Ksieniewicz (2019a) para treinar cada categoria de classificador não depender de validação cruzada, mas sim da média de desempenho de dez classificadores treinados com partições de dados de Fazeli (2018) sem intersecção entre si. Para cada uma das partições, as métricas de desempenho são coletadas utilizando-se apenas o complemento da respectiva partição de dados empregada no treinamento.</p>	<p>Devido à ausência de um mecanismo formal de validação cruzada para ajustar os parâmetros dos respectivos classificadores utilizados no estudo de caso, considera-se que o desempenho obtido nos ensaios pode ser subótimo e, portanto, comprometer a segurança. Kozal e Ksieniewicz (2019a) justificam que a arquitetura e a hiperparametrização dos modelos de IA empregados no estudo de caso foram criados por meio de testes adicionais não documentados na respectiva publicação de referência.</p> <p>Mesmo na ausência desses mecanismos, salienta-se que os testes realizados com os casos de fronteira permitem mitigar parte dos impactos da estratégia adotada por Kozal e Ksieniewicz (2019a), uma vez que permitem avaliar o comportamento de cada classificador em situações limítrofes entre diferentes grupos de batimentos cardíacos. Esses testes foram adicionados ao desenvolvimento de Kozal e Ksieniewicz (2019b) como parte da aplicação do método Safety ArtISt neste estudo de caso.</p> <p>Além desse aspecto, salienta-se que as conclusões apresentadas na seção 3.6.1.6 (subatividade 6-A.vi) evidenciam que nenhum classificador satisfaz o requisito de segurança RS1.4 se não houver tolerância para erros de classificação de pelo menos alguns batimentos cardíacos.</p> <p>O classificador SMOTE sem ruídos aleatórios satisfaz RS1.4 com três batimentos cardíacos errados para o universo de todos os ECGs de curta duração diariamente avaliados, ou com quatro batimentos cardíacos errados tanto para todos os ECGs de longa duração (<i>holter</i>) quanto para todos os ECGs diários.</p> <p>Para os demais classificadores, os limiares de tolerância de batimentos cardíacos errados para que RS1.4 seja atendido são, a partir dos resultados do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios, aumentados em uma unidade para</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 442 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
		SMOTE com ruídos aleatórios, em duas unidades para a votação majoritária de todos os classificadores e em cinco unidades para os classificadores ResNet e UMCE.
SI07	<p>O item relaciona-se a formas de quantificar e avaliar o impacto de incertezas na concepção da base de dados de Fazeli (2018) sobre a segurança dos classificadores considerados no estudo de caso.</p> <p>Três fontes de incerteza foram definidas para esse fim:</p> <p>a) Erro de quantização das amostras dos batimentos cardíacos, estimado em $4,88 \cdot 10^{-4}$ unidades com base na quantidade de bits da conversão analógico-digital dos eletrocardiogramas;</p> <p>b) Erro de classificação dos batimentos cardíacos, estimado com uma probabilidade de ocorrência de 10^{-6} devido à hipótese pessimista de que dois especialistas participaram do processo de categorização dos batimentos cardíacos.</p> <p>A probabilidade de 10^{-6} decorre do produto de duas probabilidades de 10^{-3}, associada ao erro intrínseco de classificação de um dos profissionais. O produto das probabilidades, por sua vez, é justificada pela assunção de independência entre os especialistas.</p> <p>c) Erro de recategorização dos batimentos cardíacos na tradução da base de dados de Moody e Mark (2005) nos dados de Fazeli (2018). Como não há informações sobre esse tema (item SI03), assumiu-se que a probabilidade de ocorrência desse problema varia de 10^{-2} até 10^{-6}, a depender de possíveis formas manuais, semiautomatizadas ou automatizadas em realizar o respectivo processamento.</p>	<p>As três fontes de incerteza tendem a piorar os resultados de segurança obtidos na seção 3.6.1.6 (subatividade 6-A.vi). Como o item “a)” envolve a realização de ensaios com todas as variantes de IA, a análise aqui apresentada concentra-se no classificador SMOTE sem ruídos aleatórios pelo fato de ele ter sido o de melhor desempenho para a segurança crítica, dada a menor quantidade de erros de classificação a serem tolerados para o cumprimento da taxa de falhas inseguras. Para os demais classificadores, o item “a)” é analisado de forma qualitativa e balizada pelos resultados do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios.</p> <p>As demais fontes de incerteza, por sua vez, envolvem apenas recálculos de equações das seções 3.6.1.6.2 e 3.6.1.6.4. Devido à simplicidade de realização desses cálculos, ambas foram aplicadas a todos os classificadores e analisadas de forma integral.</p> <p>Os resultados da análise de cada fonte de incerteza são os seguintes:</p> <p>a) Para avaliar o impacto do erro de quantização do processo de conversão analógico-digital dos batimentos cardíacos, foi criada uma variante do ensaio do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios em que todos os registros da base de dados são aleatoriamente manipulados para somar ou subtrair, de cada amostra de cada batimento cardíaco, o erro de quantização correspondente. Esse ensaio encontra-se disponível no componente de software “smote_adnoise_experiment.py” do pacote “main” e utiliza, para o sorteio do erro de quantização, a função “adds_ad_noise”, adicionada ao componente “saUtils.py” do pacote “safetyArtist”. Os arquivos estão disponíveis no repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 443 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
		<p>Em relação às métricas de desempenho globais do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios, o ensaio realizado com a introdução de erros simulados de quantização à base de dados de Fazeli (2018) resultou em variações relativas de [-1,799%; +3,916%] em comparação com o ensaio original. As únicas variações superiores a 1%, em módulo, ocorreram com os batimentos cardíacos da categoria 3: queda relativa de 1,799% na precisão e aumento relativo de 3,916% na revocação. Para as demais categorias de batimentos cardíacos, as métricas de desempenho variaram de aumento relativo de 0,009% (precisão da categoria 0) e queda relativa de 0,339% (precisão da categoria 1).</p> <p>Especificamente no caso dos casos de fronteira, os resultados obtidos ao se introduzir erros de quantização simulados à base de dados de Fazeli (2018) foram melhores ou iguais aos da variante SMOTE sem ruídos aleatórios com a base de dados original. Esses resultados podem ser observados nos arquivos “SMOTE_ADNoise_ccXY.xlsx”, com X, Y = {0, 1, 2, 3, 4} e X≠Y, disponíveis no diretório “EC1-ECG_Analysis\ecg_oversampling\safetyArtist\SMOTE with AD Noise Results” do repositório GitHub do projeto Safety ArtIST (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Eles também estão resumidos no arquivo “Compiled Results.xlsx”, disponível no diretório “EC1-ECG_Analysis\ecg_oversampling\safetyArtist\” do mesmo repositório (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).</p> <p>Como os modelos quantitativos de segurança foram construídos considerando-se o comportamento dos classificadores nos casos de fronteira, a superioridade dos resultados obtidos com a introdução dos ruídos de quantização permite inferir que, mesmo na presença de tal fonte de incerteza, os mesmos resultados obtidos sem tais ruídos permanecem válidos. Dessa forma, o classificador SMOTE segue cumprindo os requisitos de segurança especificados. Para os demais classificadores,</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 444 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
		<p>avalia-se que variações comportamentais possam, em uma situação de pior caso, aumentar em uma unidade o número de batimentos cardíacos incorretamente classificados a serem avaliados como toleráveis. Essa hipótese é mais plausível para os classificadores ResNet e UMCE, para os quais há menor redução nas respectivas taxas de falhas sistemáticas inseguras por batimento cardíaco classificado indevidamente.</p> <p>b); c) Ambas as incertezas podem ser combinadas com as probabilidades dos classificadores da seguinte forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Quantificam-se os complementos das probabilidades de falha sistemática dos itens “b)” e “c)”, subtraindo-as de um; ii. Multiplicam-se os complementos obtidos em “i.” pela probabilidade de segurança de cada classificador ($P(\text{saída segura})$); iii. Realizam-se os cálculos previstos na seção 3.6.1.6.2 utilizando-se o resultado do item “ii.” para representar o parâmetro $P(\text{saída segura})$ das equações (2) a (4); iv. Realizam-se os cálculos previstos na seção 3.6.1.6.4 utilizando-se os resultados do item “iii.” nas equações (5) a (7); v. Avalia-se se o requisito de segurança RS1.4 segue sendo cumprido. <p>Aplicando-se o raciocínio prévio, obtêm-se os seguintes resultados, exercitáveis no arquivo “Compiled Safety Results with Uncertainties.xlsx”, disponível no diretório “EC1-ECG_Analysis\ecg_oversampling\safetyArtist\ Quantitative Models” do repositório GitHub do projeto Safety ArtIST (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ao se incorporar apenas a incerteza “b)” ao raciocínio, não há alteração nas condições de satisfação do requisito RS1.4 para nenhum dos classificadores. Dessa forma, a quantidade de erros de classificação a serem tolerados permanece igual; 2) Para se incluir a incerteza “c)” junto da incerteza “b)”, verifica-se que a quantidade de

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 445 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
		<p>batimentos cardíacos incorretamente classificados a serem tolerados para a satisfação do requisito de segurança RS1.4 mantém-se inalterada apenas para valores de até 10^{-4}. Ao se aumentar a probabilidade de erro de transcrição de categorias de batimentos cardíacos em Fazeli (2018) para 10^{-3}, as condições de satisfação do requisito RS1.4 são as seguintes:</p> <p>a) ResNet: A tolerância de batimentos cardíacos erroneamente classificados para ECGs de curta duração permanece igual a oito, mas os limiares para ECGs de longa duração (<i>holter</i>) e para o universo de ECGs aumenta de nove para dez;</p> <p>b) SMOTE sem ruídos aleatórios: A tolerância de batimentos cardíacos erroneamente classificados para ECGs de curta duração aumenta de três para quatro. Para os demais casos (ECGs de longa duração e universo de ECGs), o limiar tolerável permanece em quatro batimentos cardíacos;</p> <p>c) SMOTE com ruídos aleatórios: Não há alterações nos níveis de tolerância de batimentos cardíacos com classificação incorreta: quatro para ECGs de curta duração e cinco tanto para ECGs de longa duração (<i>holter</i>) quanto para o universo de ECGs;</p> <p>d) UMCE: Também não há alterações nos níveis de tolerância de batimentos cardíacos com classificação incorreta: oito para ECGs de curta duração e nove tanto para ECGs de longa duração (<i>holter</i>) quanto para o universo de ECGs;</p> <p>e) Votação Majoritária: Também não há alterações nos níveis de tolerância de batimentos cardíacos com classificação incorreta: cinco para ECGs de curta duração e seis tanto para ECGs de longa duração (<i>holter</i>) quanto para o universo de ECGs.</p> <p>Por fim, na condição mais pessimista para as probabilidade de erro de transcrição de categorias de batimentos cardíacos em Fazeli (2018) – i.e., 10^{-2}, as condições de satisfação do requisito RS1.4 passam a ser as seguintes:</p> <p>a) ResNet: A tolerância de batimentos cardíacos</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 446 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
		<p>erroneamente classificados para ECGs de curta duração passa para nove, e os limiares para ECGs de longa duração (<i>holter</i>) e para o universo de ECGs é igual a dez;</p> <p>b) SMOTE sem ruídos aleatórios: A tolerância de batimentos cardíacos erroneamente classificados para ECGs de curta duração aumenta em mais uma unidade, atingindo cinco. Para os demais casos (ECGs de longa duração e universo de ECGs), o limiar tolerável sobe em duas unidades, passando de quatro para seis batimentos cardíacos;</p> <p>c) SMOTE com ruídos aleatórios: A tolerância de batimentos cardíacos erroneamente classificados para ECGs de curta duração aumenta em duas unidades, igualando-se a seis. Para os demais casos (ECGs de longa duração e universo de ECGs), o limiar tolerável é de seis;</p> <p>d) UMCE: O nível de tolerância de batimentos cardíacos com classificação incorreta dos ECGs de curta duração permanece em oito. Por outro lado, tanto para ECGs de longa duração (<i>holter</i>) quanto para o universo de ECGs, a quantidade de erros de classificação a serem toleradas aumenta para dez unidades;</p> <p>e) Votação Majoritária: Todos os níveis de tolerância de batimentos cardíacos com classificação incorreta aumentam em uma unidade: seis para ECGs de curta duração e sete tanto para ECGs de longa duração (<i>holter</i>) quanto para o universo de ECGs.</p>
SI08	Idem SI05.	<p>Devido à baixa significância estatística dos grupos de casos de fronteira considerados no item SI08, mantém-se a plausibilidade de a segurança do sistema ser, na prática, inferior aos índices obtidos e documentados durante a subatividade 6-A.vi (seção 3.6.1.6).</p> <p>Eventuais riscos residuais só podem ser minimizados a um ponto negligenciável se uma das condições seguintes forem satisfeitas:</p> <p>a) Incrementa-se o processo de identificação de potenciais casos de fronteira para permitir que outros batimentos cardíacos sejam incluídos e avaliam-se os índices de segurança nessa nova</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 447 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
		configuração; b) Utiliza-se uma base de dados distinta da referência de Fazeli (2018) para coletar novos casos de fronteira e avaliam-se os índices de segurança nessa nova configuração.
SI09	Idem SI05.	Com base nos resultados coletados e analisados durante a subatividade 5-C.ii (seção 3.5.3.2), as hipóteses inicialmente cogitadas na etapa 2 não são consideradas plausíveis. Isso se deve ao fato de os modelos de IA não terem sido treinados de forma especializada aos casos de fronteira, mas sim se seguindo as mesmas abordagens do universo de batimentos cardíacos, conforme analisado no item SI06. Nessa situação, os casos de fronteira foram empregados para realizar testes da IA já treinada e coletar as métricas de desempenho específica deles.
SI10	A parte do problema relacionada à etapa 2 deve-se ao fato de a base de dados de Boussejot (2004) ter sido, inicialmente, considerada parte do desenvolvimento mantido no repositório GitHub utilizado como referência (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019b). Como a base de dados de Boussejot (2004) não é sequer utilizada sequer na referência de Kozal e Ksieniewicz (2019a), os módulos de software responsáveis por processá-la são inócuos para fins do presente estudo de caso.	Como já mencionado nas análises prévias, considera-se que o problema não afeta diretamente a segurança por tratar-se de código inócuo para as funcionalidades. Problemas de segurança podem ser introduzidos apenas em eventuais futuras manutenções, nas quais os elementos atualmente inativos sejam habilitados e contenham potenciais falhas de projeto.
SI18	A parte do problema relacionada à etapa 1 deve-se ao fato de que, na pesquisa de Kozal e Ksieniewicz (2019a), não foram realizadas análises de perigo como a prevista na atividade 1-B para avaliar potenciais variantes de IA recomendáveis para lidar com a classificação de arritmias cardíacas por meio de leituras de eletrocardiogramas. A decisão relacionada à arquitetura adotada, baseada em ResNets profundas com variações no processamento dos dados de origem, foi justificada apenas de forma empírica por Kozal e Ksieniewicz (2019a).	Como evidenciado nas conclusões apresentadas na seção 3.6.1.6 (subatividade 6-A.vi), nenhum classificador satisfaz o requisito de segurança RS1.4 se não houver tolerância para erros de classificação de pelo menos alguns batimentos cardíacos. O classificador SMOTE sem ruídos aleatórios satisfaz RS1.4 com três batimentos cardíacos errados para o universo de todos os ECGs de curta duração diariamente avaliados, ou com quatro batimentos cardíacos errados tanto para todos os ECGs de longa duração (<i>holter</i>) quanto para todos os ECGs diários. Para os demais classificadores, os limiares de

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 448 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
		tolerância de batimentos cardíacos errados para que RS1.4 seja atendido são, a partir dos resultados do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios, aumentados em uma unidade para SMOTE com ruídos aleatórios, em duas unidades para a votação majoritária de todos os classificadores e em cinco unidades para os classificadores ResNet e UMCE.
SI19	Idem SI18.	Idem SI18.
SI20	Idem SI18.	Idem SI18.
SI21	Idem SI18.	Idem SI18.
SI22	Idem SI18.	Idem SI18.
SI24	Idem SI18.	Idem SI18.

3.6.3.3 Subatividade 6-C.iii – Problemas Relacionados à Etapa 3

Com base na Tabela 144, os problemas de segurança SI10 até SI24 tiveram suas respectivas causas raiz ao menos parcialmente creditadas a inadequações no projeto preliminar do sistema, incluindo definições sobre a arquitetura detalhada do sistema, as ferramentas de suporte ao desenvolvimento, as estratégias de projeto dos modelos base de IA e as técnicas de projeto defensivo aplicadas. Todas pertencem ao escopo da etapa 3 do método Safety ArtISt.

As justificativas das causas raiz rastreadas na etapa 3 do método Safety ArtISt são detalhadas, para cada um dos referidos problemas, na Tabela 147. Além do embasamento e da contextualização das causas raiz de cada um dos itens, também são apresentadas análises adicionais sobre o impacto de cada problema na segurança do sistema como um todo, sobretudo considerando-se as conclusões de análise de segurança obtidas até a atividade 6-A, que encerra o processo de garantia de segurança crítica do sistema antes de sua operação.

Tabela 147 – Análise das Causas Raiz e do Impacto Sistêmico sobre a Segurança para os Problemas de Segurança Rastreados na Etapa 3 do Método Safety ArtISt

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
SI10	A parte do problema relacionada à etapa 3 deve-se ao fato de componentes de software não utilizados na pesquisa de Kozal e Ksieniewicz (2019a) terem sido mantidas no	Como já mencionado nas análises prévias, considera-se que o problema não afeta diretamente a segurança por tratar-se de código inócuo para as funcionalidades. Problemas de

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 449 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
	repositório GitHub utilizado como referência pelos autores (KOZAL; KSIENIEWICZ, 2019b).	segurança podem ser introduzidos apenas em eventuais futuras manutenções, nas quais os elementos atualmente inativos sejam habilitados e contenham potenciais falhas de projeto.
SI11	O item relaciona-se à ausência de especificação das versões da linguagem Python e das bibliotecas utilizadas no desenvolvimento de Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b).	<p>Apesar da ausência das referidas especificações na documentação técnica de Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b), os resultados obtidos no ambiente de desenvolvimento e execução empregado no estudo de caso (detalhado na seção 3.3.2) são próximos dos relatados por Kozal e Ksieniewicz (2019a), visto que as variações relativas em todas as métricas de desempenho exercitadas situaram-se dentro de um intervalo de tolerância estreito, igual a [-3,808%; +2,538%] conforme análises realizadas na seção 3.5.3 deste relatório.</p> <p>Em virtude da convergência entre os resultados das duas execuções dos mesmos ensaios, considera-se que eventuais problema latentes da linguagem Python, ou dos recursos das bibliotecas utilizadas, somente são plausíveis se forem obrigatoriamente comuns aos dois ambientes de execução. Potenciais recursos de bibliotecas susceptíveis a esse elemento pertencem ao escopo do item SI16.</p> <p>Adicionalmente, salienta-se que os testes funcionais dos módulos envolvidos no projeto das variantes de IA não evidenciaram problemas em relação aos resultados esperados, conforme resultados apresentados na seção 3.5.1.1 deste relatório.</p> <p>Em decorrência dos argumentos prévios, a hipótese de potencial insegurança motivada por uma falha sistemática latente nos elementos de software referenciados no projeto é considerada de risco tolerável.</p>
SI12	O item relaciona-se à ausência de especificação de técnicas de projeto tolerante a falhas (programação defensiva) no desenvolvimento de Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b).	Em decorrência da falta de especificação de técnicas de projeto tolerante a falhas (programação defensiva), a robustez dos classificadores a eventuais falhas aleatórias do hardware em que eles são executados é comprometida. Mesmo com a ausência de uma especificação formal dessas técnicas,

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 450 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
		<p>constatou-se que parte das recomendações que balizam a lista de verificação (<i>checklist</i>) de programação defensiva para software em Python, utilizada nas análises das seções 3.5.1.2 e 3.6.1.2, foi aplicada. As inadequações constatadas no uso dessas técnicas é coberta no item SI17.</p> <p>Ainda que os mecanismos de tolerância a falhas tenham sido parcialmente implementados, as hipóteses assumidas nas análises quantitativas da seção 3.6.1.6 são pessimistas e desconsideram eventuais detecções de falhas por esses meios. Nesse contexto, nenhum classificador satisfaz o requisito de segurança RS1.4 se não houver tolerância para erros de classificação de pelo menos alguns batimentos cardíacos.</p> <p>O classificador SMOTE sem ruídos aleatórios satisfaz RS1.4 com três batimentos cardíacos errados para o universo de todos os ECGs de curta duração diariamente avaliados, ou com quatro batimentos cardíacos errados tanto para todos os ECGs de longa duração (<i>holter</i>) quanto para todos os ECGs diários.</p> <p>Para os demais classificadores, os limiares de tolerância de batimentos cardíacos errados para que RS1.4 seja atendido são, a partir dos resultados do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios, aumentados em uma unidade para SMOTE com ruídos aleatórios, em duas unidades para a votação majoritária de todos os classificadores e em cinco unidades para os classificadores ResNet e UMCE.</p>
SI13	<p>A parte do problema relacionada à etapa 3 deve-se ao fato de que, na pesquisa de Kozal e Ksieniewicz (2019a), não foram apresentados argumentos tecnicamente embasados para justificar as decisões acerca da arquitetura e da hiperparametrização das ResNets profundas que baseiam todos os classificadores concebidos. Tais decisões, incluindo as formas de variação no processamento dos dados de origem, foram justificadas apenas de forma empírica por Kozal e Ksieniewicz (2019a).</p>	<p>Como evidenciado nas análises finais (quantitativas) de segurança, pertencentes ao escopo da subatividade 6-A.vi (seção 3.6.1.6), nenhum classificador satisfaz o requisito de segurança RS1.4 se não houver tolerância para erros de classificação de pelo menos alguns batimentos cardíacos.</p> <p>O classificador SMOTE sem ruídos aleatórios satisfaz RS1.4 com três batimentos cardíacos errados para o universo de todos os ECGs de curta duração diariamente avaliados, ou com quatro batimentos cardíacos errados tanto para</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 451 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
		<p>todos os ECGs de longa duração (<i>holter</i>) quanto para todos os ECGs diários.</p> <p>Para os demais classificadores, os limiares de tolerância de batimentos cardíacos errados para que RS1.4 seja atendido são, a partir dos resultados do classificador SMOTE sem ruídos aleatórios, aumentados em uma unidade para SMOTE com ruídos aleatórios, em duas unidades para a votação majoritária de todos os classificadores e em cinco unidades para os classificadores ResNet e UMCE.</p>
SI14	Idem SI13.	Idem SI13.
SI15	<p>O item relaciona-se à ausência de implementação de mecanismos para monitorar os resultados intermediários e finais dos classificadores desenvolvidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b).</p>	<p>Apesar da ausência dos referidos mecanismos, relatórios com os resultados do processamento dos casos de fronteira foram incluídos em todos os classificadores como parte da infraestrutura necessária para a aplicação do método Safety ArtISt. O código-fonte atualizado com essas funcionalidades encontra-se disponível no repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023) e foi analisado nas seções 3.5.1.2 e 3.6.1.2.</p> <p>Adicionalmente, mecanismos de depuração e análise utilizados durante a execução das etapas 2, 5 e 6 do método Safety ArtISt permitiram avaliar a correção funcional dos classificadores utilizados e a convergência de resultados no ambiente de desenvolvimento desta pesquisa com o utilizado por Kozal e Ksieniewicz (2019a). Considera-se que essas evidências reduzem o risco residual de potenciais falhas sistemáticas no projeto dos classificadores a um nível tolerável.</p>
SI16	<p>O item relaciona-se à ausência de evidências para se assegurar que as bibliotecas utilizadas no desenvolvimento de Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) não possuem falhas sistemáticas que possam afetar, negativamente, a segurança dos classificadores avaliados.</p>	Vide argumentação do item SI11.
SI17	<p>O item relaciona-se a problemas de implementação de boas práticas de técnicas de projeto tolerante a falhas (programação</p>	Vide argumentação do item SI12.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 452 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

ID	Justificativa da Causa Raiz	Impacto Sistêmico sobre a Segurança
	defensiva) no desenvolvimento de Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b).	
SI18	Idem SI13.	Idem SI13.
SI19	Idem SI13.	Idem SI13.
SI20	Idem SI13.	Idem SI13.
SI21	Idem SI13.	Idem SI13.
SI22	Idem SI13.	Idem SI13.
SI24	Idem SI13.	Idem SI13.

3.6.3.4 Subatividade 6-C.iv – Problemas Relacionados à Etapa 4

Com base na Tabela 144, nenhum dos problemas de segurança teve suas causas raiz diretamente relacionadas à etapa 4.

3.7 ETAPA 7: MONITORAMENTO DURANTE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Conforme documentado na seção 3.5.3.1 deste relatório (subatividade 5-C.i), os modelos base e as instâncias de IA concebidos por Kozal e Ksieniewicz (2019a) foram exercitados em um ambiente de execução distinto do utilizado pelos autores. Mesmo com tais diferenças, os resultados de métricas de desempenho obtidos foram similares aos reportados por Kozal e Ksieniewicz dentro de um intervalo de tolerância relativa de [-3,808%; +2,538%].

Em decorrência de tal intervalo ser estreito, considera-se que os resultados obtidos estão coerentes com os determinados pelos autores. Essa evidência é utilizada como base para justificar que, se o sistema for colocado em funcionamento por um período mais longo de tempo e alimentado com outras partições da base de dados de Fazeli (2018), também se espera potencial coerência entre eventuais ensaios iniciais e os resultados dessa execução mais alongada. Esse comportamento é esperado, sobretudo, porque, como não se faz uso de aprendizado *online* no estudo de caso, a arquitetura das instâncias de IA treinadas permanecem as mesmas ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Por esse motivo, considera-se que a etapa 7 não tem potencial para alterar as evidências de segurança já construídas exceto se alterações de projeto forem realizadas. Como realizar eventuais modificações também não foi antevista, a etapa 7 é considerada dispensável para fins do presente estudo de caso, uma vez que os mesmos resultados já obtidos entre as etapas 1 e 6 permanecem válidos.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 453 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

4 CONCLUSÕES

Este relatório técnico teve como objetivo apresentar a aplicação do método Safety ArtISt ao “Estudo de Caso 1 – Sistema de Detecção de Arritmias Cardíacas por Aprendizado Supervisionado Profundo”, especificado e definido na tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto. A ideia é que este relatório seja uma referência de tal tese, subsidiando-a com detalhes técnicos para resultados e análises lá exploradas para avaliar a contribuição do método Safety ArtISt na garantia de segurança de um sistema baseado em aprendizado de máquina supervisionado profundo.

Após uma breve explicação do contexto e da aplicação do referido estudo de caso, coberta no capítulo 2 deste relatório, a aplicação do método Safety ArtISt é detalhada ao longo do capítulo 3 do documento. Cada seção desse capítulo é reservada a uma das sete etapas que compõem o método Safety ArtISt, e o andamento e os resultados de cada uma das respectivas atividades e subatividades de cada etapa são explorados, em detalhes, nas respectivas subseções.

As considerações finais do relatório são subdivididas em três subseções de acordo com as características dos respectivos resultados obtidos:

- a) Na seção 4.1, discorre-se sobre como os resultados obtidos relacionam-se com os benefícios presumidos para a pesquisa do método Safety ArtISt;
- b) Na seção 4.2, apresenta-se um panorama das conclusões obtidas no estudo de caso, com destaque para potenciais problemas de segurança e a relação deles com IA;
- c) Por fim, na seção 4.3, abordam-se restrições e limitações inerentes ao estudo de caso e sugestões de trabalhos futuros para remediá-las.

4.1 DISCUSSÃO DOS BENEFÍCIOS PRESUMIDOS DO MÉTODO SAFETY ARTIST NO ESTUDO DE CASO

A aplicação do método Safety ArtISt ao sistema de detecção de arritmias cardíacas por aprendizado supervisionado profundo permitiu identificar a relevância das etapas, atividades e subatividades do método para a garantia de segurança de sistemas com IA. Tal importância é justificada pelos resultados obtidos a partir da aplicação das técnicas de projeto e análise do método Safety ArtISt, relacionados a potenciais problemas de segurança nas bases de dados utilizadas (etapa 2) e na concepção dos classificadores de IA propriamente ditos (etapas 5 e 6).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 454 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Especificamente em relação às técnicas de desenvolvimento dos classificadores e à modelagem quantitativa de segurança deles, também se verificou que o reaproveitamento de técnicas de análise e garantia de segurança consagradas para sistemas sem IA, como análises estáticas e dinâmicas do código-fonte para avaliar técnicas de tolerância a falhas / programação defensiva (atividade 5-A e subatividade 6-A.ii), FMECA para análise de modos de falha aleatória de hardware (subatividade 6-A.i) e modelos de Markov para análise quantitativa de falhas aleatórias e manutenções (subatividade 6-A.vi), mostrou-se adequado para uso também em sistemas com IA. Tal reaproveitamento já era presumido, na concepção do método Safety ArtISt, em virtude de as características envolvidas – programação defensiva e modelagem de falhas aleatórias e manutenções – independerem de particularidades técnicas de IA.

Apesar da eficácia e da eficiência dos métodos preexistentes para as atividades previamente mencionadas, cabe salientar que recursos adicionais foram requeridos para realizar a modelagem quantitativa das falhas sistemáticas relacionadas às características da IA gerada a partir de aprendizado supervisionado. Especificamente neste estudo de caso, redes Bayesianas foram utilizadas com essa finalidade, e teoremas elementares da área de probabilidades foram empregados, na sequência, para combinar os resultados das redes Bayesianas com as probabilidades de falhas aleatórias, gerados via modelagem Markoviana, para se quantificar a segurança do sistema como um todo.

Outro benefício presumido do método Safety ArtISt observado no estudo de caso é a relevância das atividades da etapa 5 do método em detectar, com antecipação, potenciais problemas de segurança do sistema em análise. Embora a etapa 6 tenha sido executada sem que os problemas constatados até a etapa 5 fossem corrigidos e/ou mitigados por fins didáticos, conforme justificado na seção 3.5.5, observa-se que, dos 24 potenciais problemas de segurança listados na Tabela 144 da seção 3.6.3, 22 deles (itens SI1 a SI22) foram originados até a etapa 5 do método Safety ArtISt. Tais itens derivam de avaliações das bases de dados selecionadas para o projeto (etapa 2), das diretrizes de projeto dos elementos de IA críticos em relação à segurança (etapa 3), das decisões de projeto desses elementos (etapa 4) e, por fim, dos resultados preliminares das métricas de desempenho da IA (incluindo casos de fronteira) e da implementação dos componentes críticos em relação à segurança (etapa 5).

Por fim, cabe ressaltar que, como o estudo de caso baseou-se no desenvolvimento realizado por Kozal e Ksieniewicz (2019a, 2019b) e que este foi realizado de forma desvinculada do método Safety ArtISt, algumas atividades e subatividades não puderam ser exercitadas conforme o fluxo regulamentar de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 455 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

projeto previsto no método. Apesar de problemas de segurança correlatos terem sido identificados e analisados, eles poderiam ter sido minimizados ou até evitados se as atividades e subatividades correlatas à especificação e ao projeto dos elementos de IA tivessem sido realizadas conforme previsto no método Safety ArtISt. Destacam-se como problemas decorrentes da omissão dessas atividades e subatividades as seguintes características:

- a) A arquitetura das ResNets utilizadas em todos os classificadores exercitados foi escolhida por meio de critérios empíricos não detalhados por Kozal e Ksieniewicz (2019a). Dessa forma, requisitos derivados de análises de perigos e riscos, previstas na atividade 1-B do método Safety ArtISt, não foram elicitados para essa finalidade. Por esse motivo, aspectos como a estrutura dos classificadores e as métricas de desempenho a serem priorizadas no ajuste dos hiperparâmetros do modelo não foram devidamente justificados;
- b) A base de dados de Fazeli (2018), utilizada como referência para o treinamento e os testes dos classificadores do estudo de caso, possui justificativas limitadas em relação ao pré-processamento aplicado para gerá-la a partir da base de dados de Moody e Mark (2005). Em decorrência dessa limitação, a segurança do sistema fica condicionada à hipótese de a base de dados de Fazeli (2018) ter sido gerada de forma automatizada (i.e., sem classificação manual humana dos batimentos cardíacos), com auxílio de algum software devidamente projetado para essa finalidade;
- c) Nenhum dos classificadores foi projetado para incorporar técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva). Dessa forma, ainda que parte das técnicas recomendáveis para esse fim, abordadas na lista de verificação do Apêndice B, tenham sido adotadas, constataram-se ausências ou inadequações no uso de outras técnicas também aplicáveis;
- d) Nenhum dos classificadores foi projetado para disponibilizar informações que permitam avaliar a explicabilidade dos resultados gerados, a exemplo de registros (*logs*) dos elementos de cada classificador e de graus de incerteza das etapas de raciocínio realizadas. Mesmo na ausência desses mecanismos, simulações e cálculos matemáticos foram incorporados à demonstração de segurança a fim de se avaliar o impacto das fontes de incerteza dos dados de entrada nas saídas dos classificadores; todavia, salienta-se que a propagação dessas incertezas até as saídas, com um “grau de crença” do resultado gerado pelo classificador, não foi determinado em função de como os classificadores foram originalmente projetados por Kozal e Ksieniewicz (2019b).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 456 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

4.2 PANORAMA DAS CONCLUSÕES DO ESTUDO DE CASO

Os resultados obtidos ao final da aplicação do método Safety ArtISt permitiram avaliar que nenhum classificador satisfaz todos os requisitos de segurança se não houver tolerância para erros de classificação de pelo menos alguns batimentos cardíacos partindo-se do seguinte perfil operacional de uso dos classificadores:

- a) Os classificadores são utilizados em uma instituição médica que realiza duas categorias de ECGs: exames de curta duração, de 2 minutos, e exames de longa duração (*holter*), com duração de 24 horas;
- b) A unidade de saúde é especializada em exames de diagnóstico e opera, ininterruptamente, por um período de 11 horas diárias para a realização dos exames;
- c) Dentro do intervalo de tempo diário prévio, considera-se haver a coleta de dados de 66 ECGs de curta duração (seis por hora) e de três ECGs de longa duração (*holter*);
- d) Assume-se que todos os ECGs coletados em um dia de trabalho são analisados no mesmo dia e que nenhum outro ECG é analisado na mesma data;
- e) Assume-se que a frequência cardíaca média dos pacientes submetidos aos exames é de 65 batimentos por minuto (f_{BPM}).

Quando se consideram admissíveis erros na classificação de alguns batimentos cardíacos, os requisitos de segurança passam a ser atendidos pelos classificadores analisados nas seguintes situações:

- a) ResNet: Tolerância de no mínimo nove batimentos cardíacos classificados incorretamente por dia, sem incorporar incertezas associadas às bases de dados de Moody e Mark (2005) e de Fazeli (2018), ou de dez batimentos cardíacos na presença de índices pessimistas para essas incertezas;
- b) SMOTE sem ruídos aleatórios: Tolerância de no mínimo quatro batimentos cardíacos classificados incorretamente por dia, sem incorporar incertezas associadas às bases de dados de Moody e Mark (2005) e de Fazeli (2018), ou de seis batimentos cardíacos na presença de índices pessimistas para essas incertezas;
- c) SMOTE com ruídos aleatórios: Tolerância de no mínimo cinco batimentos cardíacos classificados incorretamente por dia, sem incorporar incertezas associadas às bases de dados de Moody e Mark (2005) e de Fazeli (2018), ou de seis batimentos cardíacos na presença de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 457 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

índices pessimistas para essas incertezas;

- d) UMCE: Tolerância de no mínimo nove batimentos cardíacos classificados incorretamente por dia, sem incorporar incertezas associadas às bases de dados de Moody e Mark (2005) e de Fazeli (2018), ou de dez batimentos cardíacos na presença de índices pessimistas para essas incertezas;
- e) Votação majoritária dos demais classificadores: Tolerância de no mínimo seis batimentos cardíacos classificados incorretamente por dia, sem incorporar incertezas associadas às bases de dados de Moody e Mark (2005) e de Fazeli (2018), ou de sete batimentos cardíacos na presença de índices pessimistas para essas incertezas.

Todos os resultados prévios também partem da premissa de que a base de dados de Fazeli (2018) foi gerada a partir da de Moody e Mark (2005) de forma automatizada e com algum mecanismo de garantia de correção das categorias aplicadas por Fazeli (2018) (conjunto menor do que o original de Moody e Mark). Tal como já evidenciado na seção 4.1, não existem evidências formais acerca de como a base de dados de Fazeli (2018) foi gerada a partir da base de dados de Moody e Mark (2005).

Ressalta-se, também, que, como o estudo de caso foi confinado ao uso de batimentos cardíacos da base de dados de Fazeli (2018) para todas as atividades de avaliação dos classificadores (i.e., treinamento e teste de cada uma das dez instâncias de cada classificador), as métricas de desempenho obtidas para o classificador SMOTE podem refletir eventual sobreajuste (*overfitting*) dos classificadores aos respectivos. Como os classificadores SMOTE são construídos utilizando-se sobreamostragem dos batimentos cardíacos da base de dados de Fazeli (2018) de forma “interpolada” dentro dos domínios de cada categoria de arritmia considerada, os resultados gerados podem refletir uma hiperespecialização do classificador SMOTE à base de dados de Fazeli (2018).

Também se nota que não há evidências irrefutáveis de que os recursos de bibliotecas da linguagem Python utilizados no código estejam livres de falhas sistemáticas que possam comprometer a segurança. As evidências coletadas durante o estudo de caso, como meios de minimizar eventuais problemas latentes nos recursos dessas bibliotecas, relacionam-se ao fato de que, ao se executar o mesmo software em dois ambientes de desenvolvimento potencialmente diferentes (ambiente desconhecido de Kozal e Ksieniewicz (2019a) e ambiente do estudo de caso), os resultados obtidos em relação às métricas de desempenho (precisão, revocação e índice f1) dos classificadores ResNet, SMOTE (ambas as variantes) e UMCE são similares (variação relativa dentro de intervalo estreito).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 458 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Por fim, as redes Bayesianas utilizadas para quantificar a probabilidade de comportamento seguro dos classificadores baseiam-se em parâmetros numéricos de probabilidades de classificação correta e incorreta apenas dos registros de batimentos cardíacos dos casos de fronteira, e não do universo dos batimentos cardíacos empregados nos testes de cada instância de classificador. Essa abordagem decorre não só da consideração de que os casos de fronteira constituem situações de potencial pior caso dos classificadores por situarem-se em regiões de transição entre um par de diferentes categorias de batimentos cardíacos, mas também de restrições do projeto dos classificadores de Kozal e Ksieniewicz (2019b), que demandariam modificações para que resultados globais dos testes de cada um dos classificadores avaliados fossem extraídos e analisados para a coleta das métricas de interesse.

Além disso, há casos de fronteira com reduzida representatividade estatística – notadamente, os conjuntos “batimentos da categoria 1 potencialmente confundidos com a categoria 3” e “batimentos da categoria 1 potencialmente confundidos com a categoria 4”, respectivamente compostos por um e zero elementos. Em decorrência dessas características, há a susceptibilidade de as estimativas das probabilidades de comportamento seguro dos classificadores serem otimistas.

4.3 RESTRIÇÕES DO ESTUDO DE CASO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Em função dos resultados e das restrições sumariados nas seções 4.1 e 4.2, apresentam-se os seguintes possíveis trabalhos futuros relacionados ao estudo de caso apresentado neste relatório:

- a) Para aumentar o rigor da demonstração quantitativa da segurança dos classificadores e avaliar a hipótese de eventual sobreajuste dos classificadores SMOTE aos registros da base de dados de Fazeli (2018), sugere-se revisar o desenvolvimento dos classificadores de Kozal e Ksieniewicz (2019b) para permitir extrair resultados e métricas a partir do universo de todos os batimentos cardíacos empregados nos testes de cada instância dos classificadores exercitados. Adicionalmente, também se propõe ampliar a quantidade de batimentos cardíacos que caracterizam algumas categorias de casos de fronteira – por exemplo, combinando-se, com “OU” lógico dos resultados de algoritmos de aprendizado não supervisionado com critérios mais amplos de identificação manual de similaridades entre as categorias envolvidas.
- b) A análise formal de segurança dos classificadores, pertencente ao escopo da subatividade 6-A.v, não foi executada neste estudo de caso em virtude de a concepção de tais modelos formais (ou ao menos semiformais) representar, por si só, um trabalho de pesquisa com esforço e contribuição relevantes para a verificação de IA baseada em redes neurais para modelos de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 459 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

séries temporais. Dessa forma, a realização dessa análise é sugerida como um trabalho futuro.

Referências como o arcabouço ONNX2SMT de Girard-Satabin et al. (2020), que visa traduzir modelos de redes neurais para a linguagem SMT-LIB, de forma a viabilizar a transcrição da IA em um conjunto de regras e condições a serem avaliadas por meio de Teorias Módulo Satisfabilidade (SMTs), podem ser utilizadas com essa finalidade. Inspiração adicional também pode ser extraída de outros estudos voltados à verificação formal de redes neurais, como Tran et al. (2019), Sha et al. (2021), Genin et al. (2022), Ivanov et al. (2019), Pulina e Tacchella (2011), Sidrane et al. (2022), Peruffo, Ahmed e Abate (2021) e Xiang et al. (2019);

- c) Com o objetivo de validar a hipótese assumida acerca da integridade do conteúdo da base de dados de Fazeli (2018), sugere-se que ela seja reconstruída de forma independente e automatizada, a partir da base de dados de Moody e Mark (2005). Tal reconstrução permitiria avaliar se as recategorizações incluídas à base de dados de Fazeli (2018) estão efetivamente coerentes com os dados de referência, publicados por Moody e Mark (2005);
- d) Análises adicionais dos registros de potenciais pendências e erros da biblioteca *keras* da linguagem Python, com base no repositório de Chollet et al. (2022), podem ser realizadas com o intuito de se avaliar eventuais impactos destes nos recursos instanciados no projeto dos classificadores do estudo de caso;
- e) Outros modelos de aprendizado supervisionado, incluindo instâncias de IA distintas das ResNets, como florestas aleatórias e redes neurais com diferentes arquiteturas e hiperparâmetros, podem ser exercitados para avaliar se proporcionam melhor desempenho do que os classificadores considerados. Além disso, também são recomendadas melhorias no processo de validação cruzada dos modelos – por exemplo, com a adoção de uma hierarquia de otimização de métricas de desempenho para o ajuste dos hiperparâmetros e com a exploração de técnicas adicionais para produzir dados para a validação dos modelos, como variantes de redes neurais adversárias generativas (GANs – *Generative Adversarial Networks*).

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 460 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AERTS, K. **GitHub: koen-aerts/ECG_ML: Machine Learning on ECG to predict heart-beat classification**. Disponível em: <https://github.com/koen-aerts/ECG_ML>. Acesso em: 19 maio. 2022.

ALMEIDA JR., J. R. et al. Best practices in code inspection for safety-critical software. **IEEE Software**, v. 20, n. 3, p. 56–63, mai. 2003.

ALTMAN, D. G.; BLAND, J. M. Statistics Notes: Standard deviations and standard errors. **BMJ : British Medical Journal**, v. 331, n. 7521, p. 903, 10 out. 2005.

ANACONDA INC. **Anaconda | Individual Edition**. Disponível em: <<https://www.anaconda.com/products/individual>>. Acesso em: 23 mai. 2022.

AVELINO, V. F. **Determinação dos Níveis de Integridade de Segurança para Sistemas Críticos**. São Paulo (SP).

BOUSSELJOT, R.-D. **PTB Diagnostic ECG Database v1.0.0**. doi: 10.13026/C28C71.

CENELEC. **EN50128:2011 - Railway Applications - Communication, Signalling and Processing Systems - Software for Railway Control and Protection Systems**. Bruxelas, 2011.

CENELEC. **EN50129:2018 - Railway Applications - Communication, Signalling and Processing Systems - Safety-Related Electronic Systems for Signalling**. Bruxelas, 2018.

CHOLLET, F. et al. **Issues · keras-team/keras · GitHub**. Disponível em: <<https://github.com/keras-team/keras/issues>>. Acesso em: 30 jun. 2022.

DHILLON, B. S. **Human Reliability and Error in Medical System - Series on Industrial & Systems Engineering Volume 2**. 1. ed. Singapura: World Scientific Publishing Company Pte. Ltd., 2003. v. 2

DOD. **MIL-HDBK-338B - Military Handbook - Electronic Reliability Design Handbook**. Washington DC, 1998.

FAZELI, S. **ECG Heartbeat Categorization Dataset | Kaggle**. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/shayanfazeli/heartbeat>>. Acesso em: 16 mai. 2022.

GENIN, D. et al. **Formal Verification of Neural Network Controllers for Collision-Free Flight**. (B. R. et al., Eds.) **13th International Conference on Verified Software: Theories, Tools, and**

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 461 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Experiments, VSTTE 2021 and 14th International Workshop on Numerical Software Verification, NSV 2021The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, 11100 Johns Hopkins Road, Laurel, MD, United StatesSpringer Science and Business Media Deutschland GmbH, , 2022.

GILLULA, J. H.; TOMLIN, C. J. **Guaranteed safe online learning via reachability: Tracking a ground target using a quadrotor**. Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation. **Anais...**Saint Paul, MN, Saint Paul, MN, United States: 2012.

GIRARD-SATABIN, J. et al. **CAMUS: A framework to build formal specifications for deep perception systems using simulators**. (D. G. G. et al., Eds.)**24th European Conference on Artificial Intelligence, ECAI 2020, including 10th Conference on Prestigious Applications of Artificial Intelligence, PAIS 2020**Cea List, FranceIOS Press BV, , 2020.

GOLDBERGER, A. L. et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: components of a new research resource for complex physiologic signals. **Circulation**, v. 101, n. 23, 2000.

HEWLETT-PACKARD. **HP Z4 G4 Workstation QuickSpecs**. Disponível em: <<https://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/c05527757.pdf>>. Acesso em: 1 nov. 2022.

IEC. **ISO/IEC61508:2010 - Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems (7 parts)**. Genebra, 2010.

IVANOV, R. et al. **Verisig: Verifying safety properties of hybrid systems with neural network controllers**. 22nd ACM International Conference on Hybrid Systems: Computation and Control, HSCC 2019. **Anais...**University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, United States: Association for Computing Machinery, Inc, 2019.

JOHNSON, B. W. **Design and Analysis of Fault Tolerant Digital Systems**. 1. ed. Reading: Addison-Wesley, 1989.

KACHUEE, M.; FAZELI, S.; SARRAFZADEH, M. ECG heartbeat classification: A deep transferable representation. **Proceedings - 2018 IEEE International Conference on Healthcare Informatics, ICHI 2018**, p. 443–444, 24 jul. 2018.

KOZAL, J.; KSIENIEWICZ, P. Imbalance Reduction Techniques Applied to ECG Classification Problem. **Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)**, v. 11872 LNCS, p. 323–331, 2019a.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 462 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

KOZAL, J.; KSIENIEWICZ, P. **GitHub - jedrzejkozal/ecg_oversampling**. Disponível em: <https://github.com/jedrzejkozal/ecg_oversampling>. Acesso em: 20 dez. 2021b.

LAYTON, J. **Mean Time Between Failure: SSD vs. HDD | Enterprise Storage Forum**. Disponível em: <<https://www.enterprisestorageforum.com/hardware/mean-time-between-failure-ssd-vs-hdd/>>. Acesso em: 1 nov. 2022.

LI, P. et al. A competing risk model of reliability analysis for NAND-Based SSDs in space application. **IEEE Access**, v. 7, p. 23430–23441, 2019.

LIN, H. et al. Railway Signaling Safety Factors Quantitative Analysis Using an Improved 5M Model. **Sustainability (Switzerland)**, v. 14, n. 10, 2022.

MCCABE, T. J. A Complexity Measure. **IEEE Transactions on Software Engineering**, v. SE-2, n. 4, p. 308–320, 1976.

MOODY, G. B.; MARK, R. G. **MIT-BIH Arrhythmia Database v1.0.0**. Disponível em <<https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/>>. Acesso em 20 dez. 2021.

PERUFFO, A.; AHMED, D.; ABATE, A. **Automated and Formal Synthesis of Neural Barrier Certificates for Dynamical Models**. Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 27th International Conference, TACAS 2021, Held as Part of the European Joint Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2021, Luxembourg City, Luxembourg, March 27 – April 1, 2. **Anais...Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag**, 2021.

PULINA, L.; TACCHELLA, A. NEVER: A tool for artificial neural networks verification. **Annals of Mathematics and Artificial Intelligence**, v. 62, n. 3–4, p. 403–425, 2011.

RIAC. **Handbook of 217Plus(TM) Reliability Prediction Models**. New York, 2006.

SHA, M. et al. **Synthesizing Barrier Certificates of Neural Network Controlled Continuous Systems via Approximations**. Proceedings - Design Automation Conference. **Anais...San Francisco, CA, United States: 2021**.

SIDRANE, C. et al. OVERT: An Algorithm for Safety Verification of Neural Network Control Policies for Nonlinear Systems. **Journal of Machine Learning Research**, v. 23, 2022.

SILVA NETO, A. V. **Modelo de previsão de falhas baseado em processos estocásticos e filtragem Kalman para suporte à manutenção preditiva de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis**. São Paulo: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo, 9 jun. 2014.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 463 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

SILVA NETO, A. V.; SILVA, H. L.; GARCIA, L. A. **GitHub: safetyartist: Safety ArtISt (Artificial Intelligence Structure)**. Disponível em: <<https://github.com/antoniovieira88/safetyartist>>. Acesso em: 12 junho 2023.

STROM, B. D. et al. Hard disk drive reliability modeling and failure prediction. **Asia-Pacific Magnetic Recording Conference 2006, Digest of APMRC 2006**, 2006.

TRAN, D. H. et al. Safety verification of cyber-physical systems with reinforcement learning control. **ACM Transactions on Embedded Computing Systems**, v. 18, n. 5s, p. 1–22, 2019.

VISMARI, L. F. et al. A Practical Analytical Approach to Increase Confidence in Software Safety Arguments. **IEEE Systems Journal**, v. 11, n. 4, p. 2072–2083, 2015.

WATSON, A. H.; MCCABE, T. J. **Structured Testing: A Testing Methodology Using the Cyclomatic Complexity Metric**. Gaithersburg, MD, United States, 1996. Disponível em: <<http://www.mccabe.com/pdf/mccabe-nist235r.pdf>>. Acesso em 22 jul. 2022.

XIANG, W. et al. **Reachable Set Estimation and Verification for Neural Network Models of Nonlinear Dynamic Systems. Unmanned System Technologies**. Department of Electrical Engineering and Computer Science, Vanderbilt University, Nashville, TN, United StatesSpringer, , 2019.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 464 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

APÊNDICE A– Método para Análise de Risco e Determinação de Requisitos Quantitativos de Segurança

O objetivo deste Apêndice é detalhar um método já estabelecido para analisar riscos e determinar objetivos quantitativos para as funções de segurança de sistemas sem IA. Considera-se que o método aqui apresentado possa ser aplicado, sem perda de generalidade, para sistemas com IA devido ao fato de o método levar em consideração apenas características funcionais e operacionais e, portanto, desconsidera aspectos sobre como as funções são concebidas e implementadas. O texto aqui apresentado deriva de relatório técnico produzido por Avelino (2012) internamente ao Grupo de Análise de Segurança do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP (GAS/PCS/Poli-USP).

O processo de análise de risco aplicado às versões adaptadas dos sistemas consiste em se realizar uma avaliação da severidade e da frequência das consequências da ocorrência de potenciais falhas das funções críticas em relação à segurança. Esse processo resulta na alocação de requisitos associados ao risco de ocorrência de falhas dessas funções baseados no conceito de Nível de Integridade de Segurança (SIL). O método previsto na norma IEC61508:2010 para esse fim baseia-se em uma abordagem qualitativa, decorrente de critérios de projeto, operação e verificação necessários para o projeto do sistema (IEC, 2010).

A aplicação do método baseia-se em um gráfico de risco, que associa o risco associado à ausência ou à falha de funções críticas em relação à segurança ao SIL por meio de quatro parâmetros de risco representados graficamente. Um gráfico de risco possui a estrutura apresentada no exemplo da Figura 54.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 465 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Figura 54 – Exemplo de Gráfico de Risco Utilizado na Avaliação Qualitativa de Risco das Funções Críticas em Relação à Segurança

Fonte: Avelino (2012)

Os ramos e as colunas do gráfico de risco exemplificado na Figura 54 possuem a seguinte interpretação:

- a) **Severidade da consequência (S):** Classifica a gravidade das consequências de falha de uma função crítica em relação à segurança nas seguintes categorias:
 - i. **S1:** Ferimentos reversíveis.
 - ii. **S2:** Um ou vários ferimentos irreversíveis, ou uma fatalidade.
 - iii. **S3:** Várias fatalidades restritas a um único evento inseguro (por exemplo, colisão de veículos, diagnóstico médico incorreto).
 - iv. **S4:** Efeitos com muitas fatalidades a curto e longo prazo (por exemplo, explosão de usina nuclear).

- b) **Exposição do grupo de risco ao perigo (A):** Representa o quanto os grupos envolvidos de alguma forma com o sistema (por exemplo, passageiros de um trem, pacientes médicos) está exposto às consequências da falha de suas funções críticas em relação à segurança. As seguintes categorias são adotadas:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 466 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- i. **A1:** Exposição rara ou infrequente ao perigo.
 - ii. **A2:** Exposição frequente ou constante ao perigo.
- c) **Possibilidade de defesa contra o perigo ou sua consequência (G):** Indica se os grupos envolvidos de alguma forma com o sistema conseguem, de alguma forma, mitigar as consequências das falhas das funções críticas em relação à segurança. As categorias consideradas são as seguintes:
- i. **G1:** Possível para os membros do grupo de risco.
 - ii. **G2:** Muito difícil ou impossível para os membros do grupo de risco.
- d) **Probabilidade de ocorrência do perigo ou sua consequência (W):** Indica, de forma categórica, as probabilidades de barreiras de contenção das consequências das falhas das funções críticas em relação à segurança atuarem. As categorias consideradas são as seguintes:
- i. **W1:** Muito baixa (pode ser impedido por duas barreiras sucessivas independentes).
 - ii. **W2:** Baixa (pode ser impedido por uma barreira).
 - iii. **W3:** Relativamente alta (nenhuma barreira adicional).

Os quatro parâmetros prévios permitem estimar o risco da falha ou ausência de uma particular função crítica em relação à segurança conforme a expressão subsequente.

$$\text{Risco} = \text{Frequência do perigo} * \text{Severidade do perigo} = W * A * G * S$$

O valor do risco não é estimado explicitamente, e o critério de tolerância de risco é calculado apenas implicitamente, por intermédio da associação dos níveis SIL nas colunas finais do gráfico. Dessa forma, os níveis SIL determinados nesse processo são os mínimos necessários para reduzir o risco de falha ou ausência da função a um valor tolerável.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 467 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

APÊNDICE B– Lista de Verificação (*Checklist*) de Software para as Funcionalidades Críticas em Relação à Segurança do Sistema do Estudo de Caso

O objetivo deste Apêndice é detalhar os itens que compõem a lista de verificação (*checklist*) desenvolvida para avaliar a adequação das técnicas de tolerância a falhas aplicadas aos elementos do software do estudo de caso que participam de funcionalidades críticas em relação à segurança, com foco em boas práticas de programação defensiva (ALMEIDA JR. et al., 2003). O uso de programação defensiva, sobretudo em softwares de sistemas de alta complexidade com aplicações críticas em segurança, tem o intuito de tornar o software mais robusto quanto às condições adversas a que um sistema possa estar submetido, minimizando a possibilidade de o sistema ser exposto a uma situação de perigo (*hazard*).

Os itens contemplados na lista de verificação adotada no presente estudo de caso são listados subsequentemente. Itens explicitamente marcados com a indicação [Safety ArtISt] tratam-se de verificações modificadas e/ou incluídas para acomodar as particularidades dos desenvolvimentos avaliados nos estudos de caso da tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto, intitulada “Safety ArtISt: Um Método para a Garantia de Segurança de Sistemas Críticos com Inteligência Artificial”. Os demais itens baseiam-se nas publicações de Almeida Jr. et al. (2003) e de Vismari et al. (2015).

Ao final da descrição, um modelo da lista de verificação é apresentado na Tabela 148.

1. Forma de devolução de rotina:

- a) *Todos os caminhos de código devem devolver um valor:* o uso de comandos condicionais (dos tipos *if-elsif-else/while/for*) cria trajetórias lógicas diferentes no código, e todos esses caminhos devem garantir a devolução de um valor para as rotinas da qual tais devoluções são esperada. No caso de existirem caminhos lógicos sem um valor devolvido, a rotina que realiza a chamada pode receber valores inesperados, o que pode comprometer a segurança do sistema, pois pode não ocorrer o tratamento desse valor inesperado na rotina que realiza a chamada.
- b) *Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente:* deve-se verificar o processo de recebimento de parâmetros e a limpeza de pilha quando se chamam outras rotinas, especialmente em linguagens de programação de baixo nível, pois, neste caso, o desempilhamento e retorno de rotina são feitos explicitamente. Caso o desempilhamento de parâmetros ou o tratamento de retorno de rotina seja feito

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 468 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

incorretamente, os resíduos dessas execuções de rotina podem contaminar as pilhas das rotinas seguintes, podendo expor o sistema a uma situação de perigo.

2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:

- a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização: as rotinas ativadas por interrupções de hardware possuem uma lógica especial para sua finalização, pois devem fazer a limpeza de pilha, atualização dos registradores e a reativação das interrupções (caso seja necessário) antes de sinalizar o retorno de processamento para a rotina que foi interrompida. Caso tal lógica de finalização não seja feita adequadamente, blocos de informações indevidas ficarão disponíveis para a rotina que foi interrompida ou demais rotinas chamadas *a posteriori*, interferindo, diretamente, no processamento normal do sistema. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução dos softwares (em ambiente interpretado) permitiram inferir que não há problemas em eventuais tratamentos de interrupção. Portanto, para todas as rotinas avaliadas, o item é considerado atendido.**
- b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno / Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção: deve-se verificar o código de retorno das rotinas de tratamento de interrupção, especialmente em linguagens de baixo nível, pois essas declarações são feitas explicitamente. O processo correto de retorno cuida da atualização da pilha e dos ponteiros de pilha para permitir o restabelecimento do estado original da rotina interrompida. No caso de esse processo ser feito de forma errônea, o estado original da rotina interrompida não é feito corretamente, ou o retorno é feito para rotinas indevidas ou para posições de memória inválidas, afetando o processamento consequente. Para que este item seja analisado plenamente, é necessário que seja verificado o código-objeto gerado pelo compilador e as listagens obtidas na linguagem de montagem. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução dos softwares (em ambiente interpretado) permitiram inferir que os processos de retorno de uma interrupção e tratamento de pilha de estados são realizados corretamente. Portanto, para todas as rotinas avaliadas, o item é considerado atendido.**

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 469 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- c) Verificar se, no processo do ligador (linker), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções: deve-se verificar o processo de geração do endereço de memória para acesso às rotinas, especialmente em linguagens de baixo nível, pois os acessos são feitos explicitamente. A alocação deste endereço de memória de acesso na tabela de interrupções (ou estrutura equivalente) também deve ser verificada, para que a rotina correta de interrupção seja chamada e para que o ordenamento de prioridades das interrupções esteja correto. Para que este item seja analisado plenamente, é necessário que seja verificado o código-objeto gerado pelo compilador. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução dos softwares (em ambiente interpretado) permitiu inferir que os processos de geração do endereço de memória da rotina e o seu armazenamento na tabela de interrupções são realizados corretamente. Portanto, para todas as rotinas avaliadas, o item é considerado atendido.**
- d) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado: este tipo de verificação deve ser feito para garantir um determinismo em relação ao tempo de execução do sistema como um todo. Um tempo exagerado de execução de uma rotina de interrupção compromete diretamente o tratamento de outras interrupções (no caso comum, as demais interrupções ficam aguardando tratamento) e a execução de outras rotinas “normais” que realizam processamento de funcionalidades críticas de sistema pode não ser realizado no tempo devido, comprometendo a segurança do sistema. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução dos softwares (em ambiente interpretado) permitiram inferir que não há problemas em eventuais tratamentos de interrupção. Portanto, para todas as rotinas avaliadas, o item é considerado atendido.**
- e) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código, no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção: o processamento de dados nas variáveis globais em rotinas de interrupção deve ser analisado, pois o conteúdo dessas variáveis globais pode ser alterado, conforme o ordenamento na chamada de interrupções ou de rotinas que também realizam alterações nas respectivas variáveis. Em um cenário pessimista, pode-se corromper o valor de uma variável global, afetando tanto as rotinas como as interrupções que dependem do conteúdo desta variável.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 470 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

3. Controle de laços e interrupções:

- a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto: deve-se proceder à verificação por itens como os limites da variável de controle de laço e a forma de atualização de seus valores, de tal forma a mitigar o perigo de que iterações indevidas ocorram ou de que a variável de controle não acesse posições indevidas de memória em outras estruturas como vetores, matrizes ou registradores.
- b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso: o tipo de variável deve ser condizente com o seu uso para evitar cenários em que o intervalo de valores que a variável suporta não seja violado, o que ocasionaria cenários de *overflow* (ou *underflow*). Outro cenário possível é que a lógica de atualização da variável de controle não percorra todos os valores esperados devido ao escopo de variável utilizado, resultando em processamento incompleto do laço em relação ao esperado.

4. Testes de entrada e saída:

- a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução / Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi iniciada na sua última execução: a verificação de testes de entrada ou de saída de uma rotina é necessária para evitar dois problemas: (i.) que a mesma rotina seja executada duas vezes, sem que a primeira execução tenha sido finalizada adequadamente (ou seja, o teste é feito para evitar reentrâncias em rotinas), e (ii.) que uma rotina seja ao menos parcialmente executada sem ter sido formalmente solicitada conforme o fluxo de processamento de software.

A situação de uma rotina ser executada duas vezes “simultaneamente” é possível em casos de rotinas cujo tratamento de interrupção envolve uma chamada para a mesma rotina que foi interrompida, o que pode, potencialmente, corromper os dados das variáveis processadas. Outra situação ocorre no caso de rotinas que são executadas periodicamente e, em uma das execuções, esta resultar em um tempo de execução excepcionalmente alto, e a execução seguinte ocorrer antes que a execução anterior estivesse finalizada.

5. Verificação das condições de controle:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 471 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

- a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (if-elsif-else) e múltipla (switch-case): no caso de blocos de seleção múltipla (switch-case), para evitar problemas como ativação de cenário indevido, cada bloco de código (i.e., cada case) deve ser formalmente finalizado (por exemplo, com um “break”), para evitar riscos de execução de código do case posterior. É importante também realizar o tratamento para os demais casos não contemplados explicitamente (caso “default”), para evitar que eventuais valores inválidos e fora do intervalo esperado sejam camuflados e não tenham o tratamento ou sinalização adequada de erro.
- Já no caso dos blocos de seleção simples (if-elsif-else), é necessário verificar se o caso else é tratado (por motivo análogo ao do “case default”) e se o conjunto de condições (if-elsif) mapeia adequadamente as situações de interesse a serem tratadas.
- b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções: esta verificação é necessária para que o bloco de código cujo processamento não pode ser interrompido (ou seja, quando as interrupções estão desativadas) seja limitado. Em caso de não existir um comando respectivo de ativação de interrupções, todas as interrupções são ignoradas até que em outra porção de código (fora do escopo de interrupção) ative as interrupções.
- c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento: os comandos de empilhamento devem existir em conjunto com seus pares de desempilhamento, para que a pilha de parâmetros na finalização da execução de uma rotina em Assembly fique vazia e permita que a rotina retorne de forma correta. Para que este item seja analisado plenamente, é necessário que seja verificado o código de máquina (em Assembly) gerado pelo compilador. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução dos softwares (em ambiente interpretado) permitiu inferir que o código executável, instanciado pelo interpretador Python na unidade de processamento do computador, é gerado e executado corretamente. Portanto, para todas as rotinas avaliadas, o item é considerado atendido.**
- d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória: como a linguagem Assembly permite diversas formas de endereçamento distintas, é necessário

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 472 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

verificar se essas formas de endereçamento estão consistentes com as posições de memória ou registradores na qual se encontram os valores (variáveis) a serem utilizadas como operandos. No caso de a forma de endereçamento não ser consistente ou uma posição de memória inválida ser utilizada, valores inesperados e indevidos passam a ser utilizados para o processamento da rotina, afetando diretamente a segurança do sistema. Para que este item seja analisado plenamente, é necessário que seja verificado o código de máquina (em Assembly) gerado pelo compilador. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução dos softwares (em ambiente interpretado) permitiu inferir que o código executável, instanciado pelo interpretador Python na unidade de processamento do computador, é gerado e executado corretamente. Portanto, para todas as rotinas avaliadas, o item é considerado atendido.**

6. **Verificar se há código-fonte inutilizado:** a presença de código-fonte não utilizado, aparentemente, não impacta na execução de uma rotina, mas aspectos como a manutenibilidade são prejudicados e podem induzir em erros de programação que comprometam a segurança em futuras manutenções.

7. Uso de variáveis e constantes:

- a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los: esta verificação impede que posições indevidas de índices de vetores e matrizes sejam acessadas.
- b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas: a verificação por escopo e declarações múltiplas de variáveis/constantes é necessária para evitar atribuições de tipos inválidos ou de intervalos de valores inválidos, sem se realizar a devida conversão de tipo. No caso pessimista, atribuições errôneas podem corromper o conteúdo de uma variável, afetando diretamente a integridade das variáveis de uma rotina.
- c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (header), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes: este tipo de cenário ocorre quando se utilizam variáveis/constantes compartilhadas entre duas linguagens de programação distintas ou quando se utilizam variáveis em outros módulos de programa, pois existe a necessidade de se redeclarar as variáveis como sendo externas e determinar o seu tipo.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 473 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Essa determinação de tipo deve ser consistente com a declaração original, a fim de evitar passagens de variáveis/constantes com conversões implícitas, as quais, por sua vez, podem introduzir erros de passagem de parâmetro nas rotinas consequentes.

- d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas: se qualquer variável ou constante global e estática não for inicializada, o comportamento do software ao referenciá-las será imprevisível, pois dependerá de eventuais inicializações implícitas e/ou do conteúdo preexistente na área de memória.
- e) [Safety ArtISt] Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas: em linguagens de programação nas quais uma mesma variável pode assumir tipos diferentes ao longo do fluxo de processamento do software (por exemplo, Python), é necessário assegurar-se que a variável é utilizada de forma coerente com o respectivo tipo que ela assume em dado instante de tempo. Para essa finalidade, recomenda-se que ferramentas de análise dinâmica de código-fonte, como ambientes de depuração de código, sejam empregados para dar suporte ao processo de análise de segurança. A verificação deste item estende-se, também, para as verificações realizadas como parte de outros tópicos da lista de verificação (por exemplo, todos os demais itens deste grupo e itens de outros grupos que dependam do monitoramento de variáveis do software.).
8. **Utilizar comentários sobre código-fonte**: o uso de comentários para explicação do código-fonte relacionado é uma boa prática que auxilia na interpretação do código-fonte, devendo auxiliar no esclarecimento e na especificação da funcionalidade esperada. Dessa forma, textos com ambiguidades ou que resultem em má interpretação do código podem afetar a segurança em eventuais futuras manutenções.
9. **[Safety ArtISt] Avaliar a adequação da indentação do código-fonte**: a depender da linguagem de programação adotada, a indentação do código-fonte tem impacto direto sobre a semântica, pois determina o escopo ao qual um conjunto de comandos pertence e, portanto, define o fluxo de processamento do software. Em situações em que a indentação do código-fonte tem impacto sobre a sua semântica – por exemplo, quando há uso da linguagem Python –, problemas de indentação podem, portanto, ter impacto sobre a segurança. Já nas situações em que a indentação tem efeito apenas sobre a legibilidade do código-fonte, considera-se que

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 474 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

problemas em sua utilização não têm efeito direto sobre a segurança, mas podem afetá-la negativamente porque podem induzir em erros em eventuais futuras manutenções.

10. **[Safety ArtISt] Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte:** especialmente no caso de linguagens de programação que seguem em processo de desenvolvimento e/ou aprimoramento pelas respectivas equipes (por exemplo, Java e Python), há a possibilidade de novas versões de uma linguagem trazerem alterações na forma como deve se lidar com o uso de determinadas bibliotecas. As três principais categorias de alterações que podem ocorrer são as seguintes: (i.) há bibliotecas preexistentes cujo desenvolvimento ainda pode não ter sido adaptado para versões mais recentes de uma linguagem de programação, (ii.) há bibliotecas que podem não ter suporte em versões mais antigas de uma linguagem de programação, e (iii.) há bibliotecas legadas que podem deixar de ter suporte a partir de versões mais recentes de uma linguagem de programação. Em todos os casos, pode-se considerar que o comportamento do software-alvo pode deixar de ser consoante com os objetivos esperados pelos projetistas e, portanto, prejudicar a segurança.
11. **[Safety ArtISt] Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:** os itens incluídos nessa categoria da lista de verificação são aplicáveis apenas quando há elementos críticos em relação à segurança que foram projetados em aderência ao paradigma de orientação a objetos. Eles reúnem práticas recomendáveis ou altamente recomendáveis que constam em ao menos duas fontes correlatas: o anexo G da parte 7 da norma IEC61508:2010 e os itens A.22, A.23 e D.57 da norma CENELEC EN50128:2011 (CENELEC, 2011; IEC, 2010). As verificações contempladas no *checklist* são as seguintes:
- a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos: o objetivo deste item é assegurar que a modelagem conceitual do problema a ser resolvido, criada no domínio da aplicação, seja traduzida de forma correta e completa nas classes projetadas no software. Eventuais problemas na rastreabilidade entre os conceitos da aplicação e as classes projetadas – por exemplo, por falta de correção ou de completude na cobertura da aplicação – podem levar à execução incorreta e/ou incompleta das funcionalidades previstas para o sistema, incluindo as relacionadas à sua segurança crítica.
 - b) Verificar se padrões de projeto (design patterns) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta: o uso de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 475 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

padrões de projeto (*design patterns*) pré-estabelecidos por meio de bibliotecas de uma linguagem de programação, ou reaproveitados de código com experiência de uso adequado em outras aplicações (incluindo as não críticas em relação à segurança) é recomendável, pois reduz a possibilidade de possíveis erros latentes existirem. Caso haja necessidade de utilizar código não crítico em relação à segurança em aplicações que o sejam, avaliar se as devidas adaptações foram realizadas para esse fim (por exemplo, tratamento de erros / exceções, processamento redundante / dual).

- c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo: por meio deste item, deve-se verificar se cada classe foi modelada para refletir um único objetivo entre os conceitos definidos no domínio da aplicação. Se mais de um objetivo é alocado a uma classe, considera-se há a possibilidade de os conceitos do domínio da aplicação não terem sido adequadamente traduzidos em código. Conseqüentemente, há o potencial de se afetar a segurança da mesma forma que o item “a”.
- d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai): em orientação a objetos, herança permite que atributos e métodos de uma classe generalista sejam integralmente reaproveitados pelos filhos, se estes não tiverem especificações que se sobreponham às existentes nos pais. Caso uma indicação de herança seja realizada erroneamente, uma classe pode ter atributos e/ou métodos que não condizem com os conceitos do domínio da aplicação; por outro lado, a ausência de uma herança necessária torna necessário projetar todos os elementos que poderiam ser herdados e garantir que eles se comportem corretamente. O objetivo deste item é verificar a adequação dos mecanismos de herança presentes no código-fonte e os seus impactos sobre a segurança.
- e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada: especializações excessivas de uma classe devem ser evitadas porque aumentam a chance de operações definidas em um nível de profundidade da hierarquia afetarem negativamente o comportamento de uma classe de outro nível distante. Cabe ao escopo desse item avaliar a adequação da profundidade das heranças para a modelagem dos elementos críticos em relação à segurança e garantir que esta seja limitada por padrões de codificação (*coding standards*) e sem referências circulares. Se essas restrições não

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 476 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

forem respeitadas, as heranças podem ser inadequadas e, conseqüentemente, afetar a segurança.

- f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais): o objetivo deste item é verificar se, quando há métodos de classes especializadas (filhas) que se sobrepõem a métodos homônimos das classes generalistas (pais), estes foram projetados de forma adequada para as suas respectivas finalidades. Se essas restrições não forem respeitadas, as heranças podem ser inadequadas e, conseqüentemente, afetar a segurança.
- g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista: o objetivo deste item é garantir que apenas classes de interface compreendam a especialização de mais de uma classe generalista. Se essas restrições não forem respeitadas, as heranças podem ser inadequadas e, conseqüentemente, afetar a segurança.
- h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas: a especialização de classes desconhecidas (i.e., cuja especificação não é conhecida ou acessível) deve ser evitada, uma vez que não é possível garantir quais atributos e métodos são herdados e como eles se comportam. Se essas restrições não forem respeitadas, as heranças podem ser inadequadas e, conseqüentemente, afetar a segurança.
- i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens: todos os demais itens da categoria “Adequação de Projeto com Paradigma de Orientação a Objetos” devem ser atendidos não só pelos elementos desenvolvidos especificamente para um projeto, mas também por eventuais bibliotecas de terceiros que são reaproveitadas no projeto.

12. Legibilidade do código-fonte: os itens que constam neste grupo contêm um conjunto de boas práticas que auxiliam em termos de categorização de variáveis/constantes, em relação aos seus tipos, funcionalidades associadas e características. Outros aspectos envolvem facilitar a interpretação e a associação do significado de algumas expressões matemáticas e que facilitam

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 477 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

a manutenção e verificação do código. Problemas nessas práticas podem induzir em erros de programação que comprometam a segurança em eventuais futuras manutenções.

13. **Verificar se há estruturas de código complexas:** este item contempla a verificação da complexidade intrínseca às rotinas. A métrica utilizada para tal medição é a complexidade ciclomática, que avalia o grau de complexidade do grafo de fluxo de execução por meio de fatores como a quantidade de laços, condições e blocos de código (MCCABE, 1976). A complexidade ciclomática é um valor que tem intervalo de 0 a $+\infty$, e quanto mais complexa a rotina, maior esse valor se torna. Valores abaixo de 10 (critério rígido) (MCCABE, 1976) ou de 15 (critério mais flexível) (WATSON; MCCABE, 1996) são considerados aceitáveis em termos de nível de complexidade. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, adota-se a convenção de que valores abaixo de 10 são considerados de baixa complexidade, valores entre 10 e 15 são de média complexidade e, acima de 15, de alta complexidade.**
14. **Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código fonte:** o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação afeta a manutenibilidade do código, pois pode acarretar, por exemplo, modificações diretas ou indiretas em valores de variáveis que resultariam em problemas de compilação / interpretação ou no funcionamento esperado para trechos de código.
15. **Evitar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte:** a utilização de técnicas de otimização de código pode gerar instruções, compiladas ou interpretadas, que atuam de forma inesperada. Conforme o nível de otimização adotada, mecanismos de programação defensiva podem ser incidentalmente removidos pelas ferramentas de compilação e/ou interpretação, ou, ainda, aspectos potencialmente ambíguos das linguagens de programação de alto nível podem levar a uma interpretação diferente da esperada pelo projetista.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 478 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Tabela 148 – Modelo da Lista de Verificação

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ARRITMIAS CARDÍACAS POR APRENDIZADO SUPERVISIONADO PROFUNDO		Página: 479 / 479
	Autor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO	Revisor(es): PAULO SÉRGIO CUGNASCA	Data: 12/06/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	